

“TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKANING DOLZARB MASALALARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN AXBOROT XATI

O‘ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

MAKTABGACHA VA
MAKTAB TA‘LIMI
VAZIRLIGI

NUKUS DAVLAT
PEDAGOGIKA
INSTITUTI

O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganining 36 yilligi munosabati hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi PF-5850-son “O‘zbek tilining Davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2020-yil 20-oktyabrdagi PF-6084-son “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash maqsadida Nukus davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti O‘zbek tili kafedrasida 2025-yil 17-oktabr kuni “TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKANING DOLZARB MASALALARI” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman o‘tkaziladi.

Anjuman ilmiy yo‘nalishi quyidagi sho‘balar asosida maqolalar qabul qiladi:

- 01 ➤ Zamonaviy tilshunoslikning nazariy asoslari va amaliy tadqiqotlari (Lisoniy tizim, semantika va pragmatika, diskurs tahlili, kognitiv tilshunoslik, korpus lingvistikasining yangi yondashuvlari).
- 02 ➤ Innovatsion pedagogik texnologiyalar va lingvodidaktik integratsiya: nazariya va amaliyot (AKT asosida til o‘qitish, kompetensiyaga yo‘naltirilgan yondashuv, integratsion metodlar, ona tili va xorijiy tillarni o‘qitishda ilg‘or tajribalar).
- 03 ➤ Til tarixi, dialektologiya va etnolingvistik muammolari (O‘zbek tilining tarixiy taraqqiyot bosqichlari, lahja va shevalar tizimi, etnolingvistik omillar, yozma yodgorliklarning lingvistik tahlili).
- 04 ➤ Qiyosiy tilshunoslik, adabiyotshunoslik va tarjimashunoslikning dolzarb masalalari: nazariya, tarix va zamonaviy talqinlar (O‘zbek tili va jahon tillari tipologiyasi, adabiyjarayon, adabiyot va zamonaviy madaniyat integratsiyasi, tarjima nazariyasi va amaliyoti, lingvokulturologik qiyosiy tadqiqotlar).

Konferensiyaga qabul qilingan har bir maqola va tezis Yevropaning Zenodo va Open Aire ilmiy bazalarida hamda Google scholar xalqaro qidiruv tizimida indekslanadi, shuningdek, LingvoForum.uz elektron platformasiga joylashtiriladi.

Har bir maqola va tezis uchun alohida DOI raqam olinadi.

E‘lon qilinadigan materiallar uchun umumiy to‘lov 150 000 so‘m.

Konferensiya materiallari elektron to‘plam shaklida taqdim etiladi.

Konferensiyaga kelib tushgan eng sara maqolalar ingliz va rus tilida ELIBRARY.RU xalqaro bazasida indekslanadi. Anjumanga taqdim qilinayotgan maqola va tezislarning ilmiy-nazariy asoslanganligiga mualliflar mas‘ul. Kechiktirilgan va talablarga javob bermaydigan maqolalar qabul qilinmaydi va to‘plamga kiritilmaydi.

Anjuman materiallari o‘zbek, qoraqalpoq (barcha turkiy fillarda), rus, ingliz tillarida qabul qilinadi.

Ishtirokchilarga elektron shakldagi materiallar to‘plami taqdim etiladi.

Tashkilotchilar maqolalarni saralash va tahrirlash huquqiga ega.

MAQOLA VA TEZISLAR UCHUN QO‘YILADIGAN TEXNIK TALABLAR:

Matn hajmi – havolalar bilan 5-8 bet, formati – Microsoft Word, shrifti – Times New Roman, hajmi – 14, oralig‘i – 1,5. Maqola yuqori qismida qaysi sho‘baga tegishli ekanligini qayd qilish zarur. So‘ngra matn o‘rtasida katta harflar bilan sarlavha yoziladi, keyingi satrning o‘ng tomonida – muallif haqida ma‘lumot: ism-familiya, ilmiy daraja, unvon (agar mavjud bo‘lsa), tashkilot nomi va elektron pochta keltiriladi.

ESLATMA: mualliflar maqolani taqdim qilishda fayl nomini shu‘baning shartli qisqartmasi hamda familiyasi bilan nomlashi lozim, masalan: 1-shu‘ba FILOLOGIYA TURSUNOV.

Maqola va tezislarni uchun NAMUNA <https://t.me/lingvoforumNDPI> guruhida berilgan.

Anjumanga taqdim etilgan maqolalar to‘lovi uchun quyidagi telefon raqamlarga murojaat qilinadi:

Tel: 97 5002446; 95 0840718

Tashkiliy qo‘mita manzili: Nukus davlat pedagogika instituti, Filologiya fakulteti O‘zbek tili kafedrasida, Nukus shahri P.Saitov ko‘chasi raqamsiz uy.

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM VAZIRLIGI**

**AJINIYOZ NOMIDAGI
NUKUS DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKANING
DOLZARB MASALALARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI TO‘PLAMI**

Nukus – 2025

Mas’ul muharrir:

Mas’ul muharrir

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent Sh.Buranova

Taqrizchilar:

Nukus DPI O‘zbek tili kafedrası dotsenti f.f.d. G.Kurboniyazov
QDU O‘zbek tilshunosligi dotsenti f.f.n. Sh.Abdullayev

Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI O‘quv-uslubiy Kengashi tomonidan 2025-yil 27-
noyabrdagi 2-sonli qarori bilan nashrga tavsiya qilingan.

© Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, 2025

TAHRIRIYAT A’ZOLARI

Buranova Shoxista Menglibaevna	O‘zbek tili kafedrası mudiri, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna	O‘zbek tili kafedrası dotsenti, filologiya fanlari nomzodi
Sultanova Aydin Menlibaevna	O‘zbek tili kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Madaminova Rayxon	O‘zbek tili kafedrası dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Kurbanbayev Otabek	O‘zbek tili kafedrası assistenti

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY TADQIQOTLARI

O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTINING HUQUQIY ASOSLARI

**Kurboniyazov Gulmurza Allambergenovich – Nukus DPI O‘zbek tili
kafedrasi professori, filologiya fanlari doktori (DSc)**

**Buranova Shaxista Menglibaevna – O‘zbek tili kafedrasi mudiri,
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent**

Annotatsiya. Maqolada davlat tilini rivojlantirish, uning nufuzini oshirish, mamlakatimizda til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlariga bag‘ishlangan Farmonlarning ijtimoiy ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: istiqlol, konstitutsiya, qonun, farmon, til siyosati, dastur, konsepsiya, asosiy yo‘nalishlar.

Istiqlol sharofati, demokratik va adolatli jamiyat, huquqiy davlat siyosati va ma’naviyati tamoyillariga asoslangan holda hozirgi davrda Respublika hududida til siyosati va tillar vaziyati butunlay o‘zgardi, barcha xalqlar tillarining erkin rivojlanishi va teng huquq asosida amal qilishi uchun keng istiqbollar ochilmoqda. Mustaqillik sharofati bilan biz jahon hamjamiyatiga a’zo bo‘ldik. O‘zbek tili o‘z Vatanida davlat tili maqomida mustahkam turishi uchun u jahon tillari ichidan munosib o‘rin egallashiga erishishimiz lozim. Buning uchun, avvalo davlat tili siyosatini “kelajagi buyuk davlat” nuqtayi nazaridan yuksak darajada anglab yetish zarur.

Mazkur qaror qabul qilingandan beri o‘tgan 35 yil davomida bu sohada ko‘plab farmon va qarorlar qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-son, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmonlari nihoyatda katta ahamiyatga ega bo‘ldi.

Birinchi farmon bilan keng jamoatchilikning o‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun – 21-oktabr sanasini «O‘zbek tili bayrami kuni» deb e’lon qilish to‘g‘risidagi taklifi ma’qullandi.

Mazkur Farmon asosida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Davlat tilini rivojlantirish departamenti tuzildi va uning asosiy vazifalari belgilab berildi.

Bu sohadagi eng ahamiyatli huquqiy hujjatlardan biri O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 20- oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoni bo‘ldi.

Mazkur Farmon bilan quyidagi asosiy hujjatlar:

“a) 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi;

b) 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasini 2020-2022-yillarda amalga oshirish dasturi;

v) 2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirishning asosiy yo‘nalishlari kabi juda katta ahamiyatga ega bo‘lgan qonun hujjatlari tasdiqlandi.

Keyingi yillarda nashr qilinayotgan darslik, o‘quv qo‘llanmalarining deyarli hammasi lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida bosib chiqarilmoqda. Mazkur bandda «O‘zbekiston milliy qomusi» jildlarini nashr etishni bosqichma-bosqich ko‘paytirib borish vazifasi ham ko‘zda tutilgan.

O‘zbek tilining lug‘at boyligini oshiruvchi 15 ta lingvistik, sohaviy-terminologik, izohli lug‘atlar yaratish maslasi ham kun tartibiga qo‘yilgan bo‘lib, hozirgi kungacha O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi O‘zbek tili, adabiyoti va folklori institutining bir guruh olimlari tomonidan tayyorlangan ikki jildlik “O‘zbek tili sinonimlarining katta izohli luug‘ati” prof. N.Mahmudov tahriri ostida 2022- yilda G‘afur G‘ulom nomidagi nariyot-matbaa ijodiy uyi bosmaxonasida chop etildi. Prof. Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova va K.Rixsiyevalar tomonidan “O‘zbek tili frazeologik lug‘ati” to‘ldirilib, qayti tuzildi va 2022-yilda G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi bosmaxonasida chop etildi. Oldingi lug‘at prof. Sh.Rahmatullaev tomonidan tuzilib, 1992-yilgi frazeologik lug‘atda 3000 dan ortiq frazema izohlangan bo‘lsa [5], yangi lug‘atda 5198 frazemaga izoh berilgan [6]. Marhum prof. E.Begmatov, f.f.n., katta ilmiy xodim A.Madvaliyev, prof. Y.Odilovlar tomonidan tuzilgan 90 mingga yaqin so‘zni o‘z ichiga olgan “O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati” prof. N.Mahmudov tahriri ostida 2023-yilda “Kafolat print kompani” nashriyoti tomonidan chop qilindi [7]. Prof. H.Dadaboyev, f.f.d. M.Abjalova, f.f.f.d. U.Rashidovalar tomonidan “O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati” tuzilib, 2023-yilda “Bookmany print” nashriyotida chop qilindi [8]. Mazkur lug‘atlar oliy o‘quv yurti talabalari, magistrantlar, doktorantlar, olimlar, shuningdek, o‘zbek tili bilan qiziquvchi barcha insonlar uchun juda zaruriy qo‘llanma bo‘lib hisoblanadi. Bunday lug‘atlarning boshqa turlarini ham tuzish Farmonda asosiy vazifalardan biri qilib belgilangan.

Farmonda teleradiokanallar suxandon-boshlovchilarining o‘zbek adabiy tilidagi nutq madaniyatini oshiruvchi qayta tayyorlov kurslarida o‘qitish tizimini joriy etish va 2030-yilgacha barcha ushbu soha vakillarining malakasini oshirish belgilangan.

Kuni kecha 2025-yil 20-oktabr kuni muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilingan davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qaror milliy g‘ururni qayta jonlantiruvchi, til va davlat manfaatini uyg‘unlashtiruvchi ulkan tarixiy qadamdir. O‘tgan yillarda davlat tili haqida ko‘p gapirildi, qator qarorlar qabul qilindi. Lekin bu galgi hujjatning ahamiyati boshqacha. Chunki mazkur qaror mohiyati til masalasini madaniyat yoki ta‘lim sohasi chegarasida emas, balki milliy xavfsizlik, ma‘naviy barqarorlik va taraqqiyot siyosati negizida aks ettirgan.

Zero, til – jamiyat va millat iftixoridir.

Hozirgi global dunyoda til nafaqat muloqot vositasi, balki davlatning xalqaro maydondagi nufuzi, milliy qadriyatlarining ko‘zguvidir. Muhtaram Prezidentimiz qarorida aynan shu jihat ustuvor ahamiyat kasb etgan. O‘zbek tili shunchaki muloqot vositasi emas, balki axborot texnologiyalari, sun‘iy intellekt, xalqaro munosabatlar sohalarida ham faol qo‘llanilishi kerak. Demak, endilikda o‘zbek tili faqat adabiyot va tarix tili emas, balki fan, texnika, siyosat va diplomatiya maydonida ham o‘z o‘rniga ega bo‘ladi. Bu – o‘zligimizga tayangan holda dunyo hamjamiyatida milliy tilimizning nufuzini oshirish uchun muhim qadamdir.

Qarordagi muhim yangiliklardan biri – har bir idora va hokimiyat tuzilmasida **ma‘naviyat va davlat tili masalalari bo‘yicha maslahatchi lavozimining** joriy etilishi. Bu o‘rinda davlat rahbari shunday bir dolzarb masalaga munosabat bildiradi: tilga munosabat faqat filologlarning ishi emas, balki har bir rahbar, har bir xizmatchining ma‘naviy burchi ekanini anglatadi.

Boshqaruvda til madaniyati kuchaysa, davlat hujjatlari sof adabiy tilda yoziladi, natijada rasmiy til oddiy fuqaro uchun ham tushunarli bo‘ladi. Ayni holat xalq bilan davlat orasidagi ma‘naviy ko‘prikn mustahkamlaydi.

E‘tirofli jihati shundaki, O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 36 yilligi munosabati bilan qabul qilingan ushbu qaror maktabgacha ta‘limdan tortib oliy ta‘limgacha bo‘lgan barcha bosqichni qamrab olgan. “Mening ilk izohli lug‘atcham”, bolalar uchun multimedia mahsulotlar, yangi avlod darsliklar – bularning barchasi kelajakda milliy tilni his qilib o‘sgan avlodni shakllantiradi.

Natijada tilni himoya qilish yoki rivojlantirish kattalarning shiori emas, yosh avlod uchun ham hayot tarziga aylanishi lozim degan g‘oya ilgari surilmoqda.

Prezident qaroridagi eng e‘tirofli tashabbuslardan biri – o‘zbek tilini sun‘iy intellekt yordamida qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladigan platforma yaratish vazifasi. Bu orqali o‘zbek tili raqamli maydonda o‘z o‘rnini topadi, lug‘atlar, atamalar, avtomat tarjimonlar, ovozi xizmatlar rivojlanadi.

Ma‘lumki, XXI asr o‘zbek tili uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda – u endi faqat kitob sahifalarida emas, internet, gadjet, robot va dasturlarda ham jonlanadi.

Qarorda har yili oktabr oyini til oyligi sifatida nishonlash, ilmiy konferensiyalar, olimpiadalar va umummilliy diktantlar o‘tkazish nazarda tutilgan. Bu tadbirlar orqali til bayrami faqat rasmiy sana emas, balki xalqning ma‘naviy mulkiga aylanadi.

Ta’kidlash joizki, mazkur qaror davlat siyosatida til millatning strategik boyligi sifatida e’tirof qilinishini anglatadi. U amalga ohsa, har bir idorada, har bir maktabda, har bir inson qalbida o‘zbek tilining ruhi yanada kuchayib, davlat tili haqiqiy muloqot tiliga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimiz rahbarlari milliy qadriyatimiz, eng bebaho boyligimiz bo‘lgan ona tilimizning ravnaq topishi, xalqaro nufuzining oshishi, chet ellarda ham e’tirof qilinishi va millatlararo muomala vositasi bo‘lishi kabi muhim ijtimoiy vazifalarni ado etishini ta’minlash maqsadida dolzarb Farmon va Qarorlarni qabul qilmoqdalar. Biz bu huquqiy hujjatlarning ijrosini o‘z vaqtida ta’minlasak, bu maqsadlarga albatta erishamiz, deb o‘ylayman.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. Lex. Uz.
2. “Davlat tili haqida” O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Yangi tahrirda. Lex. Uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-son Farmoni. Lex. Uz.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqei tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-son Farmoni. Lex. Uz.
5. Rahmatullaev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. – Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1992. – 380 s.
6. Rahmatullaev Sh., Mahmudov N., Xolmanova Z., O‘razova I., Rixsieva K. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nariyotmatbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 s.
7. O‘zbek tilining katta imlo lug‘ati. Prof. N.Mahmudov tahriri ostida. – Toshkent: Kafolat print kompani, 2023. – 648 s.
8. Dadaboyev H., Abjalova M., Rashidova U. O‘zbek tili sinonimlarining o‘quv lug‘ati. –Toshkent: Bookmany print, 2023. – 810 s.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-son Farmoni. Lex.Uz.

ATOQLI OTLAR VA ERGONIMIK TIZIMNING LINGVISTIK TALQINI (NUKUS SHAHRI MISOLIDA)

**Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna – Nukus DPI dotsenti
Oqmonova Sevinchay Olloyor qizi – Nukus DPI magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Nukus shahridagi ergonimlar tizimi lingvistik, sotsiolingvistika va madaniyatshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. O‘zbek va qoraqalpoq tillarining o‘zaro ta’siri, rus tili hamda ingliz tilining nom yaratish vositasi sifatidagi roli ergonimik nomlarda qanday aks etishi ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: ergonim, o‘zbek tili, qoraqalpoq tili, onomastika, til siyosati, til va madaniyat, Nukus shahri, antroponimik nomlar.

Tilning lug‘aviy tarkibi tarkibida atoqli otlar alohida qatlamni tashkil etib, ular xalqning tarixiy-madaniy tajribasini aks ettiruvchi noyob belgilar sifatida namoyon bo‘ladi. Onomastika sohasi esa ushbu maxsus til birliklarini kompleks yondashuv asosida o‘rganadi. Atoqli otlarning shakllanishi nafaqat til tizimining ichki qonuniyatlari, balki jamiyatning dunyoqarashi, ijtimoiy qadriyatlari, madaniy an‘analari bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular xalqning tarixiy xotirasini saqlovchi lingvo-madaniy ko‘rsatkich sifatida e’tirof etiladi.

Onimlar tizimining muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lgan ergonimlar – turli muassasa, korxonalar, tashkilot, xizmat ko‘rsatish shoxobchalari va savdo markazlariga qo‘yilgan nomlar – o‘z mazmun-mohiyatiga ko‘ra jamiyatning iqtisodiy, madaniy va kommunikativ taraqqiyoti haqida muhim ma’lumot beradi. Ergonimlar til va jamiyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni namoyon etib, shahar muhitining o‘ziga xos til manzarasini shakllantiradi. Shu bois, ularni tadqiq qilish zamonaviy lingvistika va sotsiomadaniy tadqiqotlarning kesishgan nuqtasida turadi.

Nukus shahri o‘zining ko‘p qirrali ijtimoiy-madaniy muhiti, o‘zbek va qoraqalpoq xalqlarining tarixi hamda ma’naviy hayoti bilan chambarchas bog‘langan til makoni sifatida alohida e’tibor talab qiladi. Bu hududda shakllangan ergonimlar ikki tilning o‘zaro ta’siri, jamiyat ehtiyojlari, global kommunikatsiya jarayonlari va mahalliy identitetning o‘ziga xos talqinini aks ettiradi. Ergonimik nomlash amaliyotidagi semantik, struktur va motivatsion jihatlar orqali shahar hayotidagi iqtisodiy faollik, madaniy yangilanish yoki aksincha, an’anaviylikka intilish tendensiyalarini aniqlash imkoniyati mavjud.

O‘zbek va qoraqalpoq tillarida qo‘llanayotgan ergonimlar tizimini qiyosiy-tahliliy yondashuv asosida o‘rganish – ularning leksik-semantik xususiyatlarini, madaniy mazmunini, pragmatik yo‘nalishini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, nom berish jarayonidagi global ta’sirlar, xorijiy tillardan kirib kelayotgan ergonimlar, milliy-madaniy identitet masalalari va til siyosatiga doir holatlar ilmiy nuqtayi nazardan baholanishi lozim.

Shunday qilib, Nukus shahridagi ergonimlar tizimini o‘rganish onomastika, sotsiolingvistika va madaniyatshunoslikning kesishgan muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, mazkur tadqiqot nafaqat lingvistik birliklarning ichki tuzilishini yoritadi, balki jamiyatning madaniy-diskursiv rivojlanishini ham ko‘rsatib beradi.

Nukus shahridagi ergonimlar tizimi – bu o‘zbek, qoraqalpoq, rus va ingliz tilining o‘zaro ta’sir maydonida shakllanayotgan rang-barang nomlash jarayonidir. Ushbu nomlar shahar til manzarasining muhim qatlamini tashkil etib, ular orqali jamiyatning iqtisodiy hayoti, madaniy qadriyatlari, estetik didi va til siyosati namoyon bo‘ladi. Ergonimlar, avvalo, muassasa yoki xizmat turini anglatsa-da, ular shu bilan birga gender kodlari, tarixiy xotira, milliy mentalitet va global madaniy oqimlarning ham ko‘zgasiga aylanadi.

Nukus shahrida uchraydigan nomlar, masalan, *Arzonapteka, Guli shop, Altinka salon, Baby shop, Nukus Market, Altinsaray, Qirqqiz, Tómaris, Sultanbek, Shax Saray, Cinnamon Coffee & Pastry, Merlion, Bavariya, Sonata, Besqala, Ajiniyaz, Qaraqalpaqim, Savitskiy muzeyi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti* kabi o‘nlab ergonimlar tilning ko‘p qatlamli vazifalarini aks ettiradi. Bu nomlarning fonetik-morfologik tuzilishi, semantik mazmuni va tanlanishi hududning ko‘p tilli jamiyati, iqtisodiy raqobat muhiti, iste’molchilar psixologiyasi, gender va yoshga oid marketing usullarini yoritadi.

Shahar til makonidagi ergonimlarning muhim xususiyatlaridan biri – til va madaniyatlararo o‘zaro ta’sirning kuchayishidir. Masalan, ingliz tilida yaratilgan *Global Trade, Real School, Happy kids school, Fashion Center, Fish House, Las Vegas, Vavilon, Tiffany* kabi nomlarning ko‘payib borayotgani zamonaviylik va nufuz obrazini yaratish ehtiyojidan dalolat beradi. Bu yerda ingliz tilidagi nomlar ko‘pincha semantik jihatdan unchalik murakkab emas, ammo ular iste’molchida zamonaviylik, tezkorlik, sifat va xalqaro standartlar bilan uyg‘unlik tasavvurini uyg‘otadi. Bu holat sotsiopragsmatik nuqtayi nazardan qaraganda, tilning iqtisodiy vazifasini ko‘rsatadi.

Shuningdek, o‘zbek-qoraqalpoq milliy elementlarini ifodalovchi *Altinsaray, Altin asir, Sultanbek, Mausim, Fayz, Ersultan, Qirqqiz, Tómaris, Besqala, Sardoba, Jipek Joli, Beshbarmaq* kabi nomlar milliy identitetning turli qatlamlarini faollashtiradi. Bu nomlar semantik jihatdan tarixiy-madaniy asosga ega bo‘lib, jamiyatda urf-odatlar, qadimiy rivoyatlar, afsonaviy qahramonlar, qadriyatlar va mahalliy gastronomik madaniyatni tiklash jarayonining lingvistik ifodasini beradi. Masalan, “*Qirqqiz*” – qahramonlik folklori bilan bog‘liq obraz; “*Beshbarmaq*” – mintaqaviy milliy taomga murojaat. Bu holat til orqali madaniy xotiraning aks etishini ko‘rsatadi.

Shahar nom manzarasida rus tilining davomli ta’siri ham seziladi. Masalan, “*Всё для дома*” do‘koni, “*Василёк*”, “*Три самурай*” kafelari, “*Нукус Масло-Жур*” kombinati kabi ergonimlar sobiq ittifoq davridan qolgan til-madaniy an’analar, eski iqtisodiy bozor segmentlari yoki katta yoshdagi auditoriyani jalb etuvchi kommunikativ strategiyalar bilan bog‘liq. Ushbu ergonimlar, ayniqsa, sanoat korxonalarini, shuningdek, an’anaviy xizmat ko‘rsatish tarmoqlarida uchraydi.

Ergonimlarda shaxs nomlari asosida yaratilgan birliklar – “*Mira apa*”, “*Gulistan apa*” kafelari, “*Sultanbek*” savdo markazi, “*Ersultan*” to‘yxonasi,

“*Lara Nukus*”, “*Farida Boutique*”, “*Venera Brand*” do‘konlar – jamiyatning nom berish madaniyatida shaxsga nisbat berishning (antroponimik asoslarning) kuchli o‘rnini bildiradi. Bu holat ikki xil strategiyani ko‘rsatadi:

1. Rasmiy-madaniy meros strategiyasi – mashhur shaxslar nomining abadiylashtirilishi;

2. Marketing strategiyasi – ayollar kiyimlari va kosmetika do‘konlarida ayol ismlarining ishlatilishi orqali feminitet va dizaynerlik identitetini yaratish.

Masalan, *Dilnura Brend*, *Aynura Brend*, *Zuxra Boutique* kabi nomlarning asosiy kommunikativ maqsadi – ayollar auditoriyasiga yo‘naltirilgan nafislik, ishonch, shaxsiy uslub va mahalliy dizayn obrazini shakllantirishdir. Bularning barchasi ergonimlarda gender markerlarining faol ishlatilishini ko‘rsatadi.

Ergonimlar tizimi, shuningdek, iqtisodiy segmentlashtirishning lingvistik indikatoridir. Masalan, *Arzan apteka*, *Optom Zamira*, *Optom Nukus* kabi nomlar iste‘molchilarga bevosita narx siyosati, bozorda raqobat darajasi yoki xizmatning geografik qulayligi haqida ko‘rsatma beradi. Bu nomlar mazmuni jihatidan referensial bo‘lib, semantik ochiqligi orqali marketing qiymatini oshiradi.

Shu bilan birga, gastronomik madaniyat bilan bog‘liq ergonimlar – *Sofram*, *Vkus Vostoka*, *Niagara*, *Marmaris* kabi nomlar turli madaniyatlarning uyg‘unlashuvi, transmilliy gastronomiyaning mintaqaga kirib kelishi, turizm ta‘siri, milliy taomlar brendlanishi kabi jarayonlarni aks ettiradi. Bu nomlar semantik jihatdan ko‘pincha geografik manzillar, milliy taomlar yoki sharqona estetikani o‘zida mujassam etadi.

Xulosa qilib aytganda, Nukus shahridagi ergonimlar tizimi o‘zbek va qoraqalpoq tillarining tabiiy o‘zaro ta‘siri, shahar demografik tarkibi, global til oqimlari, iqtisodiy bozor mexanizmlari, madaniy xotira, gender marketingi, tarixiy identitet va zamonaviy strategiyalarining murakkab sintezi sifatida shakllanmoqda. Ergonimlar orqali shahar til manzarasi nafaqat tilning lug‘aviy boyligini, balki jamiyatning ijtimoiy-madaniy dinamikasini, qadriyatlar tizimini va madaniyatlararo o‘zgarish jarayonlarini ham aks ettiradi. Demak, ergonimlar – bu shunchaki nom emas, balki jamiyatning lingvomadaniy xaritasi, uning iqtisodiy va madaniy rivojlanishining diskursiv ko‘zgusidir.

Adabiyotlar:

1. Begmatov E. Uluqov N. O‘zbek onomastikasi terminlarining izohli lug‘ati. – Namangan: 2006.

2. Xudayarova M.T., Yangibayeva A. Ergonimlarning shakllanish tamoyillari va turlari (Nukus shahri misolida) // “Ma‘mun science” jurnali, 3 - jild, 9-son. – Toshkent, 2025. – B. 48-51.

MORFOLOGIYA VA SINTAKSISNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI

**Sultanova Aydin – Nukus DPI O‘zbek tili kafedrası dotsenti
Shojonova Mahliyo Azamat qizi – Nukus DPI 2-kurs talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada morfologiya va sintaksisning o‘zaro bog‘liqligi, ularning til tizimidagi o‘rni va o‘zaro ta’siri tahlil qilingan. Morfologiya so‘zning shakliy tuzilishi va grammatik kategoriyalarini o‘rganar ekan, sintaksis ana shu shakllarning gapda qanday tartibda birikishini belgilaydi. Maqolada morfologik shakllarning sintaktik vazifani aniqlashdagi roli, sintaktik birliklarning morfologik asoslari hamda morfosintaktik birliklar masalasi yoritilgan. Shuningdek, til tizimining yaxlitligini ta’minlashda morfologiya va sintaksisning uzviy aloqasi muhim omil sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: morfologiya, sintaksis, grammatika, so‘z shakli, gap tuzilishi, morfosintaksis, tildizimi, grammatik kategoriya, so‘z birikmasi, ega-kesim moslashuvi.

Tilshunoslik fani inson tafakkurining eng murakkab, shu bilan birga, eng muhim sohalaridan biridir. Har bir til o‘zining ichki tuzilishiga, grammatik tizimiga, leksik boyligiga ega bo‘lib, bu jihatlarda tilning yashovchanligi va taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Tildagi har bir birlik ma’lum bir vazifani bajaradi: so‘zlar – fikrni ifodalash, gaplar esa fikrni to‘liq bayon etish vositasidir. Tilshunoslikda so‘zlarning shakli va tuzilishini o‘rganuvchi soha morfologiya, so‘zlarning gapdagi o‘zaro munosabatlarni o‘rganuvchi bo‘lim esa sintaksis deb ataladi.

Bu ikki bo‘lim bir-biridan mustaqil bo‘lmagan holda, bir butun grammatik tizimning ikki tomonini tashkil etadi. Morfologiya tildagi birliklarning shakliy xususiyatlarini o‘rganar ekan, sintaksis ana shu birliklarning tuzilma darajasida birikish qonuniyatlarini o‘rganadi. Shu bois morfologiya va sintaksisning o‘zaro bog‘liqligini chuqur tahlil qilish, til tizimini to‘liq anglash uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Morfologiya so‘zlarning tuzilishini, ularning grammatik shakllarini va morfemalar tizimini o‘rganadi. Har bir so‘z shakli o‘z ma’nosi bilan birga ma’lum grammatik vazifani bajaradi. Masalan, “kitob”, “kitoblar”, “kitobim”, “kitobimni” kabi shakllarda bir so‘zning turli morfologik o‘zgarishlari ko‘rinadi. Morfologik birliklar orqali so‘z turkumlari, ularning shakllanish qonuniyatlari, so‘z yasalihi, so‘z o‘zgarishi, shuningdek, turli grammatik kategoriyalar (son, kelishik, egalik, zamon, mayl, nisbat va h.k.) aniqlanadi. Shu jihatdan, morfologiya tilning mikrostrukturasini, ya’ni kichik birliklar darajasidagi grammatik tizimini o‘rganadi.

Sintaksis esa so‘zlarning gapda qanday tartibda va qanday grammatik aloqada qo‘llanilishini o‘rganadi. So‘z birikmalari, gaplar va matn – sintaksisning asosiy o‘rganish obyekti hisoblanadi. Masalan, “Talaba kitob o‘qiyapti” gapida talaba – ega, o‘qiyapti kesim, kitob esa to‘ldiruvchi vazifasini bajaradi. Bu yerda har bir so‘zning sintaktik roli ularning morfologik shakllari bilan belgilanadi.

Agar talaba soʻzi oʻrniga talabalar deyilsa, kesimning shakli ham oʻzgaradi: “Talabalar kitob oʻqishyapti”. Demak, sintaksisda gap qurilishining toʻgʻri shakllanishi morfologik birliklarning toʻgʻri tanlanishiga bevosita bogʻliq.

Morfologiya va sintaksis oʻzaro uzviy aloqadorlikda boʻlib, bir-birini toʻldiruvchi ikki grammatik daraja sifatida namoyon boʻladi. Morfologik shakllar sintaktik tuzilmalarda muayyan vazifa bajaradi, sintaktik birliklar esa morfologik shakllarsiz mavjud boʻla olmaydi.

1. Morfologik shakl sintaktik vazifani belgilaydi.

Masalan: *Oʻqituvchi darsni boshladi* gapida oʻqituvchi soʻzi ot turkumiga mansub boʻlib, -i egalik qoʻshimchasi orqali ega vazifasini olgan. Agar soʻzning morfologik shakli oʻzgarsa, oʻqituvchini deyilsa, u holda sintaktik vazifasi ham oʻzgaradi (toʻldiruvchi boʻladi).

2. Sintaktik holat morfologik shakl tanlovini belgilaydi.

Gapdagi soʻzlarning oʻzaro bogʻlanishiga koʻra, morfologik qoʻshimchalar tanlanadi. Masalan, ot toʻldiruvchi boʻlishi uchun u tushum kelishigida boʻlishi kerak: kitobni oʻqidim.

3. Soʻz turkumlari va ularning sintaktik vazifalari oʻrtasida bogʻliqlik mavjud.

Feʼllar, odatda, kesim vazifasida, otlar ega yoki toʻldiruvchi vazifasida, sifatlar aniqlovchi vazifasida keladi. Biroq morfologik vositalar orqali bu vazifalar almashishi ham mumkin: “Yashil kiyinganlar sinfga kirdi” gapida yashil (sifat) morfologik jihatdan otlashib, ega vazifasida qoʻllangan.

Tilning grammatik tizimida morfologik kategoriyalar (son, kelishik, egalik, zamon, mayl, nisbat, shaxs va h.k.) sintaktik tuzilmalarning shakllanishida muhim rol oʻynaydi.

1. Kelishik kategoriyasi soʻzlar orasidagi sintaktik aloqani belgilaydi:

Kitob stol ustida turibdi (joy holi – oʻrin-payt kelishigi).

Men maktabga ketdim (yoʻnalish holi – yoʻnalish kelishigi).

2. Shaxs va son kategoriyalari ega-kesim moslashuvini taʼminlaydi:

Men keldim (1-shaxs birlik).

Biz keldik (1-shaxs koʻplik).

3. Zamon va mayl kategoriyalari gapning mazmuniy vaqt doirasini belgilaydi:

U keladi (hozirgi yoki kelasi zamon).

U keldi (oʻtgan zamon).

Shunday qilib, har bir morfologik kategoriya sintaksisda muayyan vazifani bajarib, gapning tuzilishini, mazmunini va grammatik mosligini taʼminlaydi.

Gap va soʻz birikmasi morfologik birliklar asosida quriladi. Soʻzlar maʼnosi bilan bir qatorda shakli orqali ham sintaktik aloqaga kirishadi. Masalan: *Oʻquvchi kitob oʻqiyapti* – bu yerda ega va kesim oʻrtasidagi moslik morfologik shakllar orqali ifodalangan. *Oʻquvchilar kitob oʻqishyapti* – ega koʻplikda boʻlgani sababli

kesim ham koʻplik shaklida qoʻllangan. Demak, sintaksisdagi har bir grammatik aloqa morfologik vositalar bilan ifodalanadi.

Zamonaviy tilshunoslikda morfologiya va sintaksisni birgalikda oʻrganish natijasida morfosintaksis atamasi paydo boʻlgan. Bu atama morfologik shakl va sintaktik vazifaning birligiga asoslanadi. Masalan, otning kelishik shakllari yoki feʼlning shaxs-son qoʻshimchalari bir vaqtning oʻzida ham morfologik, ham sintaktik maʼnoga ega boʻladi. Shuningdek, morfologik qoʻshimchalar ayrim hollarda sintaktik munosabatni ifodalovchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, -ning qoʻshimchasi egalik munosabatini bildiradi: Talabaning kitobi, bu yerda -ning egalikni bildiruvchi morfologik, shu bilan birga sintaktik bogʻlovchi vosita hamdir.

Morfologik oʻzgarishlar sintaktik qurilishga, sintaktik tuzilish esa morfologik tanlovga taʼsir koʻrsatadi. Agar morfologik shakl oʻzgarsa, gapdagi soʻzning vazifasi ham oʻzgaradi: Bolani koʻrdim – Bola keldi. Sintaktik oʻrinni oʻzgartirish esa baʼzan morfologik shaklni oʻzgartiradi: *Men uni koʻrdim – Uni men koʻrdim*. Bu misollar til tizimidagi grammatik birliklarning oʻzaro chambarchas bogʻlanganligini isbotlaydi.

Morfologiya va sintaksis til tizimining bir-birini toʻldiruvchi va toʻgʻridan toʻgʻri bogʻlangan ikki muhim boʻlimidir. Morfologiya soʻzlarning shakli, ularning grammatik kategoriyalari va oʻzgarishlarini oʻrganadi, sintaksis esa shu soʻzlarning birikish qonuniyatlarini, gapdagi joylashuvini va vazifasini tahlil qiladi. Tilning toʻgʻri, mantiqli va grammatik jihatdan izchil ifodalanishi morfologik va sintaktik qonuniyatlarning uygʻunligiga bogʻliqdir. Shu bois, morfologiya va sintaksisni alohida emas, balki bir-biriga tayanib oʻrganish tilshunoslik uchun ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Sirojiddinov S. va boshq. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2018.
2. Qosimov B. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Rasulov M. Oʻzbek tili grammatikasi. – Toshkent: Universitet, 2020.
4. Hojiev A. Morfologiya va sintaksis masalalari. – Toshkent, 2017.
5. Yuldasheva D. Til tizimida morfosintaktik birliklarning oʻrni. – TMI, 2022.

HOFIZ XORAZMIY “DEVON”IDA TIBBIY ATAMALAR: ETIMOLOGIK VA LINGVISTIK TAHLIL

Madaminova Rayxan – Nukus DPI Oʻzbek tili kafedrasi dotsenti
Soatova Sohiba – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Hofiz Xorazmiy “Devon”ida uchraydigan tibbiy atamalar etimologik va lingvistik jihatdan tahlil qilinadi. Arab, fors va turkiy manbalardan kirib kelgan soʻzlarning semantik qatlamlari, poetik vazifalari hamda mumtoz adabiy tilga qoʻshgan hissasi yoritiladi. Tibbiy terminlarning badiiy ramz sifatida qoʻllanishi, ularning xalq ogʻzaki ijodi va tarixiy-madaniy meros bilan bogʻliqligi ilmiy asosda oʻrganiladi.

Kalit soʻzlar: Hofiz Xorazmiy, Devon, tibbiy atamalar, etimologiya, lingvistika, mumtoz adabiyot.

Oʻzbek mumtoz adabiyoti tarixida oʻziga xos mavqega ega boʻlgan Hofiz Xorazmiy ijodi XIV asrning madaniy, ijtimoiy va ilmiy muhitini aks ettiruvchi muhim manbalardan biri sifatida qadrlanadi. Uning “Devon”i oʻz davridagi turli sohalarga doir tushuncha va atamalarni, jumladan, tibbiyot terminologiyasini ham poetik shaklda ifodalagani bilan ahamiyatlidir. “Devon”da sogʻliq, kasallik, davolash, shifobaxshlikka oid koʻplab tibbiy atamalar uchraydi va ular faqatgina predmetni ifodalovchi birliklar emas, balki badiiy obraz, falsafiy ramz sifatida ham ishlatilgan.

Bu atamalarning katta qismi arab, fors, turkiy manbalar asosida shakllangan boʻlib, ularning zamonaviy oʻzbek tilida qanday shakllangani, semantik yuki va poetik vazifasi alohida ilmiy izlanish mavzusidir. Xususan, *Luqmon*, *Sino*, *tabib*, *dard*, *zaʼf*, *marham*, *taryoq*, *yaraqon*, *toʻtiyo* kabi atamalar “Devon”da turli kontekstlarda uchrab, baʼzida ramziy, baʼzida esa real tibbiy holatlarning ifodasi boʻlib xizmat qiladi.

Ushbu maqolada Hofiz Xorazmiy asaridagi tibbiy terminlarning semantik, etimologik va stilistik xususiyatlari tahlil qilinadi, ularning lugʻaviy manbalari aniqlanadi, zamonaviy oʻzbek tilidagi koʻrinishlari bilan qiyosiy oʻrganiladi. Tadqiqot jarayonida Mahmud Koshgʻariyning “Devonu lugʻotit-turk”, “Drevnetyurkskiy slovar”, Sevortyan E.V. “Etimologicheskiy slovar tyurkskix yazikov”, “Farhangi zaboni tojiki”, “Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lugʻati”, Sh. Rahmatullayevning “Oʻzbek tilining etimologik lugʻati”, “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”, hamda Berdak Yusuf “Navoiy tili lugʻati” kabi muhim leksikografik manbalarga tayangan holda tahlillar amalga oshiriladi.

Hofiz Xorazmiy “Devon”ida tibbiyot sohasi bilan bogʻliq shaxslarni bildiruvchi bir qancha leksik birliklar uchraydi. Bu atamalar orasida hikmat sohiblari, tabobat vakillari, donishmand shifokorlar obrazlari muhim badiiy vazifani ham bajaradi. Ayniqsa, Luqmoni hakim va Abu Ali ibn Sino kabi tarixiy shaxslar timsolida shifo beruvchi, dardga davo topuvchi, ilmi keng tabib obrazlari yuksak ehtirom bilan tilga olingan.

*Shikasta basta koʻnglum xasta erdi,
Ilojin qilgʻali Luqmon yetishdi(D, II, 159).*

Bu baytda Luqmon obrazida hikmat va tabobat ahli ideallashtirilgan. “Ilojin qilg‘ali” iborasi orqali Luqmonni shifo keltiruvchi, dardga davo topuvchi mutaxassis sifatida talqin etish mumkin.

*Shifo qonun-i ishqindin sinab jon birla izdarsang,
Sanga shogird bo‘lg‘ay ul zamonda Bu Ali Sino(D, I, 21).*

Bu misrada Bu Ali Sino (ya‘ni, Ibn Sino) shifo qonuni, dardga qarshi ilmiy yondashuv ramzi sifatida talqin etilgan. Shoir ishqni shunday kuchli dard sifatida tasvirlaydiki, hatto Ibn Sino ham uni chuqur o‘rganishga majbur bo‘lib qoladi.

Tabib – arabcha “طبيب” (tabīb) so‘zidan kirib kelgan. Ma‘nosi: “shifokor, davolovchi”. “Tabib” so‘zi arab tilida “tibb” (طب) – “tabobat, tibbiyot” otidan hosil bo‘lgan nisbatli sifatdir. O‘zbek tilida bu so‘z asrlar davomida ishlatilgan va hozirda ham “shifokor” ma‘nosida faol qo‘llaniladi. [Wehr, 1976:550; O‘TIL, 3-jild:627]

Luqmon – Qur‘on va Hadis kitoblari, shuningdek, islom tarixida Luqmon donishmand sifatida tilga olingan [Qur‘on, 31-sura, “Luqmon”]. Arabcha “لقمان” (Luqmān). Islomiy manbalarda u donishmandlik, tabobat, axloqiy saboqlari bilan tanilgan. U haqda xalq og‘zaki ijodida va mumtoz she‘riyatda hikmat timsoli sifatida bahs yuritiladi. [O‘TIL, 2-jild, b. 512.]

Hofiz Xorazmiy “Devon”ida turli dori vositalari, davolashga oid moddalar va shifobaxsh tabiiy mahsulotlar nomi poetik kontekstda faol qo‘llangan. Ular ayrim hollarda haqiqiy dori sifatida, ayrim hollarda esa ramziy davo, sevgining shifosi, majoziy najot sifatida ishlatiladi.

*Bo‘ldi shikasta xasta ko‘ngul pora-pora, lek,
Bu resh-i dilga doruyu marham ko‘runmadi(D, II, 147).*

Bu misrada “doru” va “marham” so‘zlari qalb yarasiga davo topilmasligini bildirish uchun ishlatilgan. Marham – yurakdagi iztirobni yengillashtiruvchi shifo vositasi sifatida tasvirlanmoqda.

*Zahr-i hijronkim ichib jon chakadur bu Hofiz,
Yorning vasli ko‘runur anga taryoq-i xos(D, I, 278).*

Bu baytda “taryoq” (ya‘ni, afyun, maxsus dori) sevgidan yuzaga kelgan “hijron zahri”ga qarshi eng kuchli davo – ya‘ni, yor vasli ekanini ifodalaydi.

*Ey, xurdabin ko‘zungda agar bo‘lmasa qusur,
Tang ko‘rma to‘tiyoni o‘shul xok-i roh ila(D, I, 22).*

“To‘tiyo” bu misrada ko‘z dorisi sifatida emas, balki oshiqlik yo‘lida sevgilining izidan chiqqan tuproq ham shunchalik qimmatli va shifobaxsh degan ma‘noda ishlatilgan.

Marham – arabcha “مرهم” (marhamun) so‘zidan kirib kelgan bo‘lib, “surtiladigan dori, malham” degan ma‘noni bildiradi. Eski o‘zbek tilida “r” tovushi “l” tovushiga almashib, malham shaklida ham ishlatilgan. [Farhangi zaboni tojiki, b. 646; Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati, 2-jild, b. 231; O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2-jild, b. 534.]

Taryoq // Taryok – arabcha “ترياق” (tiryāq) soʻzidan olingan. Ilk maʼnosi “zaharni daf qiluvchi murakkab dori vositasi”. Oʻzbek tilida “afyun”, “opiy” maʼnosida ham ishlatilgan. Navoiy, Koshgʻariy va Hofiz Xorazmiy asarlarida bu soʻz ramziy va real maʼnoda uchraydi. [Farhangi zaboni tojik, 1969:334; ANATIL, 3-jild:187; Koshgʻariy 1-jild, 1960:174.]

*Taryok oʻshansiz ichar ersam boʻlur ul zahr,
Zahar ichsam elindin boʻlur ul zahr chu taryok (D, I, 296).*

Mazkur baytda birinchi misradagi “taryok – dori”, ikkinchi misradagi “taryok” esa “davo” maʼnosida qoʻllanilgan. Taryok – zahr qarshilantirish, taryok – shifo ramzi, zahar – oʻlim razmi boʻlib talmeh sanʼatini yuzaga keltirgan. Sevgi shunchalik kuchliki, hayotiy manzara mutlaqo teskarilanadi. Bu esa mubolagʻa sanʼatiga misol boʻlgan.

Toʻtiyo – forsha “توتيا” (tutiya), mis sulfatidan tayyorlangan koʻz dorisi. “Фарҳанги забони тоҷикӣ”da “Ruh toshi – qadimda koʻz ogʻrigʻiga davvo sifatida ishlatilgan, surma toshi; koʻz nurini ravshan qilish uchun ishlatiladigan murakkab dori” deb izohlangan. Ilgarigi tibbiyotda koʻz ravshanligini oshirish, yalligʻlanishni kamaytirish uchun ishlatilgan. Bu atama “koʻz dori” maʼnosida Navoiy asarlarida ham uchraydi. [Фарҳанги забони тоҷикӣ, b. 380; ANATIL, 3-jild, b. 271.]

Hofiz Xorazmiy “Devon”ida tibbiyot sohasiga oid koʻplab kasallik va sogʻliq holatlarini bildiruvchi leksik birliklar uchraydi. Bu soʻzlar orqali shoir insonning jismoniy va ruhiy holatlarini aniq, badiiy va maʼnodor ifodalash imkoniga ega boʻlgan. Ular orasida *dard, betob, bemor, zaʼf, xastajon, yaraqon* kabi soʻzlar asosiy oʻrin tutadi.

*Rangi yaraqon tutdi yuzum ol engindin,
Ori, oʻshaning mehri qilur yuz yaraqoni (D, II, 203).*

Bu misrada “yaraqon” – “xiralashgan, oqarib ketgan” maʼnosida ishlatilgan boʻlib, shoirning holatini aniq tasvirlaydi. Baytning maʼnosi shuki, oshigʻ yuzining oqarib ketishi darddan emas, balki seviklisining mehridan kelib chiqmoqda. Baytda turkiy va forsiy qatlam uygʻunlashgan. Yaʼni, *yuz, tutdi, ol, engindin, ori, qilur* kabilar turkiy, *rang, mehr* esa forsiy soʻzlardir. Yaraqon esa ehtimoliy ravishda turkiy ildiz yaruq bilan bogʻliq sifat shakli. Bu uygʻunlik Hofiz Xorazmiy davridagi (XIV–XV) adabiy til xususiyatini – turkiy va forsiy qatlamning yonma-yon qoʻllanishini yaqqol koʻrsatadi.

Alisher Navoiyning “Xazoyinul-maoniy” asarida mazkur leksema *yaraqon* shaklida “sariq kasalligi”ni ifodalagan: Yaraqon boʻldumu dehqoni qazo, Zaʼfaron ekti yoshim origʻiga (ANATIL, 595). Mahmud Koshgʻariyning “Devoni lugʻotit turk” asarida sariq kasalligi *amzaq* (MK, Indeks-lugʻat, 28), *capiz kəzik* (MK, 372) leksemalari bilan ifodalangan.

*Ushbu dardimga davvo qayda topa bilsin tabib,
Chunki tushdum bir yoʻli doruyu darmondin judo (D, I, 43).*

Bu misrada shoir "dard", "davo" soʻzlari orqali ruhiy va jismoniy ogʻriqlar, ularning davosi mavzusi koʻtargan. Baytdagi "doru" va "darmon" soʻzlari juftlikda qoʻllangan boʻlib, bu baytga ritmik va musiqiy ohang beradi. Dard va davo, ayrilish va birlashish, umid va umidsizlik kabi qarama-qarshi tushunchalar baytda uygʻunlashgan. Shuningdek, "tabib"ga murojaat qilish sheʼrga jonli, shaxsiy tus beradi. Bu uslub mumtoz adabiyotda koʻp uchraydi. "Doru", "darmon" va "tabib" kabi soʻzlar mumtoz adabiyotning tiliga xos, koʻpincha shifobaxsh, ilohiy maʼnolarga ega.

Dard – forscha "درد" (dard) soʻzidan olingan boʻlib, "ogʻriq", "azob" maʼnosini anglatadi. "Devon"da "ogʻriq, kasallik, tas. ilohiy ishq" maʼnolarida qoʻllanilgan. Oʻzbek tilida keng tarqalgan, badiiy tilning asosiy metaforalik soʻzlaridan biridir. [Drevnetyurkskiy slovar, b. 159; Rahmatullayev Sh., Oʻzbek tilining etimologik lugʻati, 3-jild, b. 78. Yusuf B. Navoiy tili lugʻati, 1-jild, b. 424.]

Betob – "be-" old qoʻshimcha va "tob" (quvvat, chidamlilik) soʻzidan hosil boʻlgan. Baʼzi manbalarda bu soʻz forscha "طبع" (tabʼ) bilan bogʻlanadi. [Oʻzbek tilining izohli lugʻati, 1-jild, b. 241.] "Betob" – "betob, holdan toygan, kuchsiz" maʼnosida qoʻllanadi:

Kamand-i zulf nihar lahza shona birla uzatib,

Oʻzunga oshiq-i sargashtani betob qilursan. (D, II, 82).

Baytda mashuqaning oddiygina "soch tarashi" tasviri orqali oshiqqa yetgan azob va betoblik ifodalanadi. "Zulf – kamand", "oshigʻ – sargashta" oppozitsiyasi orqali ishqning bogʻlovchi va azob beruvchi kuchi tasvirlangan. Baytda *uzatib, oʻzunga, birla, qilursan* kabi turkiy, *kamand, zulf, shona, sar, gashta, betob* forsiy, *lahza va oshiq* esa arabiy soʻzlardir. Bu uygʻunlik mumtoz turkiy adabiy til uchun xarakterli xususiyatdir: asosiy sintaktik tuzilma turkiy boʻlsa-da, poetik-estetik obrazlar forsiy va arabiy qatlamdan olinadi.

Hofiz Xorazmiy "Devon"ida uchraydigan tibbiy atamalar tilda anʼanaviy tibbiyot sohasidagi bilimlarning boy merosi sifatida namoyon boʻladi. Asarda keltirilgan soʻz va iboralar nafaqat real tibbiy terminlar, balki badiiy tasvir va ramz sifatida ham qoʻllanilgan. Bu jihat "Devon"ni nafaqat adabiy, balki madaniy-tarixiy va lingvistik nuqtayi nazardan ham qimmatli qiladi.

Mazkur leksik birliklarni tahlil qilish orqali quyidagi xulosalarga kelish mumkin: 1. Leksik boylik va terminologiya anʼanalari. Asarda koʻplab arab, fors va turkiy tibbiyot soʻzlari oʻzbek tiliga chuqur singib ketgan. Bu holat oʻsha davr tibbiy ilm-fani va madaniy almashinuv jarayonlarining tilga aks etishini koʻrsatadi.

2. Etimologik meros. Masalan, *tabib* (arabcha), *marham* (arabcha), *taryoq* (arabcha), *yaraqon* (arabcha) kabi soʻzlar tibbiyot sohasining milliy tilimizdagi qadimgi izlarini ochib beradi. Shuningdek, bu soʻzlarning sheʼriyatda badiiy ramz sifatida ishlatilishi tibbiy bilimlarning ommalashganligini koʻrsatadi.

3. Badiiy tafakkurda tibbiyot. Hofizning she'riy tasvirlarida tibbiy atamalar ko'pincha majoziy ma'noda qo'llanadi. Masalan, *dard*, *davo*, *taryoq* kabi so'zlar nafaqat jismoniy, balki ruhiy holatlarni ifodalashda ham markaziy o'rin tutadi.

4. Tilning rivojlanishiga hissa. "Devon"dagi tibbiy terminlar va leksika o'zbek tilining tibbiyot sohasidagi lug'atiga boyligiga qo'shimcha bo'lib, keyingi davr tibbiy adabiyotlarining shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatgan.

Xulosa qilib aytganda, Hofiz Xorazmiy "Devon" idagi tibbiy terminlar tilshunoslik, tarix va madaniyat uchun qimmatli manbadir.

Adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. – Toshkent: Fan, 2002.
2. Mahmud al-Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. – Toshkent: Fan, 1963.
3. Berdak Yusuf. Navoiy tili lug'ati. – Toshkent: Sharq, 2018.
4. Фарҳанги забони тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX) Т.1-2. – Москва: Советская энциклопедия, 1969.
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020. 1–3-jildlar.
6. Древнетюркский словарь (ДТС). – Ленинград: Наука, 1969.
7. Wehr H. Arabic-English Dictionary. Third edition. Spoken Language Services, Inc. 1976.

URBANONIM VA GODONIMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Adolat Yangiboyeva Fayzulla qizi – O'zbek tili kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya. Urbanonimlarning tarkibiy qismlari va ularning milliy-madaniy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: urbanonimiya, godonim, geografik atamalar, milliy identit.

Urbanonim – toponim turi. Shahar ichidagi har qanday topografik obyektlar, jumladan, agoronim, godonim, alohida bino nomlari, shahar xoronimlarining atoqli oti. Termin urbanus shahar so'zidan kelib chiqqan. Bu termin E.Begmatov va N.Uluqovlarning "O'zbek onomastikasi terminlarining izohli lug'ati" da ham shu tarzda izohlangan. Terminning toraytirilgan va kengaytirilgan tushunchasi haqidagi munozara tafsilotlariga kirmasdan, shuni aytish mumkinki, har bir aniq holatda uning mazmunini tanlash asosan tadqiqot maqsadlari bilan belgilanadi. Tadqiqotlarda asosiy e'tibor topografik obyektlarning rasmiy nomlariga qaratilishi sababli, "urbanonim" atamasi rejalashtirilgan tuzilmalar (turar-joy tumanlari, mikrorayonlar, hududlar, qirg'oqlar, bog'lar, maydonlar va boshqalar);

ko'cha va yo'l tarmog'ining elementlari (ko'chalar, yo'llar, maydonlar va boshqalar); shahar atrof-muhit obyektlari (shu jumladan yodgorliklar va boshqa kichik arxitektura shakllari, turar-joy, jamoat, madaniy, sport maqsadlari uchun kapital qurilish loyihalari va boshqalar) elementlarini nomlaydigan atoqli otlarga nisbatan qo'llaniladi.

Urbanonimiya – toponimik leksikaning eng harakatchan va o'zgaruvchan qatlami bo'lib, u milliy madaniyat ko'zgusi sifatida muayyan til egalarini tavsiflovchi an'ana va asoslar haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Urbanonimlarning semantikasi etnik jamiyatlarning qadriyatlarga asoslangan madaniy tasvirlarini va jamiyatning madaniy va qadriyat stereotiplarining tarixiy o'zgarishini aks ettiradi.

Shu jumladan, urbanonimlarning eng asosiy va eng ko'p uchraydigan turi bu godonim hisoblanadi. Godo – (yun. hodos – yo'l, yo'lak) + –onim (onoma – nom) ya'ni godonim – shaharlardagi yo'l, ko'cha, prospekt, shosse, yo'lak, bekat singari kommunikatsiya yo'llarining nomidir.

Godonim turlari quyidagilardan iborat:

1. Ko'cha nomlari: Amir Temur ko'chasi, Bog'bon ko'chasi
 2. Prospekt yoki shosse: Mustaqillik shossesi, Berdaq prospekti
 3. Yo'l yoki trassa nomlari: Karakalpak–Qo'ng'iro't yo'li
 4. Kichik ko'chalar, tor yo'laklar: Qumloq tor ko'chasi
 5. Piyodalar yo'laklari: Do'stlik sayilgohi yo'laki
 6. Avtomagistral yo'llar: M37 avtomagistrali
- Demak, godonim — harakat yo'nalishiga ega bo'lgan obyekt nomi.

Godonimlarning toponimik va lingvokulturologik ahamiyati:

- ✓ shahar makonini tartibga soladi.
- ✓ tarixiy-madaniy xotirani saqlaydi.
- ✓ milliy identitetni aks ettiradi.
- ✓ siyosiy davrlar o'zgarishini ko'rsatadi.

Masalan:

1. Mustaqillik ko'chasi – yangi davlat davriyati timsoli;
2. Pushkin ko'chasi – madaniy-adabiy xotira manbai;
3. 8-mart ko'chasi – ijtimoiy tarixni aks ettiradi.

Shu bois godonimlar – shunchaki belgi emas, jamiyat tafakkurining lingvistik xaritasidir.

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng toponimika fani yanada rivojlana boshladi. 1989-yil da o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash siyosatida ham burilish nuqtasi bo'ldi, toponimlarni milliylashtirish harakati boshlandi. Yurtimiz toponimlarining nomlanishiga jiddiy e'tibor berila boshlandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasidagi ma'muriy-hududiy birliklari, aholi punktlari, tashkilotlar va boshqa toponimik obyektlarning

nomlarini tartibga solish to‘g‘risida” 1996-yil 31-maydagi 203-son Qarori, Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasidagi ma‘muriy-hududiy birliklar, aholi punktlari, tashkilotlarga va boshqa toponimik obyektlarga nom berish ishlarini tartibga solish to‘g‘risida” (J04-yil 11-avgustdagi 383-son qarori, Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 16-oktyabrdagi 295-son qaroriga asosan “Geografik obyektlarning nomlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2012-y., 41-42-son. 483-modda) fikrimizning isbotidir.

Bunga binoan mustaqillik yillarida O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston toponimikasida jiddiy o‘zgarishlar yuz berdi. Bugungi kunda Nukus shahri nafaqat Qoraqalpog‘iston Respublikasining, balki butun O‘zbekistonning madaniy-ma‘naviy markazlaridan biri sifatida urbanonimik jarayonlarni o‘rganishda muhim obyektidir. Shaharda mavjud bo‘lgan urbanonimlarning katta qismi xalqning tarixiy xotirasi, milliy madaniyati, siyosiy voqeliklari hamda ijtimoiy qadriyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Sobiq ittifoq davrida yurtimizdagi qishloq, shaharcha, ko‘cha va boshqa joy nomlari Lenin, Dobralyubov, Marks, Engels, Lunacharskiy, Kirov, Voroshilov, Lopatin, Frunze, Qizil maydon va boshqa nomlar bilan atalib kelingan. Shunisi ajablanarliki, bu shaxslarning ba‘zilari umrida bir marta ham yurtimizga qadam qo‘ymagan, bizning tariximiz va qadriyatlarimizga mutlaqo aloqasi bo‘lmagan kimsalar edi. Nukus shahridagi aksariyat turar joy mavzelari ham “22-mikrorayon”, “23-mikrorayon”, “26-mikrorayon” kabi odamda hech qanday his-tuyg‘u, xotira uyg‘otmaydigan mavhum nomlar bilan atab kelingan. Hozirgi kunda ham ba‘zi mavze nomlari o‘zgartirilgan, ba‘zilar esa hanuz shu nom bilan yuritilib kelmoqda.

Bu yuzdan O‘zbekiston va Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida milliy qadriyatlarni tiklash, tarixiy-madaniy merosni qayta kashf etish, shuningdek, toponimik siyosatni milliy manfaatlar asosida shakllantirish jarayoni keng ko‘lamda olib borilmoqda. Zamon talabi bilan hozirda bunday nomlar o‘rnini tariximiz bilan bog‘liq chuqur ma‘noli nomlar egallamoqda.

Shu nuqtayi nazardan urbanonimlar – shahar ichidagi ko‘cha, maydon, xiyobon, mahalla, turar-joy mavzelari va boshqa obyektlarning nomlari – xalqning tarixiy xotirasi, madaniy qadriyatlari va milliy identitetini ifodalovchi muhim belgilardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Begimov O. Urbanonimlarning shakllanishining lingvomadaniy xususiyatlari. “ERASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE” jurnali. www.in-academy.uz 3-mart 2025, 45-52-bet.
2. Madrahimov Z. Tarixiy toponimika (o‘quv qo‘llanma) / «Navro‘z» nashriyoti. – Toshkent, 2017. 50- bet.

3. Qorayev S. Toponimika «O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti.
– Toshkent, 2006. 39- bet.

INTERTEKSTUALLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TALQINI VA UNING NAZARIY ASOSLARI

**Ibodullayeva Kunduz – O‘zMU Kompyuter lingvistikasi va
amaliy tilshunoslik kafedrasi o‘qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu tezisda intertekstuallik tushunchasining lingvistik talqini hamda uning nazariy asoslari tahlil qilinadi. M.Baxtin, Y.Kristeva, J.Jennat, I.V.Arnold, N.Pyego-Gro kabi olimlarning ilmiy qarshlari asosida intertekstuallikning tilshunoslikdagi o‘rni, uning matnshunoslik, diskurs tahlili va semantik izchillik bilan bo‘g‘liqligi ochib beriladi. Shuningdek, intertekstuallik turlari hamda uning badiiy va ilmiy matnlardagi funksional vazifalari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: intertekstuallik, lingvistik talqin, matnshunoslik, diskurs tahlili, ilmiy diskurs, matnlararo aloqadorlik, reminissensiya, alluziya, iqtibos.

Zamonaviy tilshunoslikda matn ko‘p hollarda keng qamrovli hodisa hisoblangan diskursning xususiy jihati sifatida qaraladi va diskursiv tahlil deb ataladigan fan tomonidan o‘rganiladi. Diskurs korpusining lingvistik tadqiqot obyekt sifatida matnlar va ular o‘rtasida o‘zaro aloqalarni tushunish va talqin qilishga asoslanadi. Bunday matnlararo o‘zaro aloqalar intertekstuallik deb nomlanadi. Bu atama tilshunoslik va adabiyotshunoslikka XX asrning 60-yillari oxirida kirib kelgan.

Matnlarning dialogikligi xususiyatiga birinchi marta M.Baxtin e‘tibor qaratgan bo‘lib, uning nomi intertekstuallik nazariyasining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq. Baxtinning qayd etishicha: “Na birinchi, na oxirgi so‘z bor va dialogik kontekstning chegarasi yo‘q...” [Baxtin, 1986. 373]. Baxtin tomonidan matn yaratishning asosiy xususiyati sifatida e‘lon qilingan dialogiklik g‘oyasini Y. Kristeva davom ettiradi va yanada rivojlantiradi. Fransuz olimasi Y. Kristeva intertekstuallik atamasi ilk bor 1967-yili “Baxtin, so‘z, diolog, roman” nomli ilmiy risolasida muomalaga kiritgan. O‘z konsepsiyasida “dialogiklik” atamasini “intertekstuallik” bilan almashtirgan muallif intertekstuallikni matnning asosiy xususiyati, uning ma‘nosi va mavjudlik usuli sifatida ko‘rib chiqadi.

Y.Kristeva “har bir matn iqtiboslar mozaikasi sifatida quriladi, har bir matn boshqa matnlarga moslashishi va ularning o‘zgarishidir” [Kristeva, 2013.74] deb hisoblagan va muallif o‘z hikoyasini tuzishda, o‘z fikrini boyitishga harakat qilib, ongli ravishda boshqalarning nutqidan foydalanadi, bu yangi kontekstda albatta yangi ma‘no bilan to‘ldiriladi. Bunda Y.Kristevani obyekt sifatidagi intertekst emas, balki intertekstuallik asosida yotuvchi jarayonning o‘zi qiziqtiradi, chunki Y.Kristeva intertekstni cheksiz jarayon, matnning matndagi dinamik takrorlanishi sifatida tushunadi.

Rus faylasufi va filolog olimi M.Yompolskiy intertekstuallik hodisasi quyidagi uch manbaga asoslanishini qayd etadi:

– Y.N.Tinyonovning porodiya nazariyasi.

Bu nazariyaga ko‘ra Tinyanovintertekstuallik hodisasining kelib chiqishini badiiy adabiyotdagi porodiya janri bilan bog‘laydi.

– M.M Baxtinining matn polifoniyasi nazariyasi.

Baxtin har qanday matno‘zaro diologik munosabatlardan tashkil topishi va – polifoniya “ko‘p ovozlilik” nazariyasini ilgari suradi. Unga ko‘ra, har qanday matn boshqa mualliflarning fikr va g‘oyalari, “ovozlari” bilan o‘zaro bog‘langan murakkab to‘qimadir. Yangi matn yaratilayotganda muallif o‘zidan oldingi matnlar ta‘sirida bo‘ladi va bu orqali yangi matnda “begona” bo‘laklar mavjud bo‘ladi.

– F. De. Sosyurning anagramma nazariyasi.

Bunda harflarningalmashinishida yangi so‘z yasalishi muhim hisoblanib, matnga ham shu xususiyat xos deb qaraladi. Bu nazariyaga ko‘ra, oldin yaratilgan avvaldan ma‘lum matnlar yangi matnning tarkibida kelib unga yangicha mazmun bag‘ishlaydi [M.Xomidova, 2021. 24].

Intertekstuallik tahlili bo‘yicha qilingan tadqiqotlar natijasida mazkur atamaning semantik maydoni va qo‘llanish doirasining kengayganligini kuzatishimiz mumkin. Bu esa hozirgi vaqtda mazkur atamani qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. Filologiya ilmida keyingi yillarda ushbu hodisani o‘rganishga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda.

Dunyo va rus tilshunosligida intertekstuallik hodisasi yuzasidan qator ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Jumladan, tilshunos olimlar M.Lotman, I.Arnold, R.Bart badiiy matnlardagi intertekstuallik hodisasini o‘rgangan; Y.V.Mixaylova, V.Y.Chernyavskaya, J.Jennet, G.Landav, N.Fox, D.Chandler, M.Pfister va boshqalar tomonidan intertekstuallikning ahamiyati, turlari, shakllari bilan bog‘liq muammolar lingvistik jihatdan tadqiq etilgan.

1960-1970-yillarda intertekstuallik nazariyasini o‘rganish bilan shug‘ullangan semiotik va fransuz poststrukturalist faylasufi Rolan Bart matn - bu madaniyat va jamiyat kodlari bilan to‘la murakkab makon ekanligini aytgan. Bartning fikriga ko‘ra, “har bir matn intertekstdir, boshqa matnlar unda turli darajalarda mavjud bo‘ladi... Har bir matn – bu boshqa matnlar orasidagi aloqalar tarmog‘i bo‘lib, o‘quvchining madaniy tajribasi asosida yangi ma‘no kasb etadi”[BartP.,1989.391].

Demak, matn doimo boshqa matnlar bilan aloqada bo‘ladi. Bu matnlar madaniyatning o‘ziga xos xususiyatlarini aks ettiradi va bir-biri bilan munozara, muloqot yoki ba‘zi hollarda parodiya munosabatlariga kirishadi. Shuningdek olimning ta‘kidlashicha, intertekstuallik muallif matn mazmunining yagona egasi emasligini bildiradi chunki u asar ijodkori o‘z fikrini ifodalash uchun tildan foydalanishini ko‘rsatadi. Bu til retsiptiyent va muallifning o‘zi joylashgan maxsus madaniy maydon tufayli yaratilgan turli xil modellar va kodlarni o‘z ichiga oladi [BartP.,1989.391].

Shunga o‘xshash g‘oyani L.S. Vigotskiy ham qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rishimiz mumkin, uning ta’kidlashicha, “har bir yozuvchi - bu adabiy an‘analarni merosxo‘ri, u hech qachon o‘z asarining yagona ijodkori hisoblanmaydi” [Виготский.,1986.28].

Intertekstuallik tushunchasi juda keng va umumiy bo‘lgani sababli, ba’zi tadqiqotchilar uni aniqroq chegaralashga harakat qilishdi. Jumladan, Ch. Grivel, M. Riffaterre. J. Jennet intertekstuallik konsepsiyasining o‘ziga xos xususiyatini tadqiq qildi va ushbu nazariyani rivojlantirdilar. J. Jennet intertekstuallikni boshqacha tarzda ta’riflagan, uning fikricha, matnlar o‘rtasidagi munosabatlar transtekstuallik yoki matnli transsendentlik asosida quriladi. Transtekstuallik – bu umumlashtiruvchi toifa bo‘lib, biror matnni umumiy kategoriyalar (janrlar, diskurs turlari, ifoda usullari) yoki boshqa matnlar bilan bog‘laydigan barcha narsa tushuniladi. Intertekstuallik esa matnlararo munosabatlarning bir turi. Transtekstuallik quyidagi beshta elementdan tashkil topgan: *paratekstuallik*, *gipertekstuallik*, *metatekstuallik*, *arxitekstuallik*, *intertekstuallik* [Jennat., 1982.76].

Matnlararo munosabatlarni o‘rgangan boshqa tadqiqotchilar yuqoridagi barcha matnlararo aloqalarni intertekstuallik termini ostida birlashtiradilar. Intertekstuallik fenomenini aniqroq ta’riflash bo‘yicha urinishlar rus tilshunoslarining, jumladan, I.P. Smirnov, I.V. Arnold, Ye.A. Bajenova, V.Ye. Chernyavskaya va N.A. Kuzminaning ishlarida ham amalga oshirilgan. I.P. Smirnov intertekstuallik hodisasini matnning ma’lum bir qobiliyati sifatida ko‘rib chiqishni taklif qiladi, bu qobiliyat tufayli matnning asosiy ma’nosi boshqa matnlarga havolalar yordamida shakllanadi.

I.V. Arnoldning fikricha, “Intertekstuallik deganda matnga boshqa nutq subyektiga ega bo‘lgan butun boshli matnlarni yoki ularning qismlarini belgilangan yoki belgilanmagan, o‘zgartirilgan yoki asl holatida *reminissensiyalar*, *allyuziyalar* va *iqtiboslar* ko‘rinishida kiritish tushuniladi” [Arnold., 2014. 38]. Shuningdek, I.V. Arnold matn stilistikasi doirasida original tipologiyani taklif etadi. Intertekstual kiritmalar *tilga oid* va *matnli* turlarga bo‘linadi. *Tilga oid* yoki *kodga oid* kiritmalarga boshqa uslubga tegishli bo‘lgan kiritmalar kiradi, *matnli kiritmalar* esa bitta uslub bilan birlashtirilgan. Mualliflik mansubligiga ko‘ra esa, *tashqi* va *ichki intertekstuallik*ni farqlashni taklif qiladi. Agar fikr boshqa nutq subyektiga tegishli bo‘lib, o‘quvchini begona matnga yo‘naltirsa, bu *tashqi intertekstuallik* deb tasniflanadi, bir muallifning faoliyati mahsuli bo‘lgan barcha narsa esa *ichki intertekstuallikka* taalluqlidir [Arnold., 2014. 38].

N. Pyege-Gro intertekstuallikning nazariy asoslarini o‘rganar ekan, har bir matnda oldingi adabiy an‘analarning aks-sadosi mavjudligini ta’kidlaydi. Bu aks-sado yozuv uslubi, syujetlar va adabiy merosni davom ettirishda namoyon bo‘ladi.

Olima “Intertekstuallik nazariyasiga kirish” asarida fransuz olimi Labruelning quyidagi fikrlarini keltiradi: “Hamma narsa allaqachon aytib

bo‘lingan, biz shunchaki kech tug‘ildik. Chunki odamlar yeti ming yildan ko‘proq vaqt davomida yer yuzida yashab, o‘ylashadi”. Bu fikrlar bevosita matn nazariyasi, uning tarkiblanish bilan bog‘liq bo‘lib, intertekstuallik hodisasiga ishoradir. N.Pyego-Gro intertekstuallikka bag‘ishlangan tadqiqotida uning turlarini quyidagicha tasniflaydi:

- Iqtibos (sitata).
- Referensiya.
- Qo‘shirnoqsiz ko‘chirma.
- Alluziya.

Intertekstuallik tasnifi bilan shug‘ullangan rus tilshunosi N.A.Fataeva intertekstual birliklarni quyidagicha tasniflaydi:

- Allyuziya
- Reminissensiya
- Epigraf
- Sarlavha
- Havola
- Aforizm
- Maqol, matallar.

Ko‘rishimiz mumkinki intertekstuallikning bunday tasnifi badiiy matnlarga xosdir. Ma‘lumki, badiiy matnda intertekstuallik vazifalari – asarni g‘oyaviy boyitish-axborot berish, matnni konstruktiv va semantik jihatdan shakllantirish, hamda uning, mazmuniy pertsepsiyasiga yo‘naltirish, estetik ta‘sir qilishdan iboratdir [M.Xomidova., 2021. 24]. Bu vazifalarning amalga oshirishida intertekstual kiritmalar katta ahamiyat kasb etadi.

Intertekstual kiritmalar matn ichida muhim kommunikativ va semantik funksiyalarni bajaradi.

Birinchidan, ular matnga chuqurlik va ko‘p qatlamlilik baxsh etadi, ya‘ni yangi ma‘no qatlamlarini ochadi. Bu esa o‘quvchiga matnni chuqurroq tushunishga, muallif pozitsiyasini anglashga va matnning madaniy kontekstini idrok etishga yordam beradi.

Ikkinchidan, intertekstual kiritmalar muallifning intellektual bazasi va o‘z fikrlarini asoslash uchun tayangan manbalarini ko‘rsatadi. Ular orqali muallif o‘z nuqtayi nazarini mustahkamlab, o‘quvchiga qo‘shimcha ishonch uyg‘otadi.

Uchinchidan, bunday kiritmalar muayyan ijtimoiy yoki ilmiy konventsia (odat va qoidalar) doirasida matnni joylashtiradi, ya‘ni matnning janri, uslubi yoki ilmiy maktabiga mansubligini ko‘rsatadi.

To‘rtinchidan, ular o‘quvchi bilan aloqani mustahkamlaydi – o‘quvchi tanish intertekstual elementlarni aniqlab, muallif bilan “madaniy hamkorlik” jarayoniga kiradi.

Demak, intertekstual kiritmalar matn mazmunini boyitadi, uni ijtimoiy va madaniy kontekst bilan bog‘laydi, muallif pozitsiyasini mustahkamlaydi va o‘quvchi bilan muloqotni faollashtiradi.

Jahon tilshunosligida diskurs lingvistikasi sohasi ancha rivojlangan bo'lib, Intertekstualilik hodisasi diskurs lingvistikasi doirasida keng tadqiq qilinadi, chunki aynan diskurs doirasida matnlararo aloqalar eng faol tarzda amalga oshadi.

Diskurs – bu faqatgina til vositalari orqali emas, balki ijtimoiy va madaniy kontekstda ham aks etadigan murakkab kommunikativ hodisadir. Shu sababli, intertekstualilik tahlili faqat til birliklariga emas, balki ular orqali yetkaziladigan ijtimoiy, madaniy va psixologik ma'nolarga ham qaratiladi. Intertekstual munosabatlar matnlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatib, diskursda avvalgi bilimlar, qadriyatlar va tushunchalarning aks etishini namoyon qiladi. Aytish joizki, intertekstualilik diskurs tahlilining ajralmas qismidir va matndagi chuqur konnotatsiyalarni anglash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.– М.: Искусство, 1986. – 445 с.
2. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика.– М.: Прогресс, 1989. – 616 с.–С.391
3. Выготский Л.С. Психология искусства.– М.: Искусство, 1986. – 573 с.
4. Genette G. Palimpsests: Literature in the Second Degree.– Moscow: Nauchniy mir, 1982. – 372 p.
5. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сборник статей. – М.: Либроком, 2014. –452 с.
6. Пьего-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М.: ЛКИ, 2008. – 240 с.
7. Фатаева Н.А. Интертекстуальность и её типология в художественном тексте. – М.: Издательство Московского университета, 2001. – 248 с.
8. Хомидова М.Бадий матн персепциясида интертекстуаллик: филол. фан. номз. дисс.автореф –Тошкент: 2021. – 14 б

IJTIMOIIY-SIYOSIIY, IQTISODIIY VA GEOMORFOLOGIK OMILLAR ASOSIDA NOMLANGAN SUV OBYEKTAR NOMLARII

Kamolov Azizbek Ulug'bekovich – Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Janubiy Qoraqalpog'iston hududidagi gidronimlarning geomorfologik, ijtimoiy-siyosiy va tarixiy omillar asosida shakllanish xususiyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda suv obyektlari nomlarining leksik-semantik tasnifi hamda ularning madaniy va tabiiy omillar bilan bog'liqligi asosiy ilmiy xulosa sifatida yoritiladi.

Kalit sozlar: gidronimlar, tasnif, geomorfologiya, toponimika, suv obyektlari, semantika, tarixiy omillar, madaniy xususiyatlar.

“Geografik nomlarni tasnifsiz tahlil qilish va sharhlash qiyin. Toponimist o‘z tadqiqotida ma’lum bir tasnifdan foydalangandagina ilmiy xulosalar chiqarishi mumkin. Tasnif turlicha bo‘lishi tabiiy [Superanskaya A, 55]”.

Bu fikr toponimik tadqiqotlarning nazariy va metodologik asoslarini belgilab beradi. Chunki toponimlar, xususan gidronimlar ma’lum bir tarixiy, madaniy, ijtimoiy va tabiiy sharoitlar ta’sirida yuzaga keladi va ularni o‘rganishda ularning shakllanishini aniqlash uchun mukammal tasnif zarur hisoblanadi.

Tadqiqotchi olim N.Begaliyev o‘zining ilmiy tadqiqotida gidronimlarni quyidagicha leksik-semantik tasnif qiladi [Begaliyev N., 81-91].

1. Suv obyektlarining tabiiy-jug‘rofiy holati, xususiyati bilan bog‘liq gidronimlar;
2. Suv obyektlarining tabiiy-jug‘rofiy holatini ko‘rsatuvchi gidronimlar;
3. Foydali qazilmalar va boshqa tabiiy boyliklar bilan bog‘liq gidronimlar;
4. O‘simliklar va hayvonot dunyosi bilan bog‘liq gidronimlar.

Janubiy Qoraqapalpog‘iston gidronimlarini geomorfologik jihatdan tahlil qilish jarayonidagi ilmiy xulosalardan hudud gidronimlarini quyidagicha tasnif qilindi:

1. Suv obyektlarining tabiiy-geografik xususiyatlari.

Suv obyektlari tabiatda keng tarqalgan va hayot uchun muhim bo‘lgan geografik hodisalardan sanaladi. Ular o‘zining shakli, hajmi, joylashuvi va tabiiy sharoitlariga qarab turli ko‘rinishda bo‘ladi: daryolar, ko‘llar, soylar, buloqlar, dengiz va okeanlar. Bu obyektlarning tabiiy-geografik xususiyatlari, ya’ni ularning oqim tezligi, suv miqdori, chuqurligi, harorat darajasi, kimyoviy tarkibi kabilar til vositasida ham o‘z ifodasini topadi. Hududning relyefi, tuproqning tarkibi va geologik qatlamining tuzilishiga ularni tasnif qilish mumkin.

Amudaryo tumanidagi *Qum solma*, *Bo‘zsolma*, *Bo‘zyap*, *Qumyap*, *Shegelijap*, *Tasjap Bo‘zsuv* (o‘zb.shevada *Basu*) *kanali*, *Qumboskan solma*. Ellikqal’a tumanidagi *Qizilqum solmalarni* aytish mumkin.

2. Suvning ta’mi, hidi, harorati, rangi va o‘xshatish xususiyatiga bog‘liq tarzda nomlangan gidronimlardan olingan gidronimlar.

Bunday nomlar, odatda, mahalliy aholining uzoq yillik kuzatuvlari, tajribasi va sezgilari asosida paydo bo‘lgan bo‘lib, ular til orqali suv manbasining tabiiy holatini aks ettiradi. Masalan, Beruniy tumanidagi *Sariko‘l*, *Oltinsoy*, Amudaryo tumanidagi *Ko‘ko‘zak irmog‘i*, *Ko‘kdaryo*, *Aqko‘l*, *Sho‘rsapa ko‘li*, *Tuzlanko‘l*, *Moyliko‘l Sarsapa*, *Sarichungul*, *Qorachungul*, *Ashshiko‘l*, *Aqaltin*, *Altinyap kanallari*, *Oqyop arig‘i* shular jumlasidandir.

3. Suv obyektining soni va miqdori bilan bog‘liq nomlangan gidronimlar To‘rtko‘l tumanidagi *Koshay* (o‘zb. *Qo‘sha*), *Koshayap* (o‘zb. *Qo‘shayap*), Beruniy tumanidagi *Beshtom kanali* va *Nayman-Beshtom* nasos

stansiyasi, Amudaryo tumanidagi *Qirqo‘zakyop*, Ellikqal‘a tumanidagi *Uch joy yap* va *Besh joy yap*larni misol keltirishimiz mumkin

tumanidagi *Chuqurqoq*, *Uzun ariq*, *Baland ariq*,

4. Hidrologik obyektning paydo bo‘lgan vaqtiga bog‘liq nomlangan gidronimlar.

To‘rtko‘l tumanidagi *Tozako‘l*, *Toza Kaltaminor*, Ellikqal‘a tumanidagi *Yangiariq*, *Toza Amirobod*, *Eski bo‘zyap* kanallari, Amudaryo tumanidagi *Yangiyap*, *Eskibasuv*(v), *Tozabasu*(v) kabilarning aytish mumkin.

5. Tarixiy shaxs, atama va terminlardan paydo bo‘lgan gidronimlardan

Amudaryo tumanidagi *Vaxmjap*, *Matarjap*, To‘rtko‘l tumani *Amirobod*, Ellikqal‘a tumanidagi, Beruniy tumanidagi *Navoiy*, *Yerimbetketgen* *Narimjonbuva*, *Bazirge*, *Shabboz* kanallari.

6. Suvning oqish xarakteri, oqim yo‘nalishiga ko‘ra nomlangan gidronimlar.

Beruniy tumanidagi *Qattiqoqar*, To‘rtko‘l tumani *O‘zi oqar solma*, Amudaryo tumanidagi *Partov yop*, *Ters oqar solma*.

7. Muayyan etnik guruhga, mansubligini bildiruvchi gidronimlar.

Muayyan etnik guruhga mansubligini bildiruvchi gidronimlar – bu suv obyektlari (daryo, ko‘l, soy, buloq va boshqalar) nomlari bo‘lib, ular ma‘lum bir etnik guruh nomi yoki u guruh bilan bog‘liq madaniy, tarixiy, geografik belgilar asosida shakllangan bo‘ladi. Bu turdagi gidronimlar etnonimlarga asoslanadi va ko‘pincha tarixiy joylashuv, ko‘chish jarayonlari yoki mahalliy aholining etnik tarkibiga oid ma‘lumotlarni o‘zida saqlaydi. Quyida muayyan etnik guruhga mansubligini bildiruvchi gidronimlarga ba‘zi misollar:

To‘rtko‘l tumanidagi *Qozoqarna*, *Turkmanko‘l*, Beruniy tumani *Naymanyap*, *Jag‘alboyliyp*, *Qozoqyap*, *Shimamyap*, Ellikqal‘a tumani *Qozoqashayap* Amudaryo tumanidagi *Mang‘itarna*, *Xo‘jako‘l*, *Qipchoq kanali*, *Turkmanyap*, *Aliliyp*, *Uyshunyap* kabilarni misol keltirishimiz mumkin..

Aliliyp – Amudaryo tumanidagi kanal. Turkmanlarning *Ali-eli* urug‘iga mansub aholining yashash manzili sifatida Alili nomli toponim shakllangan. Xiva xonining izni bilan Amudaryo tumanidan Qilichniyozboy uchun yerlar atrofidan yer ajratilib, ushbu urug‘ shu hududda istiqomat qila boshlagan. Keyinchalik ular asos solgan qishloq Alili nomi bilan tanilgan. Shu hududdan o‘tuvchi ariq ham qishloq nomi bilan bog‘liq holda Alili arig‘i deb yuritilgan. Bu holat *Ali-eli* urug‘ining tarixiy joylashuvi va toponimik izini ko‘rsatib turadi.

Nayman – etnonim. Andijon viloyatining Andijon va Xo‘jaobod tumanlarida ushu etnonim uchraydi. **Nayman** – o‘zbek urug‘laridan birining nomi. Rashididdinning “Jome‘ut tavorix” asarida nayman qadimiy kuchli qabilalardan biri deb ko‘rsatilgan. Uning bir qancha tarmoqlari bor. **Nayman** so‘zi mufassal bo‘lib, “*Nayman*” – *sakkizlik* degan ma‘noni bildiradi

8. Diniy shaxslar, ulamolar yoki muqaddas shaxslar nomi bilan bog‘liq bo‘lib, ular gidronimlar.

Quyidagi gidronimlar Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida joylashgan bo‘lib, ularning har biri muayyan tuman hududidan o‘tuvchi suv yo‘llarining nomidir. Ushbu gidronimlar mahalliy aholi orasida hurmatga sazovor bo‘lgan diniy shaxslar – ulamolar, avliyolar, shayxlar, so‘filar yoki ziyoratchilar nomi bilan bog‘langan. Bunday nomlar diniy e‘tiqod, tarixiy xotira va madaniy qadriyatlar bilan uzviy aloqada bo‘lgan holda shakllangan. Quyida ular tuman nomlari bilan birga keltirilgan:

Eshon bobo arig‘i – To‘rtko‘l tumani hududida joylashgan bo‘lib, ulamo shaxs nomi bilan bog‘liq ariq nomidir.

O‘rganilgan materiallar shuni ko‘rsatadiki, Janubiy Qoraqalpog‘iston hududidagi gidronimlar lingvokulturologik jihatdan boy ma‘naviy-madaniy qatlamni o‘zida mujassamlashtiradi. Ularning shakllanishida tarixiy, diniy, adabiy, siyosiy va afsonaviy omillar bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda namoyon bo‘ladi

Adabiyotlar:

1. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – Москва, 1970. 55 с.
2. Begaliyev N. Samarqand viloyati gidronimlari (lisoniy tahlil), Filologiya fanlari nomzodi. diss. – Samarqand: 1994. 81-91 b.
3. Дўсимов З. Хоразм топонимлари. – Тошкент: Фан, 1985. 70 b.
4. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog‘iston gidronimlari misolida). Hamkor konferensiyalar, 1(5), 180-185.

TIL MILLAT BIRLIGI VA BORLIGINING RAMZI

Alimbayeva Guljamol – Nukus DPI 2-kurs magistranti

Ilmiy adabiyotlarda dunyoda ikki yuzdan ortiq davlat va besh mingdan ziyod til borligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Ammo ularning hammasi ham davlat tili haqidagi qonunga ega emas. Ona tilimizning esa davlat tili haqidagi qonun bilan hayotimizda tutgan o‘rni va nufuzi muhofaza qilinganligi bizga o‘zgacha g‘urur bag‘ishlaydi.

O‘zbek tili dunyodagi eng boy va go‘zal tillardan biridir. Uning boyligi, go‘zal va ta‘sirchanligi adiblar tomonidan bitilgan bebaho va betakror asarlarda aks etgan bo‘lsa, imkoniyatlar darajasining kengligi va qoliplashganligi hamda meyorlashganligi tilimizning barcha sathlari bo‘yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda, darslik va qo‘llanmalarda aks etgan. Hozirgi kunda o‘zbek tili hayotimizning barcha jabhalarida kommunikativ vazifada faol qo‘llanilmoqda.

Zotan, o‘zbek tilining nufuzi, qo‘llanish doirasi va rivoj topishi qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonunda yorqin aks ettirilgan. Shuningdek, Qonunda O‘zbekistonda istiqomat qilayotgan boshqa millat va elat vakillarining tillariga nisbatan hurmat bilan qarash, ularning qo‘llanilishi, rivojlanishi va o‘rgatilishi uchun munosib shart-sharoit yaratilib berilishi haqida alohida bandlar mavjud. O‘zbekiston Respublikasida endilikda o‘zbek tili barcha millat vakillari uchun maktabgacha tarbiya muassasalarida, umumta’lim maktablarida, o‘rta maxsus o‘quv o‘rinlarida va oliy o‘quv yurtlarida davlat tili sifatida o‘qitiladi. U asosiy o‘qish predmetlaridan biri bo‘lish barobarida Respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy-ma’rifiy taraqqiyotiga o‘zining munosib hissasini qo‘shib kelayotgan o‘zga millat va elatlarning urf-odatlarini va an’analari hurmat qilinadi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratiladi deyilishi ham yurtimizda olib borilayotgan odilona siyosatning namunasidir.

2019-yil 5-oktabrda Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni qabul qilinganining o‘ttiz yilligini keng nishonlash to‘g‘risida”gi qarorda ham o‘tgan yillar davomida ona tilimiz mustahkam huquqiy asos va yuksak maqomga ega bo‘lganligi, O‘zbekiston taraqqiyotining bugungi yuksak bosqichi – milliy yuksalish talablaridan kelib chiqib, ona tilimizning jamiyatdagi o‘rni va nufuzini oshirish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilayotganligi alohida ta’kidlangan. Qarorda ta’kidlangan jihatlar bizni tilimiz ravnaqi yo‘lidagi ishlarini yanada jonlantirishga, til sohiblarida uning bor imkoniyatlari va jozibadorligidan maqsadga muvofiq foydalanishda ko‘nikma va malakalarni yanada takomillashtirib borishga da’vat qiladi.

Shuningdek, 2025-yil 20-oktabrda Respublika Prezidentining “Davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori qabul qilindi. Mazkur qaror til tizimida davom qilib kelayotgan ba’zi masalalarning to‘g‘ri yechimi uchun dasturilamal bo‘ldi deyish mumkin. Jumladan, unda ta’lim qardosh tilda olib borilayotgan umumiy o‘rta ta’lim tashkilotlari uchun o‘zbek tilini o‘rgatish bo‘yicha darsliklarning davriyligi asosida yangi avlodini yaratish, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar uchun esa “Mening ilk izohli lug‘atcham” rasmiy lug‘at kitobini yaratish, 2026-yil mayga qadar o‘zbek tilini sun’iy intellekt yordamida qo‘llab-quvvatlashga xizmat qiladigan platforma ishlab chiqish ko‘zda tutilgan. Qarorda bundan keyin o‘zbek tili va adabiyoti bo‘yicha respublika olimpiadasida qatnashib go‘liblikni qo‘lga kiritgan ishtirokchining shu yo‘nalish bo‘yicha oliy o‘quv yurtiga davlat granti asosida o‘qishga qabul qilinishi haqidagi bandning kiritilishi yosh avlodni ona tilimizni yanada chuqurroq o‘rganish, uning imkoniyatlaridan har tomonlama foydalanish kabi ezgu maqsadlari sari yetaklashi quvonarli holdir.

Har yili “Yilning eng yaxshi o‘zbek tili o‘qituvchisi” Respublika tanlovini o‘tkazib borish masalasining ilgari surilishi esa, ona tili va adabiyot fani

o‘qituvchilarining tilni ta’lim oluvchilarga yangicha usul, izlanish va zamonaviy axborot kommunikatsiya vositalaridan muntazam foydalangan holda ishga ijodiy yondashish mas’uliyatini ham yukladi deyish mumkin. Chunki til xalqning bebaho ma’naviy boyligi sifatida o‘ziga xos parvarishni, ishlov berishni va e’tiborni talab qiladi. Ana shuning uchun ham bundan o‘ttiz olti yil oldin tilimiz oliy rutba – Davlat tili Qonuni bilan belgilab qo‘yildi. Bu esa, bizning birligimiz va borligimizning yuksak nishonasidir.

Bundan tashqari, Qarorda 2026-yil 1-yanvardan boshlab respublika darajasidagi davlat organlari va xo‘jalik birlashmalarining markaziy apparatlarida hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman (shahar) hokimliklarida boshqaruv xodimlarining belgilangan umumiy cheklangan soni doirasida rahbarning ma’naviyat va davlat tili masalalari bo‘yicha maslahatchisi lavozimining joriy etilishi ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalarning barcha bo‘g‘inlarida o‘zbek tilining qo‘llanish doirasi va me’yoriylik darajasiga amal qilishni tartibga solish bo‘yicha ibratli ishlarni olib borishga qaratilganligini sezish mumkin. 2026-yil 1-iyunga qadar ko‘p jildli “O‘zbekiston milliy qomusi”ni elektron shaklda tayyorlash va e’lon qilish, Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi boshchiligida **2025-yil 1-dekabr**ga qadar yangi qabul qilinayotgan atamalar bo‘yicha jamoatchilik muhokamasida bildirilgan taklif, fikr va tavsiyalarni qayd etib boruvchi, tasdiqlangan yangi so‘z va atamalarni o‘zida aks ettiradigan elektron reyestrni yurituvchi va o‘zbek tilida chop etilgan sohaviy, izohli va imlo lug‘atlarini o‘zida jamlagan **elektron platformani** yaratish bo‘yicha ilmiy loyihaga tanlov e’lon qilinishi haqidagi bandlarning kiritilishi ona tilimizning ilm-fan tili sifatida rivojlangan dunyo tillari safidan o‘rin olishi uchun qo‘yilayotgan dadil qadamlardan biri sifatida baholash mumkin.

Demak, til milliy ma’naviyatimizning, dunyoni teran idrok etishimizning kalitidir. Shuning uchun ham tilning rivoji va takomili uchun kurash, uni sof holda keyingi avlodlarga yetkazishga har birimiz mas’ulmiz.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni // O‘zbekistonning yangi qonunlari. – Toshkent, 1996.
2. Xolmonova Z. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent, 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktabrdagi “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5850-sonli Farmoni.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PF-6084-son Farmoni.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktabrdagi “Davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” qarori.

O‘ZBEK TILIDAGI TANBEH MUNOSABATINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Kutlimuratova Shirin Alisher qizi – Nukus DPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi tanbeh, dashnom va koyish ma’nosini bildiruvchi frazeologik birliklar lingvomadaniy tahlil asosida o‘rganilgan. Ularning semantik tuzilmasi, madaniy konnotatsiyasi, ijtimoiy-funksional qo‘llanilish xususiyatlari va xalq mentalitetidagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, tanbeh, lingvomadaniyat, milliy mentalitet, madaniy konnotatsiya, ijtimoiy muomala.

Til xalqning ma’naviy dunyosini, qadriyatlar tizimini, ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi eng muhim ijtimoiy-madaniy hodisadir. Har bir xalqning og‘zaki nutqida vujudga kelgan frazeologik birliklar – bu xalq tafakkurining, axloqiy mezonlarining va ijtimoiy qadriyatlarining ifodasidir.

O‘zbek xalqining milliy nutq madaniyatida tanbeh (dashnom, koyish, achchiq so‘z aytish) orqali ma’lum ijtimoiy-normativ baho berish madaniy hodisa sifatida shakllangan. Shu nuqtayi nazardan, “*xurmachaga sig‘sa*” iborasi xalq orasida kinoyaviy, baholovchi ma’noda qo‘llanilib, ichkilikni ko‘tara olmaydigan, ozgina ichkilik bilan ham hushini yo‘qotadigan kishilarga nisbatan tanbeh tarzida ishlatiladi. Frazeologik birlik shaklan fe‘l birikmasi ko‘rinishida ifodalangan: *xurmacha* (ot) + *sig‘* - (fe‘l) + *-sa* (shart mayli affiksi). Uning leksik komponentlari mustaqil qo‘llanilganda o‘ziga xos denotativ ma’noga ega bo‘lsa-da, turg‘un birikma tarkibida ular ko‘chma, metaforik ma’noga ega bo‘ladi.

Denotativ jihatdan “*kichik idishga sig‘ish*” degan ma’noni bildiruvchi ushbu birikma, frazeologik konnotatsiyada “*ozgina ichkilik bilan ham mast bo‘lish*” ma’nosini ifodalaydi. Bu yerda *xurmacha* obrazi kichiklik, ozlik, miqdoriy kamlik tushunchalari bilan bog‘langan.

Demak, “*xurmachaga sig‘sa*” – “*kichik idishda sig‘adigan miqdordagi ichkilik*” metaforasi orqali kam miqdor tushunchasini bildiradi; shu oz miqdorning o‘zini ko‘tara olmaydigan shaxs esa zaif, hushini yo‘qotuvchi obrazda tasvirlanadi.

Mazkur ibora salbiy baholovchi frazeologizm sifatida nutqda istehzo, kinoya va tanbeh ohangida ishlatiladi. U haddan ortiq ichkilikbozlikni emas, balki ozgina ichkilik bilan ham mast bo‘lish holatini masxarali tarzda ifodalaydi.

Shu jihatdan, ibora subyektiv-emotsional bo‘yoqqa ega bo‘lib, so‘zlovchining bahosini bildiradi. Masalan: “*U xurmachaga sig‘sa ham mast bo‘lib qoladi.*” Bu jumlada subyektiv munosabat aniq seziladi – so‘zlovchi ichkilikni ko‘tara olmaydigan kishini quvnoq, ammo tanbeh ohangida tasvirlaydi.

Frazeologik birlikning madaniy asosini “*xurmacha*” soʻzi tashkil etadi. *Xurmacha* – qadimdan xalq hayotida ishlatilgan kichik sopol idish boʻlib, odatda bolalarga yoki ayollarga moʻljallangan mayda miqdorli suyuqlik saqlovchi idish sifatida tanilgan. Shu bois, xalq ongida “*xurmacha*” soʻzi kichiklik, oz miqdor, noziklik tushunchalari bilan bogʻlanadi. Bu leksik obraz asosida ichkilikni meʼyoridan ortiq isteʼmol qilmaslik axloqiy qadriyatni ifoda etgan. Demak, “*xurmachaga sigʻsa*” frazeologik birikmasi nafaqat fiziologik holatni, balki madaniy baholash mezonini ham bildiradi.

Mazkur ibora semantik jihatdan oz miqdorli ichkilik bilan ham mast boʻlish holatini ifodalasa, stilistik jihatdan istehzoli, kinoyaviy tus kasb etadi.

Lingvokulturologik tahlil shuni koʻrsatadiki, ibora xalqning meʼyor, oʻzini tuta bilish va nazorat kabi ijtimoiy qadriyatlarini mustahkamlashda nutqiy vosita sifatida xizmat qiladi.

Demak, “*xurmachaga sigʻsa*” iborasi oʻzbek xalqining metaforik tafakkuri, madaniy etikasi va estetik didini ifodalovchi tipik frazeologik birliklardan biridir.

Ushbu jarayon faqatgina emotsional ifoda emas, balki axloqiy, tarbiyaviy va ijtimoiy nazorat vositasi hamdir. Shuning uchun “tanbeh munosabati”ni ifodalovchi frazeologizmlar oʻzbek xalqining til va madaniyat tizimidagi ijtimoiy nazorat mexanizmini koʻrsatadi.

Oʻzbek tilidagi tanbeh maʼnosini bildiruvchi frazeologizmlar semantik jihatdan quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Toʻgʻridan toʻgʻri tanbeh ifodalovchi birliklar: *dakki bermoq, dashnom bermoq, tanbeh bermoq, taʼzirini bermoq, sazo bermoq* kabi. Ushbu frazeologizmlar ogʻzaki yoki jismoniy jazolash orqali ijtimoiy xatti-harakatni baholashni bildiradi.

2. Tanbeh eshitish holatini ifodalovchi birliklar: *dakki yemoq, gap eshitmoq, gap tegdi, taʼnaga qolmoq, turtki yemoq* kabi. Bu guruhdagi birikmalar shaxsning ijtimoiy tanqid yoki koyish eshitish holatini ifodalaydi.

3. Oʻz-oʻziga tanbeh berish yoki pushaymonlik ifodalovchi birliklar: *oʻziga oʻzi tanbeh bermoq, esim qursin* kabi. Bular shaxsning oʻz xatti-harakatiga nisbatan ichki tanqid, tavba yoki pushaymonlik holatini koʻrsatadi.

4. Tanbehga eʼtiborsizlik yoki befarqlik ifodalovchi birliklar: *teri qalin, teri yupqa* kabi. Bu frazeologizmlar madaniy baholovchi vositalar boʻlib, shaxsning tanbehga munosabatini, ijtimoiy sezgirlik darajasini bildiradi.

Frazeologizmlarning lingvomadaniy talqini ularning semantik yadrosida mujassam boʻlgan milliy qadriyat, axloqiy meʼyor va ijtimoiy konnotatsiyalarni ochishga imkon beradi.

Oʻzbek madaniyatida tanbeh berish – ijtimoiy tarbiya, intizom va tartibni taʼminlovchi vositadir. *Dakki bermoq, gap eshitmoq, sazo bermoq* kabi birikmalar katta-kichik, ustoz-shogird, ota-ona, farzand munosabatlaridagi ijtimoiy meʼyorlarni ifodalaydi. Tanbehning mavjudligi ijtimoiy adolat va axloqiy nazoratni taʼminlaydi. Masalan, “*Egamberdi bilan Karimberdidan dakki yeb,*

goho kaltak ham yeb yurgan Isroil bilan G‘ulom g‘uppalar...” (X. To‘xtaboyev) – bu holatda tanbeh ijtimoiy tartibni tiklash vositasi sifatida qo‘llanilgan.

Esim qursin, o‘ziga o‘zi tanbeh bermoq kabi birikmalar o‘zbek xalqining or-nomus, uyat, pushaymonlik kabi madaniy qadriyatlarini ifodalaydi. Ular shaxsning ichki nazorati, iymoniy o‘zini baholash jarayonining til orqali ifodasidir.

“Ha, aytganday, esim qursin, so‘ramabman...” (A. Qahhor) – bu misolda “esim qursin” o‘z-o‘zini tanqid qilish madaniy ifodasi sifatida namoyon bo‘lgan.

Frazeologizmlar tarkibida xalq tafakkuriga xos metaforik modellar ham mavjud: *surobi tortildi, turtki yedi, o‘rtaga oldilar* – bular jismoniy harakat metaforasi orqali axloqiy tanbeh ma‘nosini bildiradi.

Teri qalin, teri yupqa – fiziologik obraz orqali psixologik sezgirlik darajasini ifodalaydi.

Bu kabi obrazlar xalq tafakkurining konkret, antropotsentrik xarakterini namoyon etadi.

Tanbeh ifodalovchi frazeologizmlar o‘zbek jamiyatida ijtimoiy javobgarlik va odamiylik hissini mustahkamlovchi vosita sifatida ishlatiladi. Ular orqali insonning nojo‘ya harakati qoralanadi, ijtimoiy tartibga chaqiriladi, o‘zini va boshqani axloqiy me‘yorga keltirish zarurligi ta‘kidlanadi. Masalan, *o‘rtaga olmoq* birikmasi o‘zbek muhitidagi jamoa tanqid madaniyatining tildagi ko‘rinishidir. Bu xalq mentalitetiga xos jamoaviy tarbiya g‘oyasini ifodalaydi.

Boshqa turkiy tillarda ham *dashnom bermoq, ta‘zir bermoq, gap eshitmoq* kabi birliklarning semantik o‘xshashligi kuzatiladi. Ammo o‘zbek tilida ular madaniy ohang, suhbat etiketi va psixologik yumshoqlik bilan ajralib turadi. Masalan, *tanbeh bermoq* o‘zbek muhitida urish emas, ogohlantirish ma‘nosida ishlatiladi, bu esa xalqning yumshoqlikka, tarbiyaviy so‘z kuchiga e‘tiborini ko‘rsatadi.

Tanbeh munosabatini ifodalovchi frazeologizmlar o‘zbek xalqining axloqiy-madaniy me‘yorlari, suhbat etiketi va ijtimoiy muomala tizimining muhim ko‘rsatkichidir. Ular orqali shaxsning xatti-harakati ijtimoiy baholanadi, axloqiy me‘yorlar mustahkamlanadi, alq tafakkuridagi tarbiya, or-nomus, uyat, jamoaviylik g‘oyalari ifodalanadi.

Shunday qilib, bu frazeologik birliklar nafaqat tilning semantik boyligini, balki o‘zbek xalqining madaniy tafakkurini, axloqiy pozitsiyasini va milliy psixologiyasini yorituvchi lingvomadaniy kod sifatida alohida o‘ringa ega.

Adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilida fe‘l frazemalarning bog‘lanishi. – Toshkent: Fan, 1992. 126-b.
2. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati / Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov, Z.Xolmanova, I.O‘razova, K.Rixsiyeva. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2022. – 636 bet.

TIL TIZIMINING RIVOJLANISHIDA O'Z QATLAMNING O'RNI

Turkbenboyeva Dilafruz – NDPI Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada til tizimining shakllanishi va rivojlanish jarayonida o'z qatlam so'zlarning tutgan o'rni, ularning milliy til taraqqiyotiga ta'siri hamda zamonaviy leksik qatlamda egallagan mavqeyi tahlil qilinadi. Maqolada o'z qatlam va o'zlashma so'zlarning o'zaro munosabati, ularning adabiy til boyitishdagi roli yoritilgan.

Kalit so'zlar: til tizimi, o'z qatlam, o'zlashma so'zlar, til taraqqiyoti, milliy leksika.

Til – xalq madaniyatining eng muhim ko'rsatkichi, milliy o'zlikning ifodasidir. Har bir tilda o'z tarixiy rivojlanish jarayonida shakllangan o'z qatlam mavjud bo'lib, u tilning eng qadimiy, milliy va mustahkam asosini tashkil etadi. Tillar rivojlanar ekan, boshqa tillar bilan aloqa natijasida o'zlashma qatlamlar kirib keladi, biroq o'z qatlam so'zlar ham har doim tilning "yadro" qismi tashkil etib kelgan.

Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev "Ona tilimiz – milliy g'ururimiz va bebaho boyligimizdir. Uni asrab avaylash, boyitish va kelgusi avlodga sof holda yetkazish – barchamizning muqaddas burchimizdir" deb ta'kidlab o'tganlar. Muhtaram Prezidentimizning ushbu so'zlari o'z qatlam so'zlarni, xalq tilining jonli unsurlardan asrash va rivojlantirish zarurligini chuqur ifodalaydi. Til boyligini asrash deganda faqat grammatik qoidalarni saqlash emas, balki shevalar, xalqona so'zlar, qadimiy o'z qatlam so'zlarni yo'qotmaslik nazarda tutiladi. Zero, tilning boyligi – uning ildizida, xalqning tarixiy xotirasida va og'zaki nutqida yashaydi. Shuning uchun ham hozirgi kunda O'zbekiston davlat tili siyosatida o'z qatlamni rivojlantirish, so'z yasashda milliy asoslarni saqlash, sheva unsurlarini ilmiy o'rganish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda.

Buyuk mutafakkir A.Navoiy ham til rivojlanishida o'z qatlamning o'rni haqida o'z asarlarida aytib o'tadi. "Xalq tili – bu tilning jonli ildizi, adabiy til esa uning mevasi. Meva ildizsiz o'smaganidek, adabiy til ham xalq tili va shevasiz rivojlana olmaydi." Ushbu fikrlar orqali buyuk alloma tilning xalq hayoti bilan uzviy bog'liqligini chuqur anglagan. U shevaga xos so'zlarning, xalq tili unsurlarining adabiy tildagi o'rnini qadrlagan. Bu fikr shuni anglatadiki, tilning kuchi va boyligi – uning tabiiy, xalqona qatlamida, ya'ni o'z qatlamda mujassam. Navoiy o'z asarlarida turkiy (o'zbek) tilining imkoniyatlarini keng namoyish etgan, arabcha va forsha so'zlardan ustun ravishda o'z qatlamdagi so'zlarni

qo‘llashga harakat qilgan. Shu bois u til mustaqilligi, milliy ruh va xalq so‘z boyligini qadrlashning timsoli sifatida e‘tirof etiladi.

Muhtaram Prezidentimizning “Ona tili – millat ruhi” haqida fikri va buyuk mutafakkir A.Navoiyning “Xalq tili – tilning ildizi” degan so‘zi o‘zaro uyg‘un ma‘noni beradi. Ikkala buyuk shaxs ham tilning kuchini uning milliy qatlamida deb biladi. Demak, shevalarni o‘rganish, o‘z qatlam so‘zlarini rivojlantirish – bu faqat tilshunoslik masalasi emas, balki milliy o‘zlikni saqlash yo‘lida eng muhim qadriyatdir.

Til boyligi nafaqat o‘zlashma so‘zlar orqali, balki sheva (lahja) va o‘z qatlam unsurlarining faol qo‘llanilishi orqali ham kengayadi. Sheva – bu xalq tili, uning jonli shakli bo‘lib, adabiy tilni yangi so‘zlar, iboralar va ifoda vositalari bilan boyitadi. Shevaga oid so‘zlar ko‘pincha xalqning turmush tarzini, urf-odatini, mahalliy muhitini, tarixiy tajribasini aks ettiradi. Shu bois, ularning abadiy tilga kirib kelishi tabiiy til rivojining muhim bosqichidir. O‘zbek tilida ham ko‘plab so‘zlar dastlab shevada ishlatilgan bo‘lib, keyinchalik adabiy tildan o‘rin olgan. Masalan, “charxpalak”, “so‘qmoq”, “qamishzor”, “choynak” kabi so‘zlar o‘z qatlamga mansub bo‘lib, xalq tili orqali adabiy tilda mustahkam o‘rmashgan. Bunday so‘zlar tilda milliy ruhni saqlaydi va uni boshqa tillardan ajratib turadi.

Shevaga oid so‘zlardan foydalanishning asosiy foydali jihatlari quyidagilardir:

1. Tilning milliy rang-barangligini saqlaydi. Har bir mintaqaning o‘ziga xos so‘zlari tilda rang-baranglik yaratadi. Bu esa xalqning madaniy boyligini aks ettiradi.

2. Yangi so‘zlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratadi. Shevalarda ishlatilgan ko‘plab so‘zlar zamonaviy adabiy tilda yangi ma‘no yoki shaklda qayta ishlanib, lug‘atni kengaytiradi.

3. Madaniy merosini asraydi. Sheva orqali qadimiy so‘zlar, tarixiy leksik birliklar va xalqona iboralar saqlanib qoladi.

Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida tilni boyitishda o‘z qatlam va mahalliy so‘zlardan faol foydalanish amaliyoti mavjud.

Ularga qisqacha misol:

Turkiyada turk tilini tozalash va milliylashtirish siyosati XX asr boshlarida “Til islohoti” orqali amalga oshirilgan. Shu jarayonda arabcha va forscha so‘zlar o‘rniga xalq og‘zaki ijodi nutqida mavjud bo‘lgan qadimiy turkcha so‘zlar qayta tiklandi. Masalan, “kitap” so‘zi arabchadan o‘rniga “betik” so‘zi tavsiya etilgan; “mektep” o‘rniga “okul” so‘zi kirib kelgan.

Yaponiyada ham o‘z qatlam so‘zlarini saqlashga katta e‘tibor beriladi. Ular chet tillar ta‘siriga qaramay, qadimiy yapon so‘zlarini ta‘lim, madaniyat va adabiyot sohalarida faol qo‘llab, tilning milliyligini oshiradi.

Fransiyada esa "Fransuz tili akademiyasi" (Academie Francaise) chet soʻzlar oʻrniga fransuzcha muqobilini targʻib qiladi. Ular tilning oʻz qatlamini himoya qilishni madaniy siyosat darajasida olib boradi.

Oʻzbekistonda ham oʻzbek tilining boyitilishida oʻz qatlam va shevaga oid soʻzlardan foydalanish jarayoni davom etmoqda. Ayniqsa, adabiyot, xalq ogʻzaki ijodi, folklor va dialektologiya sohalari tilni tabiiy tarzda boyituvchi manba hisoblanadi.

Demak, shevalar tilining ichki boylik manbai sifatida milliy til taraqqiyotida alohida oʻrin egallaydi. Ular oʻz qatlamni mustahkamlaydi, tilda yangilanish jarayonini tabiiy yoʻl bilan taʼminlaydi hamda milliy oʻzlikni ifodalovchi eng kuchli vosita boʻlib qoladi.

Shevalar har bir tilda xalq ruhining eng yaqin ifoda sifatida xizmat qiladi. Ular tildagi tarixiy oʻzgarishlar, turmush tarzidagi oʻziga xosliklar va milliy tafakkurning jonli izlarini oʻzida mujassam etadi. Adabiy til esa bu shevalarning umumlashgan shaklidir. Shuning uchun adabiy tilni boyitishda sheva soʻzlarining qoʻllanilishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Oʻzbek shevalari (qarluq, qipchoq, oʻgʻuz guruhlar) tildagi leksik boylikning shakllanishida katta rol oʻynagan. Masalan, qarluq lahjasidan kirgan soʻzlar: yoʻl, tosh, daraxt, qoshiq; qipchoq lahjasidan: ayil, qozon, kiyik, salla; oʻgʻuz lahjasidan: boshqurt, daryo, yoz kabi soʻzlar hozirgi oʻzbek adabiy tilning oʻz qatlamini tashkil etadi. Shevalar oʻzbek tilidagi koʻplab frazeologik birliklar, metaforalar va majoziy ifodalarning paydo boʻlishiga ham sabab boʻlgan. Masalan, "koʻngli togʻdek", "koʻzlari chaqnadi", "ogʻzi qulogʻida" kabi iboralar xalq nutqidan oʻtgan.

Sheva soʻzlaning adabiyotda qoʻllanilishi ham muhim ahamiyatga ega. Adiblar milliy ruhni, xalqona ohangni berish uchun bunday soʻzlardan foydalanadilar. Masalan, A.Qodiriy, Gʻ.Gʻulom, S.Ahmad kabi yozuvchilar oʻz asarlarida xalq tili unsurlarini keng ishlatgan. Bu asarlarda shevaga xos soʻzlar tilni jonlantirgan, personajlarning nutqini tabiiy qilgan.

Masalan, oʻzbek tilidagi "koʻz" soʻzidan koʻzoynak, koʻrish, koʻzgu kabi koʻplab soʻzlar hosil boʻlgan. Shu kabi jarayon tilning ichki imkoniyatlarini ochib beradi. Oʻzbek tili rivojida soʻnggi yillarda milliy soʻzlar asosida yangi atamalar yaratish tendensiyasi kuchaygan. Masalan, "masofaviy taʼlim", axborot texnologiyalari", tadbirkorlik kabi soʻzlar oʻz qatlamdagi ildizlarga asoslangan.

Til siyosatida oʻz qatlamni himoya qilish milliy oʻzlikni saqlash bilan chambarchas bogʻliq. Chet soʻzlarning haddan ziyod kirib kelishi tilda begonalik tuygʻusini keltirib chiqaradi. Shu bois, har bir mamlakat oʻz tilining asl soʻz boyligini tiklashga intiladi. Oʻzbek tilida bu jarayon "Davlat tili toʻgʻrisidagi Qonun", "Til siyosati konsepsiyasi" va "Atamalar qoʻmitasi" faoliyati orqali qoʻllab-quvvatlanmoqda. Shevaga oid soʻzlar va oʻz qatlam tilning jonli, tabiiy va milliy ruhini saqlab tutuvchi eng muhim manba hisoblanadi. Ular adabiy tilni boyitadi, yangi soʻzlarning paydo boʻlishiga turtki beradi, xalqning oʻzligini ifodalaydi. Tilning kuchi – uning milliy ildizida. Shu bois, har bir xalq oʻz tili

boyligini asrab-avaylab, sheva va o‘z qatlam so‘zlarni rivojlantirish orqali o‘z madaniy mustaqilligini mustahkamlaydi. Misol tariqasida qipchoq shevasini olaylik. Qipchoq shevasi xalq madaniyatining boy qatlamlarini saqlab qolgan. U orqali qadimiy urf-odatlar, xalqona so‘zlashuv, kinoya va maqollar bugungi kungacha yashab kelmoqda. Shu bois, bu sheva o‘zbek tili tarixining tirik manbaya sifatida qaraladi. Masalan, qoraqalpoq va qipchoq lahjalari o‘rtasida juda yaqinlik mavjud. “Suv”, “barmaq”, “joq”, “bawir”, “tuwmaq” kabi so‘zlar turkiy tillarning umumiy ildizini ko‘rsatadi. Bu esa o‘zbek tili bilan qoraqalpoq tili, shuningdek, qozoq tilining genetik yaqinligini isbotlaydi.

Adabiy til esa barcha shevalarning aniq, umumqabul qilingan shakllarini birlashtirgan me‘yoriy tizimdir. Shuning uchun qipchoq shevasining leksik va grammatik xususiyatlarini o‘rganish adabiy tilni boyitish hamda dialektologiya fanining rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, o‘z qatlam – bu tilning eng qadimiy, milliy so‘zlar qatlamidir. Bu so‘zlar til tizimining barqarorligini ta‘minlaydi, yangi so‘zlar yasash uchun asos bo‘ladi. Zero, o‘z qatlam so‘zlar va shevalar til tizimining genetik yadrosidir. Ularni asrab-avaylash, o‘rganish va adabiy tilda faol qo‘llash – nafaqat lingvistik, balki ma‘naviy ma‘suliyatdir. Tilning boyligi – xalqning boyligi, tilning kuchi esa millatning kuchidir. Shunday ekan, har bir o‘zbek til fidoyisi o‘z qatlamni asrash orqali milliy o‘zlikni mustahkamlaydi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.Sh.M. “Ona tili – millat ruhi va g‘ururi” mavzusidagi nutqidan. – Toshkent, 2020-1-oktabr.
2. Navoiy A. Muhokamat ul-lug‘atayn. – Toshkent: Fan nashriyoti, 1983.
3. “O‘rganilayotgan mamlakatda til vaziyati va siyoati” – tsous.uz, 2020.
4. Abdullayeva Visola Sherali qizi, Boliboyeva Xumora Baxtiyor qizi. (2025). Tilning jamiyatdagi o‘rni va ahamiyati. *Международный журнал научных исследований*, 11(1), 665-666.
5. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog‘iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
6. Матжанов S., & Курбанбаев O. (2022). So‘z ichida so‘z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

Olimboyeva Barchinoy Ravshanbek qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada til birliklari bir tomondan narsa-hodisalarni ifodalab, ular orasidagi o‘zaro munosabatni bildirsa, ikkinchi tomondan insonning ana shu narsa-hodisalarga munosabatini ifodalanishi, stilistika atamasini uslubiyat atamasi bilan farqlab qo‘llash yoritiladi.

Kalit so‘zlar: stilistika, nutq stilistikasi, fonetik stilistika, leksik stilistika

Nutq madaniyati insoniyat umummadaniyatining bir qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisadir. Nutq jarayonida yuksak axloqiy me‘yorlarga rioya qilish, ta’sirchan, chiroyli va o‘rinli so‘zlash, tinglash madaniyati, suhbat madaniyati, bahs-munozara madaniyati, tildan nutqda e’tibor va ehtiyotkorlik bilan foydalanish shoirona so‘zlar bilan aytganda “har bir so‘zni yor tanlagandek” saylab ishlatish nutq madaniyatining asosini tashkil etadi. Uslubiyat bilan nutq madaniyati aynan bir narsa emas, ular bir-birini taqozo etuvchi, bir-birini to‘ldirib, yuksaltirib boradigan alohida-alohida hodisalardir. Nutq sistemasi esa turli tipdagi kichik til sistemalaridan tanlab olingan birliklar yordamida hosil qilinadigan, shaxsiy kommunikativ maqsad uchun xizmat qilib, o‘zining fizik, moddiy ko‘lamiga ega bo‘lgan hosilalar bilan ish ko‘radi. Nutq sistemasi birliklari aslida turli tipdagi til birliklari tabiatida mavjud bo‘lgan o‘zaro birika olish imkoniyatining millionlab kishilar tomonidan yuzaga chiqarilishi natijasida voqe bo‘ladi. Shuning uchun til birliklari dialektik imkoniyat, sabab xususiyatlariga ega bo‘lsa, nutq birliklari esa variantlarda, xususi ko‘rinishlarda aks ettiradi.

Nutq madaniyati insoniyat umummadaniyatining bir qismi bo‘lgan ijtimoiy hodisadir. Nutq jarayonida yuksak axloqiy me‘yorlarga rioya qilish, ta’sirchan, chiroyli va o‘rinli so‘zlash, tinglash madaniyati, suhbat madaniyati, bahs-munozara madaniyati, tildan nutqda e’tibor va ehtiyotkorlik bilan foydalanish shoirona so‘zlar bilan aytganda “har bir so‘zni yor tanlagandek” saylab ishlatish nutq madaniyatining asosini tashkil etadi. Uslubiyat bilan nutq madaniyati aynan bir narsa emas, ular bir-birini taqozo etuvchi, bir-birini to‘ldirib, yuksaltirib boradigan alohida-alohida hodisalardir. Nutq sistemasi esa turli tipdagi kichik til sistemalaridan tanlab olingan birliklar yordamida hosil qilinadigan, shaxsiy kommunikativ maqsad uchun xizmat qilib, o‘zining fizik, moddiy ko‘lamiga ega bo‘lgan hosilalar bilan ish ko‘radi. Nutq sistemasi birliklari aslida turli tipdagi til birliklari tabiatida mavjud bo‘lgan o‘zaro birika olish imkoniyatining millionlab kishilar tomonidan yuzaga chiqarilishi natijasida voqe bo‘ladi. Shuning uchun til birliklari dialektik imkoniyat, sabab xususiyatlariga ega bo‘lsa, nutq birliklari esa variantlarda, xususi ko‘rinishlarda aks ettiradi.

Publitsistik uslub jamiyat faol a’zosining ijtimoiy-siyosiy hayotga bo‘lgan munosabatini ifodalaydi. Har qanday jamiyatning u yoki bu faol a’zosi o‘zi yashab turgan jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-madaniy hayotiga befarq qaramaydi, ularga o‘z munosabatini bildiradi. Bu

munosabat til vositalari, ularning imkoniyatlari asosida o‘z ifodasini topadi. Ana shunday munosabatini ifodalashni ta‘minlash uchun xizmat qiladigan nutq ko‘rinishlaridan biri publitsistik nutq hisoblanadi.

Publitsistika so‘zi lotincha bo‘lib, ijtimoiy yoki xalq, ijtimoiy xalqchil degan ma‘nolarni bildirgan. Publitsistik uslub ko‘rinishlari ijtimoiy taraqqiyotning eng qadimgi davrlaridayoq paydo bo‘la boshlaganligini, bu ko‘rinishlar qadimgi notiqalar nutqlarida namoyon bo‘lganligini olimlar ta‘kidlaganlar. Keyingi taraqqiyot og‘zaki nutqlarninggina talabga to‘la javob bera olmasligini ko‘rsatdi. Xalq ommasini siyosiy va tashkiliy jihatdan uyushtiruvchilik, harakatlantirish qudratiga ega bo‘lgan alohida yozma nutqqa ehtiyoj tug‘ildi. Matbuot nutqi, odatda, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ma‘naviy-ahloqiy, adabiy-tanqidiy mavzulardagi ommaviy nashrlarda, ijtimoiy-siyosiy jurnallarda, barcha gazetalarda, notiqalarning nutqlarida, radio va televideniye chiqishlarida namoyon bo‘ladi. Boshqacha aytganda, ana shularning nutqi matbuot nutqi sifatida tan olinadi. Publitsistik asarlarning turli janrlari sifatida xabar, hisobot, intervyu, reportaj va reportaj asarlar guruhiga bo‘lingan tadqiqotlar mavjud. Matbuot materialining asosini, u qaysi janrda yozilgan bo‘lmasin, axborot ya‘ni informatsiya tashkil etadi. Turli faktlar, voqea-hodisalar haqida yangi bilimlarni gazetxonga yetkazish axborot janrlarining asosiy vazifasidir. Axborot gazeta materiallarini asosiy qismini bajarishda ushbu talablarga amal qilish talab etiladi:

1. Konkretlik va aniqlik
2. Operativlik, ya‘ni tezkorlik
3. Umumlashtirish
4. Ixchamlik
5. Ta‘sirchanlik

O‘rta Osiyo xalqlari tarixida publitsistik uslub ancha qadimiydir. Publitsistik xususiyatlari “Qobusnoma”da yaqqol ko‘zga tashlanadi. Navoiyning “Majolis un-nafois”, “Munshaot”, “Mahbub ul-qulub” asarlarida publitsistikaning tugal xususiyatlari uchraydi. Navoiy nasriy asarlarini chuqur tadqiq etish uni o‘zbek badiiy publitsistikasining asoschisi deb atashga imkon beradi. Publitsistik uslubda boshqa funksional uslublarga xos xususiyatlar namoyon bo‘lishiga qaramasdan, boshqa funksional uslublardan tubdan farq qiluvchi bu uslubni tashkil qiluvchi o‘ziga xos terminologiya, mifologik kategoriyalari va leksik qatlamiga ega uslubdir. “Publitsistika emotsional, ta‘sirchan, ifodali sohadir, biroq bu ta‘sirchanlik tabiati badiiy adabiyotdan farq qiladi, chunki u obrazli emas. Badiiy adabiyotning estetik ideali – voqelikni obrazli tarzda aks ettirish, publitsistikaning estetik ideali esa – fikr va nutqning chuqurligi, mazmunan boyligi, ehtirosli va emotsional bo‘lishidir. Publitsistik va badiiy adabiyotda voqelikning o‘ziga turlicha yondashiladi” Muayyan vazifaning bajarilishi uslub tomonidan butun uslubga o‘ziga xoslik bag‘ishlaydi. Har bir vazifa bayon etishning ma‘lum usuliga bir ko‘rsatma bo‘lib, ana o‘sha ko‘rsatma asosida har bir funksional uslub adabiy

tildan ana shu uslubning ichki vazifasini yuqori darajada bajara oladigan soʻz va iboralar, shakl va konstruksiyalarni tanlab oladi.

Xulosa qilib aytganda, nutq stilistikasidagi intonatsiya va urgʻu soʻzlovchining nutqini yanada taʼsirchan va ishonarli tarzda tinglovchining diqqatini jamlaydi. Nutq stilistikasida publitsistik uslubning oʻrni alohida ahamiyatga ega. Sababi shundaki, publitsistik stil keng ommani qamrab olish va ommaga taʼsir oʻtkazish maqsadida foydalaniladi. Ushbu stil, asosan, matbuotda, radio, televideniye va reklama kabi ommaviy axborot vositalarida qoʻllaniladigan stildir. Publitsistika katta hayotiy masalalarni, mantiqiy mulohaza, dalil, asoslar bilan tushuntirishi, isbotlashi, shu bilan birga tinglovchining iroda va his-tuygʻulariga taʼsir qilishi lozim. Publitsistik stilning asosiy vazifasi shundaki, u jamiyatdagi ilgʻor gʻoya va fikrlarni ajratib koʻrsatib, unga odamlarni ishontira olishidir.

Adabiyotlar:

1. "Soʻz ichida soʻz", Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
2. Tojiyev E va boshqalar. Oʻzbek nutqi madaniyati va uslubiyat asoslari". – T., 1994. 72-b.
3. Teshaboyeva D.M. Ommaviy axborot vositalari tilining nutq madaniyati aspektida tadqiqi. – T.: 2012. 109-b.
4. Ulugʻbekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpogʻ iston gidronimlari misolida). *Hankor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
5. Матжанов S., & Курбанбаев O. (2022). Soʻz ichida soʻz. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

LEKSIK MA'NONING SINTAGMATIK XUSUSIYATLARI

Atajanova Gulchehra Saparbay qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada tilshunoslikda soʻzlarning oʻzaro bogʻlanishi va ularning tuzilishi, sintagma atamasi, soʻzlar va soʻz birikmalarining toʻgʻri tartiblanishi, ularning oʻzaro bogʻlanish usullari va bu bogʻlanishlarning grammatik va semantik ahamiyati har bir tilning oʻziga xos tuzilishiga qarab, sintagmaning grammatik va leksik birliklardagi roli yoritiladi.

Kalit soʻzlar: sintagma, soʻzlar izchilligi, morfemalar izchilligi, leksik sintagma, pragmatik munosabat.

Tilning asosiy vazifasi insonlar o‘rtasida o‘zaro muloqotni ta’minlash, fikr almashishni osonlashtirish va bilimlarni avlod-dan-avlodga yetkazib berishdir. Bu vazifani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun til birliklari o‘zaro bog‘liq holda ishlaydi va shu asosda til tizimi shakllanadi. Tilshunoslikda so‘zning leksik ma’nosi uning eng muhim unsurlaridan biri hisoblanadi. Leksik ma’no – bu so‘zning ma’lum bir mazmun ifodalash qobiliyati bo‘lib, u faqat til tizimining boshqa unsurlari bilan aloqadorlikda tushunarli bo‘ladi. Tilshunoslikda so‘zlarning o‘zaro bog‘lanishi va ularning tuzilishi ko‘p o‘rganilgan mavzulardan biridir. Sintagma atamasi bu borada muhim o‘rin tutadi, chunki so‘zlar va so‘z birikmalarining to‘g‘ri tartiblanishi, ularning o‘zaro bog‘lanish usullari va bu bog‘lanishlarning grammatik va semantik ahamiyati aynan sintagma orqali ifodalanadi. Har bir tilning o‘ziga xos tuzilishiga qarab, sintagmaning grammatik va leksik birliklardagi roli o‘zgarib boradi.

Sintagma bu tilshunoslikda bir necha birliklarning birikib, ma’lum bir tuzilma hosil qilishidir. U til birliklari, jumlar va matnlar tuzilishini o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Sintagma orqali so‘zlarning qanday tartibda va qanday bog‘lanishlari tushuniladi. Bu atama avvalo XX asr boshlarida Ferdinand de Sossyur tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan bo‘lib, u til birliklarini sintagmatik va paradigmatic munosabatlar asosida o‘rganishni tavsiya qilgan. Sintagma ko‘plab tillarda nutq tuzilishining asosini tashkil qiladi. So‘zlar sintagmatik bog‘lanish orqali birikib, ma’lum bir mazmun hosil qiladi. Bu bog‘lanish talaffuz, grammatika va leksik tuzilmani anglash uchun muhimdir.

Sintagma so‘zi fransuz tilidan kelib chiqqan bo‘lib, “tartiblangan guruh”, “to‘plam”, “qo‘shin” yoki “sintaktik element” degan ma’noni anglatadi. Sintagma – og‘zaki nutq yoki yozilgan matndan tegishli ran doirasida muayyan intonatsion mazmuniy birlik sifatida ajratib olinadigan bo‘lak. Ushbu ma’noda sintagma bir so‘zdan, so‘zlar guruhidan va bir butun gapdan iborat bo‘lishi mumkin. Ayrim tadqiqotlarda sintagma bilan so‘z birikmasini tenglashtirish hollari ham uchraydi. Lekin nutq jarayonini kuzatish sintagma va so‘z birikmasi aynan bir narsa emasligini, har doim ham bir-biriga teng kelavermasligini ko‘rsatadi. Masalan, “Biz, yoshlar, mustaqil vatanimizni sevamiz” gapida 3 ta sintagma va 2 ta so‘z birikmasi mavjud. Minimal intonatsion mazmuniy birlik bo‘lgan sintagmalar gapning ritmik guruhlarini tashkil etadi, ya’ni gapda qancha ritmik guruh bo‘lsa, shuncha sintagma bo‘ladi. Gapni sintagmalarga bo‘luvchi asosiy vositalarga nutq melodikasi, tezligi, maromi, pauza, so‘z urg‘usi kabilar kiradi. Sintagma qismlarining biri (ko‘pincha, oxirgisi) bosh urg‘u (mantiqiy urg‘u)ga ega bo‘ladi va bu qism sintagmaning intonatsion markazini tashkil qiladi. Sintagmalar uning tarkibidagi so‘zlarning o‘zaro aloqasiga ko‘ra (*predikativ, atributiv, relyativ, obyektiv*); gapda tutgan o‘rniga ko‘ra (*tugallanma, boshlanma*); ularning intonatsion zanjirini shakllantirish turiga ko‘ra (*tugallangan, tugallanmagan, kirish, zidlovchi, izohlovchi*) tavsiflanadi.

Soʻzlar izchilligi (*tashqi sintagma*) va morfemalar izchilligi (*ichki sintagma*) oʻzaro farqlanadi. Masalan, “uycha” birligi ichki sintagma boʻlib, undagi “uy” aniqlanmish, “-cha” esa aniqlovchi qismdir, “kichkina uy” birligi esa tashqi sintagma boʻlib, “uy” aniqlanmish qism, “kichkina” aniqlovchi qismdir. Sintagmatikada lisoniy birliklar orasidagi munosabatlar aniqligi va izchilligi bilan ajralib turadi. Masalan: Men istiqloq tufayli gullab yashnayotgan Vatanning farzandiman. Koʻrinib turibdiki, nutq faoliyatida muayyan “yotiq chiziqqa” joylashib, muayyan tartibda, mantiqiy ketma-ketlikda kelgan birliklar orasidagi munosabat sintagmatik munosabatni hosil qiladi. Sintagmatik munosabatlar doimo yaqqol taʼsir qilishi linsonda lisoniy sezgi uygʻotishi bilan ham oʻziga xosdir.

Leksik sintagma soʻzlarning leksik jihatdan birikishi natijasida hosil boʻladi. Bu turdagi sintagmalarda odatda turli soʻzlar bir-biri bilan maʼno jihatdan bogʻlanib, yaxlit birikma hosil qiladi. Masalan, “koʻk osmon”, “oydin tun”, “temir iroda” kabi birikmalar leksik sintagma hisoblanadi. Leksik sintagma koʻpincha doimiy iboralar yoki soʻz birikmalarini ifodalashda ishlatiladi. Ular tilshunoslikda keng oʻrganiladi, chunki soʻzlarning oʻzaro maʼno jihatidan bogʻlanishi koʻp hollarda obrazlilik va emotsional taʼsirni kuchaytiradi. Bu ayniqsa, sheʼriyat va adabiyotda oʻz ifodasini topadi.

Semantik sintagma soʻzlarning maʼno jihatidan birikishga asoslangan. Bu turdagi sintagmalar soʻzlarning lugʻaviy maʼnosi va ularning umumiy gʻoyani ifodalashiga qarab birlashadi. Masalan, “tabiatni sevish”, “inson huquqlari”, “ilmiy tadqiqot” kabi birikmalar semantik sintagma sifatida qaraladi. Semantik sintagma matnning umumiy mazmunini yaxlit qilib, asosiy maqsadni tushunishga yordam beradi. Bu ayniqsa, ilmiy va rasmiy matnlar, maqolalar va nutqlarni oʻrganishda ahamiyatli hisoblanadi. Tilshunoslar va tarjimonlar semantik sintagmalarni toʻgʻri tushunish orqali matnning maʼnosini toʻgʻri ifodalay olishadi. Sintagma tilning barcha darajalarida ishlatiladi va uning nutqni shakllantirishdagi oʻrni beqiyosdir. Nutqni tuzishda sintagma orqali soʻzlar va iboralar bir-biri bilan bogʻlanib, tushunarli va mazmunli nutq hosil qilinadi. Har bir sintagma nutqda oʻziga xos ahamiyat kasb etadi, bu esa matnni yaxlit va ravon qiladi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, mazkur tezisimizda sintagmatik xususiyatlarning tilshunoslikdagi oʻrni va ahamiyati har tomonlama yoritib berilgan. Leksik maʼnoning sintagmatik xususiyatlari til birliklarining oʻzaro aloqalari va matn ichidagi semantik bogʻlanishini oʻrganishga xizmat qiladi. Ushbu mavzu leksikologiya, semantika va pragmatika kabi tillar boʻlimlari uchun muhim nazariy va amaliy ahamiyatga ega. Kurs ishida soʻzlarning matndagi oʻzaro bogʻlanishi, ularning grammatik, semantik va fonetik uygʻunligi tahlil qilingan. Ishning diqqatga sazovor jihati shundaki, unda sintagmatika va paradigmatika oʻrtasidagi bogʻliqlik aniq dalillar va misollar asosida ochib berilgan.

Adabiyotlar:

1. Mengliev B. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Qarshi: Universitet, 2004.
2. Tursunov U. va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T., 1975.
3. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
4. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog‘iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
5. Матжанов S., & Курбанбаев O. (2022). So‘z ichida so‘z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. ИЗВЛЕЧЕНО ОТ <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

BADIIY ASARLARDA MA’NO KO‘CHISHINING USLUBIY XUSUSIYATLARI

Xudaybergenova Mahliyo Doniyor qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ma’no ko‘chishi nafaqat o‘zbek tilida, balki adabiyotimiz va og‘zaki so‘zlashuv nutqimizda, o‘zbek tilida bor bo‘lgan so‘zlar ma’nolarining o‘sishi ma’no ko‘chishi, ma’noning kengayishi yo torayishi ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so‘zlar: metafora, metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik

Har bir ijodkorning ijodida o‘ziga xos so‘z qo‘llash mahorati va badiiy tasvir vositalaridan foydalanish imkoniyati, asar tilining boyligi va go‘zalligini ochib berish kabi xususiyatlar uchraydi. Shuningdek, adabiyotimizning deyarli ko‘pchilik ijodkorlarimizning nasriy va she’riy asarlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Shu kungacha bo‘lgan davr adabiyotimizda ham bunday o‘ziga xos xususiyatlardan keng miqyosda qo‘llanilgan. Albatta, bunday xususiyatlardan biri ma’no ko‘chishi hisoblanadi. Xususan, ma’no ko‘chishi nafaqat o‘zbek tilida, balki adabiyotimiz va og‘zaki so‘zlashuv nutqimizda ham ko‘p uchraydi. Albatta, ma’no ko‘chish turlari o‘zbek tilida bor bo‘lgan so‘zlar ma’nolarining o‘sishi ma’no ko‘chishi, ma’noning kengayishi yo torayishi tarzida yuz beradi. Ma’no ko‘chishi borliqdagi narsa-hodisalarning belgi-xususiyati va harakat-holat nomlari ma’lum asosga ko‘ra boshqa bir narsa-hodisaning belgi-xususiyati va harakat-holatining nomi sifatida xizmat qiladi. So‘zlarda ma’no ko‘chishi nima asosida ko‘chishiga ko‘ra metonimiya, sinekdoxa, vazifadoshlik, kinoya kabi turlarga bo‘linadi. Ma’no ko‘chishlari nafaqat she’riyatda, balki nasriy asarlarda

ham o‘z ifodasini topgan. Albatta, Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasi shu paytgacha turli jihatdan tahlil qilingan va bugungi kunda ham tahlil qilinib kelmoqda. Misol uchun, qissadagi asardagi barqaror birikmalarning qo‘llanishi yoki unda ishlatilgan ritorik so‘roq gaplarning qo‘llanilish jihatlari va o‘rni haqida, asardagi ishlatilgan ayrim maqollarning tadqiqi, antropomorf metaforalar Tog‘ay Murodning nafaqat “Oydinda yurgan odamlar”, balki boshqa qissalari misolida hamda umumlisoniy va milliy qadriyatlar talqini, bundan tashqari bu qissaning syujet qurilishi haqida ham ilmiy maqolalar yozilgan. Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasida ma’no ko‘chishining barcha turlari uchraydi. Misol uchun, quyida Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasidagi ma’no ko‘chishi turlarini tahlil qilamiz:

“Chuqur tin oldilar” – asardagi ushbu misra ma’no ko‘chishining metafora turiga mansub. Chunki tin olishning hajmini o‘lchab bo‘lmaganligi sababli chuqur so‘zini metafora usulida qo‘llagan. “Shunda, bu bola yo qattiq qayg‘uda, yo bir nimani o‘ylab o‘yiga yetolmayapti, deymiz” misrasida esa “qattiq qayg‘u” jumlasini metaforaga misol bo‘la oladi. Buning sababi shundaki, “qayg‘u”ning hajmini o‘lchab bo‘lmaganligi sababli jismga nisbatan ishlatiladigan “qattiq” so‘zi bilan birga metafora hosil bo‘lgan. “Ko‘ngliga o‘tirmaydiganlar bilan salomlashgisi-da kelmaydi!” misrasida ham ma’no ko‘chishining metafora usuli qo‘llanilgan. “Ko‘ngliga o‘tirmaydiganlar” jumlasida ko‘ngilga o‘tirib bo‘lmaganligi sababli o‘ringa nisbatan o‘tirish ma’nosiga qiyoslagan holda “ko‘ngilga yoqmaydigan inson” ma’nosida metafora hosil qilingan. “– Qassob, ko‘ngling bilan eshit – quloq aldaydi, aqling bilan ko‘r – ko‘z aldaydi.” Misrasida ham “quloq aldaydi” va “ko‘z aldaydi” birikmalari orqali ma’no ko‘chishining metafora turidan foydalanilgan. Ya’ni “aldash” xususiyati quloqqa va ko‘zga ko‘chgan. Shu sababli bu jumlaning metaforaga misol qilib olishimiz mumkin. Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasida metaforadan tashqari metonimiya usulidan foydalanilgan. Misol uchun, qissadagi “Kuyov jo‘ralar kelinnikiga yo‘l oldi.” jumlaning metonimiyaga misol qila olamiz. Bu jumlada “kelinnikiga” so‘zi orqali metonimiya ifodalangan, ya’ni “kelinning uyiga” demasdan qayta nomlangan holda “kelinnikiga” deya qisqa ifodalangan. Asarda yana shu jumlagacha o‘xshagan yana bir jumla bor. Masalan, “Otdan tushmasdan otasinikiga yo‘l oldi.” jumlasini ham yuqorida keltirilgan jumladagi kabi metonimiya hodisasidan foydalanilgan. Ya’ni ushbu jumlada ham “otasing uyiga” demasdan qisqa qilib “otasinikiga” kabi qayta nomlangan. Asardagi “Sen qatorilar bolali bo‘ldi, – dedi otasi. – O‘g‘li borning o‘zi bor, qizi borning izi bor” jumlasidagi “sen qatorilar”, “o‘g‘li borning”, “qizi borning” kabi so‘zlar orqali metonimiya tasvirlab berilgan. Ya’ni adib asarda “sen qatori kishilar”, “o‘g‘li bor insonning”, “qizi bor insonning” demasdan, ijodiy emotsional-bo‘yoqdorlik xususiyatini oshirishda jumlaning qayta nomlangan holda metonimiyani qo‘llagan. Tog‘ay Murod o‘z ijodida ma’no ko‘chishining sinekdoxa turidan ham samarali

foydalangan adibdir. Masalan, “Oydinda yurgan odamlar” qissasida sinekdoxa usulida yozilgan jumlar ham uchraydi. Ular quyidagilar:

“Sinoda bir tabib bor emish, ostonasidan odam uzilmas emish, – dedi”. Ushbu jumlada ikkita hodisa ro‘y bergan. Ya’ni ular metonimiya va sinekdoxadir. Jumladagi “Sinoda” so‘zi orqali “sino tumani yoki qishlog‘i” deyilmasdan qayta nomlab metonimiya ifodalangan bo‘lsa, “ostonasidan” so‘zi qismdan butunni tushunishimiz mumkin. Ya’ni ostona orqali eshik yoki darvozani anglaymiz. Shu sababdan bu so‘zni sinekdoxaga misol qila olamiz. “Ko‘pga bergan tirnoqni mendan-da ayamang” jumlasida ham metonimiya va sinekdoxa usuli qo‘llanilgan. Jumlada metonimiyaga misol qilib “ko‘pga” so‘zini olishimiz mumkin, chunki bu orqali “ko‘p insonlarga” ma’nosida qayta nomlangan. Sinekdoxaga esa “tirnoq” so‘zini olishimiz mumkin, chunki bunda ham qismdan butun anglashilyapti. Ya’ni tirnoq orqali chaqaloq, farzand so‘zi ifodalanmoqda.

Metafora obrazli tafakkur natijasi hisoblanadi va u til hodisasi bo‘lsa ham, bu xususiyatini til estetik funktsiya bajaruvchi poetik nutqdagina o‘z ifodasini topadi. Shuningdek, metafora narsa-hodisaning ma’nosini shunchaki atab qo‘ymaydi, balki narsa-hodisaga qiyoslagan holda tavsiflaydi va ongimizda shakllangan narsa haqida jonli tasavvurni, ya’ni obrazni yaratadi. Ushbu obraz she’riyatdagina asl holda, ya’ni obraz sifatida qabul qilinadi. Xususan, san’at va poeziya obrazli tafakkur qilish va obrazli ifoda hisoblanadi. Shu sababli metaforani nutq bezagi emas, balki badiiy tafakkur mexanizmi sifatida anglasak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki metafora adibga o‘z ichki olamini tashqi olamga qiyoslagan holda yoki tashqi olamni ichki olamga qiyoslagan holda anglashga yordam beruvchi vositadir. Abdulla Oripovning “Chualdi o‘ylarim sensiz” she’ri misolida metafora orqali inson qalbidagi ichki kechinmalarini ifodalab bo‘lmaydigan holatlarni tasvirlab ko‘rsatilgan. She’rda qo‘llanilgan “chuvalmoq” fe‘l-metaforasi lirik qahramon ruhiyatida kechib turgan noaniqlik, ya’ni o‘ylarining tagiga yeta olmaslik kabi holatini aniq ifodalab bergan. She’rdagi metafora holatni aytayotgani yo‘q, balki uni jonli tasvirlamoqda. Agarda metaforik ifodalash o‘rniga holat ifodalanganda edi, lirik holatni obrazli tasvirlash qiyin bo‘lardi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy uslublar orqali badiiy asarda ma’no ko‘chishi adabiyotning va tilshunosligimizning rang-barangligini, chuqurligini va o‘quvchiga ko‘proq ma’nolarni kashf qilish imkoniyatini beradi. Yozuvchi ma’no ko‘chirishni ishlatishda asarining o‘ziga xosligini ta’minlagan holda o‘quvchi bilan nozik va murakkab aloqalarni o‘rnatadi. Albatta, badiiy matnlarda ma’no ko‘chishi turlari asarlarning chuqurroq va ko‘p qirrali bo‘lishini ta’minlaydi va shu bilan birga o‘quvchiga asardagi eng oddiy tavsiflardan tortib, eng murakkab ijtimoiy yoki falsafiy ma’nolarga ega turli xil talqin qilishimizga imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Toshkent: “Talqin”, 2005.
2. Muhiddinova X, Xudayberganova D, Umirov I va boshq. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: “O‘qituvchi”, 2006. 208-b.
3. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
4. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog‘iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
5. Матжанов S., & Курбанбаев O. (2022). So‘z ichida so‘z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

IBORA BILAN IFODALANGAN KESIMLAR VA ULARNING TURLARI

Ro‘ziboyeva Dinora Baxtiyor qizi – Nukus DPI talabasi
Latifova Gulshodaxon Anvarjon qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kesimning gapning asosiy a‘zosi sifatidagi o‘rni hamda ibora bilan ifodalangan kesimlarning badiiy matn, xususan, S. Ahmad asarlaridagi funksiyasi tahlil qilingan. Mazkur kesimlarning harakat, holat, kayfiyat va obrazlilikni ifodalashdagi ahamiyati ko‘rsatilgan. Shuningdek, ularni ta‘lim jarayonida o‘rgatishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimedia va interaktiv platformalardan samarali foydalanish metodlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kesim, ibora, badiiy matn, akt, grammatika, ta‘lim, multimedia, interaktiv mashqlar, tilshunoslik

Kesim – gapning asosiy a‘zolaridan biri bo‘lib, gapdagi harakat, holat yoki sifatni bildiradi. Kesim gapning fikrini tugatadi va uni to‘liq qiladi. Tilshunoslikda kesimning ifodalanish usullari turlicha bo‘lib, ular orasida ibora bilan ifodalangan kesimlar ham muhim ahamiyatga ega. Ibora bilan ifodalangan kesim – bu bitta so‘z emas, balki bir necha so‘zdan iborat bo‘lib, birgalikda kesim funksiyasini bajaradigan so‘z birikmasi. Masalan, “tez yugurdi”, “sekin o‘ylandi”, “baland gapirdi” kabi kesimlar so‘z birikmasi sifatida gapda harakatni ifodalaydi. S.Ahmadning adabiy asarlarida ibora bilan ifodalangan kesimlar ko‘p uchraydi va ular orqali qahramonlarning holati, his-tuyg‘ulari, voqea rivoji jonli va rang-barang ko‘rinishda ifodalanadi. Bu iboralar tilimizning badiiy qirralarini boyitadi, matnga ko‘proq ifoda va obrazlilik beradi. Ibora bilan ifodalangan kesimlar badiiy matnda nafaqat harakatni, balki ohang, kayfiyat, zamon va holatni ham ifoda

qiladi. S.Ahmad asarlarida ular obrazlilik, metafora va boshqa badiiy vositalar bilan uyg'unlikda qo'llanilib, matnning ta'sirchanligini oshiradi. “U derazadan sekin qadam bosib, xonaga kirdi.” Bu gapda kesim “sekin qadam bosib” iborasi orqali ifodalanadi. Bu ibora faqat harakatni emas, balki harakatning ohangini, ehtiyotkorlik va muloyimlikni ham ta'kidlaydi. Bu kesim yordamida qahramonning kayfiyati va holati badiiy tasvirlanadi. “Yozuvchi uzoq o'ylab, so'zlarini ehtiyotkorlik bilan tanladi.”[1]

Harakat va holatni birgalikda ifodalash – “sekin qadam bosib” iborasi harakatning nafaqat o'zini, balki uning ohangini ham ko'rsatadi. Bu esa o'quvchida tasvirning yanada aniqroq tasavvurini hosil qiladi. Ular gaplarning tuzilishini boyitadi, badiiy matnning o'ziga xos ohangini yaratadi. Bugungi kunda ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ning o'rni juda katta. Ular o'quvchilarning bilimini yanada mustahkamlash, darsni qiziqarli va interaktiv qilish imkonini beradi. Ayniqsa, badiiy til va grammatikani o'rgatishda, xususan, ibora bilan ifodalangan kesimlarni tushuntirishda multimedia vositalari, onlayn platformalar va mobil ilovalar samarali qo'llaniladi. S.Ahmad asarlaridan misollar keltirilib, ularning kesimlarini vizual va audio materiallar yordamida tushuntirish. Masalan, video kliplar, animatsiyalar orqali kesimlarning ma'nosini yanada jonliroq ifodalash. Onlayn platformalarda ibora bilan ifodalangan kesimlarni aniqlash, ularni tahrirlash va to'g'ri qo'llash bo'yicha interaktiv mashqlar tuzish. Til o'rgatishga mo'ljallangan mobil ilovalar yordamida o'quvchilar ibora bilan ifodalangan kesimlarni mustaqil ravishda takrorlashlari va mashq qilishlari mumkin. Masofaviy ta'lim jarayonida o'quvchilar bilan bog'lanib, savol-javoblar, munozaralar orqali mavzuni chuqur o'rganish. S.Ahmad asarlaridagi iboralar va kesimlarni o'z ichiga olgan elektron lug'at va matn korpuslari o'quvchilarga oson va tez ma'lumot izlash imkonini beradi. Matnni ko'z bilan ko'rish va eshitish orqali tushunishni oshiradi. Interaktiv mashqlar o'quvchilarni mavzuga faol jalb qiladi. Har bir o'quvchi o'z sur'ati va qiziqishiga mos ravishda bilim oladi. Mobil va onlayn vositalar yordamida o'quvchilar uyda yoki istalgan joyda mashq qilishi mumkin. Testlar va topshiriqlar natijasi darhol ko'rsatiladi, kamchiliklarni darhol tuzatish imkoniyati bor. Masalan, o'qituvchi S.Ahmadning “Ufq” asaridan olingan matn bo'yicha “sekin yurib keldi”, “tez yugurdi”, “bo'sh qo'ygandi”[2] kabi ibora bilan ifodalangan kesimlarni tanlab, ularni videorolikda ko'rsatadi va keyin interaktiv platformada shu kesimlarni tanlash, ularni tahrir qilish bo'yicha mashqlar beradi[3]. O'quvchilar bu mashqlarni bajarib, o'z natijalarini ko'rishadi va o'z-o'zini baholashadi.

Power Point, Prezi kabi taqdimot dasturlarida S.Ahmadning matnlari asosida iboralar va kesimlar tahlili uchun interaktiv slaydlar tuziladi. Har bir slaydda ibora bilan ifodalangan kesimlarning grammatik tahlili, badiiy ma'nosi, gap ichidagi o'rni ko'rsatiladi. O'quvchilar bu materiallar bilan mustaqil ishlashlari, o'zlashtirishlari mumkin. “Quizlet”, “Kahoot!”, “Edmodo” kabi

interaktiv ta’lim platformalarida S.Ahmad asarlaridan olingan kesimlar bilan bog‘liq testlar va mashqlar tuzish mumkin. Bu o‘quvchilarga o‘z bilimlarini sinovdan o‘tkazish va takrorlash imkonini beradi. S.Ahmad asarlaridagi ibora bilan ifodalangan kesimlarni izlash, ularning ko‘p uchraydigan shakllarini aniqlash uchun elektron matn korpuslaridan foydalanish mumkin. Bu tilshunoslik va adabiyot ta’limi uchun qulay resurs hisoblanadi. Masalan, “Uzbek National Corpus” kabi elektron korpuslarda kesimlarning kontekstini o‘rganish, ularning zamonaviy tilga mosligini tekshirish mumkin. Virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat vositalari yordamida o‘quvchilar S.Ahmad asarlaridagi sahnalarni jonlantirib, ibora bilan ifodalangan kesimlarni yanada interaktiv va qiziqarli shaklda o‘rganishlari mumkin. Masalan, virtual sinfda matnning bir qismi ko‘rsatiladi va o‘quvchilar unga bog‘liq savollarga javob beradi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida ibora bilan ifodalangan kesimlarni o‘rgatish o‘quvchilarning faolligini oshiradi, til qobiliyatlarini mustahkamlaydi va badiiy matnlarni chuqurroq anglash imkonini yaratadi. Buning natijasida o‘quvchilar nafaqat grammatikani o‘zlashtiradi, balki badiiy asarlarning mazmun-mohiyatini yaxshiroq anglaydi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov, A. *Tilshunoslikka kirish*. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007
2. Said Ahmad. Ufq. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1984.
3. Jo‘rayev, M. *Badiiy matnda iboralarning lingvopoetik funksiyasi*. // Filologiya masalalari. – 2016. – №2.
4. “So‘z ichida so‘z”, Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
5. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog‘iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
4. Матжанов С., & Курбанбаев О. (2022). So‘z ichida so‘z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

LEKSIK BIRLIKLARNI SEMIK TAHLIL QILISH USULLARI

Nurullayeva Gulsanam Omonboy qizi – Nukus DPI talabasi
Jabborberganova Marjona Jasur qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada leksik birliklar uning obyektiv borliqdagi narsa, belgi, harakat kabilar, leksik ma'no, leksik ma'no tarkibida leksik birliklar va ularning ma'nolariga misollar keltirib o'tganmiz, leksik ma'nolari mavjud so'zlar ma'nolarini semik tahlili yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: leksik birliklar, eski leksik ma'no, etimologik leksik ma'no, so'z.

Leksik ma'no tilning taraqqiyoti davomida ham sifat, ham miqdor jihatidan o'zgaradi. Shu asosda leksik ma'nolarni hozirgi leksik ma'no va avvalgi leksik ma'no deb ikkiga guruhlash mumkin. Tilning taraqqiyot bosqichiga mansub, hozirgi lug'at boyligi tarkibida qatnashmaydigan leksik ma'no avvalgi leksik ma'no deyiladi. Avvalgi leksik ma'no ikki xil: 1) eski leksik ma'no, 2) etimologik leksik ma'no. Eski leksik ma'no tarixiy leksikologiyada o'rganiladi (Bu soha tarixiy semasiologiya deb ham yuritiladi). Hozirgi leksik ma'noni o'rganuvchi soha tasviriy leksikologiya deyiladi (Bu sohani tasviriy semasiologiya deb ham ataydilar). Til taraqqiyotining o'rganilayotgan bosqichiga mansub leksik ma'no hozirgi leksik ma'no deyiladi. Masalan, ko'z leksemasining yuqorida tasvirlangan ma'nolari o'zbek tilidagi hozirgi leksik ma'nolardir. Hozirgi leksik ma'nolar bosh ma'no va hosila ma'no, to'g'ri ma'no va ko'chma ma'no, nominativ ma'no va figural ma'no deb bir necha nuqtayi nazardan tasnif qilinadi. Bu tasniflar biri ikkinchisini istisno qilmaydi, balki ayni bir hodisaga har xil yondashishni aks ettiradi. Leksik ma'noning yuqoridagicha turlari ko'p ma'noli leksemalar asosida belgilanadi. Til taraqqiyoti jarayonida, uning barcha sohalarida va hodisalarida bo'lgani kabi, so'zning semantik strukturasi ham o'zgarishlar bo'ladi. Bular semantik strukturaning leksik ma'no qismiga ham, qo'shimcha ottenkalar qismiga ham taalluqlidir, lekin leksik ma'no nuqtayi nazaridan bo'ladigan o'zgarish asosiy holat hisoblanadi. Semantik strukturaning leksik ma'no nuqtayi nazaridan o'zgarishida ikki hodisa kuzatiladi: 1) Semantik strukturadagi yangi ma'noning paydo bo'lishi 2) semantik strukturadagi ma'noning yo'qolishi, Semantik strukturaning o'zgarish, o'rganishda leksik ma'noning yo'qolishi emas, balki yangi ma'noning paydo bo'lish va u bilan bog'liq masalalarga nazariy va amaliy jihatdan muhimdir. Bir ma'nolilik so'z xarakter to'pining dastlabki davrlariga, ko'p ma'nolilik esa keyingi davrlariga xos bo'ladi. Leksik so'zning birdan ortiq ma'noga egaligi hamma vaqt ham shu so'z semantik stukturasi taraqqiyotini ko'rsatuvchi fakt bo'lavermaydi. Masalan: yuqorida ko'rsatilganidek, polisemantik so'zdan yasalgan so'z, shuningdek, polisemantik affiks yordamida yasalgan so'z ham ko'p ma'noli bo'lishi mumkin. Lekin bu hodisani so'z semantik strukturasi o'zgarishi deb bo'lmaydi. Chunki bunday yasama so'zdagi birdan ortiq ma'no shu so'z yasalganining o'zidayoq mavjud bo'ladi. Bunday yasama so'z til taraqqiyotida yana yangi ma'no kasb etsagina, buni semantik strukturaning taraqqiyoti deyish mumkin. Tabiat va jamiyatdagi o'zgarishlar, paydo bo'layotgan yangi-yangi narsa-hodisalar tilda o'z ifodasi, o'z

atamasi bo'lishini talab etadi. Shunga ko'ra tilning leksikasi o'sib, rivojlanib boradi. Bunday rivojlanishda ikki hodisani kuzatish mumkin: 1) yangi paydo bo'lgan narsa-hodisani atash talabi bilan tilda yangi so'z paydo bo'ladi; 2) shunday talab asosida so'zning yangi ma'nosi yuzaga keladi (tilda bor bo'lgan so'z yangi narsa-hodisani atamasiga aylanadi), So'zning yangi ma'no kasb etishiga olib keluvchi faktorlarni ikki asosiy gruppaga ajratish mumkin: 1) Nolingvistik faktorlar. 2) Lingvistik faktorlar. Yangi ma'noning nololingvistik faktor asosida paydo bo'lishini nom ko'chishi asosida yangi ma'no hosil bo'lishidir. Bunda ma'lum narsa, belgi yoki harakatning atamasi bo'lgan gap so'z boshqa bir narsa, belgi yoki harakatni ham ataydigan bo'lib qoladi, ya'ni uning ham nomiga aylanadi. Shu yo'l bilan so'zning yangi ma'nosi (ma'nolari) yuzaga keladi. Masalan: joy, tushmoq so'zlarining birinchi gapdagi ma'nosidan boshqa ma'nolari nom ko'chishi asosida paydo bo'lgan: Borib-borib tangaday joyni oladi. Hojimirsiroj avtobusda joy talashib, bolali bir xotin bilan aytishib qoldi. G'ulomjon supadan pastga tushdi. Mana, mudirlikdan tushdi-yu, xiyla odamshavanda bo'lib qoldi. Bir so'zning yangi bir narsa, belgi, harakat kabilarning atamasiga aylanishining, ya'ni nom ko'chishi natijasida yangi ma'no hosil bo'lishining ma'lum asos va usullari bor. Bular metofora, metonimya, sinekdoxa. Bilamizki bu kabi ma'no ko'chish usullari o'zining ma'no xususiyatlari bilan bir biridan ajralib turadi. Til tarqalish davomida o'ziga xos jihatlari asosida faol qo'llanilib kelmoqda.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, leksik birliklar va ularning ma'nolarini o'rganib, semik tahlil qilish usullari va tahlil qilingan so'zlar keltirib o'tildi. Leksik birliklar va ularning ma'nolari, ko'p ma'noli so'zlar va shu kabi tilshunoslikning o'ziga xos xususiyatlari ko'rsatib berildi.

Adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent : Universitet, 2006.
2. Mirtojdiyev M. Hozirgi o'zbek adabiy til. – Toshkent:,1992.
3. "So'z ichida so'z", Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
4. Ulug'bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog'iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
4. Матжанов S., & Курбанбаев O. (2022). So'z ichida so'z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. Извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

YASAMA SO‘ZLAR SO‘ZLAR:TUZILISHI VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Palvonnazarova Hayotxon Jamoladdin qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tilidagi yasama so‘zlarning so‘z yasash jarayonidagi o‘rni, ularning grammatik-semantik xususiyatlari hamda affikslar tizimi orqali shakllanish mexanizmi ilmiy asosda tadqiq etilgan. Yasama so‘zlarning turli affikslar yordamida ma’no kengayishi, yangi leksik birliklar yaratishdagi roli va tilning lug‘aviy boyishiga ta’siri misollar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: yasama so‘z, affiksatsiya, so‘z yasash, derivatsiya, grammatik ma’no, leksik-semantik o‘zgarish, affiks, til taraqqiyoti.

Yasama so‘zlar o‘zbek tilining lug‘aviy boyligini kengaytiruvchi eng muhim manbalardan biri hisoblanadi. Til taraqqiyoti davomida yangi hodisalar, yangi tushunchalar, yangi kasblar va ijtimoiy munosabatlarni ifodalash uchun tilning ichki imkoniyatlari – so‘z yasovchi affikslar orqali yangi birliklar yaratib boriladi (1). So‘z yasalishi jarayoni tilda bevosita derivatsiya qonuniyatlariga asoslanadi.

O‘zbek tilida yasama so‘zlar asosan suffiksatsiya yo‘li bilan yasalanadi. Ya’ni, mavjud so‘zga affiks qo‘shilishi natijasida yangi ma’no hosil bo‘ladi. Masalan: “do‘st+lik”, “yil+lik”, “ko‘r+in+ish”, “yaxshi+lik”. Bunday so‘zlarda affikslar semantik vazifani bajarib, yangi tushuncha hosil qilgan bo‘ladi (2).

Affikslar funksiyasiga ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi:

- 1) So‘z yasovchi affikslar;
- 2) Shakl yasovchi affikslar.

So‘z yasovchi affikslar nutq jarayonida yangi lug‘aviy birlik hosil qiladi. Ular tilning semantik jihatdan boyib borishida eng muhim vosita hisoblanadi. Masalan, -chi affiksi: “temirchi”, “dizaynerchi”, “blogerchi” kabi so‘zlarda kasb yoki shug‘ullanish ma’nosini bildiradi. -lik affiksi esa mavhum tushunchalar: “insonlik”, “ota-onalik”, “o‘quvchilik” kabi birliklarni yasaydi (3).

Shakl yasovchi affikslar esa so‘zning grammatik shaklini o‘zgartiradi, ammo yangi lug‘aviy birlik hosil qilmaydi. Masalan, “bor-di”, “kel-sa”, “yoz-gan” kabi shakllar grammatik ma’no beradi.

Yasama so‘zlar semantik jihatdan ham o‘zaro turli guruhlariga bo‘linadi:

- Nom yasovchi affikslar: -lik, -gich, -ma.
- Sifat yasovchi affikslar: -li, -siz, -dor.
- Harakat nomi yasovchi affikslar: -ish, -im, -iq.

Masalan, “kitob+xon+lik” so‘zida uch darajali yasalish jarayoni kuzatiladi: “kitob” (asos), “kitobxon” (hosila), “kitobxonlik” (yanada keng semantik ma’noga ega hosila). Bu jarayon tilning derivatsion kuchini namoyon qiladi.

Affikslarning grammatiklashuvi ham muhim jarayon bo‘lib, ayrim birliklar mustaqil so‘zlardan grammatik vositaga aylanadi. Masalan, “no” formanti

aslida "yo'q" ma'nosidan kelib chiqqan bo'lsa-da, hozir ko'plab sifatlarni yasashda ishtirok etadi: "noaniq", "noto'g'ri", "nobop".

So'z yasalishi jarayonida semantik kengayish hodisasi ham kuzatiladi. Masalan, -chi affiksi dastlab kasb egalarini bildirgan bo'lsa, bugungi kunda u ijtimoiy rollarni ham ifodalamoqda: "tadbirkorchi", "kitobchi", "sportchi". Bu affiks zamonaviy matnlarda juda faol qo'llanmoqda (4).

So'z yasashning yana bir turi – kompozitsiya, ya'ni qo'shma so'zlar yaratishdir. Masalan: "qo'l telefon", "yo'l harakati", "oila an'analari". Bu jarayon affiksatsiya bilan chambarchas bog'liq.

Zamonaviy o'zbek tilida yangi terminlar yasash jarayonida ingliz tilining ta'siri kuchaygan. Ammo yasash o'zbekcha affikslar orqali davom etmoqda: "onlaynlik", "internetchi", "mobilsozlik". Bu hol tilning moslashuvchan xususiyatini ko'rsatadi.

Misollar:

1. Shifokorlik – shifokor bo'lish holatini bildiruvchi mavhum tushuncha.
2. Ishbilarmonlik – iqtisodiy faoliyatga oid kompetensiyani bildiradi.
3. Maqsadsizlik – maqsadning yo'qligi holati.
4. Yozuvchilik – kasb va mahoratni bildiradi.
5. Do'stlik – ijtimoiy-madaniy munosabatni ifodalaydi.

Adabiyotlar:

1. Mirzayev M. O'zbek tili so'z yasalishi masalalari. – Toshkent: Fan, 1980.
2. Asqarova M. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2008.
3. Rasulov R. O'zbek tili grammatikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2005.
4. Qodirov B. O'zbek tilida affikslar tizimi. – Samarqand, 2019.
5. Ulug'bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI: (Janubiy Qoraqalpog'iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
4. Матжанов С., & Курбанбаев О. (2022). So'z ichida so'z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

O'ZBEK TILIDA MODAL SO'ZLARINING GRAMMATIK VA PARADIGMATIK XUSUSIYATLARI

Narbayeva Xosiyatxon Adilbek qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida modal so'zlarning mazmuniy-pragmatik xususiyatlari, ularning nutq jarayonidagi vazifalari va kommunikativ

ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Modal soʻzlarning tasnifi, maʼno turlari hamda ular orqali soʻzlovchining munosabati, ishonchi, gumoni, taxmini yoki bahosi ifodalanishi misollar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, modal birliklarning matn yaratishdagi stilistik imkoniyatlari koʻrib chiqilgan. Tadqiqot natijalari oʻzbek tili grammatikasida modal soʻzlarning nutqning mazmuniy aniqligi va talaffuzdagi ohangdorlikni taʼminlashdagi muhim oʻrin tutishini koʻrsatadi.

Kalit soʻzlar: Modal soʻzlar, grammatika, baholash modaliteti, ishonch modaliteti, gumon, nutqning pragmatikasi, stilistik vositalar, kommunikativ vazifa.

Oʻzbek tili grammatik tizimida modal soʻzlar alohida leksik-grammatik qatlam sifatida nutq egasining munosabatini ifodalash, gapning pragmatik mazmunini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Modal soʻzlar yordamida soʻzlovchi oʻz fikrini tasdiqlaydi, ehtimollaydi, taxmin qiladi yoki munosabatini bildiradi [1]. Modal soʻzlarning grammatik belgilarini oʻrganish tilshunoslikda dolzarb sanaladi, chunki ular gapning grammatik tarkibiga kirmagan holda uning maʼno qatlamiga taʼsir koʻrsatadi.

1. Modal soʻzlarning umumiy tavsifi

Modal soʻzlar – soʻzlovchining voqelikka munosabatini, gapning tasdiq, inkor, ehtimol, gumon, talab kabi semantik jihatlarini ifodalaydigan mustaqil soʻz turkumidir [2]. Oʻzbek tilidagi eng faol modal soʻzlar: albatta, ehtimol, balki, chamasi, goʻyo, aftidan, tabiiyki va boshqalar.

Misollar:

Albatta, u bugun keladi.

Ehtimol, ular kechikishar.

Balki, u bu haqida oʻylab koʻrar.

2. Modal soʻzlarning grammatik xususiyatlari

a) Oʻzgarmas soʻzlar – zamon, shaxs-son, egalik yoki kelishik qoʻshimchalarini olmaydi.

b) Gap boʻlaklari bilan grammatik bogʻlanmaydi: “U, ehtimol, uyda emas.”

c) Sintaktik mustaqillik – modal soʻz gapning kesimi yoki egasi boʻla olmaydi.

d) Ohang orqali ajraladi – koʻpincha pauza bilan ajratiladi.

3. Modal soʻzlarning pragmatik funksiyalari

1) Soʻzlovchi munosabatini ifodalash: “Albatta, men yordam beraman.”

2) Ehtimollikni bildirish: “Ehtimol, u bugun banddir.”

3) Noaniqlikni ifodalash: “Chamasi, bugun yomgʻir yogʻadi.”

4) Kuchaytirish funksiyasi: “Tabiiyki, bu masala muhimdir.”

4. Modal soʻzlarning matndagi oʻrni

Badiiy matnda modal soʻzlar obrazning ruhiy holatini ochadi: “Goʻyo, atrof birdan jimib qolgandek boʻldi.”

Ilmiy matnda esa ehtimollik darajasini bildiradi: “Ehtimol, bu fonetik o‘zgarishlar natijasidir” [3].

Modal so‘zlar o‘zbek tili grammatik tizimining muhim qatlamini tashkil etadi va nutqning mazmunini shakllantirishda faol ishtirok etadi. Ularning grammatik o‘zgarishligi, sintaktik mustaqilligi va pragmatik yuklamasi modal so‘zlarni boshqa so‘z turkumlaridan farqlab turadi.

Adabiyotlar:

1. Karimov S. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
2. G‘ulomov A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2018.
3. Bozorov O. Grammatik kategoriyalar va ularning nutqiy funksiyalari. – Buxoro, 2016.
4. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog ‘iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.
5. Матжанов S., & Курбанбаев O. (2022). So‘z ichida so‘z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации*, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

BADIIY ASARLARIDA SINONIMLAR STILISTIKASI

Polvonnazarova Ro‘za Mansur qizi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada badiiy matnni lisoniy tahlil qilish jarayonida yozuvchining tildan foydalanish mahoratini namoyon etadigan, emotsional-ekspressiv ifoda semalari qabariq holda reallashgan leksik birliklarni aniqlash va ular adibning badiiy-estetik maqsadiga qay darajada xizmat qilishi yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ma’nodosh so‘zlar, o‘zbek tili, til va madaniyat, sinonim.

Til – inson qalbining ko‘zglasidir. Unda nafaqat inson qalbi, balki o‘sha xalqning o‘tmishi, buguni, kelajagi, madaniyati va boshqa bir qancha jihatlari ham aks etib turadi. Bejizga biz til so‘ziga ona so‘zini egizak qilib aytmaymiz. Shuning uchun ham biz uni onamizdek qadrlashimiz, e‘zozlashimiz, saqlashimiz va kelajak avlodga sof holda etkazishimiz lozim. Til insonning libosidir. Bu libosni qanday kiyish har bir insonning o‘ziga bog‘liq. Ba’zi insonlar oddiy libosni ham go‘zal qilib, yarashtirib kiyadi. Ba’zi insonlarda esa har qanday go‘zal libos o‘z ko‘rkini yo‘qotadi. Til – qalb tarjimoni. Chunki har bir so‘z, eng avvalo, qalb torlarida chertiladi. So‘ngra so‘zlarda jilolanib tinglovchiga yetkaziladi.

“Ma’nodosh soʻzlar tilshunoslikda sinonim soʻzlar deb ham yuritiladi. Ma’nodosh soʻzlar tilning lugʻaviy jihatdan boylik darajasini koʻrsatib beruvchi oʻziga xos vositadir. Tilda ma’nodosh soʻzlarning koʻp boʻlishi tilning estetik vazifasini yana-da toʻliq bajara olishini osonlashtiradi. Bu juda qadim zamonlardan beri anglangan, idrok etilgan va oʻrganilgan hodisadir”. Oʻzbek tili ma’nodosh soʻzlarga juda boy. Yozuvchilar tilimizdagi ma’nodosh soʻzlar ichidan tasvir maqsadiga eng munosibini topib, ular orqali qahramonlar ruhiyati hamda tasvir obyektining eng kichik qirralarigacha ifodalashga harakat qiladilar. Badiiy matndagi ma’nodosh soʻzlar tahlilida, asosan, ikki jihatga eʼtiborni qaratish zarur. Ulardan biri muallifning ikki yoki undan ortiq ma’nodosh soʻzdan ifodalanayotgan mazmun uchun eng maqbul birini tanlashi boʻlsa, ikkinchisi ayni bir matn tarkibida ikki yoki undan ortiq ma’nodosh birliklarni badiiy tasvir maqsadiga uygʻun holda qoʻllashi masalasidir.

Tilshunoslikda ma’nodoshlikning, asosan, uch turi farqlanadi, yaʼni:

- 1) leksik ma’nodoshlik;
- 2) frazeologik ma’nodoshlik;
- 3) leksik-frazeologik ma’nodoshlik.

Leksik ma’nodoshlikdan bir necha maqsadlarda foydalaniladi. Til birliklarining takrori natijasida yuzaga keladigan ifoda kambagʻalligi va rangsizligidan qochish uchun: “Ikkala oʻrtoqning sharaq-sharaq gaplashgan, bir-birlariga sevinch bildirishgan quvnoq va baland ovozlari boshqa hamma unlarni bosib ketdi.” (Choʻlpon) Tasvir obyektiga eʼtiborni jalb qilish uchun: “Xolbuki, musulmonlik kiyimda emas, qalbdagi, dilda.” (Choʻlpon) Ijobiy belgining darajama-daraja ortib borishini aniq ifodalash uchun: “Zebixon bilan kelgan boshqa qizlar ham bir-biridan yaxshi, bir-biridan soz, bir-biridan ochiq, bir-biridan quvnoq...” (Choʻlpon) Salbiy belgining kuchayib borishini ifodalash uchun: “Xoʻsh, mingboshining oʻzi odamlar aytganiday juda xunuk va badbashara odammi?” (Choʻlpon) Kontekstual ma’nodoshlik. Katta mahoratli yozuvchilarning badiiy til borasidagi ustunliklaridan biri shundaki, ular faqat tilda mavjud boʻlgan, tayyor ma’nodosh soʻzlardangina foydalanib qolmasdan, badiiy tasvir ehtiyojiga koʻra ma’nodosh boʻlmagan soʻzlarni ham shunday qoʻllaydilarki, bu soʻzlar ham matnda xuddi ma’nodosh soʻzlar kabi idrok etiladi. Masalan: “Kechagina qargʻab, soʻkib, “oʻldirsam!” deb yurgan kundoshini oʻpib, quchoqlab, silab-siypab bir nafasda ikkalasi“ qalin doʻst” boʻlgan emishlar.” (Choʻlpon)

Quyida biz Iqbol Mirzo sheʼriyatida qoʻllanilgan leksik sinonimlarni tahlil qilib, koʻrib chiqamiz.

Bir dilbarni koʻrdim - qoshi qaroli,
Qoshlaridan yurak-bagʻrim yaroli.
Boʻlsam edi xizmatkori, qaroli,
Qul boʻlmasam, baxtim kulmaydiganday

She'rda ot so'z turkumiga mansub so'zlar sinonimlikni hosil qilgan va sinonimlar natijasida bo'laklarning uyushish hodisasi ham kuzatilgan. "O'zbek tilining izohli lug'ati" da xizmatkor so'ziga quyidagicha ta'rif berilgan: "Birovlarning shaxsiy xizmatini, uy ishini qiluvchi kishi". Yuqoridagi misralarda xizmatkor, qarol, qul kabi so'zlar sinonimik qatorni hosil qilgan.

1. Xizmatkor:

Ma'nosi: Boshqa bir shaxsga yoki xo'jayinga xizmat qiluvchi kishi. "Xizmatkor" so'zi so'zlashuv uslubida qo'llaniladi va ko'pchilikka tushunarli bo'lgan oddiy, umumiy bir atama bo'lib, nisbatan dominant so'z hisoblanadi. She'rda xizmatkor so'zi oshiqning o'z sevgilisi uchun tayyor bo'lgan xizmat va sadoqatni bildiradi. Bu holat hurmat va sevgi bilan bog'langan.

2. Qarol:

Ma'nosi: Odatda hukmdorning xizmatida bo'lgan, uni muhofaza qiluvchi yoki xizmatini ado etuvchi shaxs. Ushbu soz badiiy uslubda qo'llanilib, tarixiy va poetik kontekstda uchraydi. She'rda qarol so'zi oshiqning sevgiliga bo'lgan o'zini himoya qilish va unga xizmat qilishga tayyor ekanligini bildiradi.

3. Qul:

Ma'nosi: Mustaqil bo'lmagan, boshqaga to'liq bo'ysunuvchi shaxs. Tarixda qullar ijtimoiy tabaqadagi eng quyi toifa sifatida tasavvur qilinadi. "Qul" so'zi ham badiiy uslubda qo'llaniladi, nisbatan so'zlashuv uslubda qo'llanilmaydi. She'rda qul so'zi oshiqning sevgilisi oldida o'zini to'liq past tutishi, uning huzurida o'zini hech narsaga loyiq emas deb hisoblashi ifodalanadi.

uloqa qilib aytadigan bo'lsak, badiiy asarlarda o'zbek tilining boy imkoniyatlarini namoyon etish bilan birga, sinonimlarning o'rni va ahamiyatini chuqur ifoda etiladi. U nafaqat badiiy asarlar mazmunini boyitadi, balki tilimizga yangi ruh baxsh etadi. Ijodkor sinonimlar orqali so'zning hissiy va uslubiy jihatlari teran yoritib, o'zbek adabiy tilining estetik qiymatini oshiradi.

Adabiyotlar:

1. Begmatov E., Madvaliev A., Mahkamov N., Mirzaev T. (Rahbar), To'xliiev N., Umarov E., Xudoyberganova D., Hojiev A. O'zbek tilining izohli lug'ati. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti.2006-2008.

2. Azim Hojiyev. "O'zbek tili sinonimlarining izohli lug'ati". – T.: Fan, 1963.

3. Ulug'bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog 'iston gidronimlari misolida). *Hamkor konferensiyalar*, 1(5), 180-185.

4. Матжанов С., & Курбанбаев О. (2022). So'z ichida so'z. *Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху*

глобализации, 1(1), 100–101. Извлечено от
<https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

TOG‘AY MURODNING OYDINDA YURGAN ODAMLAR ASARIDAGI GRADUONIMLAR

**Bozorboyeva Gavhar Odil qizi Nukus davlat pedagogika instituti
Filologiya fakulteti O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili
ta’lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Oydinda yurgan odamlar” asaridagi graduonimlarning qisqacha ta’rifi asardan olingan misollar bilan tanishib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: graduonim, sinonimlar, so‘zlarning darajalanishi, badiiy asar, “Oydinda yurgan odamlar”, qissa.

Atoqli adib Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasi o‘zining boshqacha usulda yozilganligi bilan ajralib turadi. Ya’ni Odil Yoqubov ta’biri bilan aytganda, uslub jihatidan xalq dostonlariga o‘xshab ketadigan bu qissani muhabbat suyanib, barcha hayot dovullarini yengib o‘tgan ikki pok inson haqidagi tipik bir qo‘shiq desak bo‘ladi.

Albatta, badiiy asar o‘zining uslubiy bo‘yoqdorlikka ega bo‘lgan so‘zlari bilan yuqori baholanadi. Ushbu asarda personajlarning ichki kechinmalari, ruhiyati graduonimlar asosida o‘ziga xos shakl va usullarda ifodalangan. Ular muallifning fikrini yanada ta’sirliroq, tushunarliroq qilishga yordam beradi. ¹Graduonimiya- leksemalarning ma’no guruhlari a’zolarida u yoki bu belgining darajalanishi. Bunday darajalanish oppozitsiyaning (zidlanishning) bir turi deb qaraladi va shu qatordagi bosh so‘zga nisbatan belgilanadi. Masalan: “belgi” darajalanish asosida: chiroyli-suluv-ko‘rkam-zebo; “siljish sur’ati” belgisiga ko‘ra: yurmoq-chopmoq-yugurmoq-yelmoq kabi.

Endi esa Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasidagi graduonimlar bilan tanishamiz. Masalan: **qahqah(a)lamoq-xaxolamoq-miyig‘ida kulmoq-qiqirlamoq-hiringlamoq-tirjaymoq-iljaymoq**. Bu so‘zlar asarda quyidagicha keltirilgan: Bo‘zbolalar g‘olibona *qah-qah* urdi[3:19b]. Nurmat ko‘sa yelkasiga qarab, o‘zi-da *xaxolab* kulib yubordi[3:90b]. Qayinsinglisiga tikildi-tikildi, *miyig‘ida kuldi-kuldi*[3:11b]. Ana shunda chimildi qan *qiqir-qiqir* kulgi keldi [3:18b]... Bola yer saphidi, *hiringlab kuldi* [3:30b]. Nimaga *tirjayasizlar*, - dedi ko‘sa, - ko‘rgan bo‘lsalaringiz aytingizlar-da[3:90b]! U Yunus Rajabiy ashula aytganda *iljayuvchi* odamni otishga o‘qi bo‘lmaydi [3:7b].

Bugun-erta. Ayoling *bugun* u deydi, *ertaga* bu deydi[3:49b]...

Katta-mimit (kichkina). Keyin, Xushvaqtni *katta* qilamiz[3:32b]. Kenja, mimit qo'llarini cho'za berdi-cho'za berdi[3:11b].

Tirqish-daricha-deraza-eshik-darvoza. Keyin, darvoza *tirqishidan* mo'raladi [3:90b]. Shu vaqt *daricha* g'iyqillab ochildi[3:78b]. Uy *derazalarini* ochdi[3:85b]. *Eshik-orani* supurdi[3:85b]. Oymomo onamiz *darvoza* tabaqalarini qars-qars yopdi[3:94b]. **Jo'ja-tovuq.** Makiyon ketida olam-jahon *jo'ja* odimladi[3:40b]. Hovli to'la oq *tovuq* bo'ldi[3:53b]!

Bahor-yoz-kuz-qish. Fasllar ranglarga mo'l bo'ldi: *bahor-gulzor*, *yoz-oftob*, *kuz-* munis, *qish-* marmar[3:21b]...

Yig'lamoq-big'illamoq-ho'ngramoq. *Yig'lab-yig'lab* uxlab qoldi[3:94b]. Robiya hamsoyasi go'dagi *big'-big'* yig'ladi[3:108b]. Peshonasini bilaklariga qo'ydi-da... *ho'ngrab yig'lab* yubordi[3:47b]!

Odimplamoq-yurmoq-chopqillamoq. Qimmat momo Olapardan hadiksirab *odimpladi*[3:94b]. Ayollar uyma-uy *yurib*, sumalak tarqatdi[3:84b]. Zarb bilan *chopqillab* bordi[3:31b].

Qozon-doshqozon. *Qozon* to'la osh bo'lsin, yostiq to'la bosh bo'lsin, deyapmiz[3:49b]. Maysazor adirlarda *doshqozonlar* osildi[3:66b].

Yomg'ir-sel. - Jumada kelsa, *yomg'ir* mo'l-ko'l bo'ladi[3:67b]. Bu yog'i, Lo'kkasoydan *sel* chiqqan[3:46b].

Dushanba-seshanba-chorshanba-payshanba-juma-shanba-yakshanba. Navro'z *dushanba* kuni kuni kelsa-da yaxshi bo'ladi[3:67b]. Inshoollo, Navro'z bu yil *seshanba* kuni kelar bo'libdi-da, aqllar? - dedi Umarxon eshon[3:66b]. - Navro'z *chorshanbada* kelsa, yil qimmatchilik bo'ladi[3:67b]. - *Payshanbada* kelsa, dardmanlik ko'p bo'ladi[3:67b]. - *Jumada* kelsa, *yomg'ir* mo'l-ko'l bo'ladi[3:67b]. - Navro'z *shanba* kuni kelsa... o'g'ri-muttahamlar yili bo'ladi, mushtumzo'rlar yili bo'ladi[3:67b]. - *Yakshanba* kuni kelsa, ko'p binoyi bo'ladi[3:67b].

Qo'y-sovliq-qo'zi. *Qo'y* sog'aman qo'shoqda, turey-turey[3:100b]. Onamiz *sovliq* sog'ib boshladi[3:100b]. *Qo'zini* ko'tarib borib, qo'y qoshida quchoqlab o'tirdi[3:100b].

Barmoqday ilon-bilakday ilon. *Barmoqday ilonlar*, *bilakday ilonlar*, yo'g'on odam soniday ilonlar[3:60b]!

Qaramoq-alanglamoq-termilmoq-tikilmoq. Biz u tikilmish tarafga *qaraymiz*[3:6b]. O't o'rib-o'rib, tevarakka *alanglaydi*[3:7b]. Bobotog'ga *termilib-termilib* aytadi[3:7b]. Bir nuqtaga *tikiladi*[3:5b].

Chayla-uy-hovli. Sarg'aydi-sarg'aydi, yolvordi-yolvordi boshi yetmish shu joy shu *chayla* bo'ldi[3:120b]. Bo'lak *uyda* o'tirmish bo'lak domla oldiga keldilar[3:16b]. Ota-ona kuyov-qayliq uchun bo'lak *hovli* solib berdi[3:38b].

Nevara-chevara. Uylantiramiz-joylantiramiz, *nevara-chevara* ko'ramiz[3:32b]. **Nimqorong'i-qorong'i.** *Nimqorong'i* uyga kirib bordi[3:53b]. *Qorong'i* tushdi[3:23b]. **Uzum-mayiz.** Oqibat *uzumi* mayda-mayda bo'ladi[3:50b]. Kuzda *mayiz* qilinajak o'choq oldiga olib borib osdi[3:50b].

Novda-terak. *Novda* to‘rtinchi bo‘g‘indan qaychi soldi[3:50b]. *G‘ojir terak* bo‘yi ko‘tarildi[3:41b].

Salqin-sovuq-qahraton. Yellar *salqin* bo‘ldi, yellar sokin bo‘ldi[3:39b]. Qishda iliq bo‘ldi, yozda *sovuq* bo‘ldi[3:59b]. Aybi, *qahraton* sovuq bo‘ladi[3:67b].

Og‘rimoq-zirqiramoq. Qoplon oyog‘ida *og‘riq turdi*[3:39b]. Iliklari qizidi, iliklari *zirqiradi*[3:39b].

Issiq-iliq. – Nafaslaringizni *issiq* qilingizlar[3:49b]... Qishda *iliq* bo‘ldi, yozda sovuq bo‘ldi[3:59b].

Kun-hafta-oy-yil-asr. Mana, necha yilkim, mung‘ayib *kun* ko‘radi[3:44b]. Bir *haftalarda* bug‘doy ko‘m-ko‘k maysa bo‘lib undi[3:79b]. Quyosh har burjni bir *oy* mobaynida aylanib o‘tadi[3:64b]. Qorabuloq *yillar* mobaynida o‘zanini katta oldi[3:59b]. Mana, ikki *asrdirkim*, Qorabuloq quyidan yuqorilab oqdi[3:59b] Yozuvchining asarlarini tahlil qilar ekanmiz, deyarli barchasida o‘quvchini ta’sirlantiradigan, hayajonlantiradigan uslubiy bo‘yoqdorligi bo‘lgan so‘zlarni uchratamiz. Graduonimlar asarning ta’sir kuchini oshiradi va yanada qiziqarli qiladi. Tog‘ay Murod ham “Oydinda yurgan odamlar” asarida graduonimlardan unumli foydalanib, asarning emotsionalligini oshiradi. O‘quvchini bo‘yoqdor so‘zlar orqali kitob o‘qishga qiziqtiradi hamda so‘z boyligini oshiradi.

Adabiyotlar:

1. Bobojonov Sh., Islomov I. O‘zbek tilining so‘zlar darajalanishi o‘quv lug‘ati. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.
2. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.
3. Ne‘matov H., Gulomov A., Ziyodova T. Hozirgi o‘zbek adabiy tilini o‘rganishda o‘quvchilar so‘z boyligini oshirish. – Toshkent: Xalq merosi, 2002.
4. Tog‘ay Murod. Oydinda yurgan odamlar. – Toshkent: Nurafshon-kitob-ta`minot, 2022.

LEKSEMALARNI KOMPONENT TAHLIL QILISHNING ASOSIY PRINSIPLARI

Hakimova Charos Oybek qizi – Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI talabasi

Muradova Zebo Shokir qizi – Ajiniyoz nomidagi Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada komponent tahlil – biror murakkab predmetni, jarayonni yoki tizimni uning tarkibiy qismlarga ajratib, ularni alohida-alohida tahlil qilish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: komponent, sinamik tahlil, struktural tahlil, funksional tahlil.

Komponent tahlil talqini – tahlil jarayonida olingan natijalarni izohlash, ulardan mantiqiy xulosalar chiqarish va ularni tizimni yaxshiroq tushunish yoki takomillashtirish uchun qo‘llash demakdir. Bu jarayon murakkab tizimni to‘liq anglash va uning ishlashidagi muammolarni aniqlashda muhim ro‘l o‘ynaydi. Masalan: Komponent tahlil natijalarini to‘g‘ri talqin qilish: muhim komponentlarni ajratish. Har bir komponentga kuchli ta‘sir qiluvchi o‘zgaruvchilarni aniqlash va ularning mazmunini baholash. Tizimni optimallashtirish uchun: O‘rganilgan komponentlar asosida tizimning samaradorligini oshirish usullarini ishlab chiqish. Tashxis qo‘yish: Muammoni aniqlash va uning sabablarini tushunish. Modellashtirish: Komponentlarni o‘zaro bog‘liq holda ko‘rib chiqib, yangi tizimlar yaratish yoki mavjudlarini takomillashtirish. Tahlil qilishning asosiy qoidalari:

1. Har bir komponentning roli va vazifasini aniqlash: Komponentning tizimdagi funksiyasini tushuntirish. Ushbu komponentning butun tizimga qanday ta‘sir ko‘rsatishini tahlil qilish. Masalan, avtomobil dvigatelining ishlashi butun mashinaning harakatlanishiga qanday ta‘sir qilishini aniqlash.

2. Komponentlarning o‘zaro aloqalarini izohlash: Bir komponent ishdan chiqsa, butun tizim qanday reaksiya qilishi mumkinligini tushuntirish. O‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilib, tizimning qanchalik barqarorligini baholash. Masalan, elektr zanjirida bitta simning uzilishi butun zanjir ishlashiga qanday ta‘sir qiladi?

3. Tizim samaradorligini baholash: Komponentlarning uyg‘unligi tizim samaradorligini oshiradimi yoki pasaytiradimi, bu haqida xulosa chiqarish. Tizimni optimallashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish. Masalan, dasturiy ta‘minot kodining har bir moduli samaradorligini oshirish usullari haqida tavsiyalar.

4. Muammolarni va imkoniyatlarni aniqlash: Tizimdagi kamchiliklarni ko‘rsatib berish. Yaxshilanish imkoniyatlarini aniqlash va ularni amalda qo‘llash yo‘llarini izlash. Masalan, moliyaviy tahlilda ortiqcha xarajatlarni aniqlab, resurslarni tejash bo‘yicha tavsiyalar berish. Mavjud nazariy adabiyotlarda esa tilni o‘rganish metodlaridan biri ekanligi ta‘kidlangan holda “Komponent tahlil metodi – so‘z ma‘nosiga, uning tuzilishiga nisbatan ishlatilib, ma‘noni tarkibiy qismlarga, komponentlarga (semalarga) ajratadi. Har bir semaning ma‘no (semema) tarkibidagi ahamiyatini, o‘rnini, imkonini aniqlaydi, ishlatilish doirasini belgilaydi” deb talqin qilinadi. Uning qo‘llanilishi borasida tilshunoslikda (masalan, turkiy-o‘zbek tilshunosligida) lisoniy birliklarni tadqiq qilishda faol qo‘llanilayotgan metodlardan biri komponent tahlil metodidir. Komponent tahlil metodi – til birliklarini paradigmatic birlik sifatida, paradigmatic munosabatda, aloqada, paradigmatic qatorda o‘rganadi. Demak, komponent tahlil metodi so‘zning mazmun jihatida bo‘lgan ma‘noni (sememani) muayyan semantik sistema sifatida tekshirishda, ayni sistemani tashkil qiluvchi tarkibiy qismlarni, ma‘noviy bo‘laklarni, ya‘ni semalarni aniqlashda, ularning

semantik sistemadagi sememadagi mohiyatiga, o‘rniga, ahamiyatiga, imkoniyatiga, o‘ziga xosliklariga alohida e‘tibor beradi, ularni aniqlaydi, qo‘llanish doirasini belgilaydi”. Ko‘rinib turibdiki tahlil so‘zi predmet, hodisa, jarayon, predmetning xususiyatlarini yoki predmetlar o‘rtasidagi munosabatlarni tarkibiy qismlarga fikran yoki amaliy ravishda ajratish tartibi sifatida ham, ilmiy tadqiqot usuli, obektiv voqelikni ilmiy bilish, o‘rganish vositasi sifatida ham, til birliklarining umumiy va farqli jihatlarini aniqlash usuli sifatida ham talqin qilinadi. Demak, komponent tahlil tushunchasi tilni tadqiq etish metodlaridan biri bo‘lib, u til birliklarining tarkibiy qismlarga ajratish asosida uning semantik strukturasi aniqlash, uni shakllantiruvchi elementlarga ajratish orqali uni ifoda tomonini shakllanishi ta‘minlagan vositalarni belgilash imkonini beradi. Shuningdek, tilning funksional jihatlarini aniqlashda nutq birliklarini tashkil etuvchi va ularning o‘zaro munosabatini aniqlash uchun ham ishlatiladi. Shu bilan bog‘liq holatda, tashkil etuvchilarga ajratish orqali til birliklarini nutq sistemasidan tashqaridagi ma‘nosi va nutq sistemasidagi mazmuniy jihatini aniqlash uchun ham qo‘llaniladi.

Har qanday tilning frazeologik fondini yaratish motivi shakllanishining samarali bosqichi turli xil modifikatsiyalardir. Lingvistik adabiyotlar darajasiga ko‘ra, ko‘plab tasniflar ekvivalentini beradi. Uning birliklarida mavjud bo‘lgan pretsedent matnlardir. U turg‘un iboralardan turli darajadagi termo yadroviiy sobit iboralarni o‘z ichiga oladi. Idiomalar, klishelar, maqollar paremiologik vositalarga ega. Turg‘un iboralarning xilma-xilligi, ularning o‘ziga xos xususiyatlari, konstruktiv va baholovchi frazeologiyani nafaqat fan sohasi, balki turli tilshunoslik manbalari sifatida ham ko‘rish mumkin. Uzoq vaqt davomida frazeologik birliklarni tartibga solish maqsadida empirik faktlarni qayta ishlash orqali frazeologiyani tadqiq qilish, ularning evolyutsiyasini o‘rganish, qiyosiy tipologiyasini loyihalash, birikmalarni o‘rganish yoki ishlash. Semantik, strukturaviy va funksional frazeologik birlikning xususiyatlari uni boshqa til birliklaridan belgilar majmui bilan ajratib turadi. Frazeologik birlikning lug‘aviy ma‘nosi uning turkum belgilaridan biri bo‘lib, u nafaqat matnda, balki kontekstda ham, leksikografik tavsif va talqinda amaliy jihatdan ochib beradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, komponent tahlil usuli tilda ma‘no munosabatlarini tahlil qilishda va tushunchalarni mantiqiy jihatdan ajratib ko‘rsatishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu usul tilshunoslikning leksik-semantik tahlil sohasida keng qo‘llanilib, so‘zlarning semantik tarkibini aniqlashda foydalaniladi. Har bir so‘zning tarkibida uning ma‘nosini tashkil qiluvchi minimal semalar mavjud bo‘lib, ular komponentlar orqali ifodalanadi. Bu semalar o‘zaro bog‘liq holda so‘zning umumiy ma‘nosini shakllantiradi. Komponent tahlil yordamida so‘zlarning o‘zaro bog‘liqligi, qarama-qarshiligi yoki sinonimlik munosabatlari aniqroq yoritiladi. Bu usul orqali tilning strukturaviy jihatlarini yanada aniqlanadi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007.
2. Jamoa mualliflar. O‘zbek tili leksikologiyasi. – T., 1981. – B.77.

INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA LINGVODIDAKTIK INTEGRATSIYA: NAZARIYA VA AMALIYOT

IMKONIYATI CHEKLANGAN (KO‘ZI OJIZ) O‘QUVCHILARGA O‘ZBEK TILINI O‘QTISHNI TAKOMILLASHTIRISHGA EHTIYOJ VA E‘TIBORTALAB MASALALAR

*Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI,
O‘zbek tili kafedrasi dotsenti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ta’limi jarayonida inklyuziv ta’limda taxsil oluvchi ko‘rish imkoniyati cheklangan (ko‘zi ojiz) o‘quvchilarga o‘zbek tili ta’limini tashkil etishning ba’zi muammolari, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma’lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalari haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: *kompetensiya, tiflopedagogika, inklyuziv ta’lim, unli va undosh tovushlar singormanizmi, qiyosiy tahlil, fonetik qonuniyat, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, til meyorlari, texnologiya, electron didaktika, kommunikatsiya*

Ta’lim tizimida bugungi kunda butun jahonda ta’limni barqaror taraqqiyotni ta’minlovchi asosiy omil sifatida e’tirof etilmoqda, shuningdek, 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta’lim konsepsiyasida “o‘qitish va kasbga tayyorlashda turli xil ta’lim olish imkoniyatlarini kuchaytirish va kengaytirish kabi muhim vazifalar belgilandi. Shunga ko‘ra ta’lim tizimida o‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tilini o‘rgatishni samarali tashkil etish, ta’lim mazmunining lingvodidaktik va metodik asoslarini takomillashtirish, ushbu materiallarni o‘rgatish va nutq o‘stirishga doir samarali ish turlari, mashqlar tizimini ishlab chiqish hamda joriy etishga alohida ahamiyat qaratilmokda. Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi 140-son “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash to‘g‘risida”gi, 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limining Davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarorlari, O‘zbekiston Respublikasining 1995-yil 21-dekabrda yangi tahrirda qabul qilingan “Davlat tili

haqida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 13-maydagi PF-4797-sonli “Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universitetini tashkil etish to‘g‘risida”gi Farmoni shuningdek, 2025-yil 20-oktabrdagi PQ-308-sonli mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va samarali foydalanish, ta’lim tashkilotlarida o‘zbek tilini o‘qitish tizimini takomillashtirish, uning sofligini saqlash va muntazam boyitib borish, zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta’minlash, xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini kengaytirish maqsadida qabul qilingan qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me’yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqolamizda ko‘tarilayotgan muammolarning dolzarbligi, ularning yechimlariga qaratilgan taklif hamda fikr mulohazalarimiz muayyan darajada xizmat qiladi.

Umumta’lim maktablari davlat ta’lim standartlarining takomillashuvi, o‘quv dasturlarining optimallasuvi hamda darsliklarning yangi avlodini yaratilishi bilan bir qatorda umumta’lim maktablari uchun elektron axborot-ta’lim resurslari yaratilib amaliyotga joriy qilingan bo‘lsa ham, ta’kidlash joizki, inklyuziv ta’imda imkoniyati cheklangan (ko‘zi ojiz) o‘quvchilar uchun o‘zbek tili ta’limidan maxsus tiflopedagogika ta’limi prinsiplari talablariga mos keluvchi dastur va darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, o‘qituvchilar uchun metodik qo‘llanmalar mavjud emas. Mazkur holat amaldagi dastur va darsliklar talablari darajasida o‘zbek tili fanidan berilayotgan o‘quv topshiriqlarini bajarishda zamonaviy texnologiyalarini tadbiiq qilishga qaratilgan didaktik shakldagi o‘quv topshiriqlarni bajarishlarida ular uchun qator to‘siqlar mavjudligini tan olish zarur.

Bugungi ta’lim tizimi yoshlarni ertangi kun uchun munosib vorislar sifatida tayyorlashni bosh maqsad qilib olgan. Bu yo‘lda sog‘lom o‘quvchilar bilan bir qatorda ko‘rish imkoniyati cheklangan bo‘lishiga qaramasdan, kelajakda ma’lum bir kasb egasi bo‘lishni istagan, jamiyatimiz rivoji uchun o‘z istagini qo‘shishni xohlayotgan, shuningdek kelajakda oliy ta’limda tahsil olish istagida bo‘lgan ko‘zi ojiz va zaif ko‘ruvchilarga ham bir xilda ta’lim berilishini taqozo etadi. Vaholanki, shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy ta’lim jarayoni o‘zbek tili ta’limida ham dars jarayonida odatdagi an’anaviy darslarga qiyoslaganda yaratilayotgan elektron resurlarni ishlab chiqish, o‘zbek tili ta’limida xorijiy ta’lim metodlaridan foydalanish, electron ta’lim dasturlari asosida tashkil etishni taqozo qilayotgan zamonaviy ta’lim texnologiyalar asosida brayl alifbosida yaratilgan maxsus adabiyotlar imkoniyati cheklangan o‘quvchilar ychyn yaratilmagan. Shu boisdan ham ta’kidlash zarurki, ko‘rish imkoniyati cheklangan o‘quvchilarga o‘zbek tilini o‘qitishda avvalombor, o‘qivchiga sifatli bilim berishda o‘qituvchularning kasbiy kompetetnligini shakllantirishga qaratilgan metodik tizimni takomillashtirish, maktab darsliklaridagi o‘quv topshiriqlarni tiflopedagogika qonun qoidalariga mos shaklda, tizimli didaktik tamoyillar

asosida takomillashtirishga qaratilgan metodik ta'minotni ishlab chiqish zarurligi kuzatilmoqda. Muammoning mana shu jihati bugungi kunda o'ta dolzarbdir. Ma'lumki, ta'lim oluvchi ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarning o'zbek tili fanlariga doir o'quv adabiyotlaridan mustaqil ravishda foydalanishi uchun audioma'lumotlar bazasini shakllantirish, zaif ko'ruvchilar uchun ushbu audioli materialning mobil ilovasini yaratish va shu orqali ularning lisoniy, intellektual salohiyatini yuksaltirish, shaxsiy-kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish zarur deb hisobladik

Ushbu maqsadni amalga oshirish uchun bajariladigan asosiy vazifalar quyidagilardan iborat bo'ladi:

- doimiy foydalanilishi uchun zarur bo'lgan darsliklar, o'quv qo'llanmalari, laboratoriya ishlanmalari to'plamlari va ilmiy adabiyotlardan olingan ma'lumotlar bankini yaratish;

- to'plangan bosma va elektron matn ko'rinishidagi o'zbek tiliga oid materiallarni MP3 formatda yozish;

- audiosi bilan parallel tarzda matndagi yozuvlarning munosib qatorlari kattalashuvi va rangi o'zgaruvi holatidagi mobil matnni yaratish.

O'zbek tilini o'qitish va o'qitishning zamonaviy yondoshuvi o'quv jarayoniga o'quv dasturlarini o'zlashtirishning ko'plab interfaol usullarini o'quvchilarning ijodiy, mustaqil fikrlashlarini shakllantirishga hissa qo'shishni o'z ichiga oladi. Bu omillar nafaqat yuqori malakali mutaxassislar, balki mamlakatning faol fuqarolarini tayyorlashning muhim sababidan biri hisoblanib, yoshlarning ijtimoiy subyekt sifatida ongli ravishda qaror qabul qilish qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishga yordam beradi hamda inklyuziv ta'lim metodlarini shakllantirishga hissa bo'lib qo'shiladi. Tiflopedagogikadagi kuzatuvlarga ko'ra, hozirda aksariyat ko'rish imkoniyati cheklangan abituriyentlar tomonidan oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlarining topshirilishi va talabalik davrida fan o'qituvchilari tomonidan berilgan vazifalarning bajarilishi talab darajasida emas. Buning asosiy sabablaridan biri – ko'rish qobiliyatiga ega bo'lmagan ta'lim oluvchilarda umuta'lim maktablarida berilayotgan bilimlar silsilasida o'quv-metodik adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlardan foydalanish imkoniyatining chegaralanganligidir degan fikr noto'g'ri bo'lmasa kerak.

Mazkur holat ularning soha bo'yicha mustaqil izlanishi uchun tilshunoslik fanlariga oid audioma'lumotlar bazasini yaratishni talab etadi. Ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilarning muayyan qismi iqtidorli, fan sohasi bo'yicha ilmiy faoliyat yuritishga layoqatli ekani bilan ajralib turadi. Biroq ilmiy ijod chuqur bilim asosida amalga oshadigan jarayon bo'lgani uchun ular o'zida mavjud qobiliyatni to'liq namoyon eta olmaydi. Bu boradagi muammolarning yuzaga kelishiga quyidagi omillar sabab bo'ladi:

- ko'zi ojiz o'quvchilar o'zbek tilida chop etilgan adabiyotlarda aks etgan zamonaviy yondashuvlarni qiyoslab o'rganish imkoniga ega emasligi;
- ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun zamonaviy texnik

vositalar yordamida fan sohalari bo'yicha mustaqil izlanish imkoniyatining yetarli emasligi;

- ko'zi ojiz o'quvchilar uchun audiokitob ta'minotini yaratish masalasi mamlakatimiz oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekanligi.

Yuqorida qayd etilgan muammolarni bartaraf etish uchun fan sohasi bo'yicha o'quvchilar tomonidan foydalanilishi zarur bo'lgan ma'lumotlar jamlanib, MP3 formatda yozilishi lozim. Shu tariqa, inklyuziv ta'lim tizimini takomillashtirishning qulay usullari ishlab chiqiladi, uning sifat samaradorligi ta'minlanadi, ijtimoiy integratsiya jarayoniga yanada keng jalb etiladi.

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ayrim adabiyotlarning audiokitob shaklidagi nusxalari yaratilgan bo'lib, bu turdagi elektron ta'lim resurslari Internet sahifalariga ham kiritilgan. Ko'rish imkoniyati cheklangan kitobxonlar uchun o'zbek tilida yaratilgan aksariyat audiokitoblar badiiy uslubga xos bo'lib, ularning ba'zilar Internet sahifasiga joylashtirilgan. Ammo o'zbek tiliga oid audioma'lumotlar va ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun o'zbek tili fanidan mobil o'quv ilovalari yaratilmagan. O'zbek tili fani doirasidagi materiallarni og'zaki nutq orqali ko'rish imkoniyati cheklangan kitobxonga tushunarli tarzda bayon etish o'ziga xos metodik yondashuvni talab etadi.

Kompetensiyaviy yondoshuvga asoslangan ta'lim standartlari va ta'lim tizimida joriy etilayotgan STEAM yondoshuvda o'quvchilar oldiga qo'yilgan maqsad va vazifalarga ularning aqliy faoliyatini rag'batlantiradigan biron innovatsion pedagogik texnologiyalar to'plamidan foydalanish orqali erishish mumkin. Ammo ayni ko'zi ojiz va ko'rish imkoniyati cheklangan o'quvchilar uchun o'zbek tili fanini o'qitishning o'zgacha uslubi mavjud emasday ko'rinadi. Bu holatda faqatgina ovozli ma'lumot hamda mobil ilovada berilayotgan matnning kattalashgan variantlari qo'l kelishi mumkin. Shuning uchun taqdim etilayotgan material qisqa, har jihatdan lo'nda va maksimal darajada faktik ma'lumotlar bilan boyitilgan bo'lishi talab etiladi.

Zamonaviy texnika davrida gadjetlarning qulay imkoniyatlaridan foydalanish ko'proq samara beradi. Yangilanayotgan, ilmiy-texnika asri hisoblangan - XXI asrda ko'zi ojizlar uchun qulay bo'lgan audiodarsliklar yaratish kun tartibiga chiqmoqda.

Yuqorida ta'lidlab o'tilgan tavsiyalar va yangi texnologiya hamda metodlarning dars jarayonida qo'llanishi, afzallik va kamchiliklari haqida to'xtalib o'tamiz.

Smart texnologiyasi. Ushbu texnologiyani darsda qo'llashdan oldin mavzu yuzasidan audio matn tayyorlanadi. Biz 5-sinflarda qo'lladik. 5-sinf 4 chorak 4-darsda adabiy o'qish sifatida "Kasblar" mavzusi berilgan. Sport, ixtirochilik, tadbirkorlik, IT (dasturchilik) sohalariga oid bo'lgan audio matnlarni tayyorlab oldik va audioda qaysi soha haqida gap ketsa, faylning nomini shu soha nomi bilan saqlab oldik. Audio matnlarni 5-sinf o'quvchilarining Telegram messenjeridagi guruhlariga jo'natdik. O'quvchilar qaysi sohaga qiziqsa, darsdan

tashqari bo‘sh vaqtlarida audioni eshitib mazmuni bilan tanishib chiqdi. Smart texnologiyasining bajarilish tartibi quyidagilardan iborat:

- tinglangan audio matnga sarlavha qo‘yish;
- audio matndan foydalangan holda kichik esse yozish;
- bir xil mazmundagi audioni tinglangan o‘quvchilar dars davomida yozilgan esselarni almashish;

- essening mazmuni va imlosini tekshirish;
- tekshirilgan essega baho qo‘yish;
- esselar o‘z egalariga qaytarilishi va egalari tomonidan o‘qib eshittirilishi;
- o‘quvchi o‘zini o‘zi baholash;
- yakuniy xulosa va bahoning o‘qituvchi tomonidan berilishi;

Smart texnologiyasini dars jarayonida qo‘llashda erishiladigan natijalar:

- o‘quvchining darsga qiziqishi ortadi;
- qaysi sohaga qiziqishini anglab olsa bo‘ladi;
- o‘quvchining sarlavha qo‘yishi orqali matnni qay darajada tushunganligi aniqlanadi;

- audiomatnni eshitish orqali o‘quvchi yangi bilimlarga ega bo‘ladi;
- esse yozish orqali fikrlash qobiliyati va yozma nutqi rivojlanadi;
- o‘zining va o‘zgalarning mehnatiga munosib baho berishni o‘rganadi;
- o‘quvchilar o‘rtasida fikr almashish jarayoni yuzaga keladi;
- bir-biriga ishonch va hurmat hissi ortib boradi;
- grammatik va imloviy savodxonligi ortadi;
- o‘quvchining psixologiyasi o‘rganiladi;

Audio uchun tayyorlangan matndan namuna: Aleksandr Bell o‘z yordamchisi bilan “gaplashsa bo‘ladigan telegraf” yaratish ustida ish olib borardi va 1876- yilda dastlabki telefonni yaratdi. Bugungi kunda hayotimizning barcha jabhasida ushbu aqlli qurilmalardan foydalanamiz. Lekin har bir narsada me‘yor bo‘lgani yaxshi. Telefonlarni kerakli va foydali ishlarda qo‘llasak va ,albatta, me‘yorni unutmamak maqsadga muvofiq ish bo‘ladi. Aks holda birinchi navbatda sog‘ligimizga zarar yetishi mumkin va vaqtimizni bekor sarflayotgan bo‘lamiz. Ota-bobolarimiz bejiz:«Vaqting ketdi – naqding ketdi», «Salomatlik – tuman boylik», – deb ta’kidlashmagan. Matnga e’tibor bergan bo‘lsak, dastlab telefonning qachon va kim tomonidan ixtiro qilingani haqida gap boradi. Bundan kelib chiqib o‘quvchi “Ixtirochi Aleksandr Bell” yoki “Telefon qanday paydo bo‘lgan?” kabi sarlavhalarni qo‘yishi mumkin. Lekin matnning umumiy mazmunini bu sarlavhalar ochib bera olmaydi. “Telefon va undan foydalanish madaniyati”deb sarlavha qo‘yilsa va esseni ham shu mavzuga bog‘lagan holda yoza olsa, o‘quvchi to‘g‘ri yo‘lni tanlagan bo‘ladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, imkoniyati cheklangan ko‘rish qobiliyati past bo‘lgan o‘quvchilarga o‘zbek tili darslaridan mazsus tiflopedagogik yondashuvlar asosida metodik tizim ishlab chiqish zarur. O‘quvchilarda ijodiy faoliyatni shakllantirish maqsadida ta’limni zamonaviy

texnologiyalar talablari darajasida tashkil etishsa, samaradorlik yanada oshishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Yusupova Sh.J. Ona tili ta'limini samaradorligini oshirishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish/ noan'anaviy usullar va kompyuterdan foydalanish/: ped.fan.nom. dis.avtoref. – T.: 1998, -25-bet
2. Adilova S. O'zbek tili mashg'ulotlarini kompyuter texnologiyalari vositasida tashkil etish (Oliy ta'lim muassasalarining rusiyzabon guruhlarida): ped fan nomz. ...dis. – T.: 2004. -160 b.
3. N.Umarova Til ta'limi va ta'limiy-elektron ishlanmalar // Til va adabiyot ta'limi.. – 2005-yil – № 6. – B. 75-79
4. Muhitdinova X. Til ta'limida videomatnlar qanday uyg'unlashadi. //Til va adabiyot ta'limi. -2015. -№8.
5. Sharopova S. Til o'qitish dasturlarining amaliy ahamiyati. Metodist. Ilmiy maqolalar to'plami. –Toshkent, 2017.
6. Douglas F. Gilzow. Colloquial uzbek. Uzbek language competencies for Peace Corps Voluteers in Uzbekistan. AQSH. 1992

OLIY TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN PEDAGOGIKANING GLOBAL TAJRIBASI: FINLYANDIYADAN ESTONIYAGACHA

**Yusupova Gulara Ataxanovna – Toshkent ijtimoiy innovatsiya
universiteti dotsenti**

**Sapayeva Zeyvar Jamolatdinovna – Urganch davlat universiteti
tayanch doktoranti**

Sun'iy intellektning ta'lim jarayoniga kirib kelishi XX asrning so'nggi yillarida boshlangan bo'lsa-da, aynan oxirgi besh-o'n yil mobaynida, ayniqsa til o'rganish va ingliz tili ta'limi yo'nalishida uning qo'llanilishi keskin jadallashdi. Bu jarayonning shiddat bilan rivojlanishiga bir nechta omillar turtki bo'ldi. Birinchidan, til modellari hamda generativ neyron tarmoqlarning yaratilishi o'quv jarayonini avtomatlashtirish imkoniyatlarini kengaytirdi. Ikkinchidan, pandemiya davrida majburiy ravishda joriy etilgan masofaviy ta'lim global miqyosda raqamli vositalarga qiziqishni oshirdi. Uchinchidan, oliy ta'lim muassasalarida raqamli transformatsiyani jadallashtirishga qaratilgan milliy strategiyalarning qabul qilinishi sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi o'rnini yanada mustahkamladi.

Til o'qitish kichik auditoriyalarda ham, yirik dasturlarda ham doimiy interaktivlik, real vaqtda aloqa qilish va turli xil resurslardan samarali foydalanishni talab qiladi. Aynan shu ehtiyojlar sun'iy intellektning multimodal,

adaptiv va analitik xususiyatlari bilan mutanosib tushadi. Bugun QS (Quacquarelli Symonds) reytingida yetakchi bo‘lgan aksar universitetlar ingliz tili kurslarini STT (speech to text - og‘zaki nutqni real vaqtda matnga aylantirish) tizimlari (bunda talaba aytgan gap darhol ekranga tushadi, xato so‘zlar, talaffuz va grammatik buzilishlarni ko‘rish osonlashadi, eshitish va o‘qishni birlashtirib, o‘rganishni rag‘batlantiradi, tinglab tushunishni (listening comprehension) mustahkamlaydi, ma‘ruza tugagach, avtomatik konspekt orqali vaqt tejaladi, talabalar diqqatini yozishga emas, tinglash va suhbatga qaratadi va eng asosiysi, talaba sun‘iy intellekt yordamida o‘z nutqini tahlil qilish ko‘nikmasini egallaydi, “Voice typing”, “dictation” kabi zamonaviy ish jarayonlarini o‘rganadi), sun‘iy intellekt taqdimot generatorlari (ma‘ruza slaydlarini avtomatik tahrirlash – professor 40 sahifalik maqolani yuklaydi, sun‘iy intellekt uni 10 slaydli konspektga qisqartiradi, bundan tashqari, talabalar Gamma yoki Tome programmalarida birgalikda ishlaydi, sun‘iy intellekt esa tartib va dizaynni boshqaradi, talabalar esa mazmunga e‘tibor qaratadi) va VR suhbat(jonli) agentlari (immersive til muhitini yaratadigan, 3D virtual muhitda tana va yuz animatsiyasiga ega bo‘lgan, sun‘iy intellekt bilan boshqariladigan interaktiv avatar) bilan boyitayotgan bo‘lsa, ilk ko‘rinishda nisbatan kichik bo‘lib ko‘ringan Finlyandiya, Estoniya, Gollandiya kabi davlatlar ta‘lim siyosatini tubdan qayta ko‘rib chiqib, sun‘iy intellekt yechimlariga katta miqdorda investitsiya qilishga jur‘at topdi. O‘zbekistonning oliy ta‘lim ekotizimi ham raqamli kompetensiyalarni ta‘lim natijalarining ajralmas tarkibiy qismiga aylantirish, talabalarni sun‘iy intellekt davrining global mehnat bozoriga tayyorlash va o‘zbek ta‘limini xalqaro ilmiy axborot aylanishida faol ishtirokchi qilib shakllantirishni maqsad qilmoqda. Shu bois Finlyandiya, Estoniya, AQSh, Janubiy Koreya hamda Gollandiya tajribasini ilmiy asosda tahlil etish, ularning amaliy yutuq va kamchiliklarini tizimli tarzda ko‘zdan kechirish muhimdir.

2019–2025 yillar oralig‘ida Scopus, Web of Science, ERIC hamda Google Scholar bazalarida olib borilgan tizimli izlanishlar natijasida 172 ta manba aniqlanib, xalqaro mezon asosida 28 ta asosiy manba tanlab olindi. Nazariy poydevor sifatida UNESCO-ning “AI in Education” qo‘llanmasi (UNESCO, 2023), Yevropa Komissiyasining DigComp 2.2 modeli (European Commission, 2022) va CEFR Companion Volume (Council of Europe, 2020) raqamli kompetensiya, sun‘iy intellekt bo‘yicha savodxonlik va til baholashning o‘zaro bog‘liq tamoyillarini belgilaydi, biroq bu hujjatlar raqamli kompetensiya tavsiflarini CEFR ballari bilan amaliy bog‘laydigan tizimlarni hali ishlab chiqmagan. Empirik izlanishlar og‘zaki nutqni matnga aylantirish texnologiyalari talaffuz xatolarini o‘rtacha 18 % ga kamaytirishini va listening ko‘rsatkichini oshirishini ko‘rsatadi, shuningdek, fakt aniqligi va maxfiylik bo‘yicha aniq etik mexanizmlar yetarli darajada hujjatlashtirilmagan. Immersive jonli muloqot vositalari pragmatik kompetensiyani sezilarli oshiradi, ammo tadqiqot namunalarning ozligi hamda xarajat-samara tahlilining yetishmasligi keng joriy

etishga to'sqinlik qilmoqda. Janubiy Koreyaning sun'iy intellekt darsligi tekshiruv samaradorligini tasdiqlaydi, biroq uzoq ekranda vaqt o'tkazish va o'tona xavotirlari ijtimoiy qarshilikni keltirib chiqargan.

Tahlil davomida mahalliyashtirish – eng dolzarb muammo sifatida qaraladi. Mavjud tadqiqotlarning aksariyati semestrda ortiq davom etmagani sababli ko'nikmalarning barqarorligi haqida xulosa qilish qiyin; plagiat va ma'lumotlar xavfsizligini o'lchaydigan standart tekshiruvlar ham ishlab chiqilmagan. Jonli muloqot uskunali va robotika litsenziyalari xarajatlari O'zbekiston OTMLari byudjeti uchun aniq modellashtirilmagani esa iqtisodiy rejalashtirishni murakkablashtiradi.

Shu bois kelajak izlanishlari uchun ikki asosiy yo'nalish dolzarb: etik va maxfiylik ko'nikmalarini standartlashtirish; sun'iy intellekt vositalar samaradorligini bir yillik yoki undan uzun monitoring orqali baholash. Rejalashtirilayotgan tadqiqot aynan shu bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida sun'iy intellekt vositalarini sinovdan o'tkazib, differensial baholash sharxlarini ishlab chiqadi va kuzatuv orqali ham o'quv natijalarini, ham ijtimoiy-etik ko'rsatkichlarni keng yoritib baholaydi.

Finlyandiya modeli, eng avvalo, o'qituvchi rolini zaiflashtirish emas, balki "kuchaytirish" g'oyasiga tayanadi. Jyvaskylä universitetida Experience Workshop tomonidan 2024-yil may oyida tashkil etilgan "AI and Digital Competences in Everyday Teaching" kursi davomida ishtirokchilar JOEY nomli ijtimoiy robotdan foydalangan holda sinf ichida multimodal muloqot ssenariylarini ishlab chiqishdi. JOEY turli dars qismlarida faol interlokutor vazifasini bajarib, talabalar talaffuzida uchraydigan artikulyatsion xatolarni haqiqiy real vaqt davomida qayd etadi va ishonchli namuna taklif qiladi. Finn o'qituvchilari bu robotni Maker Lab muhitida dasturlab, yangi so'z boyligi va pragmatik birliklar bo'yicha ro'yxatlar shakllantiradi; talabalar esa mini-loyihalar yaratib, o'z materiallarini real suhbat muhitiga joylaydi. Shu yo'sinda lingvistik mahorat, savodxonlik va ijodiy faoliyat bir paytning o'zida rivojlanadi. Finlyandiyaning asosiy saboqlaridan biri shundaki, sun'iy intellekt vositasi dastlab o'quv jarayoniga aksessuar sifatida emas, balki didaktik konsepsiyaning asosiy elementi sifatida integratsiya qilinadi. Shu sababli Jyvaskylä a'zolari avvalo o'qituvchi va talaba orasidagi "ishonch zanjiri"ni tiklashga e'tibor qaratishadi: talabalar robotni noto'g'ri axborot manbai emas, balki til materialini mashq qilish uchun xavfsiz hamkor deb qabul qiladi. Mamlakat miqyosida esa robotika va sun'iy intellekt bo'yicha maktab bosqichdan universitetgacha bo'lgan vertikal kadr tayyorlash tizimi shakllanganligi bu tajribaning barqarorligini ta'minlaydi.

Estoniya ta'limi tarixida "Tiger Leap" qanday burilish yasagan bo'lsa, "AI Leap" tashabbusi ham 2025-yildan boshlab yangi transformatsiyaning harakatlantiruvchi kuchiga aylanmoqda. E-Estonia markazi hamda ta'lim vazirligining hamkorlikdagi ushbu dasturi 20 ming nafar 16-18 yashar o'quvchi,

3 ming nafar o'qituvchiga ChatGPT Edu va shu turkumdagi dunyo markazlarini bepul sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Raqamli kompetensiyalarni baholash uchun maxsus rubrikalar ishlab chiqildi; ularning orasida ma'lumotlar xavfsizligi, manba tekshirishi, sun'iy intellekt etikasi kabi mezonlar ham bor. Darhaqiqat, Tallindagi Pedagogika universiteti tadqiqotchilari o'tkazgan intervyular shuni ko'rsatdiki, o'qituvchilar muhim grammatik mavzularni tushuntirishdan ko'ra, talabalar ishlagan sun'iy intellekt matnlarini tahlil qilish va xatolarni muhokama qilish jarayonida ko'proq fikr almashtiradilar. Demak, Estoniya sun'iy intellektni repetitorlik va matnni qayta ishlashga yo'naltirib, o'qituvchi energiyasini kognitiv jihatdan murakkab vazifalarga – til ko'nikmalarini turli xil kontekstda qo'llashga safarbar etmoqda. AI Leap tashabbusining muhim tomoni shundaki, hukumat bu jarayonni faqat texnik boyitish (kompyuter, internet tezligi) emas, balki pedagogik dizayn masalasi deb ko'radi. Shu nuqtada O'zbekiston uchun dars beradigan jihat shuki, har qanday sun'iy intellekt resursi dastlab o'quv dasturiga, sinf maqsadlariga va baholash usuliga moslashtirilmog'i lozim.

Maqola yakunida yana bir bor ta'kidlash joizki, sun'iy intellekt bilan boyitilgan ingliz tili ta'limi o'zbek oliy ta'limi oldida nafaqat yangi didaktik, balki etnik-madaniy vazifalarni qo'yadi. Bu vazifalarni hal etish uchun yuqorida ko'rib chiqilgan davlatlar tajribasi o'rnak bo'la oladi, biroq ularning har biri, xuddi tarjima jarayonida semantik nozikliklar yo'qolgani kabi, mahalliy sharoitda nozik o'zgarishlarga muhtoj. Fan, texnologiya va pedagogika tutashgan ushbu kesishmada O'zbekiston OTMlari eksperimental muhit, keng grant dasturlari va xalqaro hamkorlikni birlashtirib, talabalarning raqamli kompetensiyalari va ingliz tilidagi kommunikativ salohiyatini sezilarli darajada oshirishga qodir. Uzoq muddatda – 2030-yilgacha – ijtimoiy robotika va immersiv jonli muloqot muhiti asosida til o'qitish ekotizimini shakllantirish, shu orqali O'zbekistonni Markaziy Osiyoda sun'iy intellekt pedagogika bo'yicha yetakchi hududga aylantirish mumkin. Sun'iy intellektdan unumli foydalanishni muvofiqlashtiruvchi hamda talaba, o'qituvchi va jamiyat uchligini manfaatdor qiluvchi falsafiy tamoyil bitta: sun'iy intellekt inson tafakkurini bo'ysundirish emas, balki uning ijodiy potensialini ochishga xizmat qilishi kerak. Yuqorida tahlil qilingan Finlyandiya, Estoniya, AQSh, Janubiy Koreya, Gollandiya tajribalari ana shu g'oyalarni turli siyosiy madaniy makonlarda sinovdan o'tkazib, muayyan natijalarga erishgan. O'zbekiston esa o'z ta'lim an'analari, til siyosati va raqamli iqtisodiyot strategiyasi bilan bu global harakatlarning faol hamkori bo'lishga tayyor. Endi navbat – misol va dalillardan ruhlanib, uzluksiz ilmiy tahlil va amaliy choralarni uyg'unlashtirgan holda sun'iy intellekt avlodidagi eng yangi usullarni milliy auditoriyaga moslash va keng joriy etishdadir.

Adabiyotlar:

1. PQ-4996-son qaror “Sun’iy intellekt texnologiyalarini tezkor joriy etish uchun shart-sharoit yaratish to‘g‘risida”. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni. (2021, 17 fevral).
2. PQ-358-son qaror “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi”. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni. (2024, 14- oktyabr)
3. Vazirlar Mahkamasi. (2024). “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining yangilangan tahriri (ta’lim bo‘limi). – Toshkent: VM nashriyoti. (2024).
4. Stauffer, J., & Gold, J. (2024). A Decision Tree to Guide Student AI Use. Edutopia.
5. UNESCO. (2023). AI in Education: Guidance for Policy-Makers. – Paris: UNESCO Publishing.
6. Council of Europe. (2020). Common European Framework of Reference for Languages: Companion Volume.
7. EDUFI. (2023). Robotics and AI Curriculum Integration Roadmap 2023–2027. – Helsinki: Finnish National Agency for Education.

O‘ZBEK TILI TA’LIMIDA ELEKTRON O‘QUV TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI, O‘zbek tili kafedrası dotsenti

Kurbanbayev Otabek Xakimbek o‘g‘li – Nukus DPI, O‘zbek tili kafedrası o‘qituvchisi

O‘rinboyeva Go‘zal – Nukus DPI 1- bosqich magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ta’limi jarayonida o‘zbek tili ta’limini tashkil etishning ba’zi muammolari, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma’lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalari haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, unli va undosh tovushlar singormanizm, qiyosiy tahlil, fonetik qonuniyat, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, til meyorlari, texnologiya, electron didaktika, kommunikatsiya

Rivojlanib borayotgan asrimizda hayotimizni axborot texnologiyalarisiz tasavvur etish qiyin. Bugungi kunda bu atama ta’lim tizimida ham keng qo‘llanilmoqda. Boisi bilim berishning yangicha usul va mukammal tizimlari ayni mana shu axborot texnologiyalari bilan bog‘liqdir. Dunyoning rivojlangan

davlatlarida ta'lim tizimining deyarli barcha bosqichlari axborot texnologiyalaridan foydalanilgan holda olib boriladi. Shuningdek, axborot texnologiyalarini bilish va uni o'z amaliyotida qo'llash bugungi kunda pedagoglarga qo'yilgan talablardan biridir. Bugun dunyoda axborot kommunikatsiya texnologiyalari kirib bormagan soha yo'q. Shu jumladan ta'lim sohasida ham bu jarayonni kuzatish mumkin. Axborot texnologiyalarining imkoniyatlari shundan iboratki, u faqatgina bitta fan doirasida emas, balki qator fanlar uchun o'zining afzalliklarini namoyon eta oladi. Til ta'limida axborot texnologiyalarining joriy qilinishi o'zbek tili o'qituvchilari uchun katta imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Negaki, bittagina turtish orqali o'qituvchi endilikda butun mavzuga oid ma'lumotlarni jamlashi mumkin bo'ldi.

O'zbek tilini o'qitishda axborot texnologiyalarining tatbiqi xususida so'z yuritilganda uning boshqa xorijiy va qardosh tillar bilan aloqasini ham nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Negaki, bugungi kunda o'zbek tilini o'qitishga qiyoslaganda xorijiy tillar sirasiga kiruvchi ingliz, rus, shuningdek, ispan, nemis, fransuz va koreys kabi tillarni o'qitish va o'qituvchilarning ushbu fanlarga oid bilimlarni o'zlashtirish jarayonida zamonaviy texnologiyalar vositalaridan kengroq foydalanilmoqda.

To'xtovsiz rivojlanayotgan XXI asrda fan va texnikaning jadal sur'atlar bilan rivojlanayotganligi sababli ko'plab ilmiy yangilanishlar, tushunchalar, tasavvur va axborotlar hajmi keskin ortib bormoqda. Bu bir tomondan fan hamda texnikaning yangicha soha va bo'limlarining yuzaga kelishini ta'minlayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan fanlar orasidagi mavjud chegaralarni buzib, integratsiya jarayonining rivojlanishiga hissa qo'shmoqda. Xususan, o'zbek tili ta'limida imkoniyatlari ko'p bo'lgan amaliy dasturiy vositalardan foydalanilayotganligi uning boshqa fanlar bilan integratsiyasini ta'minlashga yo'l ochmoqda. Shuningdek, eski usullardan voz kechib, islohot talablari asosida ish ko'rish, xususan, ta'lim oluvchi yoshlarni mustaqil fikrlashga, ijodiy tafakkurga o'rgatish – o'qituvchi zimmasidagi ulkan mas'uliyat ekanligi inobatga olinsa, axborot texnologiyalarining ta'lim timizidagi, xususan, til ta'limidagi o'zni ulkan ekanligi oydinlashadi.

O'zbek tili fani bo'yicha mavjud bo'lgan muayyan darslikning kompyuterdagi varianti (nuxsasi) bo'lib, unda multimedia vositalaridan faqat ovoz va matn qatnashadi. Elektron multimedia darsligi – aynan kompyuter vositasida o'quv kursini yoki uning katta bo'limini o'qituvchi yordamida yoki mustaqil o'zlashtirishni ta'minlovchi dasturiy-metodik kompleks. Multimedia ("ko'p qavatli muhit" degan ma'noni bildiradi) zamonaviy kompyuterlarning, deyarli, barchasida mavjud bo'lgan imkoniyatlar majmuyini, kompleks tushunchani anglatadi. Multimedia axborotning turli ko'rinishlari – matn, jadval, grafika, ovoz, animatsiya (multiplikatsiya), videotasvir, musiqa yordamida ma'lumotni yig'ish, saqlash va qayta uzatish vazifalarini bajaradi. Multimedia "inson-kompyuter" interfaol (dialogik) muloqotining yangi, takomillashgan

pogʻonasi boʻlib, bunda foydalanuvchi juda keng va batafsil axborot oladi. Bir qator tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, taʼlim oluvchi birinchi marta eshitgan mavzusining faqat toʻrtidan bir qismini, koʻrgan materialining uchdan bir qisminigina eslab qoladi; ham koʻrib, ham eshita, axborotning ellik foizini esda saqlaydi. Interfaol multimedia texnologiyalaridan foydalanilganda esa bu koʻrsatkich yetmish besh foizni tashkil etadi. Shu bois taʼlim jarayonida kompyuter texnologiyalaridan unumli foydalanish katta ahamiyatga ega. Multimediali texnologiya dastur va texnik moddiy taʼminot asosida kompyuterda bir vaqtning oʻzida matnli tasviriy axborotlarni tovushli-ovozli, rangli, harakatga keltirilgan holda ifodalash imkoniyati demakdir. Hozirgi kunda tilshunoslik fanlarini oʻrganishda birgina darslik, oʻquv qoʻllanma va maʼruza matnlari bilan cheklanmasdan, shu fan sohalariga oid multimediali yoki animasiyali oʻquv koʻrsatuvlari va elektron darsliklar yaratish tilshunoslik sohalarini chuqurroq oʻrganish uchun aniq imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Bu esa talabalarning tilshunoslik fanlariga boʻlgan qiziqishini oshirishga, ilmiy ish olib borish koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Elektron ensiklopediya – kuchli qidiruv tizimiga ega boʻlgan maʼlum yoʻnalishdagi turli xil maqolalar, elektron xaritalar, fotosuratlar, giperhavola (gipermurojaat)lar, audio va videoizohlar, xronologik roʻyxat, foydalanilgan va tavsiya etiladigan adabiyotlar roʻyxati va hokazolardan iborat boʻlgan katta hajmdagi elektron dastur.

Elektron lugʻat – odatdagi lugʻatlar asosida tuzilgan, multimedia vositalari bilan boyitilgan dastur. Elektron lugʻat turli yoʻnalishda tuzilishi mumkin, undan talabning soʻz boyligini oshirish, tarjima qilishda foydalaniladi.

Oʻrgatuvchi audiodasturlar, elektron lingafon kurslari umuman ikkinchi tilni oʻrganuvchilar uchun samarali taʼlim texnologiyalaridir. Toʻgʻri talaffuzni oʻrgatuvchi kompyuter dasturlarida animatsiya yordamida tovushning artikulyatsiya oʻrni, usuli koʻrsatiladi, etalon nutq eshittiriladi, talabning oʻz talaffuzi yozib kiritiladi, soʻngra u adabiy til meʼyori bilan taqqoslanadi. Bundan tashqari, audiodasturlar qatoriga “Karaoke” tizimini kiritish mumkin. Undan hordiq chiqarishda yoki biron tadbirni oʻtkazishda foydalanish qulaydir.

Universal test dasturi oʻzbek tili darslarining biror yirik boʻlimi boʻyicha test topshiriqlari va reyting tizimidan iborat boʻlgan kompyuter dasturidir. Uning qulayligi shundaki, birgina dasturiy taʼminot asosida turli xil test sinovlarini oʻtkazish, yaʼni faqat matnni oʻzgartirib, dasturni har xil mavzularda qoʻllash mumkin.

Elektron virtual kutubxona – multimedia xonasining keng imkoniyatlaridan biri, elektron nusxa yoki elektron multimedia darsliklari mujassamlangan, tarmoqqa ulangan kutubxona. Internet tarmogʻidan oʻzbek tilini oʻrganuvchilar unumli foydalanishlari mumkin: mustaqil taʼlim jarayonida maʼlumotlar toʻplash, mavzularni oʻzlashtirish, berilgan mavzuda referat, insho yozish va boshqalar. Shuningdek, talaba elektron pochta – axborotni bir kompyuterdan ikkinchisiga

yuborishni ta'minlovchi tizim orqali o'qituvchi yoki tengdoshlari bilan muloqotda bo'lishi mumkin. Tillarni avtomatik o'qitish tizimi hisoblangan kompyuter lingvodidaktikasida quyidagi turdagi topshiriqlardan foydalaniladi:

- ✓ Close the gap – bo'sh kataklarni to'ldiring topshirig'i. Bunda semantika + grammatika sohalarini o'rganish ko'zda tutiladi;
- ✓ krossvordlar va leksik o'yinlar;
- ✓ elektron pochtdan foydalanib bajariladigan mashq (turli xatlar yoki elektron hikoyalar tuzish asosida - maze) word-hunting;
- ✓ matnlarning avtomatik tarjimasini va tahriri bo'yicha mashqlar;
- ✓ grammatikaning turli bo'limlari bo'yicha diagnostik testlar o'tkazish;
- ✓ CD-ROMda standart o'qitish kurslaridan foydalanish.

Mashg'ulotlarda kompyuterdan foydalanishning turli-tuman usullari mavjud. Sanab o'tilgan va boshqa bir qator kompyuter texnologiyalarini til o'qitish jarayonida qo'llash yuqori natijalar beradi

XX asrning 50-yillarida ta'lim jarayonida texnik vositalarni qo'llash «ta'lim texnologiyasi» yo'nalishini belgilab beruvchi omil deya e'tirof etildi, asosiy e'tibor o'quvchilar auditoriyasini kengaytirish texnik vositalardan foydalanish evaziga amalga oshirilishi, texnik vositalarning imkoniyatlarini yanada takomillashtirish, ularning axborot sig'imini kengaytirish, axborotlarni uzatish xizmatini sifatli tashkil etish, ta'lim olishni individuallashtirish kabi masalalarga qaratildi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlarning obyektini, tayanch nuqtasi sifatida texnik vositalar imkoniyatlari, ularni takomillashtirish jarayoni qabul qilindi, shuningdek, o'quv jarayonini «texnologiyalashtirish»ning tashkiliy jihatlarini o'rganishga alohida urg'u berildi.

Katta yoshdagilar chet tili darslarida audiokassetalarga yozilgan darslarni yaxshi bilishadi. Ular o'quvchi vaqtlarida ana shu kassetalarni olishib, uyida magnitofon bor boshqa o'quvchini topib, yangi kassetaga yozib olib, darslarni tinglashgan. Biroq har safar kassetadan kassetaga yozib ko'chirish tufayli ularning sifati yomonlashib borgan, hatto eshitishga yaroqsiz holga kelib qolishi mumkin bo'lgan.

60-yillarning boshlarida ta'limni dasturlash asosida ta'lim jarayonini tashkil etish «texnologiya» tushunchasining mohiyatini ochib beruvchi omil sifatida ko'rila boshlandi. Dasturiy ta'lim o'quvchilarga muayyan bilimlarni alohida qism holida emas, balki izchil, yaxlit tarzda berilishini nazarda tutadi. Ta'lim jarayonini yaxlit, maqbul dasturga muvofiq tashkil etish taklifi ilk bora AQShda faoliyat yurita boshlagan «Dasturiy ta'lim va o'rgatuvchi mashinalar bo'yicha birlashgan qo'mita» tomonidan ilgari surilgan. Dasturiy ta'lim o'zida ta'lim maqsadlari, ularni o'zgartirish va baholashning mos ravishdagi mezonlari hamda ta'lim muhitining aniq tavsifini qamrab oladi.

O'zbek tilidan adabiyotlar: darsliklar, o'qituvchi kitoblari, diktantlar va bayonlar to'plamlari takomillashtirilayotgan bo'lsa ham, maktab lug'atlarini chop ettirish, interfaol mashqlar, zamonaviy topshiriqlarni to'plam tarzida tayyorlash

va nashr etish hamda ularni interfaol elektron axborot ta'lim resurslari sifatida hozirlash holatini qoniqarli deb aytolmaymiz.

Darslik, o'quv qo'llanmalarni, lug'at va boshqa adabiyotlarni chop etish va tarqatish bo'yicha hukumat qarorlari va farmonlar ijrosi ta'minlanmoqda. Kitobni varaqlab o'qib-o'rganishning zavqi, samarasi boshqacha, albatta. Binobarin, interfaol elektron axborot ta'lim resurslari iqtisodiy jihatdan tejamkor bo'lishi, ularni to'ldirish, qayta yaratish jarayoni ko'p vaqt talab qilmaydi. Bu jarayonning jadallashtirilishi elektron adabiyotlar, multimedia ilovalari, mobil ilovalar yaratishdagi muammolarni hal qilishga ham yordam bergan bo'lar edi. Sifatli o'quv adabiyoti, interfaol elektron axborot ta'lim resurslari nafaqat o'rganuvchilarning qiziqishini oshiradi balki yetarlicha tayyorgarlikka ega bo'lmagan o'qituvchilarning kamchiliklarini ham bartaraf qiladi. Boshqacha aytganda hatto ta'lim oluvchilarni sifatli darslik, interfaol elektron axborot ta'lim resurslari bilan o'qitayotgan oddiy o'qituvchi ham yaxshi o'qituvchiga aylanishi mumkin. Ya'ni, yaxshi o'qish ham, samarali o'zlashtirish ham o'quv adabiyoti va ularga qo'shimcha interfaol elektron axborot ta'lim resurslari bilan chambarchas bog'liqdir.

Adabiyotlar:

1. "Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti" mavzusidagi konferensiya materiallari. – T.: O'zbekiston, 2012. – 81 b.
2. Po'latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – T., 2007. –B. 66-67.
3. Lingvodidaktika moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. –Toshkent, 2021. 69-b.
4. Sharopova S. Til o'qitish dasturlarining amaliy ahamiyati. Metodist. Ilmiy maqolalar to'plami. –Toshkent, 2017.
5. Douglas F. Gilzow. Colloquial uzbek. Uzbek language competencies for Peace Corps Voluteers in Uzbekistan. AQSH. 1992.

ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILARNING MATN USTIDA ISHLASH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH

**Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI, O'zbek tili kafedrasi
dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi**

**Ibragimova Shaxnoza – Nukus DPI O'zbek tili va adabiyoti
magistratura yo'nalishi 1-bosqich magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili ta'limi jarayonida matn ustida ishlash va matn tuzishga qaratilgan kompetensiyalarni takomillashtirish masalalari haqida fikr mulohazalar keltirilgan ona tili ta'limini tashkil etishda matn ustida ishlashga qaratilgan o'quv topshiriqlardagi ba'zi muammolar, o'qituvchi va

o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma‘lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalari haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, kompetensiya, pedagogika, ta‘lim, qiyosiy tahlil, mantiqiy fikr, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, til meyorlari, texnologiya, electron didaktika, kommunikatsiya.

Yangi O‘zbekistonni buyuk davlatga aylanishida ta‘lim-tarbiya ishlarini oqilona yo‘lga qo‘yish, o‘quvchilarni zamonaviy ilm-fan, madaniyat, texnika va texnologiya yutuqlari bilan doimiy ravishda tanishtirib borish benihoya katta ahamiyatga ega. Chunki taraqqiyot taqdirini ma‘naviy jihatdan yetuk, texnikaviy bilimlar va murakkab texnologiyani egallagan, irodasi baquvvat, iymoni butun, zamonaviy fikrlaydigan, yuksak salohiyatli yoshlar hal qiladi. Shuning uchun, mamlakatimiz tomonidan ta‘lim muassasalari faoliyatini tubdan yaxshilash, eng ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish, har jihatdan zamonaviy tizim yaratish masalalariga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. O‘quvchilarining qiziqish va intilishlarini hisobga olgan holda, ularga har tomonlama puxta ta‘lim va tarbiya berish, dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, qalbi va ongiga milliy va umuminsoniy qadriyatlarni singdirib borish, shu orqali ularni ona Vatanga muhabbat ruhida kamol toptirish bugungi kundagi eng muhim, eng dolzarb masalalardan biridir.

Insoniyatning ijtimoiy siyosiy taraqqiyoti uchun zarur bo‘lgan ilmiy manbalarni avlodlarga meros qilib qoldirish uchun birdan –bir imkoniyat –matn ustida ishlash va matn yaratish ilmi bilan shug‘ullanishdir. Demak til imkoniyat, matn esa natijadir; matn egallangan bilim, ko‘nikma va malakalar hosilasi. Zero, mustaqil yaratilgan matn–o‘quvchining tafakkuri va qobiliyatining voqealanishi, tugal bir mazmunning o‘quvchi tomonidan kashf etilishi, uni yuzaga chiqishidir. Ona tili ta‘limida matn yaratish va matn ustida ishlashning bir nechta usullari mavjud

1. Berilgan matndan o‘rganiladigan mavzuga oid so‘zlarni ajratish, ularni so‘z turkumlari bo‘yicha guruhlash, so‘z yasovchi, so‘z o‘zgartiruvchi, shakl yasovchi qo‘shimchalarni guruhlash.

2. Matndagi sodda gaplardan qo‘shma gaplar hosil qilish, qo‘shma gaplarni soddalashtirish.

3. Ajratilgan sodda qo‘shma gaplarni sintaktik tahlil qilish.

4. She‘riy yo‘l bilan yozilgan asarlarni nasriy yo‘l bilan gapirib berish.

5. Matndagi qo‘shma gaplarni ajratish, turlarini aniqlash.

O‘quvchilarda matn ustida mustaqil ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish uchun o‘qituvchi tomonidan tavsiya qilinadigan tayyor matnlar 5–7 sinflar uchun ona tili o‘quv dasturi talabi asosida tanlanadi. Matnning turini aniqlash, qaysi

uslubga xosligini aniqlash, matndagi tinish belgilarini to'g'ri va o'rinli qo'llash ko'nikmalari shakllantiriladi.

Matnni kengaytirish – bu matnga epigraf tanlash, maqol, hikmatli so'zlar, iboralar tasviriy ifoda bilan boyitish, ilmiy matnni badiiy matnga aylantirish aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol, ega kesimlardan samarali foydalanish kerak; (So'z va gap kengaytiruvchilar). *Matnni ixchamlash* – bunda matn mazmunini o'zgartirmagan holda, matnni takrordan tozalash, xatolarni bartaraf etish matn mazmuniga mos kelmaydigan kiritmalardan voz kechish, ularni kamaytirish, abzaslarni birlashtirish kerak. *Matnni davom ettirish* – kirish qismi berilgan matnni davom ettiriladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar matn ustida ishlash va matn yaratish jarayonining o'zaro aloqadorlikka erishish, gazeta, jurnal, badiiy va ilmiy adabiyot manbalari, kompyuter, internet tizimi, saqlanayotgan axborotlar mavzuga oid ma'lumotlaridan foydalanishga odatlantirish kerak.

Matnni imloviy, uslubiy nuqsonlarini topish, ularni mustaqil bartaraf etishni o'rganish kerak. O'quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish umumta'lim maktablari ona tili darslarining asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqsad sari eltadigan usullar sirasiga badiiy asarlardan olingan ayrim gaplar, kichik parchalar ustida olib boriladigan ishlar ham kiradi. Bunday misollar bilan ishlash metodikasi esa qator o'ziga xosliklarga ega. Bu o'ziga xoslik bir jihatdan ularni idrok etish bilan bog'liq.

Ona tili darslarida o'quvchilarning badiiy asarni badiiy idrok etish, shu orqali olam haqida, voqea-hodisalar to'g'risida obrazli fikr yuritish ko'nikmalari badiiy asarlardan keltirilgan ilustrativ materiallar asosida muvaffaqiyatliroq shakllantirilishi mumkin. Berilgan matndagi gaplarni ajratish. O'rta maktablarning V-VI sinflarida, ayniqsa, boshlang'ich sinflarda matnni gaplarga ajratish usuli samarali foydalaniladi. O'quvchi berilgan matnda tinish belgilar tushib qoldirilgan gaplarni aniqlaydilar, har bir gapning nisbiy tugallangan mazmunga ega bo'lishini anglab oladilar. Shuningdek, gap tuzishga, har bir gapning qanday gap ekanligini ajratishga odatlanadi. Ularda qanday tinish belgilar qo'yilishini bilib oladilar. Hatto so'z va gaplarni bir-biridan farqlaydilar. Berilgan so'zlar yordamida gap tuzishga o'rganadilar. Masalan: V sinf «Ona tili» darsligida 17-dars gap mavzusini o'rgatishga qaratilgan. Darslikda berilgan 60-61-62 mashqlar o'quvchilarni gap tuzishga, so'z va gapning farqini ajratish, hatto bitta so'zdan ham gap haqida dastlabki nazariy ma'lumotlar berishda berilgan matn tarkibidagi har bir gapni aniqlash, qanday tinish belgilar qo'yilishi anglab olish lozim bo'ladi. Bu esa o'quvchilarni avvaldan nutqida qo'llanib yurgan gaplarga xos sintaktik qonuniyatlarni anglab olishga yaqindan yordam beradi. Hatto matn yaratish jarayonida olingan nazariy bilimlarni amaliy qo'llashiga, yozma nutqining ravon bo'lishiga o'z ijobiy ta'sirini yetkazadi. Masalan: V sinfda «Ko'chirma gap» mavzusini o'qitishda o'quvchilarga avvalo og'zaki matn yaratish keyin esa yozma dialogik matn yaratish topshiriladi. Bu esa ularning

ogʻzaki nutqidagi har qanday fikrni yozma bayon qila olish malakasini shakllantiradi. Umuman, matn ustida ishlash oʻrta maktablarda keng yoʻlga qoʻyilgan boʻlib, ulardan samarali foydalanish oʻquvchilarning ogʻzaki va yozma nutqlarining ravon boʻlishlarini taʼminlaydi. Oʻquvchilarni mustaqil fikrlashga va oʻz fikr mahsulini ogʻzaki va yozma shakllarda toʻgʻri va ravon bayon qila olishga oʻrgatish ona tili oʻqituvchilari oldida turgan eng dolzarb masaladir. Demak, bu kabi maʼsuliyaatli ishlarni amalga oshirish maqsadida DTS va darsliklarda bir qancha talablar va topshiriqlar berilgan. Har bir sinfda oʻquvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib talablar belgilab qoʻyilgan. Jumladan, V sinf ona tili darsligida ham gap tuzishga oʻrgatishga bagʻishlangan topshiriqlarni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin.-berilgan soʻz, tayanch tushuncha, soʻz birikmasi, tasviriy ifoda va iboralardan foydalanib gap tuzish; berilgan andozaga qarab gap tuzish; berilgan mavzuli rasmlar asosida gap tuzish; oʻqituvchi tomonidan yoki darslikda tavsiya qilingan mavzuga doir gap tuzish kabi. Ona tilining izchil kursini oʻrganish jarayonida gap ustida ishlash va gap tuzish berilgan barcha mashgʻulotlarni tarkibiy qismini tashkil etadi. Demak, V sinf «Ona tili» darsligida berilgan sintaksis va punktuatsiya boʻlimining maqsadi ham shu masalani oʻrgatishga qaratilgan. Darslikda berilgan gap, gapda soʻzlarning bogʻlanishi, gapning ifoda maqsadiga koʻra turlari, gap boʻlaklari, qoʻshma gap, koʻchirma gap va ularda tinish belgilarning ifodalanishi kabi mavzular shular jamlasidandir. Binobarin, ona tili darslarida ona tili darsliklarida berilgan matnni oʻqitish orqali va dars davomida matn ustida ishlash orqali nafaqat ularning bilimni oshirish, shuningdek, dunyoqarashining rivojlanishiga va nutqining oʻsishiga xizmat qiladi. Shu bois, birinchi oʻrinda, oʻquvchilarga matnni oʻqish texnikasiga rioya qilishni oʻrgatish ayni muddaodir. “Oʻqish texnikasini egallashda takror oʻqish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayrim oʻquvchilar u yoki bu matnni bir necha marta oʻqishga harakat qiladi. Oʻqish faoliyatiga qiziqish, uning mazmuniga ham qiziqishni vujudga keltiradi, bilim olish ehtiyojini tugʻdiradi va oʻqish motivlarini tarkib toptiradi”. Binobarin, oʻquvchilar matnni bir martagina emas, balki takror oʻqisalar, matn mazmunini tushunish bilan bir qatorda matndagi leksik va sintaktik birliklarni va tinish belgilarning ishlatilish oʻrinlarini ham oʻrganib oladilar. Aytish kerakki, oʻquvchilar matn tuzishda asosan grammatik shakllardan biri kelishik qoʻshimchalarini oʻrinli ishlata olishlari zarur. Oʻquvchilarning nutqida faol ishlatiladiga shakllardan biri qelishik qoʻshimchalaridir.” Maʼlumki, kelishikning mohiyati “oldingi mustaqil soʻzlarni keyingi mustaqil soʻzlarga tobelab bogʻlash”dir. Bu mohiyat faqat ana shu morfologik koʻrsatkichlar tizimiga ega”. Soʻzlashuv nutqida qoʻllaganliklariday matn turlarini tuzish va yozishda ham kelishik qoʻshimchalarining ishlatilish oʻrinlariga eʼtibor bilan qoʻllash fikrni aniq ifodalashda xizmat qiladi. Xususan, oʻquvchilar nutqida qaratqich kelishigining oʻrniga koʻp hollarda tushum kelishigining qoʻshimchasini qoʻllash uchrab turadi. Masalan, otamning soʻzi soʻz birikmasi oʻrniga otamni soʻzi kabi soʻz birikmasini matnda ishlatadilar. Ona tili

darsliklaridagi berilgan qoidalarni mukammal o‘rgansalar, bunday xatoliklar bartaraf qilinadi.

O‘quvchilarga muayyan topshiriq asosida o‘qish mashqlarini bajartirish o‘qish sur‘atining o‘shishiga, matnning g‘oyaviy mohiyatini tushunib yetishga savodxonligining oshishiga yordam beradi. Shuning uchun ona tili o‘qituvchisi dastlab *“Matn sarlavhasidan anglagan fikringizni yozing”*, *“Ikkinchi xatboshini ikki-uch gap bilan asosiy mazmuni gapirib bering”* *“Uchinchi xat boshidagi g‘oyani qisqacha so‘zlab bering”*, *“Matnga o‘zingiz sarlavha tanlang va matnga mos tanlagan sarlavhangizni izohlang”*, *“Matnga o‘zingizning mustaqil holda xulosangizni ayting”*, *“Matnda qaysi kirish so‘zlardan foydalandingizni tushuntirib bering”* kabi topshiriqlarning berilishi ularning matn ustida ishlashga yanada ishlashga va o‘ylab mulohaza qilishga ko‘maklashadi va ularda mustaqil ravishda o‘qish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. O‘qituvchi va o‘quvchi hamkorligida matnda yo‘l qo‘yilgan xato va kamchiliklar ustida ishlash keyingi matn yaratish uchun asos bo‘ladi. Shuni aytish lozimki, matnni o‘qish va dars jarayonida o‘quvchilar va o‘qituvchi hamkorligida turli tipdagi qiziqtiruvchi, faollashtiruvchi savollar va qiziqarli topshiriqlar asosida tahlil qilish o‘quvchilardagi ko‘plab omillarning rivojiga asos bo‘ladi:

- aqliy faoliyati takomillashadi;
- og‘zaki va yozma nutqi o‘sadi;
- mustaqil fikrlash doirasi kengayadi;
- erkin munosabat bildirish ko‘nikmasi rivojlanadi;
- matn mazmuniga oid leksik va sintaktik birliklar tanlashni o‘rganadi;
- so‘z boyligi zahirasi boyib boradi;
- o‘zaro muloqotda mavzuga xos fikr berish takomillashadi

Xulosa sifatida ta’kidlash lozimki, matn so‘zining lug‘aviy ma’nosida birikish, bog‘lanish tushunchalarining borligi, shuning uchun matn tarkibi o‘zaro qaysidir bog‘lovchilar yordamida birikishni o‘rganish *“Matn tilshunosligi”* sohasining asosiy muammolaridan biridir. Bu paytda o‘quvchining savodi chiqishi bilan birga, uning dunyoqarashi shakllanadi, tafakkur qilish malakasi rivojlanadi, o‘quvchilarning intellektual salohiyati, mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatlari, tafakkurini rivojlantirish, egallagan bilimlarini amaliyotda qo‘llay olishlari, amaliy ko‘nikma va malakalarini hosil etishga matn yaratishning o‘rni beqiyosdir.

Adabiyotlar:

1. Muhitdinova X. Til ta’limida videomatnlar qanday uyg‘unlashadi. //Til va adabiyot ta’limi. - 2015. - №8.
2. Sharopova S. Til o‘qitish dasturlarining amaliy ahamiyati. Metodist. Ilmiy maqolalar to‘plami. –Toshkent, 2017.
3. Douglas F. Gilzow. Colloquial uzbek. Uzbek language competencies for Peace Corps Volunteers in Uzbekistan. AQSH. 1992.

4. Borbala Richter. First steps in theoretical and applied linguistics.- Budapest, 2006. -B.19.
5. Po‘latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi. – T., 2007. -B.66-67.
6. Lingvodidaktika moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. – Toshkent, 2021. 69-b.
7. Begimqulov U.Sh. Pegagogik ta’limda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. – Toshkent: Fan, 2007.

QORAQALPOG‘ISTON OROLBO‘YI HUDUDLARIDA O‘ZBEK TILINI O‘RGATISHNING AYRIM MUAMMOLARI

**Buranova Shaxista Mengliboevna – Nukus DPI, O‘zbek tili kafedrası
dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi
Bekpo‘latova Dinora – Nukus DPI 1- bosqich magistranti**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tili ta’limi jarayonida Qoraqalpog‘iston Respublikasida chekka hududlarda til o‘rgatish masalasi, o‘quvchilarga o‘zbek tili ta’limini tashkil etishning ba’zi muammolari, o‘qituvchi va o‘quvchilar faoliyatiga bog‘liq metodlar asosida dars tashkil qilishda yo‘l qo‘yiladigan xatolar, ayrim qiyinchiliklar hamda ularni bartaraf qilish bo‘yicha tavsiyalar, mavjud xatoliklar ustida ishlashning metodik asoslari haqida ma’lumot keltiriladi. Tahliliy xulosalar haqida fikr mulohazalar beriladi va misollar asosida izoxlanadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, metodik asos, tamoyil, zamonaviy tendensiya, texnologiya, elektron materialla, suniy intellekt, axborot texnologiyasi, lingvodidaktika, milliy qadriyatla, kommunikatsiya.

Hozirgi global dunyoda til nafaqat muloqot vositasi, balki davlatning xalqaro maydondagi nufuzi, milliy qadriyatlarining ko‘zgusidir. O‘zbek tili shunchaki muloqot vositasi emas, balki axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt, xalqaro munosabatlar sohalarida ham faol qo‘llanilishi kerak. Demak, endilikda o‘zbek tili faqat adabiyot va tarix tili emas, balki fan, texnika, siyosat va diplomatiya maydonida ham o‘z o‘rniga ega bo‘ladi. Bu – o‘zligimizga tayangan holda dunyo hamjamiyatida milliy tilimizning nufuzini oshirish uchun muhim qadamdir. Shunga ko‘ra ta’lim tizimida o‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tilini o‘rgatishni samarali tashkil etish, ta’lim mazmunining lingvodidaktik va metodik asoslarini takomillashtirish, ushbu materiallarni o‘rgatish va nutq o‘stirishga doir samarali ish turlari, mashqlar tizimini ishlab chiqish hamda joriy etishga alohida ahamiyat qaratilmoqda. Ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktabrdagi PQ-308- sonli farmoni mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to‘liq va samarali

foydalanish, ta'lim tashkilotlarida o'zbek tilini o'qitish tizimini takomillashtirish, uning sofligini saqlash va muntazam boyitib borish, zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta'minlash, xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzini kengaytirish maqsadida qabul qilingan qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqolamizda ko'tarilayotgan muammolarning dolzarbligi, ularning yechimlariga qaratilgan taklif hamda fikr mulohazalarimiz muayyan darajada xizmat qiladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasida chekka hududlarda til o'rgatish masalasi har doim dolzarb bo'lib kelgan, chunki bu joylarda ta'lim infratuzilmasining yetarlicha rivojlanmagani, statistik manbalarga ko'ra malakali mutaxassis o'qituvchilarning yetishmovchiligi va o'quv resurslarining cheklanganligi muammolarni yuzaga keltiradi. Har bir hududning o'ziga xos geografik, demografik va madaniy xususiyatlari til o'rgatish jarayoniga bevosita ta'sir etadi. Qoraqalpog'iston Respublikasining chekka hududlarida o'zbek tilini o'qitishda ham shunday qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bu hududlarda o'zbek tilining qo'llanilish darajasi shaharlarga nisbatan pastroq bo'lishi mumkin, chunki mahalliy aholi orasida ona tilida muloqot qilish keng tarqalgan. Mahalliy aholining til muloqotining o'ziga xos xususiyatlari, uning tarixiy shakllanish jarayoni tilning qo'llanilishga ta'sir etadi. Natijada, o'zbek tilini o'rganish ehtiyoji bor bo'lsa-da, unga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgani kuzatiladi. Til o'rganish faqat muloqot ehtiyojlarni qondirish emas, balki milliy o'ziga xoslik va madaniy aloqaning muhim omili ekanligi har doim e'tiborga olinishi kerak. Shuningdek, chekka hududlarda til o'rgatishning natijadorligini oshirish uchun ta'lim infratuzilmasini yanada rivojlantirish, malakali pedagogik kadrlarni jalb etish va til o'rganishga bo'lgan ijtimoiy qiziqishni oshirish zarur. Bu jarayon faqat ta'lim tizimigina emas, balki butun jamiyatning intellektual va madaniy taraqqiyotiga xizmat qiladi. Mazkur holatga ko'ra chekka hududlarda til o'rgatishdagi muammolarni tahlilga tortish joizdir

1. Malakali mutaxassis o'qituvchilarning yetishmovchiligi – bu faqat ta'lim tizimidagi texnik muammo emas, balki keng ijtimoiy-pedagogik kontekstga ega murakkab jarayon. Qishloq joylarida o'zbek tilidan dars beruvchi o'qituvchilarning professional darajasi juda noaniq va turli xil. Ba'zi pedagoglar zamonaviy metodikalarni qiziqish bilan o'rgatyapti, lekin ko'pchiligi an'anaviy ta'lim usullaridan chekinmaydi. Ushbu hududlardagi pedagogik kadrlarning professional rivojlanishi sezilarli darajada orqada qolgan. O'qituvchilarning o'rtacha yoshi yuqori bo'lib, ular zamonaviy metodlardan deyarli bexabar emas. Metodologik yangilanishlar, faollashtiruvchi o'qitish texnologiyalari va zamonaviy til o'rgatish usullari ularning pedagogik tafakkurida chuqur o'zgarishlar talab etadi. Qishloq maktablarida dars beruvchi o'qituvchilarning professional kompetentsiyasini oshirish bo'yicha tizimli yondashuvning yo'qligi muammolarni yanada murakkablashtiradi. Pedagoglarning malakasini oshirish

kurslari shunchaki rasmiy tus kasb etadi va zamonaviy metodik yondashuvlarni to'liq o'z ichiga olmaydi. Natijada, o'quvchilar klassik, ko'pincha eskicha ta'lim olishda davom etmoqda.

Zamonaviy til o'rgatish metodologiyasi faqat grammatik qoidalarni o'rgatish emas, balki kommunikativ kompetentsiyani rivojlantirish, til muhitini yaratish, o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishni o'z ichiga oladi. Lekin ko'pchilik qishloq o'qituvchilari hali ham an'anaviy ta'lim modellaridan foydalanishda davom etmoqda.

Ushbu muammoni hal qilish uchun bir necha strategik yo'nalishlarni ishlab chiqish zarur. Birinchidan, pedagoglarning uzluksiz professional rivojlanishi tizimini yanada takomillashtirish kerak. Ikkinchidan, zamonaviy metodologiyalar bo'yicha treninglar va seminarlar tashkil etish lozim. Uchinchidan, yoshpedagog kadrlarni hududlarga jalb etish mexanizmlarini yaratish kerak. O'qituvchilarning professional darajasini oshirish – bu faqat metodologik bilimlarni yangilash emas, balki butun pedagogik tafakkurni transformatsiya qilish jarayoni. Til o'rgatish – bu faqat qoidalar va grammatik konstruktsiyalarni o'rgatish emas, balki o'quvchilarda til va uning madaniyatiga hurmat, qiziqish va mehr, do'stlikni shakllantirish demakdir.

2. O'quv dasturlarining moslashuvchan emasligi – til ta'limidagi eng dolzarb muammolardan biri, ayniqsa chekka hududlarda bu masala yanada murakkabroq. Hozirgi ta'lim tizimida shaharlardagi maktablar uchun ishlab chiqilgan standart dasturlarning chekka hududlarga mexanik ko'chirilishi o'quvchilarning real ehtiyojlariga javob bermaydi.

Har bir hududning o'ziga xos lingvistik, demografik va madaniy konteksti mavjud. Qoraqalpog'iston Respublikasining chekka hududlarida etnik tarkib, til muloqoti va madaniy xususiyatlar juda murakkab. Natijada, o'quvchilar uchun til o'rganish jarayoni qiziqarsiz bo'lib qoladi.

Moslashuvchan bo'lmagan o'quv dasturlari bir qancha muhim pedagogik muammolarni keltirib chiqaradi. Birinchidan, o'quvchilarning individual lingvistik ehtiyojlari inobatga olinmaydi. Ikkinchidan, mahalliy til muhiti e'tiborga olinmaydi. Uchinchidan, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan rag'bati susayadi.

Zamonaviy tilshunoslik pedagogik dasturlarga xususiy va hududiy yondashuvni talab qiladi. Har bir hududning o'ziga xos lingvistik xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarur. Bunday dasturlar o'quvchilarning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni samarali rivojlantiradi.

Qoraqalpog'iston orolbo'yi hududlarida o'zbek tilini o'rgatishning samaradorligini ta'minlashda quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- Mahalliy aholining etnik tarkibini hisobga olish;
- Hududiy til muloqoti xususiyatlarini ta'minlash;
- O'quvchilarning xususiy lingvistik ehtiyojlariga mo'ljallash;

- Interaktiv va yangicha ta'lim metodikalarini joriy etish;
- Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan mashqlar tizimini yaratish.

Qoraqalpog'iston chekka hududlarida o'zbek tili fanida berilayotga ta'lim o'qituvchilarning an'anaviy usullarga tayanib qolishlari natijasida, faollashtiruvchi va kommunikativ yondashuvlarning kamligi, tilni faqat grammatik konstruksiyalar orqali o'rgatishga qaratilgani darslarning samarasini pasaytirmoqda. Shuningdek, o'quv dasturlarining hududiy ehtiyojlarga mos emasligi, til o'rganishda amaliy ko'nikmalarga yetarlicha e'tibor berilmasligi muhim muammo sifatida qayd etildi. Mazkur hududlarda bizning nazarimizcha o'zbek tilini o'rgatishdagi yondashuvlar tubdan isloh etilishi va ilmiy nuqtayi nazardan tadqiqot obekti sifatida o'rganib chiqilishi lozim. O'quv dasturlarida interaktiv metodlar, loyihaga asoslangan o'qitish, o'yinli mashg'ulotlar, nutqiy faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlarning salmog'i oshirilishi kerak.

Adabiyotlar:

1. Asilova G. va boshqalar. O'zbek tili: 10-sinf uchun darslik /– T.: Respublika ta'lim markazi, 2022.
2. Ismoilov A.Q., Lafasov O.P. O'zbek tili (Mashqlar to'plami). – T.: O'zbekiston, 2002.
3. Mahmudov N. Til ta'limi va stilistika // J. Til va adabiyot ta'limi. – T.: 2009.
4. Muxitdinova X.S. O'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'qitish metodikasi. – T., 2023.
5. Muxitdinova X.S. O'zbek tilini o'qitishning ilmiy-metodik asoslari (monografiya). – T.: Vneshinvestprom, 2021.
6. Muxitdinova X.S. va boshqalar. O'zbek tili: Ta'lim rus va qardosh tillarda olib boriladigan umumiy o'rta ta'lim maktablarining 11-sinf o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma / – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
7. Niyozmetova R., Samigova J., Mirmaxsudova M. O'zbek tili: Akademik litsey rus guruhlari birinchi bosqich o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma / – T.: "Navro'z" nashriyoti, 2015.

O'QUVCHILARGA SOHAGA OID TERMINLARNI O'RGATISHNING METODIK ASOSLARI

Xudayarova M.T. – Nukus DPI dotsenti
Normirzayeva S. – Nukus DPI magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarga o'zbek tilidan masofaviy ta'limni tashkil qilish imkoniyatlarining o'ziga xos jihatlari ochib berildi.

Shuningdek, darsni tashkil qilish yuzasidan onlayn platformalardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: o'zbek tili, masofaviy ta'lim, onlayn kontent, onlayn platforma, wordwall.net, joyteka.com, bookcreator.com, writereader.com.

Zamonaviy ta'lim tizimida fanlarni chuqur o'rgatish va o'quvchilarning ilmiy tafakkurini shakllantirishda terminlar – ya'ni sohalarga oid maxsus so'zlar muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki har qanday fan o'ziga xos terminologik tizimga ega bo'lib, u mazkur fan asoslarini o'zlashtirish uchun kalit vazifasini bajaradi. Shu sababli, maktab bosqichidan boshlab o'quvchilarga fanga oid terminlarni izchil, tizimli va ongli ravishda o'rgatish bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Soha terminlarini chuqur o'zlashtirgan o'quvchi nafaqat tegishli fan mazmunini yaxshi tushunadi, balki mantiqiy fikrlash, ilmiy nutq madaniyati, izchillik va tushunarlilikka asoslangan tahliliy fikrlash malakalarini ham egallaydi.

Terminlarni o'rganish – bu tushunchani aniqlashtirish, uni boshqa tushunchalardan ajratish, mohiyatini anglash demakdir. Bu esa o'quvchilarning mavhum fikrlash, tushunchalararo aloqalarni tahlil qilish, ilmiy mulohaza yuritish ko'nikmasini shakllantiradi.

Har bir fan tilni o'z yo'nalishiga moslashtiradi, o'z terminlari, ifoda vositalari, iboralari bilan boyitadi. O'quvchilar terminlar orqali mazkur fan tilini o'zlashtiradi, uni o'z nutqida qo'llashga harakat qiladi. Bu esa ularning yozma va og'zaki nutqini ilmiylik, aniqlik, mantiqiylik nuqtayi nazaridan rivojlantiradi. Soha terminlarini o'zbek tilida to'g'ri, izchil va mazmunli tarzda o'rgatish o'quvchilarga ona tilida ilmiy bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi. Bu til milliy o'zlikni anglash, madaniy qadriyatlarni singdirish, milliy terminlar bazasini kengaytirish bilan uzviy bog'liqdir.

Tilshunoslikda, xususan atamashunoslik va ta'lim metodikasida sohaga oid terminlarni o'quvchilarga o'rgatish masalasi ko'plab tadqiqotchilar e'tiborida bo'lgan. Ushbu muammo tilning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, fan va texnika taraqqiyoti, o'quvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirish kabi omillar bilan bevosita bog'liq bo'lib, bu borada olib borilgan ilmiy-uslubiy tadqiqotlar muhim o'rinni egallaydi.

Maktab ta'limi darajasida terminlarni bosqichma-bosqich o'rgatish, ularning o'quvchining yosh xususiyatlariga mos keladigan shakllarini tanlash, fanlararo integratsiyani ta'minlash bo'yicha uslubiy tavsiyalar umumta'lim darsliklari, metodik qo'llanmalar hamda o'qituvchilar uchun mo'ljallangan dasturiy materiallarda aks etgan.

Biroq shunga qaramay, o'quvchilarga sohaga oid terminlarni o'rgatishda tizimli yondashuv, interaktiv metodlar asosida terminlarni singdirish, ularni kontekstda to'g'ri tushunish va qo'llashga o'rgatish masalalari hozirgi davrda yanada dolzarb tus olmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar, iqtisodiyot,

ekologiya, axborot xavfsizligi kabi zamonaviy fanlar bilan bog'liq terminlarning o'zlashtirilishida metodik asoslarni chuqurroq ishlab chiqishga ehtiyoj mavjud.

Yangi avlod darsliklari konsepsiyasida bu mavzuning dolzarbligi va zamonaviy hayot bilan integratsiyasi alohida e'tiborga olingan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, 5-6-7-sinflar kesimida ona tili fanida termin va atamalarni o'rganishga bir necha soat ajratilgan. Bu yondashuv o'quvchilarda tilning funksional imkoniyatlari, lug'at boyligi va ilmiy uslub xususiyatlari haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantiradi.

6-sinfda terminologiya mavzusi quyidagi darslarda ko'zda tutilgan [3]:

- **8-dars** – *Import va eksport, iqtisodiyotga oid atamalar*
- **26-dars** – *Atamalar, ularning kelishik shakllari va imlosi*

Bu darslar o'quvchilarda terminlarning nafaqat mazmuniy, balki grammatik xususiyatlari (kelishikda qo'llanishi, imlosi) haqida ham bilim berishni ko'zda tutadi. Bu esa mantiqiy fikrlash, lug'aviy izlanish, so'z morfologiyasini anglash kabi ko'nikmalarni shakllantiradi.

7-sinfda terminologik mavzular yanada chuqurroq o'rganiladi [4]:

- **23-dars** – *Atamalar va tasviriy matn bilan ishlash*

Bu dars orqali o'quvchilar terminlardan foydalanib matn yaratish, ularni kontekstual tahlil qilish, ularning uslubiy va semantik xususiyatlarini aniqlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Bu bosqichda analitik yondashuv, taqqoslash, izohli lug'atlar bilan ishlash kabi ko'nikmalar rivojlantiriladi.

Yangi darsliklar kontsepsiyasi atamalar mavzusini faqat tilshunoslik nuqtayi nazaridan emas, balki **axborot-kommunikatsiya, internet, iqtisodiyot** kabi zamonaviy fan va yo'nalishlar bilan integratsiyalashgan holda yoritishni maqsad qilgan. Bu esa o'qituvchidan:

- dolzarb va zamonaviy materiallarni tanlash;
- fanlararo integratsiyani tashkil etish;
- matn, kontekst, vizual vositalar orqali tushuntirish;
- so'z boyligini faollashtirish;
- interfaol usullardan foydalanish

kabi pedagogik mahorat va metodik yondashuvning yuqori darajasini talab etadi.

Sinflar kesimida ajratilgan soatlar tahlili

Sinf	Dars raqami	Mavzu	Ajratilgan vaqt (soat)
5-sinf	42,43,44,45	Kasbiy, iqtisodiy, ijtimoiy, internet, aniq fanlarga oid terminlar	4 soat
6-sinf	8, 26	Iqtisodiyotga oid atamalar, imloviy shakllar	2 soat
7-sinf	23	Atamalar va tasviriy matn	1 soat
Jami	7		7 soat

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, maktab ta'limida atamalar va terminlar mavzusiga yetarlicha e'tibor qaratilgan. Biroq bu darslarning samaradorligi o'qituvchining metodik yondashuvi, tanlangan matnlar, interfaol vositalardan foydalana olishi, zamonaviy fanlar bilan integratsiya qila olishiga bevosita bog'liq. Shu boisdan, bu mavzularni o'rgatishda **ilmiy asoslangan, tizimli, integrativ va amaliy yondashuvlar** qo'llanilishi dolzarbdir. Shuningdek, o'quvchilarni mustaqil izlanishga, atamalar lug'atlari bilan ishlashga, yangi terminlarni tahlil qilishga o'rgatish orqali ularning fikrlash madaniyati va ilmiy tafakkurini shakllantirish mumkin.

O'zbek tilining taraqqiyotida mustaqillikdan keyingi davr o'ziga xos tarixiy bosqich bo'lib, bu jarayonda davlat tilining nufuzi, uning ijtimoiy funksiyasi va lingvistik boyligi sezilarli darajada ortdi. Til siyosatining asosiy maqsadi – davlat tilining har bir soha va ijtimoiy qatlamda erkin va tabiiy faoliyat yuritishiga imkon berishdan iborat bo'lib, bu borada terminologik sohada olib borilgan ishlar alohida ahamiyat kasb etadi.

Ana shunday muhim yo'nalishlardan biri bu – uzoq yillar davomida rus tili orqali kirib, tilimizda mustahkam o'rnashib qolgan ayrim umumxalq so'zlar va atamalar o'rniga **milliy muqobillarni shakllantirish** va ularni amaliyotga joriy etishdir. Aytish joizki, bu so'zlarning katta qismi ilmiy, ma'muriy, ijtimoiy-gumanitar, ta'lim va boshqaruv sohalarida faol ishlatilgan.

Bu so'zlarning o'zbekcha muqobillari asosan ikki xil sababga ko'ra til tizimida bimalol o'rnashib ketdi:

1. Dubletlik holati – ya'ni o'zbek tilida ruscha terminlar bilan birga, ularning tabiiy muqobillari ilgari ham mavjud bo'lgan va xalq tilida qisman bo'lsa-da, ishlatilgan. Masalan: "talaba" va "student", "mavzu" va "tema", "muammo" va "problema" kabi juftliklar ko'p yillik parallel qo'llanishdan so'ng milliy shakl foydasiga almashdi.

2. Semantik ekvivalentlik – mazkur muqobillar ma'no jihatdan to'liq mos keladi, fonetik tuzilishi o'zbek tiliga xos bo'lib, qabul qilinishi oson bo'lgan shakllardir.

Ushbu so'zlarning muvaffaqiyatli joriy qilinishi shundan dalolat beradiki, milliy atamalarni ishlab chiqishda ularning xalq og'zaki nutqida mavjudligi yoki kamida tanishligi muhim mezon hisoblanadi. Shuningdek, bu so'zlar ko'plab hollarda islomiy-madaniy manbalarda, diniy adabiyotda va qadimgi yozma manbalarda ishlatilgan bo'lib, ularning qayta tiklanishi, aslida, tilning tarixiy xotirasini yangilash bo'lib xizmat qiladi.

Xorijiy (rus tili orqali kirgan) termin va atamalar o'rniga milliy dubletlarning muvaffaqiyatli joriy qilinishi til islohoti yo'nalishidagi ijobiy tajribalardan biridir. Bunday o'zgarishlar:

- tilning tabiiy qonuniyatlariga mos;
- xalq tiliga yaqin va tushunarli;
- tarixiy ildizga ega;

- fonetik va semantik jihatdan oson qabul qilinadigan shakllardir.

Shu bois, termin yaratishda yoki mavjud terminlarni almashtirishda lingvistik mezonlar bilan bir qatorda xalq tili, tarixiy manbalar, madaniy xotira va uslubiy moslik alohida e'tiborga olinishi zarur.

Shaxs kasbiy ta'lim jarayonida chinakam mutaxassis bo'lib shakllanishi, avvalo, uning tegishli sohalarga oid bilimni qanchalik mustahkam egallashiga bog'liqdir. Turli fan yo'nalishlari bo'yicha o'zlashtiriladigan kasbiy bilimning muhim qismi kasbiy terminlar haqidagi bilimlardan iborat. Albatta, o'qituvchi, bo'lajak yosh mutaxassislar o'z kasbiy sohasiga oid terminlarning mazmunini turli lug'atlar, o'quv-uslubiy qo'llanmalar yordamida o'rganilishini tashkil etishi mumkin. Ammo bunday an'anaviy yondashuv ko'pincha ta'lim oluvchilarni motivlashtirish va qiziqtirish, ularni ijodiy faollikka undash nuqtayi nazaridan o'zini oqlamaydi. Bu yerda o'qitishning o'ziga xos innovatsion usullarini qo'llash talab etiladi.

Adabiyotlar:

1. Akobirov S. Til va terminologiya. – Toshkent, 1968.
2. Ona tili. 5-sinf (II qism): darslik / K. M. Mavlonova, S. H. Qo'ldosheva, N. S. Hakimova, M. R. Siddiqov. – Toshkent: Novda Edutainment, 2024. – 160 b.
3. Ona tili. 6-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova va boshqalar. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224 b.
4. Ona tili. 7-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova. – Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 224 b.

XORIJIY AUDITORIYADA O'ZBEK TILI TA'LIMI JARAYONIDA MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

**Yusupova Gulara Ataxanovna – Toshkent ijtimoiy innovatsiya
universiteti dotsenti**

Mawlenkulova Saltanat – Nukus DPI 2 kurs magistranti

O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda madaniy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayoni turli xil o'quv materiallaridan foydalanishni talab etadi. Mazkur materiallar tarkibiga darsliklar, tasviriy ko'rgazmalar, intervyular, autobiografik matnlar, xaritalar, teleko'rsatuvlar, musiqa, qo'shiqlar, filmlar, adabiy manbalar, internet resurslari va boshqa vositalar kiradi. Shuningdek, madaniy materiallarni tanlash jarayoni ta'limning qaysi sharoitda – sinfxonada, amaliy mashg'ulotda yoki mustaqil ta'limda – olib borilayotganiga ham bevosita bog'liqdir.

Agar ta’lim jarayoni auditoriyada tashkil etilsa, tizimli, integrativ va maqsadga yo’naltirilgan darsliklar hamda audio-vizual materiallarning o’rni alohida ahamiyat kasb etadi. Kortezi va Jin fikricha, darsliklarda madaniy komponentning aks etishi ularning yaratilish maqsadiga ham bog‘liq: qisqa muddatli amaliy ehtiyoj uchun tuzilgan kurslar bilan umumiy til o’rgatishga mo’ljallangan darsliklarda madaniy mazmunning hajmi va sifati bir xil bo’la olmaydi. Auditoriyada beriladigan madaniy bilim va ko’nikmalar til o’rganuvchining madaniyatlararo muloqot jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirishiga xizmat qiladi. Ammo ko’plab darsliklarda asosiy e’tibor to’rt asosiy nutqiy ko’nikmani rivojlantirishga qaratilgani sababli madaniy kontent yetarlicha yoritilmay qoladi yoki ikkilamchi ahamiyat kasb etadi.

Darsliklarda madaniy aspektning aks etish holatiga ko’ra uch turdagi tuzilma kuzatiladi:

1. **Madaniy aspekt mavjud, biroq unga yetarli e’tibor qaratilmaydi;** kontent qo’shimcha material sifatida beriladi.

2. **Madaniy mazmunga qat’iy e’tibor qaratiladi;** u mustaqil ko’nikma sifatida o’rgatiladi yoki boshqa ko’nikmalar bilan integratsiya qilinadi.

3. **Madaniy ma’lumotlar ko’p,** ammo o’quvchining ushbu bilimlarni qay darajada o’zlashtirgani nazorat qilinmaydi.

Birinchi turdagi darsliklar ko’pincha maxsus kurslarda qo’llanadi; madaniy bilimlar uchun alohida darslar tashkil etilishi talab etiladi. Ingliz tilidagi *Focus on Britain Today, In Britain* kabi darsliklar bunga misol bo’ladi. O’zbek tilida uchraydigan *O’zbekiston madaniyati* (U. Qoraboyev, G. Soatov) o’quv qo’llanmasi ham mazkur turga yaqin bo’lsa-da, uning murakkab ilmiy uslubi va ma’lumotlarning qisman eskirgani uni xorijiy auditoriya uchun to’liq mos emasligini ko’rsatadi. Shuning uchun o’zbek tilini xorijiy auditoriya uchun o’qitishga yo’naltirilgan zamonaviy madaniy o’quv adabiyotlarini yaratish dolzarb vazifadir.

Ikkinchi turdagi darsliklarda madaniy komponent boshqa ko’nikmalar bilan uzviy bog‘liq holda aks ettiriladi. Uchinchi turdagi darsliklar odatda xalqaro auditoriya uchun yaratiladi; unda madaniyatga alohida bo’limlar ajratiladi. Biroq mualliflarning mahalliy madaniyatni yetarlicha bilmasligi yoki darslikning umumjahon auditoriyasiga mo’ljallanganligi madaniy mazmunning yuzaki berilishiga olib keladi.

Kortezi va Jin darsliklarda madaniyatni aks ettirishning uch xil modelini taklif qiladi:

1. **Til o’rganuvchilarning o’z madaniyati aks ettiriladi.** Bunda o’quvchilar tili o’rganilayotgan xalq vakillari bilan muloqot qilishdan ko’ra, o’z madaniyatini mehmon va turistlarga tanishtirishga yo’naltiriladi. Bu esa boshqa madaniyat to’g’risida yetarli bilim hosil qilmaslik va muloqot jarayonida tushunmovchiliklarga sabab bo’lishi mumkin.

2. **Tili o'rganilayotgan mamlakat madaniyati aks ettiriladi.** Masalan, ingliz tili darsliklarida Amerika va Britaniya madaniyati birgalikda berilishi mumkin. Bu turdagi darsliklar ayrim hollarda reklama va targ'ibot elementlari bilan to'yingan bo'lishi tufayli tanqid qilinadi.

3. **Til xalqaro til sifatida talqin qilinadi.** Madaniy kontent turli madaniyatlar kesishgan nuqtada beriladi, yagona bir xalq madaniyati asos qilib olinmaydi.

Bugungi kunda o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish jarayoni jadal rivojlanib bormoqda, ammo bu yo'nalishda yaratilgan darsliklar hali ham son jihatdan kam va sifat jihatidan ham talab darajasida emas. Amaliyotda qo'llanilayotgan Nigora Azimovaning *Elementary Textbook*, Dilorom Toshevaning *Bukhara* darsligi hamda MOTUL jamoasining *O'zbekona* turkumidagi darsliklar madaniy kontentni o'z ichiga olgan bo'lib, maqsad va auditoriyaga qarab qo'shimcha darslik sifatida qo'llanmoqda.

Madaniy bilimlarni darsliklarda yoritish bo'yicha Hug tomonidan taklif etilgan me'zonlar eng ko'p qo'llanilayotgan mezonlardandir. Unga ko'ra madaniy komponent:

- so'nggi, aniq faktlarga asoslangan bo'lishi;
- stereotiplardan holi bo'lishi;
- tasvirlar qayta ishlanmagan holda berilishi;
- mazmun nutqiy vaziyatda tabiiy aks etishi;
- mafkuraviy ta'sirdan xoli bo'lishi;
- tarixiy materiallar zamonaviy jamiyatga bog'lanishi zarur.

Kunningworth esa darslikning madaniy materiallari til o'rganuvchi tomonidan qanchalik tushunilishi mumkinligini aniqlash uchun bir qator savollarni taklif etadi: madaniy vaziyatning tushunarli bo'lishi, obraz va ramzlarning ma'nosi, gender masalalariga rioya etilishi, kasbiy rollarning ko'rsatilishi, kundalik hayot tasviri va ijtimoiy munosabatlarning tabiiy aks etishi kabilar.

Serku esa baholash mezonlariga qo'shimcha o'lchovlar kiritadi: tasvirlarning real hayotni aks ettirishi, faqat turistik yondashuv bilan cheklanmaslik, madaniy hodisalarning ijobiy va salbiy jihatlarini qamrab olish, mualliflarning lokal madaniyatdan xabardorlik darajasi va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, xorijiy auditoriyada til o'qitishda madaniy kompetensiyani shakllantirish faqatgina darsliklar bilan cheklanmaydi. Madaniy aspektning murakkab va dinamik xarakterga ega ekanligi sababli darsliklar doimo qo'shimcha resurslar bilan boyitilishi lozim. Madaniyat doimiy o'zgarishda bo'lganligi bois, zamonaviy axborot manbalari bilan to'ldirilgan kompleks yondashuv samarali natija beradi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov X., Shodmonov E., Rafiev A. O‘zbek tili. To‘ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995.
2. Tosheva D., Ahmedov A. Bukhara. Uzbek language for foreigners. 2020.
3. Kurtulush O‘ztopchu. Amerika Qo‘shma Shtatlari. Kaliforniya universiteti 1994.
4. Azimova N. Elementary textbook. Georgetown Universiteti, 2010.
5. O‘zbekona. MOTUL jamoasi. nashryoti. – Toshkent: Muharrir, 2020.
6. Rafiyev A., Tunjay O‘zturk, Nuriddinova D. Chet elliklar uchun o‘zbek tili. – Toshkent 1997
7. Rafiyev A., Muhammadjonova G., Alovuddinova N., Toshpulatov T. 2-11- sinflar uchun darslik. – Toshkent. O‘zbekiston, 2018.
8. Rasulov R., Mirazizov A. O‘zbek tili. Toshkent. Aloqachi, 2005.
9. Ismatullayev X., Larry Clark. Uzbek. Washington, 1992.

“EVFEMIZM VA DISFEMIZMLAR” MAVZUSINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI (11-SINF MISOLIDA)

**Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna – Nukus DPI dotsenti
Musurmonqulov Asadbek Bahodir o‘g‘li – Nukus DPI talabasi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilining leksik-semantik qatlamida muhim o‘rin tutuvchi evfemizm va disfemizmlarning 11-sinf o‘quvchilariga o‘qitilishi zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, evfemik va disfemik birliklarning madaniy ildizlari, kommunikativ funksiyalari va o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: evfemizm, disfemizm, pragmatika, stilistika, lingvokulturologiya, muloqot etikasi, nutq madaniyati, interfaol metodlar, kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta’lim, kontekstual yondashuv, kommunikativ kompetensiya, zamonaviy pedagogika.

Tilning leksik-semantik tizimida evfemizm va disfemizmlar alohida o‘rin tutadi. Ushbu birliklar nafaqat tilshunoslikning pragmatika, semasiologiya va stilistika kabi bo‘limlari uchun, balki jamiyatning madaniy qadriyatlarini, ijtimoiy psixologiyasi va muloqot etikasi uchun ham muhim voqelikdir. Ona tili ta’limi jarayonida bunday birliklarni o‘rgatish o‘quvchilarda nutq madaniyati, tilning ijtimoiy tabiatini anglash, muloqotda vaziyatga mos til vositasini tanlash ko‘nikmasini shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, 11-sinf o‘quvchilari yosh jihatidan ijtimoiy muhitga faol kirib borayotgan, o‘z qarashlarini shakllantirayotgan davrda bo‘lgani uchun evfemizm va disfemizmlar

muammosini ilmiy asosda o‘rganish ularning kommunikativ savodxonligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi.

Evfemizmlar jamiyat tomonidan nozik yoki nomaqbul deb hisoblangan tushunchalarni yumshoq shaklda ifodalash orqali nutqiy etikani ta‘minlaydi. *O‘lim, kasallik, nogironlik, qashshoqlik, siyosiy jarayonlar, hissiy kechinmalar* kabi mavzularda yumshatish usullarining qo‘llanishi odamlar o‘rtasidagi muloqotda murosaviylik, hurmat, ijobiy psixologik ta‘sir yaratish bilan bog‘liqdir. Disfemizmlar esa aksincha, qo‘pollik, kinoya, istehzo, kamsitish yoki keskin ekspressivlikka asoslanadi. Ular ko‘pincha jahl, tanqid, norozilik yoki keskin baho berish vaziyatlarida ishlatiladi. Har ikki turdagi birliklarning qo‘llanilishi tilning faqat semantik xususiyati bilan emas, balki madaniy, psixologik, ijtimoiy omillar bilan belgilanadi.

Mazkur mavzuni zamonaviy yondashuv asosida o‘qitish o‘quvchilarda lingvistik, madaniy va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kompetensiyaga yo‘naltirilgan ta‘lim tizimida “Evfemizm va disfemizmlar” mavzusini o‘zlashtirish jarayoni o‘quvchidan shunchaki nazariy bilim olishni emas, balki shu bilimni real muloqotda qo‘llay olishni talab etadi. Buning uchun interfaol metodlar, raqamli resurslar va tahliliy yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, “media-tahlil” usuli orqali o‘quvchilar telekanallar, yangilik saytlari yoki bloglardagi siyosiy nutq, reklama matnlari, ijtimoiy tarmoq postlari kabi real kontekstlarda evfemizmlar qanday yumshatuvchi vazifani bajarishini tushunib boradi. Shuningdek, badiiy matnlar tahlili o‘quvchilarda disfemizmlarning obraz yaratish, konflikt kuchaytirish, muallif munosabatini ifodalashdagi roli haqida tasavvur hosil qiladi.

Evfemizm va disfemizmlarni o‘qitish jarayonida eng samarali yo‘llardan biri – muayyan vaziyatlarga asoslangan muloqot modellaridan foydalanishdir. Masalan, “shifokor – bemor”, “hokim – fuqaro”, “o‘qituvchi – o‘quvchi”, “jurnalist – tinglovchi” kabi kommunikativ modellar orqali o‘quvchilar evfemizmlarning odob-axloq normalariga mos, muloyim shaklda fikr bildirishdagi zaruriyatini amaliy ravishda his qiladi. Aksincha, muhokama yoki bahsli vaziyatlarda disfemizmlarning emotsional kuchi, qaysi hollarda ularning qo‘llanilishi nomaqbul ekanini anglaydi. Bunday yondashuv nafaqat nazariy bilim beradi, balki muloqot jarayonida ehtiyotkorlik va madaniy sezgirlikni shakllantiradi.

Zamonaviy metodlar qatoriga klaster, konseptual xarita, “INSERT”, “fikrlar zanjiri”, “keys-stadi”, “debat” kabi interfaol yondashuvlar kiradi. Bu usullar evfemizm va disfemizmlar o‘rtasidagi semantik, uslubiy va pragmatik farqlarni o‘quvchining o‘zi mustaqil kashf etishiga imkon yaratadi. Masalan, klaster tuzish orqali o‘quvchilar evfemizmlarning mavzuviy guruhlarini (o‘lim, sog‘liq, iqtisodiy ahvol, siyosat, ijtimoiy mavqelar) mustaqil aniqlaydi, bu jarayon ularning tahliliy tafakkurini rivojlantiradi. Debatlarda esa bir vaziyatda

evfemizmning zarurligi yoki disfemizmning muloqotdagi salbiy oqibatlari haqida fikr bildirish o‘quvchilar tanqidiy fikrlashini kuchaytiradi.

Mavzuni o‘qitishda lingvokulturologik yondashuv ham muhim o‘rin tutadi. Evfemizm va disfemizmlarning kelib chiqishi milliy mentalitet, an‘ana va diniy qarashlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lganligi tufayli o‘quvchi til birliklarining ortida turuvchi madaniy sabablarni ham anglab borishi kerak. Masalan, o‘zbek xalqi madaniyatida o‘lim haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri gapirmaslik odatiy hol, shuning uchun “vafot etdi”, “olamdan o‘tdi”, “bandalikni bajo keltirdi” kabi evfemizmlar ko‘p uchraydi. Disfemizmlar esa ko‘pincha ijtimoiy tanqidni kuchaytirish, axloqsizlik yoki tartibsizlikni keskin baholashda qo‘llanadi. Bunday birliklarning ijtimoiy ildizlarini anglash o‘quvchilarda madaniy sezgirlikni kuchaytiradi.

Ta‘lim jarayonini baholashda an‘anaviy testlar bilan cheklanib bo‘lmaydi. *Portfolio, kuzatuv varaqalari, tahliliy esse, media matnlar tahlili* kabi baholash vositalari o‘quvchining mavzuga nisbatan real nutqiy ko‘nikmasini aniqlashga yordam beradi. Ayniqsa, kontekstual tahlil asosida vaziyatga mos evfemizm tanlash yoki disfemizmlarning muloqotga salbiy ta‘sirini tushuntirish kabi topshiriqlar o‘quvchining kommunikativ kompetensiyasini aniqlashda muhim indikator hisoblanadi.

Shunday qilib, “Evfemizm va disfemizmlar” mavzusini 11-sinfda zamonaviy texnologiyalar asosida o‘qitish tilning madaniy qirralarini yoritish, o‘quvchilarda nutqiy madaniyat va muloqot etikasi ko‘nikmalarini shakllantirish, til birliklarining pragmatik mohiyatini chuqur anglash imkonini beradi. Bu yondashuv o‘quvchi shaxsini faollashtiradi, uning ijtimoiy hayotda o‘z fikrini aniq, odobli, hurmat asosida ifoda eta oladigan yetuk kommunikator sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Tilimizda mavjud bo‘lgan evfemik va disfemik birliklarning o‘ziga xos ma‘no qatlamlari, madaniy ildizlari va ijtimoiy vazifalarini o‘rgatish zamonaviy o‘zbek tili ta‘limining muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Ismetullayev N. Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar. // Ilmiy asarlar. 42-tom. 1-kitob, Tilshunoslik masalalari. – Toshkent. 1963. – B. 16-17.
2. Ne‘matov H., Rasulov R. O‘zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 1995. – 127 b.
3. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – T.: Universitet, 2006.
4. Umarova N. Til ta‘limi va ta‘limiy-elektron ishlanmalar // Til va adabiyot ta‘limi. – Toshkent, 2005. – № 6. – B.75-79.

**Исмагилова Мадина Фаридовна – старший преподаватель УрГПИ,
кафедра «Русский язык и литература»**

Аннотация. В статье рассматриваются методические аспекты формирования и совершенствования умений и навыков усвоения грамматической категории числа в русском языке у учащихся узбекской школы. В работе анализируются трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, выявляются причины межъязыковой интерференции и предлагается система упражнений, направленная на преодоление этих трудностей. Представлена классификация упражнений, этапы их внедрения в образовательный процесс, а также практические рекомендации для преподавателей.

Ключевые слова: русский язык как неродной, грамматическая категория числа, узбекская школа, система упражнений, методика преподавания, грамматические навыки.

На современном этапе организация обучения русскому языку как неродному представляет собой многоуровневую систему с определённой иерархией. Современные условия преподавания русского языка в школах с узбекским языком обучения требуют научно обоснованного подхода к формированию грамматической компетенции учащихся. В этой связи возникает необходимость пересмотра содержания обучения и включения в образовательный процесс актуальных и значимых тем, способных поддерживать и стимулировать интерес к изучению языка. Для получения хороших результатов обучающимся нужна иная мотивация: в отличие от иностранных студентов, стремящихся к получению профессиональных знаний на русском языке, у них изначально отсутствует прагматическая потребность в овладении языком.

С нашей точки зрения, включение в образовательный процесс учащихся темы «Грамматические категории русского языка: категориальная семантика и формальные показатели» является обоснованным и актуальным. Осознанное владение грамматической системой языка невозможно без понимания его структурных закономерностей, которое формируется в ходе целенаправленного обучения.

В школьных учебниках, включая современные, понятие «грамматическая категория» как таковое, как правило, отсутствует. Чаще акцент делается на морфологических признаках – постоянных и непостоянных, грамматических классах слов и их значениях. Вероятно, это связано с тем, что категория считается слишком абстрактной и трудной для усвоения.

Однако, на наш взгляд, подобное предположение необоснованно. Понятие *«грамматическая категория»* не более абстрактно, чем многие другие термины и концепции, успешно преподаваемые в рамках школьного курса математики, физики или биологии, рассчитанных на старшеклассников. Следовательно, его освоение при должной методической поддержке вполне доступно и целесообразно.

Одной из наиболее значимых грамматических категорий является категория числа, играющая важную роль в согласовании слов в предложении и построении высказывания в целом. Для узбекских учащихся, изучающих русский язык как неродной, усвоение данной категории сопровождается рядом трудностей, обусловленных различиями в грамматических системах двух языков.

Проблема усвоения грамматической категории числа остаётся актуальной в условиях иноязычной среды. В узбекском языке категория числа выражается иначе, чем в русском, что нередко приводит к межъязыковой интерференции. Для достижения высокого уровня владения русским языком необходимо сформировать у учащихся прочные грамматические навыки, что требует системной работы на уроках. Эффективным инструментом в решении данной задачи является грамотно организованная система упражнений.

Современный учитель русского языка сталкивается с новой реальностью: обучение русскому языку происходит одновременно в трёх направлениях – как родному, как неродному и как иностранному.

При этом методика преподавания остаётся в целом неизменной и не учитывает новых социокультурных условий. Возникает острая необходимость в разработке комплексных подходов, ориентированных на полиэтничную и полилингвальную образовательную среду.

Сегодняшняя методика обучения была создана более полувека назад и предполагала работу с учениками, свободно владеющими русским языком. Однако современная школа всё чаще оказывается в условиях билингвизма и полилингвизма. Особенно это актуально для мегаполисов, где в одном классе обучаются дети разных национальностей, в том числе дети иностранных граждан.

Существующие учебники зачастую устарели: либо они вовсе не включают культурологический компонент, либо делают это фрагментарно. В связи с этим необходима разработка этнокультурно ориентированных методик, учитывающих особенности родных языков и культур учащихся.

Учебники нового поколения должны предлагать универсальные алгоритмы обучения любому языку – будь то русский, родной или иностранный.

Одной из важнейших задач современного учителя становится развитие коммуникативной компетенции учащихся разных национальностей,

обучение их построению связных и осмысленных речевых высказываний на русском языке. Это, в свою очередь, является ключом к успешной социализации детей.

Грамматическая категория числа в русском языке охватывает морфологические изменения существительных, прилагательных, глаголов и других частей речи. Исследования в области методики преподавания РКИ (русского языка как иностранного) показывают, что успешное усвоение этой категории требует комплексного подхода, включающего как осознание формы, так и её функционального использования в речи.

Согласно В.В. Бабайцеву и Н.М. Шанскому, формирование грамматических навыков должно опираться на поэтапную систему упражнений: от подготовительных к творческим, от репродуктивных к продуктивным.

Категоризация, как процесс параметризации и классификации предметов и явлений в познавательной деятельности человека, представляет собой один из ключевых механизмов мышления [6, с. 42–45]. В этом контексте особенно важным становится выявление и систематизация языковых единиц, относящихся к тем или иным категориям.

По мнению Л. М. Васильева, категории – это «...конструкты нашего сознания, моделирующие наши знания о мире и соотносящие их с моделями знаний, зафиксированных в структуре языка» [5, с. 3]. Современная лингвистика рассматривает категории как неотъемлемую часть анализа языковых форм. А. Н. Базылев подчеркивает, что «мыслительные категории практически неотделимы от языковых категорий», и убеждён, что «реальные объяснения функционирования языка можно получить только при обращении к когнитивным структурам» [1, с. 14].

Согласно современным подходам, языковые категории можно рассматривать как специфические формы концептуализации мира, своеобразные форматы языкового сознания и типы знания особого рода [3].

Разрабатывая теоретические основы категориального анализа, А. В. Бондарко акцентирует внимание на том, что языковые семантические функции представляют собой значения, выражаемые в языке с помощью морфологических, синтаксических, словообразовательных и лексических средств или их комбинаций. Эти функции являются результатом языковой интерпретации понятийных категорий. Исследователь подчеркивает, что связь между понятийными категориями как носителями смыслов и языковыми средствами их выражения актуализируется в речи – в конкретном коммуникативном акте [4, с. 72–73].

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в языке, выполняющем функции хранения, обработки, передачи и интерпретации различных видов знаний, категории – как классы языковых объектов, обладающих общими концептуальными признаками – приобретают статус

особых форм знаний. Эти форманты играют ключевую роль в структурировании и оперативном использовании информации о мире, о языке как его части, а также о способах осмысления и интерпретации этой информации человеком [2, с. 6].

Это делает необходимым постоянное взаимодействие понятийной и функциональной сторон языковых явлений в ходе обучения и диктуется развивающим характером современного обучения, коммуникативной ориентацией обучения языку. Как ни парадоксально, это особенно важно в условиях языковой среды, поскольку мощный неупорядоченный поток языковой информации может создать асистемное и ошибочное представление об употреблении языка. Поэтому необходимо научное, лингвистически верно сформулированное теоретическое обобщение, которое будет являться опорой для верного восприятия и употребления изучаемых явлений языка.

Как показывает практика, мотивация в духе когнитивно-коммуникативного подхода является достаточной в аудитории студентов-билингвов нефилологического вуза. Студенты охотно принимают тот факт, что с помощью понятия «грамматическая категория» можно адекватно описывать многие языковые явления; что благодаря этому понятию можно в большей степени приблизиться к пониманию сущности языка вообще (т. е. языка как особой коммуникативной системы) и конкретных языков в частности.

Отбирая материал для изучения, мы опирались на принципы педагогической грамматики, которая, в отличие от обычного лингвистического описания грамматического строения языка, рассматривает правила лингвистической грамматики применительно к языку как средству общения. Именно из этих соображений мы отказались от большого количества грамматических классификаций, отрицательно влияющих на формирование навыка употребления изучаемых явлений.

Методологической основой статьи является деятельностный и коммуникативно-когнитивный подходы, ориентированные на активное включение учащихся в учебный процесс, формирование осознанного отношения к изучаемым грамматическим явлениям и развитие навыков их использования в различных речевых ситуациях.

В процессе работы были использованы следующие методы:

- анализ типичных ошибок учащихся;
- анкетирование преподавателей русского языка в узбекских школах;
- экспериментальное внедрение разработанной системы упражнений;
- анализ и обобщение результатов педагогической практики.

Основные причины ошибок учащихся при употреблении форм числа в русском языке:

- различия в морфологических системах русского и узбекского языков;

- отсутствие аналогов некоторых грамматических форм (например, слова, употребляемые только во множественном числе: «ножницы», «деньги»);

- трудности в согласовании числительных с существительными (например: «три книги», но «два окна»);

- интерференция родного языка, приводящая к ошибкам в согласовании подлежащего и сказуемого.

Система грамматических упражнений в преподавании иностранного языка играет ключевую роль. Грамматические упражнения делятся на:

А) подготовительные – направлены на осознание грамматического явления.

Упражнение 1: Соедини слова в единственном числе с их формами во множественном числе.

Единственное число	Множественное число
книга	столы
стул	книги
окно	окна
стол	стулья

Ответ: книга – книги, стул – стулья, окно – окна, стол – столы

Упражнение 2: Разделите слова на две группы: единственное число и множественное число.

Слова: машина, дома, собака, деревья, окно, люди, книга, тетради, город

Ответ: Единственное число: машина, собака, окно, книга, город

Множественное число: дома, деревья, люди, тетради.

Б) Тренировочные – обеспечивают закрепление навыков употребления форм.

Упражнение 3: Посмотри на пары слов. Что меняется? Как образуется форма множественного числа?

Кот – коты, собака – собаки, окно – окна, книга – книги, тетрадь – тетради.

Вопросы:

1. Какая часть слова меняется?
2. Всегда ли добавляется одна и та же буква?
3. Что происходит со словами на -а/-я, -о/-е?

Вывод: Меняется окончание. В форме множественного числа могут быть окончания -ы, -и, -а, -я и др.

В) Творческие – развивают речевые умения в контексте.

Упражнение 4: В каждом предложении есть ошибка. Найди и исправь.

У меня есть три собака.
На дереве сидят воробей.
В магазине продаются хлеба.
Эти ученик хорошо пишут.

Ответ: три **собаки**, сидят **воробьи**, продаётся **хлеб** (если неисчисляемое) или **булки**, эти **ученики**

Разработка упражнений должна учитывать уровень владения языком, возраст учащихся и их родной язык.

Успешное овладение категорией числа в русском языке учащимися узбекской школы возможно при использовании разнообразной и целенаправленной системы упражнений. Учителю необходимо сочетать грамматические, лексические и речевые упражнения, использовать индивидуальный подход, а также учитывать родной язык учащихся при объяснении материала. Такая система позволит учащимся не только правильно употреблять формы числа, но и повысить общий уровень владения русским языком.

Литературы:

1. Баранов А. Н. Постулаты когнитивной семантики / А. Н. Баранов, Д. О. Добровольский // Изв. РАН. СЛЯ. – 1997. – № 1. – С. 11-21.
2. Болдырев Н. Н. Языковые категории как формат знания / Н. Н. Болдырев // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2006. – № 2. – С. 5-22.
3. Болдырев Н. Н. О типологии знаний и их репрезентации в языке / Н. Н. Болдырев // Типы знаний и их репрезентация в языке. – Тамбов, 2007. – С. 2-15.
4. Бондарко А. В. Грамматическое значение и смысл / А. В. Бондарко. – Л., 1978. – 176 с.
5. Васильев Л. М. Семантические, грамматические и когнитивные категории языка / Л. М. Васильев // Языковая семантика и образ мира: Тезисы междун. научн. конф. Кн. 1. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1997. – С. 3-4.
6. Краткий словарь когнитивных терминов / [сост. е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина; под общ. ред. Е. С. Кубряковой]. – М.: МГУ, 1996. – 245 с.
7. Фильцова, М. С. Грамматические категории русского языка в обучении нерусских / М. С. Фильцова. – Текст: непосредственный // Педагогика высшей школы. – 2016. – № 1 (4). – С. 71-75. – URL: <https://moluch.ru/th/3/archive/21/715/>.

OLIIY TA'LIMDA ARAB TILI FANINING O'QITILISHI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR

Lutfullo Jamalov – Yangi asr universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimida arab tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari lingvodidaktik yondashuvlar nuqtayi nazaridan tahlil etilgan. Arab tilini o'rgatishda ilmiylik, izchillik, ongli-faollik, amaliy yo'naltirilganlik, kuzatuvchanlik, faol fikrlash, uzluksizlik va bosqichma-bosqichlik tamoyillarining ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: arab tili, lingvodidaktika, didaktik tamoyillar, kommunikativ yondashuv, interaktiv usullar, raqamli ta'lim texnologiyalari, madaniyatlararo kommunikatsiya, oliy ta'lim.

XXI asrda globallashuv, xalqaro madaniy va siyosiy aloqalar kengayishi, diniy va ilmiy merosga qaytish jarayoni arab tilini o'rganishga bo'lgan ehtiyojni keskin oshirdi. Arab tili nafaqat xalqaro doirada keng qo'llaniladigan til, balki islomiy madaniyat, diniy meros va Sharq sivilizatsiyasining asosiy tilidir. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida arab tilini o'qitish bugungi kunda amaliy ahamiyatga ega bo'lib, til egallash jarayonini zamonaviy lingvodidaktika, kommunikatsiya va raqamli texnologiyalar asosida tashkil etish talab etiladi.

Ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashda didaktik tamoyillar muhim metodologik asos vazifasini bajaradi. Mazkur tamoyillar ta'lim mazmunini ilmiy jihatdan asoslash, o'quv faoliyatini tashkil etish, talabalarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish hamda fikrlash jarayonini faollashtirish uchun xizmat qiladi. Quyida ko'rib chiqiladigan tamoyillar o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining ilmiylik, tizimlilik, faollik, amaliyotga yo'naltirilganlik va uzluksizlik kabi asosiy talablari bilan uzviy bog'liqdir.

Ilmiylik va izchillik tamoyili. Ilmiylik tamoyili o'quv jarayonida berilayotgan bilimlarning ilmiy asoslangan bo'lishi, zamonaviy ilm-fan yutuqlari, nazariy g'oyalar va amaliy tajribaga tayanishi zarurligini belgilaydi. Talabalarga yetkaziladigan ma'lumotlar mantiqan asoslangan, ishonchli manbalar bilan boyitilgan, ilmiy metodlar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Izchillik esa mazmunning mantiqiy ketma-ketlikda, osondan murakkabga, konkret holatdan umumiy xulosaga tomon tashkil etilishini talab qiladi. Ushbu tamoyil talabalarda ilmiy tafakkur va tizimli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Onglilik va faollik tamoyili. Onglilik tamoyili talabalarning bilimlarni ongli ravishda o'zlashtirishini ta'minlab, ma'lumotlarni eslab qolish emas, balki ularning mohiyatini anglashga yo'naltiriladi. Ushbu tamoyil talabani mustaqil fikrlashga, o'z nuqtayi nazarini bildirishga, bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llay olishga undaydi. Faollik tamoyili esa talabani ta'lim jarayonidagi faol ishtirokini, izlanish, kuzatish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini

rivojlantiradi. Bu tamoyil interaktiv usullarni qo'llash, muammoli vaziyat yaratish, ijodiy topshiriqlar berish orqali amaliyotga tatbiq etiladi.

Amaliy yo'naltirilganlik tamoyili. Mazkur tamoyil ta'lim jarayonida olgan bilimlarni real hayotiy jarayonlar va kasbiy faoliyatda qo'llay olishga tayyorlashga qaratilgan. Ta'lim mazmunining amaliy vazifalar bilan bog'liqligi talabalarga o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash imkonini beradi. Ushbu tamoyil laboratoriya mashg'ulotlari, amaliy topshiriqlar, loyihaviy yondashuv va tajribaviy metodlardan foydalanish orqali amalga oshiriladi.

Kuzatuvchanlik va faol fikrlash tamoyili. Kuzatuvchanlik talabalarning borliqni, til va nutq hodisalarini kuzatish, ularga tahliliy munosabat bildirish va mantiqiy xulosalar chiqarish qobiliyatini shakllantiradi. Faol fikrlash tamoyili esa talabalarning tahliliy, tanqidiy va ijodiy fikrlash jarayonini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur tamoyil asosida talabalar turli misol va hodisalarni tahlil etadi, taqqoslaydi, umumlashtiradi va ilmiy xulosalar chiqaradi. Natijada ularda ilmiy-tadqiqot faoliyati uchun zarur kognitiv ko'nikmalar shakllanadi.

Uzluksizlik va bosqichma-bosqichlik tamoyili. Uzluksizlik tamoyili ta'lim jarayonining bosqichma-bosqich, tizimli va izchil amalga oshirilishini ta'minlaydi. Har bir bosqichda egallangan bilimlar keyingi bosqichlarda rivojlantiriladi va mukammallashtiriladi. Bosqichma-bosqichlik tamoyili o'quv materialini talabalarning yosh, psixologik va bilim darajasiga mos tarzda bosqichlab berishni ko'zda tutadi. Mazkur tamoyil ta'limning uzviylikini saqlash, talabaning bilimini muntazam kengaytirish hamda mustahkamlashga xizmat qiladi.

Arab tilini o'qitish umumdidaktik tamoyillar bilan bir qatorda, tilning o'ziga xos fonetik, morfologik va semantik tuzilmasi, talaffuz xususiyatlari, nutq madaniyati va psixolingvistik jarayonlarga asoslanadi. Zamonaviy ta'lim jarayoni kompetensiyaviy, kommunikativ, kompetentlik, madaniyatlararo yondashuv va multimodal o'qitish modellarini talab etadi.

Arab tili fonetik tizimining o'ziga xosligi, undagi tovushlar, fonematik farqlar o'qitish jarayonida maxsus fonetik yondashuvni talab qiladi. Ayniqsa, talaffuz va fonetik idrokni shakllantirish jarayonida audio tinglab farqlash, artikulyatsion o'rgatish, fonetik mashqlar, multimedia vositalaridan foydalanish kabi metodlar yuqori natija beradi.

Arab tilining morfologik tizimi, xususan fe'l kategoriyasining murakkabligi, so'z yasalishi talabalar fikrlash jarayonini lingvistik jihatdan chuqurlashtirishni talab qiladi. Shu bois, induktiv va deduktiv metodlar uyg'unligi, morfologik modellashtirish, struktur tahlil, taqqoslash asosida o'qitish usullari ta'lim samaradorligini oshiradi. O'zbek va arab tillarining grammatik strukturasi qiyosiy tahlil qilish talabalar uchun o'zlashtirish jarayonini soddalashtiradi.

Arab tilini o'rgatishda leksik boylikni egallash ham asosiy vazifalardan biridir. Lug'at o'rgatish jarayonida mavzuviy leksika, kontekst asosida

o'zlashtirish, semantik maydonlar bo'yicha tizimlashtirish, frazeologik birliklarni bosqichma-bosqich o'rgatish kabi lingvodidaktik usullar muhimdir. Bu jarayon talabalar til sezgirligi va semantik tafakkurini rivojlantiradi.

Arab tilida nutq faoliyatining to'rt turi – tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuv – bir-biri bilan integratsiyada olib boriladi. Kommunikativ yondashuv asosida dialogik va monologik nutqni shakllantirish, real kommunikativ vaziyatlar yaratish, rol o'yinlari, muloqot mashqlari, audio-matnlar bilan ishlash, arabcha media materiallaridan foydalanish (tele-radio eshittirishlar, yangiliklar) muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon tilni amaliy egallash, pragmatik savodxonlik va madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalarini shakllantiradi.

Zamonaviy arab tili ta'limi jarayonida raqamli ta'lim resurslari, onlayn platformalar, interaktiv dasturlar, virtual lug'atlar, korpus texnologiyalaridan foydalanish til o'rgatish samaradorligini oshiradi. Xususan, *Learning, Duolingo Arabic, Quizlet* kabi elektron manbalar talabalarda motivatsiya va o'z-o'zini o'qitish kompetensiyasini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, arab tilini lingvodidaktik jihatdan o'qitish kompleks va integrativ yondashuvni talab etadi. Fonetik, grammatik, leksik va pragmatik bosqichlar uyg'un holda olib borilishi, zamonaviy innovatsion texnologiyalar qo'llanilishi, taqqoslash metodi, kommunikativ va madaniy yondashuvlar asosida o'qitish jarayoni tashkil etilishi oliy ta'limda arab tilini samarali o'rgatishning muhim omillaridir.

Adabiyotlar:

1. Abdujabborov A. Arab tili. – T.: Toshkent islom universiteti, 2007.
2. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. Darslik. I-II jild. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 1997-2004.

MORFOLOGIYANI MODULINI O'QITISHNING DIDAKTIK ASOSLARI

*Atiyazov Saparbay Jumamuratovich – Nukus DPI O'zbek tili kafedrasi
o'qituvchisi*

Annotatsiya. Mazkur maqolada morfologiya modulini o'qitishda didaktik tamoyillardan foydalanish, dars jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash va o'quvchilarning lingvistik kompetensiyasini shakllantirishning samarali yo'llari yoritilgan.

Kalit so'zlar: morfologiya, modul, didaktika, tamoyil, ta'lim texnologiyasi, kompetensiya, metodika.

Hozirgi kunda o‘zbek tili ta’limini modernizatsiya qilish jarayonida tilning barcha bo‘limlarini, xususan morfologiyani o‘qitish metodikasini yangilash dolzarb masalalardan biridir. Morfologiya bo‘limini modulli o‘qitish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va amaliy qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

1. Morfologiya modulining mazmuni

Morfologiya – so‘zning shakli, ma’nosi va grammatik xususiyatlarini o‘rgatuvchi tilshunoslik bo‘limidir. Uni o‘qitishda quyidagi modullar ajratiladi:

- so‘z turkumlarini o‘rganish moduli (ot, sifat, son, fe‘l va b.);
- so‘z shakllanishi va grammatik kategoriyalar moduli;
- so‘z yasash va so‘z turkumlari orasidagi munosabatlar moduli.

Har bir modulda nazariy tushunchalar bilan bir qatorda, ularni amaliy mashg‘ulotlarda qo‘llashga alohida e’tibor beriladi.

2. Didaktik asoslar

Didaktika – ta’lim jarayonining nazariy asoslarini belgilovchi fan bo‘lib, quyidagi tamoyillar morfologiyani modulli o‘qitishda muhim rol o‘ynaydi:

- ilmiylik tamoyili: nazariy tushunchalarni ilmiy asosda yoritish;
- izchillik va tizimlilik: o‘quv materiallari osondan qiyinga, oddisidan murakkabga qarab tuziladi;
- faollik va mustaqillik: o‘quvchilarni faol ishtirok etishga yo‘naltirish;
- ko‘rgazmalilik: so‘z shakllari, so‘z yasalishi va grammatik kategoriyalarni vizual vositalar orqali ko‘rsatish;
- individuallashtirish: har bir o‘quvchining tayyorgarlik darajasiga mos topshiriqlar berish.

3. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari

Morfologiyani o‘qitishda modulli o‘qitish texnologiyasi, interfaol metodlar (“Klaster”, “Aqliy hujum”, “Insert”, “Venn diagrammasi”) hamda raqamli ta’lim vositalari (LearningApps, Quizizz, Canva, ChatGPT)dan foydalanish yuqori natija beradi. Bundan tashqari dars boshlanishdan oldin yoki uyga vazifa sifatida google forma dasturida testlar olishni ham tavsiya qilamiz. Buni biz tajriba-sinov davomida foydalanib ko‘rganmiz. Jumladan,

Shu ko‘rinishdagi testlarni deyarli har darsda olishga harakat qildik. Talabalarda raqamli mashqlarni ishlash ko‘nikmasi va morfologiya bo‘limini o‘rganish shakllanganligining guvohi bo‘ldik.

4. Natijadorlik

Modulli o‘qitish orqali:

- o‘quvchilar morfologik birliklarning mohiyatini chuqur anglaydi;
- grammatik tahlil qilish ko‘nikmalari shakllanadi;
- o‘quv jarayonida mustaqil fikrlash va ijodkorlik rivojlanadi.

Til sathlaridagi til birliklari uchlik, ya‘ni semantika, struktura va funkcionallikka ko‘ra o‘rganiladi [1]. Buni matn o‘rganish jarayonida amalga oshirish mumkin. Xususan, morfologiya va sintaksisni o‘rganishni matn asosida tshkil qilish o‘quvchilarini grammatik kategoriyalardan nutq va kommunikativ maqsadga muvofiq ravishda foydalanishga o‘rgatish imkonini beradi. Bugungi kunda ta‘limga kirib kelgan xalqaro baholash dasturlari ham matnga tayanadiki, o‘qish savodxonligini shakllantirish jarayonini grammatik material bilan bog‘lash va bunda til sathlari, xususan, morfologiya va sintaksisni aloqadorlikda o‘rganish yangi usullarni izlab topishni taqozo qiladi. Biroq 2022-yilda o‘zbekistonlik o‘quvchilar PISA imtihonlarida ilk bora ishtirok etishib, 81 mamlakat orasida o‘qish savodxonligi bo‘yicha 80-o‘rinni egallashdi. Bu butun jamoatchilikni sergaklantirishi kerak. O‘quvchilar o‘rtacha uzunlikdagi matnlarni o‘qib, undagi g‘oyani anglay olmayotganligi ona tili fanini o‘qitishda xalqaro tajribalarni o‘rganish zaruriyatini oshiradi. “PISA tadqiqotlarida pragmatik tushunchalar deb ataladigan tushuncha turi sinovdan o‘tmoqda, – deb yozadi Sh.Yuldasheva, – O‘quvchilar ona tili darslarida turli xil va janrdagi matnlar bilan, ko‘proq badiiy va publitsistik matnlar ustida ishlaydilar, ammo **PISA tadqiqotlarida badiiy va publitsistik matnlardan farqli o‘laroq, reklama, mahsulot yorlig‘i, ishga joylashish uchun ariza va hatto kiyim tanlovi haqida, jadvallar,**

mehmonxonada telefonda foydalanish, muzlatgichdan foydalanish haqidagi matnlar taqdim etilgan[2]”. Muallif to‘g‘ri ta‘kidlaganidek, ona tili darslarida bunday matnlar ustida ish olib borish kam uchraydigan holatdir. M.Sh.Paljanova qozoq tili darslarida 8-, 9-sinf o‘quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirish vazifalari imlo va punktuatsiyaga doir ilmiy uslubdagi matnlar tayyorlash, reja va jadvaldan foydalanish, matnning mavzusi, turi va nutq uslubini sarlavha va kirish qismidan aniqlashga oid ishlarni o‘z ichiga olishini yozadi [3].

Xulosa qilib aytganda, Morfologiya modulini o‘qitishda didaktik tamoyillarni to‘g‘ri qo‘llash, zamonaviy o‘qitish metodlari va raqamli vositalarni uyg‘unlashtirish ta‘lim samaradorligini oshiradi. Natijada o‘quvchi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy grammatik ko‘nikmalarni ham egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Воителева Т.М. Наблюдение над функциональными особенностями языковых средств в процессе изучения морфологии в школе // Rhema. Рема. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nablyudenie-nad-funksionalnymi-osobennostyami-yazykovyh-sredstv-v-protssesse-izucheniya-morfologii-v-shkole> (дата обращения: 21.12.2024).

2. Yuldasheva Sh. Ona tilidan PISA topshiriqlari /o‘quv qo‘llanma/. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2021, 20- bet.

3. Палжанова М.Ш. Развитие функциональной грамотности школьников на уроках русского языка и литературы / М.Ш. Палжанова. — Текст: непосредственный // Теория и практика образования в современном мире: материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2016 г.). – Санкт-Петербург: Свое издательство, 2016. – С. 60-65. –URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/192/10869/> (дата обращения: 21.12.2024).

FILOLOG TALABALARNING FRAZEOLOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRUVCHI METODIKALAR

**Nurimbetova Sarbinaz Keunimjay qizi – Nukus DPI tayanch
doktoranti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini rivojlantirish masalasi yoritilgan. Frazeologik birliklarni o‘rgatishda qo‘llaniladigan metodikalar – kontekstual, tahlil, taqqoslash, drammatizatsiya metodlari keng yoritilib berilgan. Shuningdek, talabalarning frazeologik bilimlarini baholash usullari ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: frazeologiya, kompetensiya, metodika, kontekstual tahlil, interaktiv metod, taqqoslash.

Hozirgi davr tilshunoslik ta'limida bo'lajak filologlarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda ularning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish masalasi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, frazeologik kompetensiya – ya'ni barqaror so'z birikmalarini anglash, ularning semantik va uslubiy xususiyatlarini tushunish hamda nutqda to'g'ri qo'llay olish qobiliyati filologlar uchun zaruriy ko'nikma hisoblanadi [Xojiev A., 60]. Chunki frazeologizmlar tilning milliy-madaniy xazinasini aks ettiradi, xalqning tarixiy tajribasini, dunyoqarashini va ruhiyatini namoyon etadi. Shu boisdan, filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini rivojlantirish uchun samarali metodikalarni qo'llash ta'lim sifatini oshiradi va kelgusida ularning ilmiy hamda pedagogik faoliyatida muhim o'rin tutadi.

Frazeologik kompetensiya deganda shaxsning quyidagi qobiliyatlari nazarda tutiladi:

– frazeologizmlarning semantik, grammatik va uslubiy xususiyatlarini bilish;

ularni nutqda faol qo'llay olish;

– frazeologizmlarda mujassamlangan milliy qadriyatlarni anglash;

– turli tillardagi frazeologik birliklarni taqqoslay olish [Kunin A., 54; Cowie A., 112].

Bu kompetensiyaning shakllanishi nafaqat filologik bilimlarni, balki lingvokulturologik dunyoqarashni ham kengaytiradi.

Frazeologik kompetensiyani rivojlantirish metodikalarini shunday metodlar orqali ham tushuntirish mumkun:

1. Kontekstual tahlil metodi.

Talabalarga badiiy, ilmiy-ommabop yoki publitsistik matnlardan frazeologizmlarni topish, ularning ma'nosini kontekst asosida tushuntirish topshiriladi. Bu metod frazeologizmlarning haqiqiy nutqiy muhitda qanday ishlatilishini ko'rsatadi.

2. Interaktiv va o'yinli metodlar.

"Frazeologik domino", "Ma'nosini top", "Frazeologik zanjir" kabi o'yinlar talabalarda qiziqishni oshiradi, yod olish jarayonini osonlashtiradi va musobaqaviy ruh orqali samaradorlikni ta'minlaydi [Nazarova D., 120]. Bular faqat so'z boylikni orttirib qo'ymasdan, talabalarning nutqida yangi ibora yoki so'z birikmalarini joyida qo'llay olishga va yangidan qo'shilgan frazemalarning to'g'ri qo'llanilishining tartib- qoidalari bilan ham tanishadi.

3. Taqqoslash metodi.

Ona tili va boshqa tillardagi frazeologizmlarni qiyoslash orqali ularning umumiy va farqli jihatlari aniqlanadi. Masalan, qoraqalpoq tilidagi "kewli tawday, kewli keń jaylawday" iborasi rus tilida "душа широка" tarzida ifodalanishi mumkin. Bu yondashuv lingvokulturologik kompetensiyani ham rivojlantiradi.

4. Frazeologik lug'atlar bilan ishlash.

Talabalarni mustaqil izlanishga yo‘naltirish maqsadida turli frazeologik lug‘atlardan foydalanish topshiriladi. Bu usul ularning ilmiy-tadqiqot ko‘nikmalarini mustahkamlaydi [Qilichev A., 75]. Shuningdek, iboralarning ma‘nolari bilan tanishish bilan birga, bir-birlariga sinonim, antonym va omonim variantdagi frazeologizmlarni ham o‘rganadi.

5. Rol o‘ynash va dramatisatsiya metodi.

Bunda talabalarga hayotiy vaziyatlarni sahnalashtirish orqali frazeologizmlar amaliy nutqda qo‘llanadi. Masalan: “Do‘stlar davrasida”, “Bozor savdosi”, “O‘quvchilar majlisi” kabi mavzularda dialoglar tuzdirish kerak bo‘ladi. Va bu orqali ular har bir joyda o‘rni bilan qo‘llash kerak bo‘lgan frazeologizmlar bilan yaqindan tanish bo‘ladi.

6. Frazeologik kompetensiyani baholash usullari.

Talabalarning bilimlarini test savollari, esse yozish, tarjima mashqlari va og‘zaki suhbatlar orqali baholanadi. Shu jarayonda faqat yod olish emas, balki frazeologizmlarni ijodiy qo‘llash qobiliyati ham e‘tiborga olinadi [Abduraxmonov G., 30]. Bu esa ularning frazemalarni joyida qo‘llay olish qobiliyatini yuqori darajaga olib chiqadi va nutqidagi takrorlanadigan so‘zlarning o‘rmini yangi so‘zlar egallashiga va so‘z fondining ortishiga olib keladi.

Talabalarning frazeologik kompetensiyasini metodik tarafdin rivojlanishi amaliy misollar yordamida ko‘rsakgina kutilgan natijaga erishamiz. Bunda biz quyidagi ko‘rinishda olib borsak bo‘ladi:

Sinonim-antonim asosida mashqlar: “kókke kóteriw” – “jerge urıw”; “baxıttan bası aylanıw” – “kewline qıl sıymaw”.

Metaforik asosni tahlil qilish: “qulađına quyıp qoyıw” – “eslep qalıw”.

Gap tuzish mashqlari: Talabalar yangi gaplar yaratib, frazeologizmlarni amalda qo‘llashga o‘rgatiladi.

Xulosa qilib aytganda, filolog talabalarning frazeologik kompetensiyasini rivojlantirish ularning nutqiy mahoratini yuksaltiradi, milliy va jahon til madaniyatini chuqurroq anglashlariga yordam beradi. Zamonaviy interaktiv metodlardan foydalanish ta‘lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Kontekstual tahlil, o‘yinli metodlar, taqqoslash va dramatisatsiya usullarining uyg‘un qo‘llanishi talabalarda nafaqat frazeologik bilimlarni, balki lingvokulturologik dunyoqarashni ham shakllantiradi. Shunday qilib, frazeologizmlarni o‘rgatish metodikasini takomillashtirish bo‘lajak filologlarning kasbiy kompetensiyasini yuksaltirishning muhim omillaridan biridir.

Adabiyotlar:

1. Cowie A. P. English Phraseology: A Coursebook. – Oxford: Oxford University Press, 1998.
2. Kunin A. V. Course in Phraseology. – Moscow: Higher School, 1996.
3. Qilichev A. Tilshunoslik nazariyasi va frazeologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.

4. Абдурахмонов Ф. Т. Ўзбек тилида фразеологизмларнинг ўрганилиши. – Тошкент: Фан, 1992.
5. Назарова Д. Фразеологик компетенция ва унинг ривожланиш йўллари. – «Филология масалалари» журнали, №4, 2019. – Б. 115–121.
6. Хожиев А. Ўзбек тилининг фразеологияси. – Тошкент: Фан, 1973.

PEDAGOGIK JARAYONDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING O‘QITUVCHI-O‘QUVCHI MULOQOTIDAGI AHAMIYATI

Ibodullayeva Inobat – Nukus DPI 3-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada aksiologik yondashuv nima ekanligi, qadriyatga asoslangan ta’limning o‘quvchilar tarbiyasiga ta’siri, muloqot madaniyati tushunchasi, o‘quvchi-o‘qituvchi muloqotida aksiologik yondashuvning ahamiyati haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: aksiologik yondashuv, muloqot madaniyati, ijtimoiy muhit, muloqot, konflikt, intellekt.

“Aksiologik yondashuv – bu insonning qadriyatlari, e’tiqodlari va maqsadlarini o‘rganishga qaratilgan yondashuv bo‘lib, u tarbiya va ta’lim jarayonlarida shaxsning axloqiy va estetik jihatlarini shakllantirishga xizmat qiladi” [1;190-b]. Aksiologik yondashuv pedagogik jarayonda o‘quvchilarning shaxsiy, pedagogik qadriyatlari va ijtimoiy mas’uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega, chunki u o‘quvchilarga o‘z hayotlarida to‘g‘ri qarorlar qabul qilishda yordam beradi. Bu yondashuv orqali o‘quvchilar axloqiy me’yorlar, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy mas’uliyatni anglab yetishadi, bu esa ularning shaxs sifatida shakllanishiga olib keladi.

Aksiologik yondashuvning pedagogik imkoniyatlari quyidagilardan iborat: birinchidan, u o‘quvchilarga shaxsiy qadriyatlarini aniqlash va shakllantirish imkonini beradi, bu esa ularning shaxsiy o‘shiga yordam beradi; ikkinchidan, aksiologik yondashuv orqali o‘quvchilar empatiya, bag‘rikenglik va madaniy xilma-xillikka hurmat kabi ijtimoiy qadriyatlarni o‘zlashtiradilar, bu esa ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga xizmat qiladi; uchinchidan, bu yondashuv tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga yordam beradi, chunki o‘quvchilar axborotlarni tahlil qilishda va ularning ishonchliligini baholashda faol ishtirok etadilar; to‘rtinchidan, aksiologik yondashuv o‘quvchilarga jamoaviy ish ko‘nikmalarini shakllantirishda yordam beradi, bu esa global muammolarni hal qilishda muhimdir; beshinchidan, raqamli asrda axborot xavfsizligi masalalariga e’tibor qaratish orqali o‘quvchilarga axborot etikasini o‘rgatadi; oltinchidan, bu yondashuv innovatsion fikrlashni rag‘batlantiradi va ijodkorlikni shakllantiradi, shuningdek, o‘quvchilarning kelajakdagi

muvaffaqiyatlariga tayyorgarlik ko‘rishda muhim rol o‘ynaydi. Aksiologik yondashuvni ta‘lim jarayonida qo‘llash nafaqat o‘quvchilarning shaxsiy shakllanishiga, balki jamiyatning barqaror shakllanishiga ham hissa qo‘shadi.

Aksiologik yondashuvlar asosida tarbiyalangan o‘quvchilarning muloqot madaniyatida bir qator muhim jihatlari namoyon bo‘ladi. Birinchidan, bunday o‘quvchilar o‘z fikrlarini aniq va ravon ifodalash qobiliyatiga ega bo‘lishadi, chunki ular o‘z qadriyatlari va e‘tiqodlariga asoslangan holda muloqot qilishni o‘rganadilar. Ikkinchidan, aksiologik yondashuv orqali tarbiyalangan shaxslar empatik munosabat qobiliyatini shakllantiradilar, bu esa ularning boshqa odamlar bilan muloqotini yanada samarali va tushunarli qiladi. Uchinchi jihat, ular ijtimoiy mas‘uliyatni his qilishadi va bu, o‘z navbatida, ularni jamiyatda faol ishtirok etishga undaydi, natijada muloqot jarayonida ijtimoiy muammolarni tushunish va hal etishga qaratilgan fikrlar paydo bo‘ladi. To‘rtinchidan, bunday o‘quvchilar tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini egallagan bo‘lib, muloqotda turli nuqtayi nazarlarni baholash va muhokama qilishda faol ishtirok etadilar. Beshinchidan, ular madaniy xilma-xillikka hurmat bilan qarashadi, bu esa muloqotda boshqa madaniyatlar va urf-odatlariga ochiqlikni ta‘minlaydi. Oltinchidan, aksiologik yondashuv orqali tarbiyalangan o‘quvchilar jamoaviy ish ko‘nikmalarini shakllantiradilar, bu esa ularning guruh ichida samarali muloqot qilishlariga yordam beradi. Yettinchidan, ular raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalanishda axloqiy me‘yorlarga amal qilishni o‘rganadilar, bu esa internetda va ijtimoiy tarmoqlarda amalga oshiriladigan onlayn muloqot madaniyatini shakllantirishga yordam beradi. Aksiologik yondashuvlar asosida tarbiyalangan o‘quvchilar nafaqat o‘z fikrlarini ifodalashda, balki boshqalar bilan samarali hamkorlikda, ijtimoiy munosabatlarda ham muvaffaqiyat qozonadilar.

Shu o‘rinda ilmiy tadqiqot ishimizning trayektoriyasi sifatida belgilangan muloqot va muloqot madaniyati tushunchalari tahliliga to‘xtalib o‘tishni joiz deb bildik.

“Muloqot – bu insonlar o‘rtasidagi axborot almashish jarayoni bo‘lib, u til, noverbal kommunikatsiya va boshqa vositalar orqali amalga oshiriladi. Muloqotning asosiy turlari og‘zaki, yozma va noverbal kommunikatsiya hisoblanadi.”[2;445-b] Insonlar o‘z fikrlarini, his-tuyg‘ularini va g‘oyalarini ifodalash uchun turli usullarni qo‘llaydilar, masalan, so‘zlar, mimika, tana tili va ovoz tonini. Muloqot jarayonida ma‘lumotni to‘g‘ri yetkazish, tushunish va qabul qilish muhimdir, chunki bu jarayon shaxslararo munosabatlarni belgilaydi.

Psixologik jihatdan muloqot insonlar o‘rtasida hissiy bog‘lanish va ijtimoiy aloqalarni shakllantirishga yordam beradi. Muloqot madaniyati ijtimoiy kontekstga bog‘liq bo‘lib, har bir jamiyatda o‘ziga xos qoidalar va an‘analar mavjud. Raqamli texnologiyalar muloqotni yangi darajaga olib chiqdi, bu esa masofaviy muloqot va ijtimoiy tarmoqlardagi muloqotning shakllanishiga olib keldi.

Muloqotda faol tinglash muhim ahamiyatga ega, chunki bu boshqalarni tushunishga va ularga hurmat ko'rsatishga yordam beradi. Konfliktlarni hal qilishda samarali muloqot usullarini qo'llash muhimdir, chunki bu muammolarni hal qilish va kelishuvga erishishga yordam beradi. Muloqot jarayoni ikki tomonlama bo'lib, u nafaqat ma'lumot yuborishni, balki uni qabul qilishni ham o'z ichiga oladi. Shuningdek, muloqot psixologik va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, bu esa shaxsning o'zini-o'zi anglashiga yordam beradi. Muloqotning sifatini oshirish uchun turli strategiyalarni qo'llash mumkin, masalan, ochiq savollar berish va fikrlarni aniq ifodalash. Insonlarning muloqotdagi muvaffaqiyati ko'pincha ularning emotsional intellekti bilan bog'liqdir, chunki bu hissiyotlarni boshqarish va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish qobiliyatidir. Muloqot jarayonida kontekst va madaniyatni hisobga olish muhimdir, chunki bu muloqotning samaradorligini ta'minlaydi.

"Muloqot madaniyati – bu insonlar o'rtasidagi muloqot jarayonida yuzaga keladigan axloqiy, estetik va ijtimoiy qoidalar to'plamidir" [3;156-b]. U shaxslararo munosabatlarni, fikr almashish va hissiyotlar ifodalashni tartibga soladi. Muloqot madaniyatining asosiy elementlari orasida til, noverbal kommunikatsiya, etiket va madaniy kontekst mavjud. Til muloqotning asosiy vositasi bo'lib, u orqali fikrlar, g'oyalar va his-tuyg'ular ifodalanadi. Noverbal kommunikatsiya, ya'ni mimika, harakatlar va tana tili, so'zlardan ko'ra ko'proq ma'lumot yetkazishi mumkin. Etika qoidalari esa muloqotda hurmat va samimiyatni ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlashga yordam beradi. Muloqot madaniyati shuningdek, madaniy xilma-xillikni hisobga olishni talab qiladi, chunki har bir jamiyatda o'ziga xos an'ana va qadriyatlar mavjud. Boshqa tomondan, muloqot madaniyati ijtimoiy mas'uliyatni ham o'z ichiga oladi; insonlar o'z fikrlarini ifoda etishda boshqalarning his-tuyg'ularini inobatga olishlari kerak.

Adabiyotlar:

1. Скорнякова Анастасия Андреевна Творческая индивидуальность педагога ДОУ и ее роль в образовательном процессе Журнал "1 сентября" № 3(34) 2025 Рубрика: Дошкольное образование. – Санкт-Петербург, 2025. ст. 190.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-том. –Т.: ЎзМЭ, 2004. – 445-б.
3. Boltaboyev A.A. Muloqot olami: subyektlararo munosabatlar muammosi. – Т.: O'zMU axborotnomasi, 2019. №2.

O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKILLANTIRISHDA TA'LIM TARBIYANING O'RNI

**Kurbanbayev Otabek Xakimbek o'g'li – Nukus DPI O'zbek tili
kafedrasi o'qituvchisi
Ro'ziboyeva Kumush – Nukus DPI talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetensiya va kompetentlik sohasidagi tadqiqotlarning tahlili, talablar, ta'lim jarayonining shakllanishi kelajakdagi kasb faoliyati to'g'risida shaxsning g'oyalari va shaxsiy-kasbiy fazilatlarini shakllantirish zarurligini anglash xamda tashkiliy tadbirlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, pedagog, ta'lim jarayoni

Ma'lumki, insonning o'zini o'zi belgilash samarasi uning tanlovi bilan belgilanadi. Qadriyatlar bir xil determinantlardir individual va jamoaviy tanlov, istiqbolni aniqlash ham shaxsning ham butun jamiyatning rivojlanishini ta'minlaydi. Qadriyatlarni tanlash sharoitida, kasbiy kompetensiya tez o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy muhitda o'qituvchi faoliyatini tahlil qilish jamiyat hayoti va pedagogika fanida yangi

natijalarni beradi. O'qituvchi hayotning gumanistik qadriyatlarini aniqlab muammolarni hal qila olgan taqdirda nafaqat shaxsiy va korporativ asoslangan kasbiy vazifalar, kasbiy qiziqishlar va moyilliklar, tajriba va ustuvorliklar, shuningdek muvaffaqiyat kafolatlanadi, chunki u shunchaki diqqat bilan cheklanib qolmasdan maktabda har bir o'quvchining shaxsiy qarashlari va hayot yo'lini e'tiborga olgan xolda mavjud qarama-qarshilikni bartaraf etish, kasbiy va pedagogik kompetensiyani, ta'limdagi madaniyatni, qadriyatlarni, kasbiy mahoratni o'zlashtiradi. Bunday yondashuv zamonaviy o'qituvchi faoliyatning qiyosiy tahlili funksiyalarini aniqlash uchun imkoniyat yaratadi.

O'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani shakllanishini ta'minlash uchun ta'lim tarbiya jarayonlarida quyidagi ko'nikmalar va malakalarni shakllanishiga jiddiy e'tibor qaratilishi kerak bo'ladi, xususan:

1. O'qituvchilarning faoliyatlari jarayonida rivojlanishlari diagnostikasini kuzatish; ularning o'zgarishlarga bo'lgan ehtiyojlarini shakllantirish (1).
2. Ta'limning maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan kelgusida innovatsion rivojlanishni ta'minlaydigan faoliyatni to'g'ri tashkil etilganligini o'rganish.
3. Ta'lim jarayoni barcha subyektlari bilan samarali o'zaro aloqalarni o'rnatilganligi.
4. Qulay va xavfsiz ta'lim muhitini yaratilganligi, o'zgarishlarni hisobga olinishi.
5. Shaxsiy kasbiy rivojlanishni tizimli ravishda loyihalashtirish, shuningdek o'zini o'zi tarbiyalash ishlarini tashkil etilishi.

O'qituvchilarning amaliyotida ushbu komponentlar alohida ahamiyatga ega, chunki mavjud ilmiy manbalar bundan dalolat beradi. Masalan, zamonaviy pedagogik jarayonlarda yuqori malakali va tashabbuskor o'qituvchilarning

yetishmasligini his qilish ta'lim tizimining barcha darajalarida sezilmoqda. Ijtimoiy va kasbiy talablarning o'sishi, kadrlar yetishmasligi, barcha darajadagi iste'dodli va yaxshi bilim, malaka va ko'nikmalarga ega o'qituvchilarning kasbiy sohada tahlil qilish kompetensiyalarining yetarli emasligi samarali shakllarni izlash zamonaviy innovatsiyalarga ehtiyoj tug'diradi. Ushbu o'zgarishlar turli xil yechimlar topishni taqozo etadi, o'qituvchilarni kasbiy kompetensiyalarini o'quv jarayonlarida shakllantirish muammolari yechimini topishning dolzarbligini anglatadi. O'qituvchining kasbiy kompetensiyasi o'quv jarayonida shakllanishi kerak, chunki bu innovatsion ta'lim jarayonida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatish, o'quvchilarni bilimlarni o'zlashtirish jarayonlarini xavfsiz va qulay sharoitlarda tashkil etish uchun zarur bo'lgan ichki shaxsiy xususiyatlar majmuasidir. O'qituvchi faoliyatining barcha tarkibiy qismlarini amalga oshirish kerak, chunki o'qituvchi pedagogik, texnik va texnologik, ilmiy, nazariy va ijtimoiy-psixologik tayyorgarlikka ega bo'lishi kerak. O'qituvchida ushbu tayyorgarlikka mos kompetensiyalarni mavjudligi nafaqat o'qitish va ta'lim jarayonining mahoratli pedagogi bo'lishiga, balki ta'lim sifatini ta'minlashda shaxsan samarali ishtirok etishga imkon beradi (2).

Jamiyatda texnologiyalashtirish jarayoni bilan birga paydo bo'lgan kompetensiya ko'rinishlari o'zlashtirish. Turli axborot va innovatsion texnologiyalardan xabardor bo'lish va ularni o'z faoliyatida qo'llay olish, ommaviy axborot vositalari(OAV), internet tarmoqlarida taqdim qilinayotgan ma'lumotlar, roliklar, reklamalarni tahlil qila olish, ularga baho berish va tanqidiy yondashish, butun umri davomida o'z bilimlarini kengaytirishi, kasbiy ko'nikma va malakalarini oshirishga bo'lgan ishtiyoqi, shaxsiy va jamoadagi nufuzini rivojlantirib borish uchun o'qituvchidan muloqotning og'zaki va yozma nutq normalariga rioya qilish, kommunikativlik, muloqatmandlik, krishimlilik, jamoada o'zga insonlar bilan hamkorlik aloqalarini tashkil qilish, jamiyatda o'zga tillarni o'rganish va shu asosda jahon fan va madaniyati, san'atidan xabardor bo'lish malakalarini takomillashtirib borishi talab etiladi.

Ushbu muammolarni o'rganish o'qituvchining kompetensiyasini muvaffaqiyatli shakllantirishga yordam beradigan bir qator pedagogik shart-sharoitlarni aniqlashga imkon berdi: innovatsion va interaktiv ta'lim texnologiyalarini joriy etish, shaxsga yo'naltirilgan faoliyatga asoslangan yondashuvlar, psixologik va o'quv jarayoni subyektlarining pedagogik o'zaro aloqasi, muammoli vaziyatlarni yaratish va talabalarning jamoada yoki juftlikda reproduktiv va produktiv ishlash qobiliyati. Shuni ta'kidlash kerakki, birgalikdagi tadbirlar, qoida tariqasida, maqsadni belgilash, rejalashtirish, bashorat qilish, aks ettirish va bajarilgan ish natijalarini baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Yuqorida keltirilgan pedagogik shartlarning amalga oshirilishiga faqat maxsus ishlab chiqilgan ta'lim texnologiyalari ko'magi yordam beradi (3).

Ma'lumki, o'qituvchilarda pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish kasbiy kompetensiyalarini rivojlanishiga yordam beradi. Shu sababli, ushbu

kompetensiyani samarali rivojlantirish uchun eng qulay pedagogik shart-sharoitlarni aniqlash kerak. Ta'lim jarayonida bevosita yaratilgan sharoitlar eng muvaffaqiyatli pedagogik shartlar bo'lib, ular ilgari surilgan g'oyalar va qulay pedagogik faoliyatning amalga oshirilishini ta'minlaydi. Pedagogika fanida "pedagogik shart-sharoitlar" ta'rifi asosida maxsus yaratilgan muhitni ko'rib chiqish odat tusiga kiradi, unda psixologik-pedagogik omillarning kombinatsiyasi ta'lim va tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli o'tishiga qaratilgan.

Shuni ta'kidlash kerakki, zikr etilgan kompetensiyalarni shakllantirish inson hayotining barcha bosqichlarida sodir bo'ladigan murakkab va uzoq jarayondir: o'rta ta'limdan tortib to kasbiy faoliyatgacha. Oliy ta'lim tizimi o'quv jarayonida bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari esa ushbu kompetensiyalardan ularning kasbiy faoliyatlarida uzluksiz foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan uslubiy ta'minotda namoyon bo'ladi.

Darhaqiqat, hozirgi ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy pedagogik bilimdonligi uning kasbiy tayyorgarligini muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, o'z navbatida bilimdonlik – o'qituvchi uchun muhim bo'lgan zamonaviy pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirishni, ya'ni innovatsion tayyorgarlikni talab etadi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2007.
2. Бегматов А.С. Жамият ва шахс муносабатлари тадрижида маънавият, руҳият ва тарбиянинг роли. Монография. Ҳаммуаллифликда. – Тошкент, 2011.
3. "So'z ichida so'z", Razvitie lingvistiki i literaturovedeniya i obrazovatelnix texnologiy v epochu globalizatsii, 1(1), 100-101.

ONA TILI DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISHNING O'RNI

**Ergashova Dilbegim Bobir qizi – Nukus DPI Filologiya fakulteti 4-
bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tilni o'rganish va madaniy tushunishni kuchaytirish uchun innovatsion yondashuv asosida ona tili darslarini tashkil etishning rolini o'rganadi. An'anaviy uslublar, innovatsiyalarga bo'lgan ehtiyoj, innovatsion o'quv dasturining asosiy tarkibiy qismlari, amalga oshirish strategiyalari, foydalari, muammolari va istiqboldagi yo'nalishlarini o'rganib, ushbu munozara ona tili ta'limini modernizatsiya qilishning o'zgaruvchan imkoniyatlarini yoritishga qaratilgan.

Kalit soʻzlar: innovatsiya, texnologiya, kontekst, lingvistik, resurs.

Globalashib borayotgan bugungi dunyoda ona tillarini asrab-avaylash va targʻib qilish madaniy merosni asrab-avaylash va jamiyatlarda oʻzlikni anglash tuygʻusini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ona til darslarini tashkil etishning innovatsion usullari bugungi shiddatli dunyoda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Texnologiyaning rivojlanishi va oʻrganish uslublarining oʻzgarishi bilan chet tilini oʻqitishning anʼanaviy usullari avvalgidek samarali boʻlmashligi mumkin. Ushbu siljish oʻqituvchilarni oʻquvchilarni yaxshiroq jalb qilish va ragʻbatlantirish uchun til darslarini tuzishning yangi usullarini oʻrganishga undadi. Ana shunday yondashuvlardan biri til darslarini tashkil etishda innovatsion usullardan foydalanish boʻlib, bu oʻquvchilarga nafaqat tilni yanada samarali oʻrganish, balki bilimlarni uzoq vaqt davomida saqlab qolishga yordam beradi.

Til darslarini innovatsion usulda tashkil etishning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, u yanada dinamik va interaktiv oʻquv muhitini yaratishga yordam beradi. Multimedia taqdimotlari, onlayn resurslar va interfaol oʻyinlar kabi texnologiyalarni oʻz ichiga olgan holda, oʻqituvchilar oʻquv jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli qilishlari mumkin. Bu oʻquvchilarning tilni oʻrganishga boʻlgan qiziqishini oshirishga yordam beradi, bu esa materialni yaxshiroq eslab qolishga olib keladi.

Til darslarini innovatsion usulda tashkil etishning yana bir afzalligi shundaki, u turli xil taʼlim uslublarini qondirishga yordam beradi. Har bir talaba har xil va bir talabaga mos keladigan narsa boshqasiga ishlamasligi mumkin. Koʻrgazmali, eshitish va kinestetik faoliyat kabi turli xil oʻqitish usullarini oʻzida jamlagan holda, oʻqituvchilar barcha oʻquvchilarning oʻzlari uchun eng mos keladigan tarzda oʻrganish imkoniyatiga ega boʻlishini taʼminlashi mumkin. Bu oʻquvchilarning faolligini oshirishga va umumiy taʼlim natijalarini yaxshilashga yordam beradi.

Ona til darslarini innovatsion usulda tashkil etish oʻquvchilarni qiziqtirish va turli xil oʻrganish uslublariga moslashishdan tashqari, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish koʻnikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Maʼlumotni turli formatlarda taqdim etish va oʻquvchilarni ijodiy va tahliliy fikrlashga undash orqali oʻqituvchilar oʻquvchilarga hayotining barcha sohalarida qoʻllashlari mumkin boʻlgan muhim koʻnikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, chet tilini oʻrganayotgan talabalar uchun foydali boʻlishi mumkin, chunki bu ularning til koʻnikmalarini va umumiy kognitiv qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi. Ona tili darslariga innovatsion yondashuvni qoʻllash orqali oʻquvchilarda kuchli til koʻnikmalarini rivojlantirish imkoniyati mavjud. Interfaol va qiziqarli mashgʻulotlar tilni bilish, soʻz boyligini saqlash va ona tilida umumiy muloqot qobiliyatini oshirishi mumkin. Ona tili darslarini innovatsiyalar asosida tashkil etish madaniy oʻziga xoslikni oshirishda muhim rol oʻynashi

mumkin. An'anaviy hikoyalar, qo'shiqlar va urf-odatlarini zamonaviy kontekstda o'rganish orqali o'quvchilar o'zlarining merosi bilan faxrlanish tuyg'usini rivojlantirishlari, ularning madaniy ildizlari bilan chuqurroq bog'lanishlari mumkin.

Bundan tashqari, ona til darslarini innovatsion usulda tashkil etish o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va hamjamiyat hissini shakllantirishga yordam beradi. Guruh faoliyati, loyihalar va muhokamalarni dars rejasiga kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarni birgalikda ishlashga va bir-biridan o'rganishga undashi mumkin. Bu talabalar o'z g'oyalari va fikrlari bilan o'rtoqlasha oladigan qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi. Bu hamjamiyat hissi talabalarning faolligi va motivatsiyasini yaxshilashga yordam beradi, chunki talabalar o'z tengdoshlariga tegishlilik va aloqani his qiladilar. Innovatsion ona tili ta'limini tatbiq etishdagi asosiy muammolardan biri bu resurslarning cheklanganligidir. Texnologiya, materiallar va o'qituvchilar malakasini oshirish innovatsion ona tili ta'limining ta'sirini o'lchash an'anaviy baholash usullari zamonaviy o'qitish amaliyotiga mos kelmasligi sababli qiyin bo'lishi mumkin. O'quvchilarning faolligini, ijodkorligini va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini qamrab oluvchi yangi baholash vositalarini ishlab chiqish ta'lim natijalarini to'g'ri baholash uchun muhim ahamiyatga ega.

Qolaversa, ona til darslarini innovatsion usulda tashkil etish o'quv jarayonini o'quvchilar uchun yanada dolzarb va amaliy bo'lishiga yordam beradi. Dars rejasiga real hayotiy ssenariylarni, haqiqiy materiallarni va amaliy mashg'ulotlarni kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarga o'rganayotgan tilning amaliy qo'llanilishini ko'rishga yordam berishlari mumkin. Bu o'quvchilarni tilni o'rganishga undashi mumkin, chunki ular bu tilni kundalik hayotlarida qanday foydali bo'lishini ko'rishadi. Bu shuningdek, ularning tilni bilish darajasini oshirishga yordam beradi, chunki ular ma'lumotni haqiqiy hayotda qanday qo'llash mumkinligini ko'rganlarida, uni saqlab qolish ehtimoli ko'proq.

Bundan tashqari, ona til darslarini innovatsion usulda tashkil etish o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarni tavakkal qilishga, xatoga yo'l qo'yishga va muvaffaqiyatsizliklaridan saboq olishga undash orqali o'qituvchilar o'quvchilarda o'qishga ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Bu o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchi va chidamliligini oshirishga yordam beradi, chunki ular yangi narsalarni sinab ko'rishga va o'zlarini qulaylik zonasidan tashqariga chiqarishga ko'proq tayyor. Bu o'quvchilarni yanada mustaqil va o'zini o'zi boshqaradigan o'quvchilar bo'lib yetishishlariga yordam beradi, chunki ular qiyinchiliklarni yengib o'tishlari va qiyinchiliklarga chidamli bo'lishadi. Ona til darslarini innovatsion usulda tashkil etish o'quv jarayonini o'quvchilarning individual ehtiyojlariga moslashtirishga yordam beradi. Talabalarga mustaqil ta'lim olish, shaxsiy fikr-mulohazalar va individual ta'lim olish imkoniyatlarini taqdim etish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning o'z

tezligida rivojlanishiga yordam berishlari va ular eng ko'p yordamga muhtoj bo'lgan sohalarga e'tibor berishlari mumkin. Bu o'quvchilarning ta'lim natijalarini yaxshilashga yordam beradi va barcha o'quvchilar muvaffaqiyatga erishish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ona til darslarini innovatsion usulda tashkil etish o'quvchilar uchun turli xil qulayliklar yaratishi mumkin. Dinamik va interaktiv ta'lim muhitini yaratish, turli xil ta'lim uslublarini ta'minlash, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, hamkorlik va hamjamiyatni rivojlantirish, o'quv jarayonini dolzarb va amaliy qilish, o'sish tafakkurini rag'batlantirish va o'quv tajribasini shaxsiylashtirish orqali o'qituvchilar talabalarga chet tilini yanada samarali o'rganishga yordam berish materialni yaxshiroq eslab qolishga, tilni bilish darajasini oshirishga va o'rganishga nisbatan ijobiy munosabatga olib keladi. O'qituvchilar malakasini oshirish, jamoatchilik hamkorligi va ijodiy baholash usullarini olg'a siljitish, innovatsion ona tili ta'limini rivojlantirish va o'quvchilarning lingvistik va madaniy merosini o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytirishning kaliti bo'ladi. Ona tili darslarini tashkil etishda innovatsiyalarni qo'llash nafaqat tilni boyitadi. ta'lim, balki madaniy xilma-xillik va merosni saqlash uchun darvoza bo'lib xizmat qiladi. Ijodiy va istiqbolli yondashuvlarni qo'llash orqali o'qituvchilar va jamoalar o'quvchilarni o'zlarining ildizlari bilan bog'lashlari, tilni bilishlarini rivojlantirishlari va til merosining boyligini nishonlashlari mumkin. Kelajakka nazar tashlar ekanmiz, innovatsion ona tili ta'limiga sarmoya kiritish tez o'zgarib borayotgan dunyoda madaniy o'ziga xoslikni tarbiyalash va inklyuzivlikni targ'ib qilishning kuchli usuli ekanligi ayon bo'ladi. Umuman olganda, innovatsion usullarni til darslariga kiritish talabalar uchun yanada qiziqarli, rag'batlantiruvchi va muvaffaqiyatli o'rganish tajribasini yaratishga yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A. Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar. – T., 2017.
2. Xalq ta'limi. O'zbekiston Respublikasining Xalq ta'limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali. 5-son. 2014. -51-b.
3. Hamroyev M.A. O'zbek tilidan ma'ruzalar majmuasi. – T., 2011.

ONA TILI DARSLARIDA TOPISHMOQLARNING LUG'AVIY, GRAMMATIK VA USLUBIY IMKONIYATLARI

**Qodirberganova Dilnura Murod qizi – Nukus davlat pedagogika
instituti 3-kurs talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodining qadimiy janri bo‘lgan topishmoqlarning ona tili darslarida qo‘llanilishining lingvodidaktik ahamiyati tahlil qilingan. Topishmoqlar o‘quvchilarning lug‘at boyligi, grammatik bilimlari, nutq madaniyati va mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda samarali vosita ekanligi ko‘rsatilgan. Shuningdek, ularni dars jarayoniga integratsiya qilish usullari (yoshga moslash, guruhli va individual ish) hamda ular orqali didaktik va axloqiy maqsadlarni amalga oshirish yoritilgan.

Kalit so‘zlar: topishmoqlar, ona tili darslari, xalq og‘zaki ijodi, grammatika, nutq madaniyati, mantiqiy fikrlash, didaktika, metodika, integratsiya

Topishmoqlar xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy janrlaridan biri bo‘lib, ularning ona tili darslarida qo‘llanilishi nafaqat tilni o‘rganish jarayonini jonlantiradi, balki o‘quvchilarning tafakkuri, fikrlash darajasi va badiiy didini shakllantirishga xizmat qiladi. Tilni o‘rganishda topishmoqlar o‘zining lug‘aviy, grammatik va uslubiy imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ularning mazmun-mohiyati, tuzilishi va ifoda vositalari til o‘rgatishda samarali vosita sifatida qo‘llaniladi. Topishmoqlar o‘zida ko‘plab lug‘aviy birliklarni jamlaydi, ular orqali o‘quvchilar so‘z boyligini oshiradi, leksik qomatni kengaytiradi. Bu janrda ko‘pincha xalq so‘zlari, dialektal, arxaik so‘zlar, sinonimlar, antonimlar va ko‘p ma‘noli so‘zlar faol ishlatiladi. Topishmoqlar o‘quvchilarga yangi so‘zlarni o‘rgatishda, so‘zlarning turli ma‘nolarini aniqlashda yordam beradi. Masalan, topishmoqlarda ko‘plab metaforik, figurativ ma‘nodagi so‘zlar uchraydi. Topishmoqlarda ko‘pincha otlar, fe‘llar, sifatlar, sonlar va boshqa so‘z turkumlari ishlatiladi. Masalan, “O‘zi qora, ichi to‘la oq” kabi topishmoqda sifat va ot o‘zaro bog‘lanadi. Shu tariqa, o‘quvchilar so‘z birikmalarining grammatik tuzilishini anglash imkoniga ega bo‘ladi. Grammatik jihatdan, topishmoqlar orqali so‘zlarning qo‘shimchalar bilan bog‘lanishi, fe‘l zamonlari, egalik qo‘shimchalari, ko‘plik va birlik shakllarini o‘rganish mumkin. Masalan, so‘zlarning o‘zgarishlari, gap tuzilishidagi grammatik qoidalar topishmoqlar orqali amaliy tarzda o‘rgatiladi. Shuningdek, topishmoqlar orqali murakkab gaplar, so‘roq va inkor gaplar kabi grammatik tuzilmalar bilan ishlash imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu esa o‘quvchilarning nutq madaniyatini oshirishga yordam beradi.

Topishmoqlarni dars jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish o‘quvchilarning faolligini oshirish va til o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Quyida ona tili darslarida topishmoqlardan samarali foydalanish bo‘yicha asosiy usullar keltirilgan: Topishmoqlarni dars jarayoniga muvaffaqiyatli integratsiya qilish o‘quvchilarning faolligini oshirish va til o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli qilishga xizmat qiladi. Quyida ona tili darslarida topishmoqlardan samarali foydalanish bo‘yicha asosiy usullar keltirilgan: Dars boshida qisqa va qiziqarli topishmoq berish o‘quvchilarning diqqatini jamlash, ularni darsga tayyorlashga yordam beradi. Bu usul

o'quvchilarda qiziqish uyg'otib, ularning faol ishtirokini ta'minlaydi. Yangi mavzuni o'rgatishda topishmoqlarni lug'aviy birliklar yoki grammatik qoidalarni tushuntirishda qo'llash mumkin.

Zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilgan topishmoqlar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, ularni mustaqil fikrlash va ijodiy faoliyatga undaydi. Shu sababli, ona tili o'qituvchilari topishmoqlardan samarali foydalanish metodikasini doimiy takomillashtirib borishlari zarur. Nutq madaniyati – bu til qoidalariga rioya qilish, o'z fikrini aniq, ravon va adabiy uslubda ifoda etish san'ati hisoblanadi. Ona tili darslarida topishmoqlar o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Topishmoqlar o'quvchilarda so'z boyligini oshirishga, nutqni badiiy va mazmunli qilishga yordam beradi. Ular nutqda sinonimlar, antonimlar, iboralar va maqollarni qo'llashni rag'batlantiradi, bu esa so'zlashuv madaniyatini oshiradi. Topishmoqlar ona tilning milliy boyligini, xalq og'zaki ijodining o'ziga xos jihatlarini o'rganishda ham muhim vosita hisoblanadi. Ular tilning milliy madaniyat bilan bog'liqligini, xalqning dunyoqarashi va fikrlash usullarini aks ettiradi.

Xulosa qilib aytganda, milliy an'ana, urf-odat, qadriyatlarni aks ettiruvchi topishmoqlar o'quvchilarda ona tiliga va milliy madaniyatga hurmatni oshiradi. Bu topishmoqlar yordamida o'quvchilar milliy tilning o'ziga xos jihatlarini, xalq og'zaki ijodining boyligini o'rganadilar. Til madaniyati va milliy madaniyat uzviy bog'liq bo'lib, topishmoqlar orqali bu ikki jihat birgalikda rivojlanadi. Ona tili darslarida milliy til madaniyatini shakllantirish uchun topishmoqlardan keng foydalanish muhim.

Adabiyotlar:

1. G'aniyev B. O'zbek tilida topishmoqlar va ular yordamida ta'limni rivojlantirish. – Toshkent: O'zbekiston, 2014.
2. Abdullayeva, M. O'zbek tilining didaktik lug'ati. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
3. "So'z ichida so'z", Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100-101.

ONA TILI DARSIDA "PARONIM SO'ZLAR" MAVZUSINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH (5-SINF MISOLIDA)

**Zirovatova Hamida Rashid qizi – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat
pedagogika instituti Filologiya fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi
4-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinf ona tili darslarida “Paronim so‘zlar” mavzusini o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada raqamli ta’lim vositalari – Wordwall, Edu.caplay, Quizizz, QR kodli topshiriqlar, elektron lug‘atlardan foydalanishning didaktik afzalliklari ham alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: paronim, zamonaviy texnologiyalar, o‘qitish usullari “Chalkash paronimlar”, “To‘g‘risini top!”, “Qiziqarli diktant”, Wordwall, QR kodli topshiriqlar, sinonim, omonim, antonim, ta’lim platformalari.

Ona tili darslarida paronim so‘zlar mavzusi o‘quvchilarning so‘z boyligi va nutq madaniyatini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Paronimlar talaffuzi jihatidan bir-biriga o‘xshash, ammo yozilishi va ma’nolari har xil bo‘lgan so‘zlardir. Paronimlarni tahlil qilish va ularni o‘qitish faqat tilshunoslik bilan cheklanib qolmay, uslubiy jihatlardan ham yondashishni talab etadi. O‘quvchilarning aqliy tafakkuri, eslab qolish qobiliyati, matnga emotsional yondashuv kabi omillar paronimlarni o‘zlashtirish darajasiga bevosita ta’sir qiladi.

Paronimlarni nutqda xato qo‘llash, juftliklarni qorishtirish so‘z ma’nolarini yaxshi bilmaslikdan kelib chiqadi. O‘qituvchi bunday xatoning oldini olish uchun mashg‘ulot jarayonida shakliy, ma’nosi bir-biriga o‘xshash yoki yaqin bo‘lgan paronimlar ma’nosini sharhlash, ularni so‘z birikmasi va gap ichida qo‘llash kabi amaliy ishlardan foydalanishi nihoyatda zarur [4].

O‘zbek tilida paronimlar ko‘pincha mustaqil so‘z turkumlarida – ot, sifat va fe’llarda uchraydi. Bu so‘z turkumlari paronimlarning leksik-semantik tizimidagi faolligini ko‘rsatadi [5]. Ot turkumidagi paronimlar orasida “*sutxo‘r*” – “*sudxo‘r*”, “*qaroqchi*” – “*qarovchi*”, “*qo‘noqchi*” – “*qo‘niqchi*” kabi juftliklar paronimik munosabatni aniq ifodalaydi. Bu so‘zlar fonetik jihatdan juda yaqin, lekin semantik jihatdan mutlaqo farqli. Ularni to‘g‘ri tushunish va farqlash, aymiqsa, o‘quvchilarning nutq madaniyatini shakllantirishda katta rol o‘ynaydi. Bu kabi juftliklar tahlil qilinmay, tushuntirilmay qolsa, nutqda ifoda xatolari yuzaga keladi. Shuning uchun paronimlar bo‘yicha dars o‘tishda bu so‘zlar kontekstda qanday ishlatilishini ko‘rsatish, ularni har xil vaziyatlarda tahlil qilish talab etiladi.

Fe’l turkumiga oid paronimlar esa harakat, holat, munosabat, o‘zgarishni ifodalovchi birliklardir. “*Ko‘mmoq*” – “*ko‘nmoq*”, “*egallamoq*” – “*egarlamog*”, “*yasannoq*” – “*yasalmoq*”, “*ta‘minlamog*” – “*ta‘mirlamoq*” kabi fe’llar talaffuz jihatidan o‘xshash, lekin bajariladigan harakat yoki holatning mohiyati jihatidan keskin farqlanadi. O‘quvchilarda bunday paronimlarni farqlash ko‘nikmasini shakllantirish uchun ularni kontekstda qo‘llatish, gap tuzishda tahlil qilish, fe’lning bog‘lanish imkoniyatlarini ko‘rsatish juda muhim.

Paronimlarni o‘rgatishda quyidagi metodik tavsiyalarni qo‘llash samarali bo‘ladi. Dastlab, paronimlarni tematik guruhlariga ajratish kerak: shaxsga oid paronimlar, faoliyatga oid paronimlar, tabiat va hayotga oid paronimlar. Har bir guruhdagi paronimlar alohida kontekstda o‘rganilishi, ularning farqlari real hayotiy vaziyatlarda ko‘rsatilishi lozim. Masalan, “*moyxo‘r*” va “*mayxo‘r*” paronimlarini tushuntirishda sog‘lom turmush tarsi va zararli odatlar mavzusi bilan bog‘liq topshiriqlar berilishi mumkin. Bu yondashuv nafaqat til bilimini, balki tarbiyaviy maqsadni ham qamrab oladi.

Paronim so‘zlarni o‘qitish jarayonida har xil zamonaviy metodlardan foydalanish – o‘quvchilarda mustaqil tahlil qilish, mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi.

1. “Chalkash paronimlar” metodi.

Bunda ikkita ustun beriladi. Birinchi ustunda paronim so‘zlar, ikkinchi ustunda esa ularning ma‘nolari aralashtirilib joylashtiriladi. O‘quvchilar paronim so‘zlarni ularning ma‘nolari bilan to‘g‘ri joylashtira olishlari kerak.

A	B
Adib	Hukmdor
Asir	Boylik
Amir	Yozuvchi
Azm	Tutqun
Kaft	Qaror qilmoq
Ganj	Qo‘lning qismi
...	...

2. “To‘g‘risini top!” metodi.

O‘quvchilar gap mazmuniga mos paronim so‘zlardan mosini topib, gaplarni o‘qiydilar (yoki yozadilar).

1. Odamlar *qala / qal‘a* ichiga berkinib olishibdi.
2. *Qars / qarzg*ga berib turaman.
3. Faqat onang bilan tushgan *surat / sur‘at* ing yo‘q.
4. Opam ikkovlari tokchadan *taboq / tavoq* larni olib chakka o‘tadigan joyga qo‘yishdi.
5. Daraxt *shoh / shox* idagi qorlar duv etib yerga to‘kildi.

(O‘tkir Hoshimov “Dunyoning ishlari” qissasidan)

3. “Qiziqarli diktant” metodi.

Avvalo, o‘quvchilarni kichik guruhlariga ajratib olamiz. Har bir guruhda bitta o‘quvchi stul ustida o‘tirgan holatda qoladi. Boshqa o‘quvchilar esa doskada yoki devorga yopishtirilgan so‘zlardan bittasini o‘qib kelib navbatma-navbat o‘tirgan o‘quvchiga kelib aytishadi. O‘quvchi esa eshitgan so‘zlarining hammasini yozishi kerak. Oxirida o‘quvchilar uni diktant yozuvchiga “qanday yetkazib bera oldi?” va u “o‘quvchi qanday yoza oldi?” kabi savollarga javob topiladi.

Adib – adip, shoh – shox, ganj – ganch, qars – qarz, davo – da’vo, juda – judo, ravon – rovon, tanbur – tambur, yonilg’i– yoqilg’i, sher – she’r.

Bunda o‘quvchilar nafaqat paronim so‘zlarning talaffuzini, balki ularni qanday yozish kerakligini ham o‘rganib olishadi.

Bundan tashqari paronim so‘zlarni *sinonim, omonim, antonimlar* bilan farqli jihatlarini qiyoslab o‘qitish o‘quvchilarning leksik bilim doirasini kengaytiradi. Masalan, paronimlar fonetik yaqinlik asosida yuzaga kelgan bo‘lsa, sinonimlar ma’no yaqinligi asosida yuzaga keladi. Omonimlar esa butunlay farqli tushunchalarni ifoda etib, shakl birligi asosida bog‘lanadi. Mustahkamlash darslarida “Didaktik guldasta”, “Galeriyani aylanish”, “Burchaklar”, “So‘z zanjiri” kabi pedagogik metodlardan foydalanib o‘qitish orqali o‘quvchilarda so‘zlarni farqlash, nutqida ularni to‘g‘ri ishlata olish ko‘nikmalarini rivojlantirishimiz mumkin.

Paronimlarni o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan, Wordwall, Edu.caplay, Quizizz, QR kodli topshiriqlar orqali o‘qitish o‘quvchilarga mavzuni yanada chuqurroq o‘rganish, mustaqil tahlil qilish imkonini beraadi. Shu bilan birga o‘quvchilarning darsga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi hamda dars jarayonining samarali va qiziqarli bo‘lishini ta’minlaydi.

Wordwall elektron ta’lim platformasi orqali mavzuga mos har xil topshiriqlarni yaratish mumkin. Masalan, “Paronim so‘zlar” mavzusini oladigan bo‘lsak, oddiy “baraban” shaklini tanlab ham qiziqarli o‘yin topshirig‘ini yaratsak bo‘ladi. Unga sinfdagi o‘quvchilarning ismini yozib, baraban aylanganidan keyin o‘quvchi uchun tayyorlangan topshiriq chiqadi. Bunda rasmlardan foydalanish o‘quvchilarning ma’lumotni uzoq vaqt davomida esda saqlab qolish imkonini beradi.

Yuqorida tilga olingan ta’lim platformalarining afzalliklaridan biri shundaki, tuzilgan topshiriqlarning o‘quvchilar yoshi va mavzuga bog‘liq bo‘lishi inobatga olingan.

Xulosa qilib aytganda, paronimlarni o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat o‘quvchilarning so‘z boyligini oshiradi, balki nutqda ularni aniq va o‘rinli ishlatishni ham o‘rgatadi. Paronimlar talaffuzi

va yozilishi jihatidan bir-biriga yaqin bo‘lsa-da, ma’nolarida farq qilishi tufayli o‘quvchilar nutqida chalkashliklar yuzaga keladi. Shu bois paronimlarni o‘rgatishda amaliy va interfaol metodlardan foydalanish talab etiladi. Bunday metodlar o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda faol ishtirok etishga undaydi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, kuzatuvchanlik va ijodiy qobiliyatlarining yuzaga chiqishini ta’minlashda ham yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Дадахўжаев Э. Лексик паронимия ва сўз вариантлари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1988.
2. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. – Тошкент: Мумтоз сўз, 2010.
3. Abjalova M.A. O‘zbek tilidagi paronim so‘zlar lug‘ati. – Termiz, 2022.
4. To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, Toshkent-2006.
5. Yusupova Sohiba Islombek qizi. “Mustaqil leksemalarda paronimlar. // O‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 20.04.2024 29-son.

O‘QUVCHILARGA KASB-HUNARGA OID TERMINLARNI O‘RGATISHNING METODIK ASOSLARI

**Maxmudova Gulsevar Muzaffar qizi – Ellikqal’a pedagogika fakulteti
O‘zbek tili va adabiyoti ta’lim yo‘nalishi
1-kurs talabasi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarga kasb-hunarga oid terminlarni o‘rgatishning ilmiy-nazariy va metodik asoslari yoritilgan. Kasb-hunar terminlarini tizimli o‘rgatish o‘quvchilarda lingvistik kompetensiya bilan birga kasbiy madaniyatni ham shakllantirishi ilmiy dalillar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kasb-hunar terminlari, terminologiya, metodika, o‘qitish jarayoni, psixolingvistika, kasbiy kompetensiya, xalq hunarmandchiligi, STEAM, ko‘rgazmali vositalar, terminlarni o‘zlashtirish.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarga kasb-hunarga oid terminlarni o‘rgatish masalasi alohida ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Ta’lim mazmunining yangilanishi, kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, mehnat bozoridagi talablarning ortib borishi o‘quvchilarni erta yoshdan kasb-hunar sohasidagi tushunchalar bilan tanishtirishni taqozo etadi.

Shuning uchun maktab ta’limida kasbiy leksikaning o‘rni, uni o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari va metodik mexanizmlarini puxta ishlab chiqish dolzarb vazifa sanaladi.

Kasb-hunarga oid terminlar muayyan kasb yoki hunar doirasidagi maxsus tushunchalarni ifodalovchi lingvistik birliklar sifatida til tizimining alohida qatlamini tashkil etadi. Bunday terminlar bir ma’nodlilik, aniqlik, tizimlilik, ixchamlik kabi xususiyatlarga ega bo‘lib, o‘quvchilar tafakkurida kasbiy jarayonlar haqida ilmiy tasavvurlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Terminlar nafaqat lingvistik birlik, balki ijtimoiy-madaniy tajriba to‘plamining muhim ko‘rsatkichi sifatida ham ahamiyatlidir. Ayniqsa, xalq hunarmandchiligi, texnika, qishloq xo‘jaligi, axborot texnologiyalari, san‘at, tibbiyot kabi sohalarga oid terminlarni o‘rganish o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, ularning kelajakdagi kasbiy yo‘nalishlarini belgilashda mustahkam nazariy zamin yaratadi.

Kasbiy terminlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari muhim o‘rin tutadi. 5-9-sinf o‘quvchilarida abstrakt tafakkur asta-sekin rivojlanib boradi, shu bois terminlarning ma’nosini konkret ko‘rgazmalar, amaliy misollar, modellar orqali tushuntirish o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Terminlar real hayot jarayonlari bilan bog‘lab berilganda, o‘quvchi undagi mazmunni tezroq anglaydi, uni eslab qolish osonlashadi. Psixolingvistik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchi termini nafaqat lug‘aviy birlik sifatida, balki vizual va kontekstual tasavvur bilan birga qabul qilsa, uni nutqda faol qo‘llay oladi.

Kasb-hunar terminlarini o‘rgatish jarayonida metodik yondashuvlarning to‘g‘ri tanlanishi alohida ahamiyatga ega. Ta’lim jarayonida ko‘rgazmali vositalar, videomateriallar, amaliy mashg‘ulotlar, interfaol metodlar va loyihaviy ishlardan foydalanish terminlarni o‘zlashtirishni yengillashtiradi. O‘quvchilarning faol ishtirok etishi, terminlarni amaliy jarayonga tatbiq etish, ularning funksional imkoniyatlarini ko‘rsatib berish o‘quvchida mustahkam kompetensiya hosil qiladi. Masalan, hunarmandchilikka oid atamalarni o‘rgatishda milliy anjomlar, texnika terminlarini o‘rgatishda mexanizmlar modeli yoki ularning ishlash jarayoni aks etgan videolavhalar samarali natija beradi. Shuningdek, lug‘at ishlari – terminga izoh berish, uni nutqiy kontekstda qo‘llash, sinonim va antonim munosabatlarini aniqlash – o‘quvchilarda mustahkam til sezgisini shakllantiradi.

Uzluksiz ta’lim tizimida kasb-hunarga oid terminologiyani o‘rgatishda xalq pedagogikasidan foydalanish ham muhimdir. O‘zbek xalq hunarmandchiligi asrlar davomida o‘ziga xos boy leksik qatlamni shakllantirgan. Zargarlikdagi “tumor”, “zirak”; kulolchilikdagi “sir”, “terrakota” (ital. terra cotta – “pishirilgan tuproq”) – bu pishiq loydan yasalgan, maxsus haroratda kuydirilgan, sirtiga sir surtilmagan keramika buyumlarini ifodalovchi termin); o‘ymakorlikdagi “naqqosh”, “ramz” kabi terminlar o‘quvchilarni milliy qadriyatlar bilan tanishtiradi, ularning ma’naviy dunyosini boyitadi. Milliy hunar an’alariga

asoslangan terminologik materiallar darsning mazmunini yanada jonlantiradi, o‘quvchilarni o‘z ildizlariga hurmat ruhida tarbiyalaydi.

Zamonaviy ta’limda STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) kasbiy terminlarning o‘rgatilishida integrativ metod sifatida katta imkoniyat yaratiladi. Ilmiy-texnik tushunchalar, injiniring jarayonlari, san’at va dizayn elementlari, matematik o‘lchov birliklariga oid terminlar bitta tizimda, amaliy mashqlar orqali o‘rgatilganda o‘quvchilar terminlarni nafaqat yodlaydi, balki ularning hayotiy qo‘llanishini tushunib yetadi. Bu esa nafaqat lingvistik, balki mantiqiy, ijodiy va muammoli fikrlashni ham rivojlantiradi.

Kasbiy terminlarni o‘rgatishda ma’lum muammolar ham uchraydi. Avvalo, terminlarning ko‘pligi o‘quvchilar uchun qiyinchilik tug‘dirishi mumkin. Ularning ba’zilar fonetik yoki morfologik tuzilishi jihatidan murakkab bo‘lib, imlo va talaffuz xatolariga sabab bo‘ladi. Amaliy mashg‘ulotlarning yetishmasligi, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarlik darajasi turlicha bo‘lishi, terminlarning kontekstsiz berilishi o‘zlashtirish jarayoniga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun kasbiy terminlarni mavzular bo‘yicha tizimlashtirish, ko‘rgazmali vositalarni ko‘paytirish, multimedia materiallar yaratish, o‘quvchilarni ustoz-shogird an’anasiga asoslangan amaliyotlarga jalb etish kabi yondashuvlar o‘quv jarayonining sifatini oshiradi.

Umuman olganda, kasb-hunarga oid terminlarni o‘qitish nafaqat lingvistik bilimlarni, balki o‘quvchilarda kasbiy madaniyat va kompetensiyalarni shakllantirishni ta’minlaydi. Mazkur jarayon o‘quvchilarning nutq boyligini kengaytiradi, ularni hayotiy faoliyatga tayyorlaydi, tanlagan kasbiga oid ilmiy asoslarni anglab yetishga undaydi. To‘g‘ri tanlangan metodik yondashuvlar, psixolingvistik qonuniyatlarga tayangan o‘qitish jarayoni, xalq hunarmandchiligi va zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan dars shakllari kasbiy terminologiyaning samarali o‘zlashtirilishini kafolatlaydi. Shu tariqa, kasb-hunarga oid terminlarni maktab ta’limida o‘rgatish o‘quvchi shaxsining intellektual, kasbiy va madaniy kamolotiga xizmat qiluvchi muhim pedagogik jarayondir.

Adabiyotlar:

1. Akobirov S. Til va terminologiya. – Toshkent. 1968.
2. Ona tili. 5-sinf (II qism): darslik / K. M. Mavlonova, S.H.Qo‘ldosheva, N. S. Hakimova, M. R. Siddiqov. – Toshkent: Novda Edutainment, 2024. – 160 b.
3. Ona tili. 6-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova va boshqalar. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 224 b.
4. Ona tili. 7-sinf uchun darslik / K. M. Mavlonova. – Toshkent: Respublika ta’lim markazi, 2022. – 224 b.

TIL TARIXI, DIALEKTOLOGIYA VA ETNOLINGVISTIKA MUAMMOLARI

“BOBURNOMA”DA TILSHUNOSLIKKA DOIR MASALALAR IFODASI

Sayipova Dilafuz Rahimovna – Samarqand viloyati pedagogik mahorat markazi, Tillarni o‘qitish metodikasi kafedrasini mudiri, v.b. dotsent (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Boburnoma”dagi tilshunoslikka oid masalalar ifodasi yoritilgan. Boburning tilshinos olim sifatidagi kuzatishlari hamda leksikologiya, etimologiya, fonetika, onomastikaga oid ilmiy qarshlari hamda dalillari keltirilgan.

Shuningdek, “Boburnoma”ning bugungi kundagi ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Hodarvesh, Qarshi, anba, nag‘zak, Lamg‘on, Lamkon, afg‘oniy, hindiy, forsiy, alfoz, kalahra, musannafot, Xamsatayn.

Dunyoda shunday asarlar borki ularsiz ma‘lum bir davr adabiyotini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Jahon nasrida o‘ziga xos beqiyos o‘rin egallagan turkiy adabiyot nasrini yangi bir pog‘onaga ko‘tarib bergan muhtasham “Boburnoma” o‘zining serqirraligi, nafis va ayni damda qat‘iy jumalarga boyligi bilan butun dunyoni o‘ziga rom etib keladi.

“Boburnoma” ulkan tarixiy ma‘lumotlarni o‘zida jamlash bilan birga, unda bir qancha fanlar, sohalar bilan bog‘liqlik yaqqol ko‘rinib turadi. Adabiyotshunoslik, tabiatshunoslik, etnografiya, ekologiya, zoologiya kabi sohalar bilan bog‘liq ma‘lumotlar bugungi kun kun juda qimmatlidir.

XV asrning ikkinchi yarmi XVI boshlaridagi Movarounnahr va Xuroson hududlarida mavjud adabiy muhitlar faoliyati alohida ahamiyatga ega. “Boburnoma”da muallif o‘zi tasvir etgan hudud haqida ma‘lumot berganda, albatta, u yerdagi ijod ahli va adabiy muhit xususida ham batafsil ma‘lumotlar berishga harakat qiladi. Jumladan, asarda Samarqand, Andijon, Kobul, Hirot shaharlaridagi ijodkorlar, adabiy davrlar haqida ta‘sirchan lavhalar beriladi. Bu jarayonda ham muallif o‘ziga xos uslubda yondashganini kuzatish mumkin. Bobur ma‘lum tarixiy shaxslar, xususan Umarshayx mirzo, Husayn Boyqaro, Sulton Mahmud mirzo, Boysunqur mirzo, Sulton Ahmad mirzo kabi temuriy hukmdorlar shaxsiyati, faoliyati haqida tahlillarida Farg‘ona, Samarqand, Hirotidagi adabiy-madaniy hayot xususida ham batafsil ma‘lumot berish orqali

o'quvchini o'sha davr haqida atroflifcha xabardor qilishga intilganini ko'rish mumkin.

"Boburnoma" asarida ham muallif ma'lum bir sulton haqidagi batafsil ma'lumot berar ekan, bevosita uning saroyidagi adabiy muhitga ham to'xtalib o'tadi va o'z shaxsiy fikrlarini ham bayon qiladi. Jumladan, otasi Umarshayx mirzo haqida shunday yozadi:

"Umarshayx mirzo... Ravon savodi bor edi. "Xamsatayn" va masnaviy kitoblarni va tarixlarni o'qub edi. Aksar "Shohnoma" o'qur edi. Tab'i nazmi bor edi, vale she'rg'a parvo qilmas edi".

Ko'rinadiki, Umarshayx mirzoning san'at, xususan, adabiyot shaydosi bo'lganligi sababli "Xamsatayn", qator masnaviy va tarixiy kitoblarni, ko'pincha, "Shohnoma" asarini o'qib turgan, qizig'i, shoirlilik qobiliyatiga ega bo'lsa ham, o'zi she'r yozishga hafsala qilmagan. Albatta, bunday sultonning o'z atrofida san'at va adabiyot vakillarini to'plashi tabiiy hol edi. Bobur otasining amaldorlari haqida ma'lumotlarni bayon qilarkan, ularning qobiliyati-yu, qusurlarini boricha aks ettirishga intiladi. Bu haqda "Boburnoma"da o'qiymiz:

"Yana bir Xoja Husaynbek erdi, odmi va faqir kishi erdi. Ul zamon dasturi bila ichkularda qo'shuqlarni yaxshi aytur ekandur".

Ilm o'rganish, san'at, adabiyot haqidagi salmoqli fikrlarni aytar ekan, Bobur til nasalasiga ham befarq qarab turolmaydi. Ayrim so'zlarning kelib chiqishi, talaffuzi va ma'nolari haqidagi qimmatli ma'lumotlar "Boburnoma"da tez-tez uchraydi.

Andijon haqida yozar ekan, elining "lafzi qalam bila rost" ekanligini aytadi. Ya'ni Andijon aholisi adabiy tilda gaplashishlariga e'tibor qaratadi, Alisher Navoiy shu tilda ijod qilganiga diqqat qaratadi: "... shahri va bozorida turki bilmas kishi yo'qtur.... Ani uchunkim, "Mir Alisher Navoiyning musannafoti, bovujudkim, Hirida nash'u namo topibdur, bu til biladur..."

Bobur ayrim joy nomalarining kelib chiqishi haqida ham qiziqarli ma'lumotlar keltiradi. "Qarshi" joy nomi ekanligi, va ma'nosi "mozor" ekanligi, mo'g'ullar bosqinidan keyingi vayronaliklar joy nomining shunday atalishiga sabab bo'lganini ta'kidlaydi. Ba'zan muallif joy nomi bilan bog'liq rivoyatlar keltirishiga guvoh bo'lamiz: "...derlarkim, bir necha darvesh bu bodiyada tund yelga yo'luqib, bir-birini topolmay "Ho darvesh", "Ho darvesh" deya-deya tamom halok bo'lurlar, andin beri bu bodiyani Hodarvesh derlar..."

Kobulda o'ndan ziyod til vakillari borligi to'g'risidagi ajoyib ma'lumotlarni ham ushbu asardan bilib olamiz. "Boburnoma"da Kobul tabiati, hayvonot va nabotot dunyosi, o'ziga xos ob-havosi haqidagi lavhalardan so'ng aholi tili haqida shunday tasvirlar uchraydi: "... o'n bir-o'n ikki lafz bila Kobul viloyatida talaffuz qilurlar: arabiy, forsiy, turkiy, mo'g'uliy, hindiy, afg'oniy, pashoyi, parojiy, gabriy, barakiy, lamg'oniy. Muncha muxtalif aqvom va mutag'oyir alfoz ma'lum emaskim, hech viloyatta bo'lg'ay..."

Ba'zan so'zlarning asl talaffuzidan uzoqlashishi to'g'risidagi dalillar ham keltiriladi: "...ba'zi tarixta Mehtar Lomni Lamak (Lamkon) ham debturlar. Ul elni xeyli mulohaza qililibturkim, ba'zi mahal "kof" o'runiga "g'ayn" talaffuz qilurlar, bu jihattin g'olibo bu viloyatni Lamg'on debturlar..." yoki yana shunday misollarni ko'ramiz: "... yana bir jayranning erkagi huna yo'sinliq kiyikdur. Orqasi qora, tuki oq, hunaning shoxidan muning shoxi uzunroqtur va parishonroqtur. Hindustoniy "kalahra" der, aslida kalahiran ekandur, ya'ni qaro kiyik, taxfif qiyib, "kalahra" debturlar..."

Ushbu ma'lumot ham juda qiziq: "...Nabototkim, Hindiston maxsusidur, bir anbadur. Aksar Hindiston eli "be"ni beharakat talaffuz qilurlar, yomon mutalaffiz bo'lur uchun ba'zan "nag'zak" debturlar..."

Bobur faqatgina so'zlar ma'nosiga to'xtalmasdan, ayrim voqealarni bayon etish barobarida xalqona iboralarni izohlaganiga ham guvoh bo'lamiz. "... Muhammad Do'st o'zbekka kirib edi. Filjumla, yomon emas edi. Andin ham ko'rnamakliklar qilib qochib, Andijonning ko'hpoyalarig'a borib, yog'iyliqlar va fitnalar angiz qildi. Oxiri o'zbek iligiga tushti. Ko'zlarini ko'r qildilar. "Ko'zlarini tuz tutti"ning bu ma'nisi boremish..."

"Boburnoma"da muallif Hirotdagi ilm-fan va adabiy muhit haqida to'liq ma'lumot berishga intiladi.

Asar shunday yozilganki, o'quvchi beixtiyor muallif ortida ergashadi, u yurgan yo'llardan yuradi, shiddatli voqelalar ishtirokchisiga aylanadi. Mazkur asardagi muallifning til tarixi, so'zlar va joy nomlari tarixi haqidagi qarashlari juda qiziqarli bo'libgina qolmay, bugungi tilshunoslik uchun ham qimmatli ilmiy manba hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. /(табдил). – Т.: Шарқ, 2008. – Б. 137.
2. Адабиётшунослик энциклопедияси (Тузувчи Х.Болтабоев). – Тошкент: Мумтоз сўз, 2015. – 664 б.
3. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. 1-том. – Тошкент: Фан, 1983. – 656 б.
4. Бобур З.М. Ғарибинг Андижонийдур. Рубойлар, ғазаллар. – Тошкент: Ғафур Ғулум нашриёти, 1979. – 242 б.
5. Бобур З.М. Бобурнома. – Тошкент: Юлдузча, 1990. – 360 б.
6. Bobur Z.M. Boburnoma. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. – 699 b.
7. Bobur Z.M. Boburnoma (V.Rahmonov, K.Mullaxo'jayeva tabdili). – Toshkent: O'qituvchi, 2017. – 366 b.

Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna – Nukus DPI dotsenti
Muhiddinova Dilorom – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola o‘zbek badiiy adabiyotida dialektizmlarning funksional jihatlarini ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan o‘rganishga bag‘ishlangan. Shuningdek, dialektizmlarning leksik, grammatik, fonetik va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: dialektizm, badiiy nutq, leksik va grammatik xususiyat, fonetik o‘ziga xoslik, stilistik funksiyalar, ekspressivlik, mahalliy kolorit, personaj nutqi.

Dialektizmlar badiiy adabiyot tilida muayyan hududga xos leksik birliklar sifatida namoyon bo‘ladi va ular badiiy nutqda estetik, stilistik va xarakterologik vazifalarni bajaradi. Ularning badiiy nutqda qo‘llanilishi adabiy tilning me‘yoriy imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, me‘yordan ortiq qo‘llanilishi asarning ravonligini buzishi va estetik qimmatini pasaytirishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, dialektizmlardan foydalanish badiiy priyom sifatida qaraladi, u adabiy til va mahalliy shevalar o‘rtasidagi nozik lingvistik munosabatlar asosida shakllanadi. Dialektizmlarning badiiy nutqda funksiyalari bir necha jihatdan namoyon bo‘ladi. Ular hududiy koloritni yaratishda, personajlarning nutqini individuallashtirishda va nutqiy ekspressivlikni oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Mahalliy koloritning ifodaliligi dialektizmlarning qaysi kontekstda, qaysi personaj nutqida yoki muallif tasvirida ishlatilishiga bog‘liq bo‘lib, ularning estetik qimmatini boshqa so‘zlar bilan organik uyg‘unlikda aks etganda yanada kuchayadi.

Badiiy adabiyotda dialektizmlar leksik, grammatik, fonetik va semantik jihatdan turlicha shakllarda qo‘llanadi. Leksik dialektizmlar adabiy tilning mavjud sinonimlari bilan qarshilantirilganida mahalliy koloritni, xarakterologik xususiyatni va nutqiy ekspressivlikni yuzaga chiqaradi. Masalan, O.Muxtorovning “Yillar shamoli” romanidagi *bacham*, H.Sa’dullaning “Onaizor” she’ridagi *aba*, H.Sharipovning “Xorazm” romanidagi *ulli* so‘zlari hududiy shevalarga xos bo‘lib, kitobxon diqqatini jalb qiladi va badiiy tasvirni boyitadi. Dialektizmlar shuningdek, badiiy matnga adabiy tilda mavjud sinonimi bilan yonma-yon keltirilishi mumkin, bu usul personaj nutqining tushunarli va ekspressiv bo‘lishini ta’minlaydi. Masalan, I.Sultonning “Istehkom” pyesasida *shoti* so‘zi adabiy tilning *narvon* so‘zi bilan yonma-yon ishlatilgan bo‘lib, shunday qilib u mahalliy koloritning ma’lum qirralarini ifodalaydi va ekspressivlikni oshiradi.

Fonetik va grammatik dialektizmlar badiiy nutqda muhim rol o‘ynaydi. Fonetik dialektizmlar talaffuzdagi hududiy xususiyatlar orqali personajlarni individuallashtiradi, ularni mintaqaga xos nutq rangida jonlantiradi. Grammatik

dialektizmlar esa adabiy til grammatikasidan chekinishi bilan kitobxon diqqatini jalb qiladi va badiiy tasvirda ekspressivlik va uslubiy ta'sirni yaratadi. O.Muxtorovning romanlarida uchraydigan *sani, ukajon* kabi grammatik dialektizmlar personaj nutqini tabiiy va xarakterli qiladi. Dialektizmlarning ekspressivligi shuningdek, ularning matndagi joylashuvi bilan ham bog'liq bo'lib, nomlarda, muallif bayonida yoki personaj nutqida ishlatilishi estetik ta'sirini oshiradi. Masalan, A.Qahhorning “Sinchalak” qissasidagi *sinchalak* so'zi adabiy tilning *chittak* so'ziga nisbatan qushning noziklik, nimjonlik belgilarini ifodalaydi va shunday qilib badiiy matnga ekspressiv, simvolik qirra beradi.

Dialektizmlardan foydalanish yozuvchidan yuqori darajadagi badiiy mahorat talab qiladi. Ular faqat me'yorda va kontekstga mos qo'llanilganda estetik vazifani bajaradi, aks holda asarning ta'sir kuchi pasayadi. Mahalliy so'zlarning badiiy asarlarda ishlatilish darajasi va uslubi muallifning tug'ilgan hududi, hayotiy tajribasi, ijodiy qarashlari va asar mavzui bilan ham bog'liq. Masalan, Oybekning asarlarida *qozon va dekcha* so'zlari turli kontekstlarda ishlatiladi, bu personaj nutqini boyitadi va turmush haqiqati bilan uyg'unlashadi.

Dialektizmlarning badiiy nutqda qo'llanilishi nafaqat leksik jihatdan, balki fonetik, grammatik va semantik jihatdan ham estetik vazifani ta'minlaydi. Ular adabiy tildan tashqari, milliy tilning boy resurslarini badiiy tasvirga jalb qiladi va o'quvchiga voqeani jonli, tabiiy va mintaqaviy xususiyatlarga mos his qilish imkonini yaratadi. Buyuk o'zbek yozuvchilari – A.Qodiriy, G'.G'ulom, Oybek, A.Qahhor va boshqalar – o'z asarlarida dialektizmlardan ustalik bilan foydalangan bo'lib, bu ularning xalq tilini chuqur bilganligini va badiiy san'atdagi mahoratini namoyon etadi. Shu tarzda dialektizmlar badiiy adabiyotda nafaqat semantik va stilistik, balki ekspressivlik jihatdan ham muhim vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1995. – 127 b.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. –T.: Universitet, 2006.

ZARGARLIK LEKSIKASINING TARIXIY ILDIZLARIGA DOIR

Erejepova Aysuliy Asenbayevna – Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada zargarlik sohasi tarixi, qachondan ushbu buyumlar yasala boshlaganligi ko'rib chiqiladi. Maqolada tarixiy yozma yodgorliklarda qo'llanilgan zargarlik buyumlari nomlari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: zargarlik tarixi, yozma yodgorliklar, uzuk, sirg'a.

Zargarlik zeb-ziynat buyumlari xalqning uzoq o'tmishdagi maqsad va orzularini o'zida mujassamlashtirgan holda, milliy-badiiy madaniyat tarixining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'ladi. Bu buyumlar hunarmandlarning mahoratini, ma'lum tarixiy davrning iqtisodiy va ijtimoiy shart-sharoitlarini, shuningdek, ma'dan va toshlarga ishlov berish texnikasini o'zida aks ettiradi. Bezak buyumlari kiyimlar bilan uyg'unlikda insonlarga go'zallik va ulug'vorlik bag'ishlagan. Bezak buyumlari qadimdan kishilarga estetik zavq berish bilan birga, ularda hurmat va hatto qo'rquv hislarini uyg'otib kelgan. Taqinchoqlardan har xil balo-qazo, insu jinslardan asrovchi, kasallikdan xalos etuvchi vosita sifatida ham foydalanilgan. Shuning uchun ibtidoiy davrlardayoq taqinchoqlarni yasashga katta e'tibor qaratilgan [1]. Zargarlik leksikasining qo'llanish davrlarini aniqlashga xizmat qiladigan yozma yodgorliklar jumlasiga eng avvalo, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asari kiradi. Bu turkiy so'zlar devoni XI asrda yaratilgan bo'lsa ham, turkiy so'zlarning berilishi, qabilalar, tarixiy shaxslar, elatlar haqidagi ma'lumotlar undan ancha asrlar ilgarigi materiallar hisoblanib, ular bu asrda yetarlicha qamrab olinganligidan guvohlik beradi. Bu hodisa turkiy tillar tarixining eng qadimgi davrlardagi elementlari ham shu asar orqali bizgacha yetib kelganligidan guvohlik beradi [2].

Mahmud Koshg'ariyning turkiy tillar tarixi haqida ma'lumotlar beruvchi bu asaridan keyingi davrlarda yaratilgan, muallifi noma'lum XIII-XIV asrlar yozma yodgorligi "Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya" ("Turkiy tillar haqida noyob tuhfa") arab tilida yozilgan asar bo'lib, turkiy til (qipchoq tili) grammatikasiga bag'ishlangan. Turkshunoslikda qisqacha qilib "Attuhfa" deb ataydilar. "Attuhfa" bizgacha bir nusxadagina yetib kelgan. Qo'lyozma hozir Istanbulda saqlanadi. Asarning yozilgan davri, o'rni, muallifi haqida biron yerda qayd etilmagan. Muallifning "Men bu asarda qipchoq tili (xususiyatlari)ga asoslandim. Chunki eng ko'p qo'llanadigan til qipchoq tilidir. Turkman tilini bu ishda bayon qilmadim, faqat zarur bo'lgandagina ko'rsatdim, shunda ham "qijlä" deb chekindim" degan ma'lumotiga asoslanib, mutaxassislar asar qipchoqlarning saltanati davrida (XIII asr) Misrda yozilgan degan fikrni aytadilar [4].

Yozma yodgorliklarda keltirilgan zargarlik leksikasiga doir atamalarning ba'zilar o'zbek tilida saqlanib qolgan bo'lsa, boshqa birlari qoraqalpoq, qozoq, turkman tillarida saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holat esa mazkur tillar materiallari va ularning ta'siri vositasida til tarixidagi eng qadimgi zargarlik buyumlari nomlarini o'rganishga yordam beradi. Bu, bir tomondan, turkiy tillar lug'at tarkibining unutilayozgan til elementlarini, til tarixidagi noaniq leksik-grammatik hodisalarni o'rganish uchun imkon yaratadi. Zargarlik leksikasining qo'llanilish doirasi va iste'molda bo'lish davri tarixan o'zgaruvchandir. Ijtimoiy hayotning, xalq turmushi tarzi va ishlab chiqarish qurollari, ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi bilan tarmoq leksikalari ham o'zgarib borgan. Ayrimlari butunlay iste'moldan chiqqan, ba'zilar tarixiy so'zlarga aylangan,

ayrimlari ma'lum fonetik va ma'no o'zgarishlari bilan qo'llanishda davom etishi mumkin.

L.Y.Shternbergning yozishicha, "Ibtidoiy xalqlar kishilik jamiyatining eng ilk davrlarida bezak buyumlar yasash uchun *tosh, tish, tuyoq, suyak, odam sochi va hayvon qili, juni, baqachanoq, temir, shisha, marjon, munchoq, marvarid* va shu singari badanga qattiq botadigan narsalarni ishlatganlar. Bunday taqinchoqlar bosh, soch, peshona, bo'yin, quloq, burun, qo'l va oyoq panjalariga taqilgan. Shu boisdan aksariyat taqinchoq nomlarining kelib chiqishi somatik terminlarga borib taqaladi. Buni yozma yodgorliklarda keltirilgan barmoq va qo'lga, quloqqa, bo'yin va ko'krakka taqiladigan zargarlik buyumlari nomlari misolida ko'rish mumkin.

Qadim zamonlardan beri insoniyat madaniyatida muhim rol o'ynab kelgan zargarlik buyumi uzuk hisoblanadi. Uzukni ayol va erkaklar barmog'iga taqishgan. Sh.Usmonova bu zargarlik buyumi haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: "M.Xabichev jüzük so'zining etimologiyasini jêz "jez" deb talqin qilgan. M.Ryasyanen jüzük otini < jüz "bo'g'im" + -ük kichraytirish qo'shimchasidan tashkil topganligini qayd qilgan. Jumladan, tuva, xakas va karagas tillarida çüs "bo'g'im" ma'nosida saqlanib qolgan. Biz jüzük otining o'zagi jüz "bo'g'im" degan fikrga qo'shilamiz. Chunonchi, turk tilining shevalarida jüssük so'zi "uzuk" va "angishvona" ma'nolarida qo'llaniladi. Zotan, uzuk ham, angishvona ham barmoqning bo'g'iniga taqiladi. Somatik terminlar esa kiyim-kechak va bezak nomlari yasashda faol ishtirok etadi"[5].

Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida küpä so'zi zargarlik buyumi sifatida keltirilgan bo'lib, uning ma'nosi sirg'a (erkaklar yoki ayollar taqadigan quloq ziynati) sifatida tushuniladi. Bu so'z qadimgi turkiy tillarda uchraydi va hozirgi o'zbek, qoraqalpoq, qozoq, turkman, uyg'ur, qirg'iz va boshqa turkiy tillarda sirg'a ma'nosida qo'llaniladi. Qadimgi turkiycha "küpä" so'zi quloqqa ilinadigan zeb-ziynat ma'nosini anglatgan.

Boshqa turkiy so'zlar bilan solishtirilganda, küpä → küpe shaklida hozirgi turk tilida ham saqlanib qolgan. Masalan, hozirgi turk tilida ham küpe so'zi sirg'a ma'nosini bildiradi.

Sh.Usmonova qadimda turk erkaklari ham quloqlariga taqqan bezak buyumi küpe nomi bilan yuritilganligini qayd qiladi va eski turkiy tilda küpe "zirak, sirg'a", kübe "temirdan qilingan ko'ylak", "sovut halqasi", eski o'zbek adabiy tilida küpe "quloqqa taqiladigan temir xalqa", "temir ko'ylak", eski qipchoq tilida küpe "quloqqa taqiladigan halqa" "temir ko'ylak", turk tilida küpe "sirg'a", shor tilida küpe "sovut halqasi", bolqor tilida kübe, no'g'ay tilida kübi "sovut", gagauz tilida küpe "sirg'a", "skoba", qrim-tatarlari tilida küpe "quloqqa taqiladigan halqa" ma'nolarida qo'llanilishini ta'kidlaydi".

Demak, küpä so'zi qadimgi turkiy tilda paydo bo'lgan bo'lib, vaqt o'tishi bilan turkiy tillarda turli fonetik o'zgarishlarga uchragan, ammo ma'nosi saqlanib qolgan.

Sh.Usmonova sirg'a zargarlik buyumi nomining etimologiyasi haqida shunday deydi: "Turkiy tillarda sirya so'zining etimologiyasi haqida hozirgacha aniq fikr bildirilmagan. Ayrim tadqiqotchilarning taxminicha, sirya < as- "osmoq" o'zagidan yasalgan. L.S.Levitskaya bu o'rinda so'z boshida /a/, /i/ tovushlarini izohlash qiyinchilik tug'dirishini ta'kidlagan. M.Ryasyanen asirya, isirya leksemalarini as- "osmoq" va isir- "tishlamoq" fe'llarining kontaminatsiyasi natijasida yuzaga kelgan hamda siryaga nisbatan qaytalangan shakllar bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan. Shuningdek, asirya, isirya otlarini rus tilidagi iserga serga bilan ham muqoyasalagan. Sh.Rahmatullayev sirg'a otini qadimgi turkiy tildagi "zich qilib, pishiqlab tik-" ma'nosini anglatgan siri- fe'lining "zichlab yopishtir-", "teshib os-" ma'nosi asosida kuchaytirish ma'nosini ifodalovchi -q qo'shimchasi bilan hosil qilingan shaklidan -a qo'shimchasidan yasalgan; keyinchalik ikki unli oralig'idagi q undoshi g' undoshiga almashgan, ikkinchi bo'g'indagi tor unli talaffuz qilinmay qo'ygan, deb tushuntirgan. Aytilganlar bilan birga, aq siryaq "maralquloq"dagi siryaq hamda siryaq "sirg'a" so'zlarini bir-biriga tenglashtirishga harakat qilingan va ular sir - "egmoq", "bukmoq"dan rivojlangan, deb ko'rsatilgan.

Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, zargarlik buyumlari nomlari uzoq tarixiy jarayonlar davomida yuz bergan eskirishning mahsuliga aylangan va butunlay iste'moldan chiqib ketgan. Lekin ular til tarixining mulki, xalq o'tmishining yodgorligi sifatida yozma manbalarda saqlanib qolgan.

Adabiyotlar:

1. Nosiriddin Rabg'uziy. Qissasi Rabg'uziy. – Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2024.
2. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. III том. – Тошкент: Фан, 1983.
3. Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері. – Алматы: Қазақстан.
4. Әжинияз Зийўар. Таңламалы шығармалары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988.
5. Усманова Ш. Олтой тилларида муштарак маиший лексика. – Тошкент: Фан, 2010.

AMUDARYO TUMANI TO'LQIN OFYDAGI KASB-HUNARGA DOIR BA'ZI LAQABLAR XUSUSIDA

**Qudanova Zebogul Sobirovna – Nukus shahri 7-sonli maktab
O'zbek tili fani o'qituvchisi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amudaryo tumani To'liqin OFY hududida faol qo'llanilib kelayotgan kasb-hunarga oid laqablar va ularning funksional-

semantik xususiyatlari o‘rganilgan. qiluvchi kishilari jonli nutqidan yozib olingan laqablarning lingvistik xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: laqab, Amudaryo tumani To‘lqin OFY, kasb-hunar, asliy, nisbiy.

Istiqlol yillarida tilshunoslikda antoponimlar va ularning o‘rganilishi sezilarli daraja rivojlanib borayotgan yo‘nalishlardan biridir. Insonlarning ismi, familiyasi, ota ismi singari birlamchi antoponimlar rasmiy maqomga ega bo‘lsa, so‘zlashuv jarayonida eng faol qo‘llanadigan va lingvomadaniy xususiyatlariga ko‘ra muhim lingvistik, semantik va, ma‘lum ma‘noda, etnografik ma‘lumotlar tashuvchi qismi hisoblangan laqablar norasmiy ism sifatida jamiyat orasida keng qo‘llanilib kelmoqda. Laqablar dastlab jonli so‘zlashuv tilida paydo bo‘ladi va omma orasida yoyila boshlaydi. Muloqot jarayonida laqablarning paydo bo‘lishi aholining kasb-kori, etnik qatlami, fe‘l-atvori, muomala madaniyatiga bog‘liq bo‘libgina qolmay, balki uning yoshi, mashg‘uloti hamda intellektual salohiyati, shuningdek, zamon bilan hamnafas yashashiga ham bog‘liq. Shu bilan birga, lingvomadaniy hodisa sifatida muayyan hududda yashovchi aholining tevarakatrof haqidagi va odamlar haqidagi ba‘zan jiddiy, ba‘zan kulgiga yog‘rilgan tasavvurlarini ham o‘zida aks ettiradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ta‘kidlaganidek, „Turkiy tillarning katta oilasiga mansub bo‘lgan o‘zbek tilining tarixi xalqimizning ko‘p asrlik kechmishi, uning orzu-intilishlari, dard-u armonlari va g‘alabalari bilan chambarchas bog‘liqdir. Ajdodlarimiz, otabobolarimiz aynan ona tilimiz orqali jahonga o‘z so‘zini aytib kelganlar. Shu tilda buyuk madaniyat namunalarini, ulkan ilmiy kashfiyotlar, badiiy durdonalar yaratganlar“.

Shu ma‘noda, laqablar – xalq tilining jonli til elementlaridan biri sifatida, avvalo, har bir hududdagi aholining lingvomadaniy qarashlarini o‘zida aks ettiradi, shu bilan birga, o‘ziga xos semaga ega leksik birlik sifatida ham muhim ahamiyatga egadir. Ch.Karimboyevaning ham ta‘kidlaganidek, „Janubiy Qoraqalpog‘iston hududidagi laqablarning tarqalish tarixi o‘zaro iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy munosabatlarni aks ettiradi“.

Laqablar orasida kishilarning kasb-kori va mashg‘ulotiga bog‘liq hoda yuzaga kelgan namunalar ko‘pchilikni tashkil etadi. Amudaryo tumani To‘lqin OFYda yashovchi, 1947-yilda tug‘ilgan, 78 yoshli Qobil Shomuratovning ma‘lumotiga ko‘ra, „Ismiga kasb-korini yoki mutaxassisligini qo‘shib aytish yaxshi an‘anaga aylangan. Masalan: **usta** Yo‘ldosh, Sobir **svarchik** (payvandchi), Tursunboy **mug‘allim** (muallim), Oqmon **injener**, Po‘lat **agronom**, O‘razboy **mexanik** kabi juda ko‘p kasb-hunarga va mutaxassislikka bog‘liq bo‘lgan laqabli kishilar kundalik hayotimizda amal qilib kelmoqda. Ismiga monand ravishda kasb-kori yoki mutaxassisligini qo‘shib aytish yaxshi jaranglashi barobarida o‘sha kasb egasini sharafdash hamda ulug‘lash ma‘nosini anglatadi. Shu bilan birga, bir

xil ismdagi adash kishilarni bir-birlaridan farqlashda ham kasb-kori qo‘shib aytilgan paytda yanada chiroyli jaranglaydi“.

Bizni qiziqtirgan masala hududda hozirgi o‘zbek adabiy tilida mavjud kasb-hunarga oid laqabning eski turkiy tilga oid muqobili bilan yonma-yon ishlatilayotganidir. Jumladan, asrlar mobaynida odamlarni go‘sht mahsulotlari bilan ta‘minlash vazifasini bajarib kelgan va bugungi kunda „qassob“ atamasi bilan ifodalanuvchi „sallox“ so‘zi ayni kunlarda ham laqab sifatida istifoda etilmoqda. Yuqorida nomini keltirganimiz Q.Shomuratov kasb-hunarga va mutaxassisligiga bo‘g‘liq laqabli kishilar nomini sanar ekan, Erkaboy doktor, Anvar bankir, Samad fermer, Sodiq kassir, Murod surnaychi, Yo‘ldosh traktorchi, Oybek taksistlar qatorida Odil **qassob** va Kenja **sallox**larni ham atab ko‘rsatgan edi. „O‘zbek tilining izohli lug‘ati“da sallox so‘zi (arabcha, teri shiluvchi, qassob) „kushxonada mol so‘yuvchi, qassob“, salloxlik esa „qassoblik, mol so‘yish kasbi“sifatida ko‘rsatilgan. Bugungi kunda Amudaryo tumanida laqab sifatida qo‘llanilib kelayotgan mazkur so‘zning qadimiyligini Zahiriddin Muhammad Boburning „Boburnoma“ memuar kitobidan keltirilgan parcha ham dalillaydi: „Ulug‘ xonning qoshidan o‘tlanib, kichik xonni ko‘rgani borayotganimda Sallox laqabi bilan mashhur Qanbar Alibek mening yonimga kelib ayttdi: „Ko‘rdingizmi, darhol qo‘lga kirgan viloyatlarni oldilar. Bular bilan ishingiz yurishmaydi“.

Hududdagi ba‘zi laqablar adabiy tilda mavjud bo‘lmagan, faqat dealektal birlik sifatida qipchoq lahjasida iste‘molda bo‘lgan turkiy so‘zlar so‘zlar bilan ham ifodalanadi. Masalan, **qangiltirchi** laqabini ayni namunaga misol tarzida keltirish mumkin. Hozirgi o‘zbek adabiy tilida tunukasoz ma‘nosini bildiruvchi ushbu leksema bugungi kunda laqab sifatida hamon yashab kelmoqda.

Odatda kasb-hunarga oid laqablar uning shu faoliyat turi bilan shug‘ullanishini yoki ota-bobolarining mazkur soha vakili sifatida xizmat qilganligini bildiradi: Gulchehra **bozorchi**, Ibroyim **zootexnik**, Qolibek **tish do‘xtir**, Qodir **montyor**, Ilhom **salomchi**, Shomurod **qovunchi**, Matnazar **polvon**, Karim **kapitan**, Bekchon **mayor**, Sobir **svarchik**, Jangaboy mug‘allim, Murod **surnaychi**, Yo‘ldosh **traktorchi** kabi. Ammo kasb-hunarga oid laqablar orasida **aslida transport** nomini bildiradigan, o‘zida predmetlik belgisini ifoda etadigan ayrim so‘zlar ham borki, ularning vaqt o‘tishi bilan laqabga aylanib ketganligining guvohi bo‘lamiz. Xususan, Soporboy **kamaz**, Bo‘ron **kombayn**, Qurbiyoz „**Belarus**“, Satti „**zil**“ kabi antroponomlar tarkibida kelayotgan kamaz, kombayn, belorus, zil singari atamalar qishloq xo‘jaligining muayyan sohalarida odamlar og‘irini yengil qilish uchun foydalaniladigan transport turlari hisoblanadi. Bu o‘rinda ayni vosita shu kasb turi bilan shug‘ullanuvchi insonning laqabi vazifasini bajarishga ixtisoslashganligi namoyon bo‘lmoqda.

Kasb-kori va muayyan hunari asosida paydo bo‘lgan laqablar orasida **nisbiy laqablar** ham ko‘p uchraydi. Insonni boshqalardan farqlash uchungina ishlatiladigan, biroq laqab sifatida avlodlarga o‘tmaydigan fermer, bankir,

muallim, doktor, usta, artist kabi kasbini yoki mashgʻulotini bildiruvchi antroponimik birliklar nisbiy laqablar hisoblanadi. Taniqli tilshunos E.Begmatov ham laqablarni asliy (avloddan avlodga oʻtib kelayotgan) va nisbiy laqablar tarzida ikkita katta guruhga ajratgan edi: „Bir qator nisbiy laqablar kishilarning kundalik kasbi, doimiy va asosiy hunari, maʼlum sohadagi malakasi singlarlar bilan bogʻliqdir. Shaxs qaysi kasb yoki hunar bilan shugʻullansa, qaysi bir soha mutaxassisi boʻlsa, ismiga qoʻshib uning kasb-kori, hunarining nomi bilan ataladigan boʻlgan. Bunday shaxs mashgʻuloti nomi laqab oʻrnida keladi. Yuqoridagi maʼlumotlarga asoslangan holda Amudaryo tumani Toʻlqin OFYda istiqomat qiluvchi Tamara Xudaybergenova, Qobil Shomuratov, Umrbek Qudanovlardan yozib olingan ayrim quyidagi laqablarni asliy va nisbiy laqablar sifatida ikki guruhga ajratdik:

Asliy laqablar	Nisbiy laqablar
Toshboq, koʻkchi, xoʻrjin, tri, poʻrqon, qabash, ataka, qaray, xivali, muqim, mis, dali, polvon, vayisak, qoʻqong, qangiltirchi, eshon, oxun, maxsim, xoʻja, doʻmbiq (doʻmboq), dav (dev), chuja (joʻja), joʻgi, tosh, timmas (tinmas), ponqi, havupli (xavfli), qaysar, tuynak, qaroqchi, sangil, qozoq, telman, koʻlli,	doktor, bankir, fermer, kassir, uchastkavoy, qassob, sallox, surnaychi, traktorchi, taksist, moʻlla, bozorchi, zootexnik, tish doktor, kamaz, master, montyor, salomchi, diktora, kombayn, belarus, qovunchi, zil, tikuvchi, kapitan, mayor, artist, xirurg, pediatr, tabib, kuznes, aptekchi, dakanchi, choʻchqa, ford, tokar.

Umuman, ismlar bilan bogʻliq birliklar, xususan, laqablarning genezisi, funksional-semantik xususiyatlari va tipologik belgilarini oʻrganish, mushtarak hamda oʻziga xos xususiyatlarini izohlash tilshunoslikda hali oʻz ilmiy yechimini kutub turgan dolzarb sohalardan hisoblanadi. Zotan xalqning jonli muloqot tilini oʻrganish, tarixi va rivojlanish yoʻllarini yoritish ona tilining xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirishga ham yordam berishi shubhasiz.

Adabiyotlar:

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning oʻzbek tiliga davlat tili maqomi berilganining oʻttiz yilligiga bagʻishlangan tantanali marosimdagi nutqi // “Xalq soʻzi”, 2019-yil, 22-oktabr
2. Karimboyeva Ch. Shevalarda laqablarning kasbiy xoslanganligiga koʻra tasnifi // SYNERGY: JOURNAL OF ETHICS AND GOVERNANCE. Volume: 03 Issue: 2 | February- 2023. – B. 229.
3. Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – Б. 64.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Тошкент: Оʻqituvchi, 2008. – B. 92.

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. Учинчи жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон Миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2007. – Б. 429.

ETNOGRAFIZIMLERDİN LINGVOPOETIKALÍQ IMKANIYATLARI

Badaxshanova A.I. – QMU erkin izleniúshisi

Annotatsiya. Maqalada qaraqalpaq xalqına tán, xalıqtıń sanasına bekkem sińip qalǵan hám oǵan ámel qılatuǵın áwladlardan áwladlarǵa ótip kiyatırǵan dástúrlerdi ańlatıwshı sózler etnografizmler hám olardıń M.Nızanov shıǵarmalarında qollanıw ózgesheli haqqında sóz etilgen.

Tayanısh sózler: etnografizmler, úrp-ádetler salt-dástúrler, diniy dástúrler, ırımlar, isenim, ruwxıy mádeniyat, milliy psixologiya.

Qaraqalpaq tiliniń sózlik quramında xalıqtıń sanasına bekkem sińip qalǵan hám hámme oǵan ámel qılatuǵın áwladlardan-áwladlarǵa ótip kiyatırǵan dástúrlerdi ańlatıwshı sózler toparı ushırasadı. Hár birjeke adam óziniń esin bilgen waqtınan baslap tap qartayǵanǵa shekemgi ómirinde hár qıylı quwanışlı hám qayǵılı waqıyalardı basınan keshiredi. Bul waqıyalardıń hámmesi túrlishe dástúrler, ırımlar hám úrp-ádetler menen belgilenip, hár bir jeke adamnıń ómirindebelgili yadtan shıqqas psixikalıq emocionallıq iz qaldıradı. Hár bir jeke adambelgili xalıqtıń, millettıń quramında jasaydı hám onıń jeke turmısındaǵı quwanışlı yamasa qayǵılı waqıyalar sol xalıqtıń, millettıń tariyxıy jaqtan qalıplesken úrp-ádet hám dástúrleriniń kórinisi boladı.

Tildi biliw – bul til arqalı júzege shıǵatuǵın mádeniyattı biliw, ómir shınlıǵın biliw. Al ómir shınlıǵınıń úlken bólegi úrp-ádet hám salt-dástúr atamaları arqalı kórinedi. Bunday atamalar «etnos» túsinigin ashıwdıń sociallıq normativlik (dástúr, úrp-ádet, isenim, ruwxıy mádeniyat, milliy psixologiya hám t.b. usaǵan) sebeplerinekirgiziledi.

Etnografiyalıq leksika tilde birden payda bolǵan emes. Ol bir neshshe ásirler diń jemisi. Óytkeni kóp etnografiyalıq sózler tek qazaq, qaraqalpaq, ózbek, túrkmen hám t.b. xalıqlarına tiyisli emes, al basqa da túrkiy xalıqlarına ortaқ. Al olardıń gey birewleri xalıqlardıń óz aldına bólinip shıqqannan keyin turmıs-tirishiligine, kún kórisine, kásibine baylanışlı payda bolıp qalıplesip, leksikalıq quramın bayıtqan.

Belgili ózbek tilshi ilimpazlarınan Sh. Nurullayeva, N.Mirzayev, qazaq tilshi ilimpazlarınan Q. Qayırbaeva, G. Adilova, qaraqalpaq tilshi ilimpazlarınan D.S. Nasırov, O. Dospanov, X. Jumashov, Sh.Abdinazimov hám G.Qarlıbaevalardıń izertlewleri etnografizmlerge arnalǵanın kóriwge boladı.

Etnolingvistika etnosti onin tili menen baylanistira otirip izertleydi, oytkeni til – xaliqtin turaqli belgisi, al territoriyaliq tutasliq, madeniyat, xaliq retinde ozi- ozi tanivi, mamleketlik duzim, xojaliq, ekonomikalik areal, socialliq organizm ham antropologiyaliq tip - xaliqtin azli-kopli ozgeriske beyim belgileri bolip sanaladi. Etnolingvistikanin oz aldina jeke taraw retinde payda bolwi XIX asirdin 70-jillaridan baslap AQSh til biliminde baslangan. Ol Arqa ham Ortaliq Amerikanin indeec qawimleriniin tilin izertlew menen tuz baylanisli ken taraladida, daslebinde, tiykaridan etnografiyalik materialga kewil bolindi. Keyin ala amerikalil indeecler tilleriniin tuwısqanlıgın izertlew basli maseleге aylana basladı. Amerika alimlariniin miynetlerinde «etnolingvistika» termininiin ornina kobinese «antropolingvistika», «etnosemantika» atamaları qollaniladi. Sebebi, semantika maselesi «ishki forma» degen at penen V.F. Gumboldtiniin ilimiy koz qaralaridan baslap etnolingvistika qarastiratuğın maseleiniin biri retinde engizilgen.

Dasturler xaliq madeniyatiniin juda ahmiyetli bolegi bolip, onda adamlardin ruwxiy bayliginiin darejesi, basqalardan ayirmashiliginiin barliq belgileri korinedi. Dastur tusinigi juda kop maniske iye bolip, ol barliq jagdayda aniq qollaniladi.

Tilde salt-dasturlerdi anlatiwshi sozlerdin ayirimlariniin kelip shigiwı islam dini menen baylanisli. Basqa dinlerdegidey-aq islam dininde de asirler boyına rasmiy tus algan, musulmanlar tarepinen amelge asirilip kiyatirgan dasturler ham olar menen baylanisli bolgan haytlar (bayramlar) jane de urp-adetler bar. Arablar basip algan mamleketlerinde birinshi gezekte diniy dasturlerdi engizgen. Islam dini adamlardin oy-orisin, oz-ara qatnasıqlariniin ham adep-ikramlılıq tusinikleriniin belgilewshisi bola baslangan. Dastur tusinigi putkil ameliy hareket, bekkem bir tartipte ham belgili bir rasmiy turde berilgen waqıtta otkeriliwi lazim bolgan saltanattı bildiredi. Sonin menen birge, diniy dasturler, urp-adetler tariyxlar boyına rasmiy tur algan, dinge iseniwshilerdin hammesiniin diniy pikirleri jane de turmistağı dasturleri menen baylanisli bolgan saltanatlı hareketleriniin jiyindilari ekenligide belgili. Usinin ozinen dasturler, urp-adetler ham eski ırımlar arasında belgili ayirmashılıqlar bar, sonin ushin olardi bir-biri menen aralastirıp jibermev kerek degen juwmaq kelip shigadi.

Qaraqalpaq tili xalqımızdın danalıgın, onin tariyxıy rawajlanıw dawirlerin ozinde sawlelendiriwshi biybaha miyras esaplanadı. Belgili jazıwshılardıń dóretpeleriniin tillik ozgesheliklerin uyreniw arqalı xalqımızdın tariyxına baylanisli bay maglıwmatlardı alıwga boladı. Qaraqalpaq til biliminiin aldında ele sheshilmegen maseleler kop ekenligin ayırıqsha atap otiw zarur. Bunday maselelerdin qatarına shıgarmalardıń til ozgesheliklerin har tarepleme tereń izertlew maseleside kiredi. Sonlıqtan turkiy xalıqlarınıin tilin diaxroniyaliq bagdarda izertlew ushin bahalı maglıwmat beredi. Hazerigi waqıtta turkiy tillerdin turli rawajlanıw dawirine tan barliq korkem shıgarmalarınıin lingvistikalıq jaqtan uyreniw zarurligi artıp barmaqta.

Kórkem shıǵarmalardaǵı etnografizmlerdiń qollanıw ózgeshelikleri boymsha ayırım maqalalar jarıqqa shıqqan bolıp, oltuwralı arnawlı izertlew júrgizilmegen. Sonlıqtanda, kórkem shıǵarmatılinda etnografizmlerdiń qollanıw ózgesheliklerin úyreniw teoriyalıq hám ámeliy jaqtan úlken áhmiyetke iye.

Qaraqalpaq jazıwshılarınıń dóretpeleri xalqımızdıń ruwxıy dúnyasınıń tiykarı esaplanadı. Keleshek áwladlardı ruwxıy dúnyası bay, kámil insanlar etip tárbiyalawda kórkem dóretpelerdiń tutatuǵın ornı ayırıqsha. Ásirese, shıǵarmalarda jumsalǵan etnografizmler xalqımızdıń kóp ásirlik mádeniyatı tuwralı bahalı maǵlıwmatlar beredi.

Ádebiyatlar:

1. Абдиназимов Ш. Лингвопоэтика. – Тошкент: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 152 б.
2. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы (1980-2010-жыллар). Монография. – Нөкис: Илим, 2016. – Б. 79.
3. Адилова Г. Қарақалпақстан қазақлары этнографизмлериниң лингвомәдени анализі. Филол. илим. докт....дисс. – Нөкис, 2018.
4. Нызанов М. Таңламалы шығармалары 6-7-томлар Нөкис, «Jeti Iqlım» baspası. 2024.

QIYOSIY TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: NAZARIYA, TARIX VA ZAMONAVIY TALQINLAR

QARDOSH TILLAR TARJIMASINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**Kurboniyazov Gulmirza Allambergenovich – filologiya fanlari doktori
(DSc), professor**

Annotatsiya. Ushbu maqolada qardosh tillardan, xususan, o‘zbek-qoraqalpoq, turkman-o‘zbek tillaridan qilingan ayrim she‘rlar tahlil qilingan. Tarjimaning bir nechta usullariga misollar keltirilgan va tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: yaqin tillar, qardosh tillar, asliyat, tarjima, tarjimon, muqobil tarjima, so‘zma-so‘z tarjima, soxta ekvivalentlar.

Badiiy adabiyotning rivojlanishida tarjima ishlarining ahamiyati nihoyatda katta. Tarjima bu xalqlarning, millatlarning, adabiyotlarning o‘zaro yaqinlashishiga, ularning yana-da hamjihat bo‘lishiga katta hissa qo‘shuvchi san‘at hisoblanadi. Jahon adabiyotshunosligida badiiy tarjima orqali boyimagan xalq yo‘q, har bir tarjimon o‘zga tildagi asarlarni o‘z ona tiliga o‘girish orqali xalqining ma‘naviy boyligini orttirib, rivojlantirib bormoqda va shu bilan birgalikda xalqlar o‘rtasidagi ma‘naviy munosabatlarni ham kuchaytirmoqda. Tarjima ishlari tufayli xalqlar bir-biridan ilm oladi, o‘rganadi, ma‘naviy jihatdan boyiydi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Zero, tarjimashunos olim G‘.Salomov aytganidek: “Tarjima shoirlarimizning ijodiy ufqini kengaytirdi, ularning har tomonlama kamol topishiga yordam berdi, mavzu doirasini kengaytirdi”.

Tarjima ishlari xoh o‘zga tildan bo‘lsin, xoh qardoshtillardan bo‘lsin, agar asliyat kabi o‘girilgan bo‘lsa, kitobxonga bir olam zavq-u shavq bag‘ishlaydi. “Tarjima – san‘at. San‘at bo‘lganida ham K.Chukovskiy e’tirof etganidek, mashaqqatli va mas’uliyatli san‘at, sharaflil ijodiy ish”, – deya ta’kidlaydi professor K.Quramboev. Mana shu san‘at asarining qay holda yaratilgani haqida tahlil qilsak, maqsadga muvofiq bo‘lar edi. Tarjima haqida so‘z yuritar ekanmiz, uning bir qancha usullarini hamda qardosh tillar orasida qilingan tarjima ishlarni tahlilga tortdik. Tarjimaning eng birinchi usuli bu – muqobil (adekvat) tarjima. “Adekvat tarjima – har jihatdan mos, aynan teg, asl nusxaga mazmun va shakl jihatdan muvofiq tarjima”. O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning qator she‘rlari qoraqalpoq tiliga B.Seytayev, K.Karimov, A.O‘teniyazova,

Sh.Ayapovlar tomonidan tarjima qilingan bo'lib, muqobil tarjimaga bir nechta misollar ko'rib chiqamiz. "Erka kiyik" she'rida:

*Erka kiyik, maylimi bir erkalasam,
Majnun bo'lib, sahrolarga yetalasam,
Bu dunyoda birday g'arib men ham, sen ham,*

Erka kiyik, maylimi bir erkalasam?..

B.Seytayev tarjimasida:

*Erke kiyik, meylime bir erkelesem,
Májnún bolıp, shóllerge jetelesem,
Bul dúnyada teńdey gárip men de, sen de,
Erke kiyik, meylime bir erkelesem?..*

Asliyatdagi "birday" so'zi "teńdey" so'ziga almashtirilgan, ammo mazmuni o'zgarmagan. Asl nusxadagi kabi mazmun, shakl, ifodaviylik, ta'sirchanlik tarjimada saqlanib qolgan. Bu kabi tarjimalar turkman shoiri Maxtumqulining o'zbek tiliga qilingan tarjimalarida ham ko'pchilikni tashkil qiladi. "Binobarin:

*Gumrah bolup, yol yitirdim,
Oturdim bivechler bile.*

M. Kenjabek uni:

*Gumroh bo'lib, yo'l yitirdim,
O'tirdim bevoshlar bilan.*

deb to'g'ri tarjima qilgan".

E.Vohidovning bir qancha she'rlarini Sh.Ayapov qoraqalpoq tiliga mahorat bilan o'giran. "Shoirning "Sadoqat" she'rida katta falsafiy ma'no bor, vatanni qadrlash g'oyasi ilgari suriladi va bu fikr qarag'ay daraxti misolida obrazli shaklda ta'sirli ifodalangan. Tarjimon she'rdagi razmiylikni, E.Vohidovning shoirlik mahoratini tarjimada ham juda yaxshi bergan. Asl nusxada:

*Keksa qayrag'ochning
Ildizin ochib
Tortdilar qo'sh arqon solib belidan,
Lekin u tuproqqa panjasin sanchib
Sira qo'zg'olmasdi
Ungan yeridan...
Nihoyat gurs etib yerga quladi,
Butab, so'ng ko'tarib ketdilar, biroq –
U o'z panjasida olib jo'nadi
Yashagan yeridan
Bir siqim tuproq.*

Tarjimada:

*Garrı qarağaydın
Gewlep tamırın
Jüwan arqan salıp tarttı belinen*

*Biraq ol topiraqqa pánjesin burip,
Sira qozgalmadi-aw
Óngen jerinen...
Aqiri, gúrs etti jerge ol endi,
Putap, soń kóterip ketti,
Ol óz pánjesinde alıp jóneldi,
Al biraq –
Jasağan jerinen
Bir qısım topiraq.*

Asl nusxaning shakl va mazmun ifodasi, erkin she’rga xos xususiyatlar, ramziy talqinlar, kolorit ruhi, misralardagi uzun-qisqalik tarjimada ham yaxshi saqlanganini ko‘rib turibsiz.”

Tarjimaning yana bir usuli bu – so‘zma-so‘z tarjima. So‘zma-so‘z tarjimini kimlardir oqlagan, kimlardir qoralagan. Misol uchun tarjimashunos olim G‘.Salomov: “So‘zma-so‘z tarjima esa-“so‘zni so‘z” bilan, hech narsani adashtirmasdan yoki qayta guruhlashtirmasdan qilingan tarjimadir, hijjalab tarjima qilishga yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi. So‘zma-so‘z tarjima muayyan hollarda qonuniy hodisadir”, – deganlar. Ammo Q.Musayev esa bu haqida quyidagicha fikr bildirgan: “Darhaqiqat, so‘zma-so‘z amalga oshirilgan tarjima adabiy asar milliyiligini va badiiyligini tashkil etadigan barcha unsurlarni juda xira talqin etadi...” Biz esa qardosh tillardan qilingan so‘zma-so‘z tarjimlarni tahlil qilamiz. Muhammad Yusufning “Bir kuni” she’ri qoraqalpoq tiliga so‘zma-so‘z tarjima qilingan. Asliyatda:

*O‘n yilmi,
Yuz yilmi o‘tib oradan,
Urushlar,
Nizolar ketib oradan,
To‘plar
Adirlarda bug‘doy o‘radi,
Tanklar
Dalalarda paxta teradi.
Millatlar,
Elatlar
Oq tan, qora tan
Hammasi
Hazrati inson bo‘ladi... (Saylanma, 191)*

Tarjimada:

*On julma,
Júz julma ótip aradan,
Urıslar,
Ġawasat ketip aradan,
Toplar atızlarda biyday oradı,*

*Tankler
Dalalarda paxta teredi.
Milletler,
Elatlar,
Aq tán, qara tán
Hammesi
Házireti insan boladı...*

Ko'rinib turganidek, asl nusxada qay darajada ifodalilik bor bo'lsa, tarjimada ham shu darajada berilgan. So'zma-so'z qilingan tarjima muvaffaqiyatli chiqqan.

Abdulla Oripovning "Poyezd" she'ri qoraqalpoq tiliga so'zma-so'z o'girilgan hamda asliyatdagi ohangdorlik, musiqiylik, hatto misralardagi bo'g'inlar soni ham ham hech qanday o'zgarishsiz tarjima qilingan:

*Sayohatdan topdim ruhimga dalda,
Axir xonanishin kunlardan bezdim.
Men seni betoqat kutdim vokzalda,
Nega kechikasan, mening poyezdim.
Olis manzillarda sirli bir diydor,
Sirli chamanlarning iforin sezdim.
Ko'rgim kelayotir ularni takror,*

Negakechikasan, meningpoyezdim.

Tarjimada:

*Sayaxattan taptim ruwxima quwat,
Sebep men bólmebap kúnlerden bezdim.
Men seni vokzalda kúttim biytaqat,
Nege keshigeseñ, meniñ poyezdim.
Alis mánzillerde sirli bir diydor,
Sirli shámenlerdiñ juparın sezdim.
Kırgim kelip atr olardı tákirar,
Nege keshigeseñ, meniñ poyezdim.*

Barcha asarlar ham so'zma-so'z tarjimada muvaffaqiyatli chiqmasligi mumkin, ammo yuqoridagi kabi tarjima asarlarida xuddi asl nusxa kabi o'girilganlari ham mavjudligida tarjimonning so'z tanlash mahoratini ta'kidlamoq zarur. Yaqin tillardan, xususan, qardosh tillardan tarjima qilish bir qarashda juda oson tuyulishi mumkin, lekin tarjimon boshqa tillarga nisbatan qardosh tillar tarjimasida ko'p ishlaydi. Chunki bu tillar orasidagi shakl o'xshashligi, mazmun boshqaligi tarjimonni chalg'itib qo'yishi mumkin. Mutarjim hech qanday xato-yu kamchilikka yo'l qo'ymasligi uchun ham har bir so'zga, iboraga hamda qo'shimchaga mos tarzda o'girishga harakat qiladi. Shu orqaligina tarjima ishlari saviyali, qusurasiz, nuqsonsiz yaratiladi. Ammo ba'zan tarjimonlarning chalg'ib, xatolikka yo'l qo'ygan vaqtlari ham yo'q emas. Muhammad Yusufning "Rayhon" she'rida quyidagi misralar mavjud:

*Yetti iqlim aro yetsaki izing,
Tuproqqa to 'kilgay tutday hush ising.* (Saylanma, 32)

B.Seytayeв tarjimasida:

*Jeti iqlim ara jetse de izin',
Topiraqqa to'gilse tuttay xosh iyisiin.*

Asliyatdagi “yetti iqlim” birikmasida “son+ot” turkumlaridan iborat soʻz birikmasi mavjud boʻlib, tarjimada esa bu birikma “feʻl+ot” turkumlari bilan berilgan. Tarjimon bu soʻzni “yetdi” soʻzi deb oʻylagan boʻlsa kerak. Mana shunday shaklan oʻxshash, ammo mazmunan har xil boʻlgan soʻzlar “soxta ekvivalentlar”, “aldoqchi soʻzlar” deyiladi. Bu kabilar Maxtumquli sheʼrlarining oʻzbekcha tarjimasida ham uchraydi. “Turkman tilida “pay” soʻzi “hiss, ulush, chek” maʼnolarida keladi... Quyidagi misolda bu soʻz “rizq” maʼnosida kelgan boʻlib, J.Sharipov uni ham “oyoq” maʼnosida tarjima qiladi:

*Kimselere bermez payi,
Kimse bermish at-ulagi.*

J.Sharipov tarjimasida:

*Kimsalarga bermas poyni,
Kimsa bermish ot-ulogʻi.”*

Mana shu kabi soxta ekvivalentlarga chalgʻimaslik uchun tarjimon asliyat tilini mukammal bilmogʻi, eʼtiborli boʻlmogʻi lozim.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har bir mutarjim tarjima ishiga qoʻl urar ekan, yelkasidagi yukning naqadar masʼuliyatli ekanligini his qilmogʻi lozim. Barcha tarjima asarlarni diqqat bilan, bilim va mahorat bilan oʻgirishga harakat qilmogʻi kerak. Shundagina tarjimonlar oʻz maqsadlariga yetib, oʻgiran asarlari kitobxonlar qalbiga kirib boradi.

Adabiyotlar:

1. Арипов А. Афар даря. – Нөкис: Билим, 2021.
2. Muhammad Yusuf. Saylanma. – Toshkent: Sharq, 2019.
3. Muhammed Yusuf. Biz baxitli bolamiz. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2004.
4. Мусаев Қ. Таржима назарияси асослари. – Тошкент: Фан, 2005.
5. Очилов Э., Ходжаева Н. Таржима назарияси. – Т.: Innovatsiya-Ziyo, 2022.
6. Қурамбоев К. Таржима ва таржимон масъулияти. – Тошкент: Choʻlpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2007.
7. Саломов Ғ., Комилов Н. Дўстлик кўприклари. – Тошкент: Ғафур Ғуллом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979.
8. Саломов Ғ. Тил ва таржима. – Тошкент: Фан, 1966.
9. Сапаева Ф. Таржимашунослик: матн ва маҳорат. – Тошкент: Чўлпон номидаги нашриёт матба-ижодий уйи, 2016.

O‘ZBEK VA TURKMAN TILLARIDA MA‘NODOSHLIK XUSUSIYATLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Buranova Shaxista Menglibayevna – Nukus DPI dotsenti
Sattarov Aydogdi – Nukus DPI talabasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va turkman tillardagi sifat so‘z turkumi qiyosiy o‘rganiladi. Sifat so‘z turkuming o‘ziga xos va farqli tomonlari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, turkman tili, qardosh tillar grammatikasi sifat so‘z turkumi.

Turkiy tillar morfologiyasi, xususan so‘z turkumlarining leksik, semantik, morfologik va sintaktik xususiyatlari ilmiy asosda tadqiq qilish muhim ahamiyatga ega.

Ma‘lumki har qanday fan tabiat va jamiyatda mavjud bo‘lgan turli narsa va hodisalarni, inson bilan bog‘liq xususiyatlarni o‘rganadi. So‘zlarni turkumlarga ajratish juda qadimdan boshlangan va turkiy tilshunoslikda ham **ot, sifat, son** va **olmoshlarni** ajratishgan.

Sifato‘zbek tilida: Shaxs, predmet, o‘rin-joy va ba‘zan harakatning belgisini bildirib keluvchi so‘z turkumi hisoblanadi. Sifat so‘z turkumi *qanday?, qanaqa?, qaysi?* so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlar sifat deyiladi.

Ma‘lumki, o‘zbek tilida sifatlar ma‘no jihatdan **olti** turi mavjud.

Bular xususiyat, *rang-tus, maza-ta‘m, hajm-o‘lchov, hid, makon-zamon* sifatlari. Bu sifatlar vazifasi va xususiyatiga ko‘ra bir-biridan farq qiladi. Masalan, O‘zbek tilida: *odobli o‘quvchi, oq ko‘ynak;*

Turkman tilida: *edepliokuwçy, ak köýnek* predmetning belgisini bildirib kelmoqda.

Turkman tilida sifatlar *sypatlar* deb ataladi va ular *nähili?, neneňsi?, nätüýsli?* degan so‘roqlarga javob bo‘ladi.

O‘zbek va turkman tillarida sifatlarning darajalari bor bo‘lib ularning nomlanishini quydagi jadvalda ko‘rish mumkin:

O‘zbek tilida		Turkman tilida	
1. Oddiy Daraja		5. Düýp Dereje	
2. Orttirma daraja		6. Artyklyk dereje	
3. Qiyosi daraja		7. Deňsirme dereje	
4. Ozaytirma daraja		8. Kemlik dereje	

Shaxs va narsalarga xos belgining ortiq-kamligi jihatidan farqlanishi *sifat darajasi* deb yuritiladi.

O‘zbek tilida: sifatlarning tuzilishi jihatdan tortta turi mavjud bular: *sodda sifatlar, qo‘shma sifatlar, juft sifatlar, takroriy sifatlar*

Turkman tilida: *düzmeli sypat?, goşma sypat?, tirkeş sypat? gaýtalanýan sypatlar.*

Masalan, Sodda sifatlär bir asosdan iborat bo‘ladi va ikki xildir:

1) sodda tub sifatlär tarkibida so‘z yasovchi qo‘shimchalar bo‘lmagan sifatlärdir: yaxshi, go‘zal, yomon.

2) soda yasama sifat so‘z yasovchi qo‘shimchalari mavjud bo‘lgan sifatlärdir: aqlli, suvsiz, tuzli.

Turkman tilida ham sodda sifatlär ikki guruhga bo‘linadi:

1) ýasama däl sypatlar hiç hili ýasaýjy serişdesi bolmadyk sypatlar degiřlidirler: ýagşy, owadan, ýaman.

2) ýasama sypatlar – muña dürli söz ýasaýjy serişdeleriň gatnaşmagy bilen ýasalan sypatlar degiřlidirler: aklyly, suwly, duzly.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, o‘zbek va turkman tillaridagi sifadni o‘rganish tizimi materialni leksik va grammatik tomondan izchillik bilan boyitib, murakkablashib boradi sifadni o‘rganish metodikasi uning lingvistik xususiyatlariga asoslanadi. Sifat predmetning belgisi (*rangi, hajmi, shakli va ko‘rinishi, maza-ta‘mi, xarakter-xususiyati, hidi, vazni, o‘rin va paytga munosabati*) ni bildiradi.

Adabiyotlar:

1. Mahmudov N. va boshqalar. (Ona tili 6-sinf uchun darslik). – T.: Tasvir, 2017. 153-bet.
2. Petjikowa M. Türkmen dilinde sypatlaryň ýasalyşy we many toparlary. Kand. dis. Aşgabat, 1985.
3. Sopyýew G., Baýlyýew H. Grammatika, I bölüm. Morfologiýa. Aşgabat, 1934.

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARINING GRAMMATIK QURILISHIDA MOS VA FARQLI XUSUSIYATLAR

Aydin Sultanova – Nukus DPI O‘zbek tili kafedrasi dotsenti
Ainur Jarilkasinova – Nukus DPI magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillarining grammatik qurilishi qiyosiy tahlil qilinadi. Ikki tilning morfologik, sintaktik qurilishidagi o‘xshashliklar hamda farqli tomonlar taqqoslanadi. O‘zbek va qoraqalpoq tillari turkiy tillar oilasiga mansub bo‘lib, ular umumiy ildizga ega. Shunga qaramay, tarixiy taraqqiyot, geografik omillar va boshqa tillar ta’siri natijasida Grammatik tizimda ayrim farqlar yuzaga kelgan. Maqolada shu o‘xshashlik va tafovutlar ilmiy asosda tahlil etilgan.

Kalitso‘zlar: o‘zbek tili, qoraqalpoq tili, grammatika, morfologiya, sintaksis, qiyosiy tahlil, turkiy tillar.

O‘zbek va qoraqalpoq xalqlari tarixan bir-biriga yaqin, madaniyvatil jihatdan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan xalqdir. Ikkala til ham turkiy tillar oilasining qarluq va qipchoq guruhlariga mansub bo‘lib, ularni birlashtiruvchi umumiy grammatik xususiyatlar mavjud. Shu bilan birga, har birtilda o‘ziga xos fonetik, morfologik va sintaktik belgilar shakllangan.

Grammatik tuzilma tilning asosiy qatlamlaridan biri sifatida so‘zlarning shakli, ularning o‘zgarish qonuniyatlari, gap tuzilishi va sintaktik munosabatlarni belgilaydi. O‘zbek tili grammatikasi ko‘proq qarluq-uyg‘ur unsurlariga, qoraqalpoq tili esa qipchoq unsurlariga tayangan holda rivojlangan. Shu sababli ayrim grammatik shakllar va qo‘shimchalarning ishlatilishida farqlar mavjud bo‘lsa-da, umumiy tuzilma bir xil – agglutinatív (ya’ni qo‘shimchalar orqali grammatik ma’no ifodalash) xususiyatiga ega.

Bugungi globalashuv jarayonida turkiy tillarni qiyosiy o‘rganish, ularning umumiy ildizini, grammatik yaqinliklarini tahlil qilish tilshunoslikda Katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. O‘zbek va qoraqalpoq tillarining grammatik tizimini solishtirish, bir tomondan, turkiy tillarning o‘zaro aloqadorligini ochib bersa, ikkinchi tomondan, har birtilning milliy o‘ziga xosligini chuqurroq anglash imkonini yaratadi.

Mazkur maqola aynan shu maqsadni ko‘zlab, ikki tilning grammatik tuzilmasini qiyosiy jihatdan o‘rganishga bag‘ishlanadi.

O‘zbek va qoraqalpoq tillari agglutinative tillar qatoriga kiradi, ya’ni so‘zlar ildizga ketma-ket qo‘shimchalar qo‘shish orqali yasaladi va har bir qo‘shimcha alohida grammatik ma’noni ifodalaydi. Bu jihatdan har ikkala tilning morfologik tizimi juda yaqin.

Ikkalatilda ham asosiy so‘z turkumlari bir xil: ot, sifat, son, olmosh, fe’l, ravish, bog‘lovchi, yuklama va undov. Masalan, o‘zbekcha: kitob, yaxshi, men, boraman. Qoraqalpoqcha: kitap, jaqsı, men, baraman.

Ko‘plik ma’nosi ikkala tilda ham -lar / -ler qo‘shimchalari yordamida ifodalanadi: o‘zbekcha: bolalar, kitoblar. Qoraqalpoqcha: balalar, kitaplar.

Bu yerda farq faqat fonetik moslashuvda: qoraqalpoq tilida unli tovushlarga mos ravishda -ler variant ko‘proq ishlatiladi. Fe’l zamon va mayl kategoriyalari.

Ikkala tilda fe’l shakllari o‘xshash: hozirgi, o‘tgan va kelasi zamon mavjud.

- Hozirgi zamon: boraman / baraman
- O‘tgan zamon: bordim / bardım
- Kelasi zamon: boraman / baramın

Fe’l mayllari ham o‘xshash – buyruq mayli, istak mayli, shart mayli mavjud:

- o‘zbekcha: borsin, borsa, boray
- qoraqalpoqcha: barsın, barsa, barayın

Bu misollar turkiy ildizning barqarorligini ko‘rsatadi.

Yordamchi fe‘llar tizimi

O‘zbek tilida “bo‘l-” fe‘li yordamchi fe‘l sifatida keng ishlatilsa, qoraqalpoq tilida bu “bol-” shaklida uchraydi: U o‘qituvchi bo‘ldi → Ol mu‘galim boldi.

O‘zbek tilida qaratqich kelishigi “-ning” qo‘shimchasi orqali ifodalanadi, qoraqalpoq tilida esa “-diń” yoki “-niń”: O‘g‘il bolaning kitobi → Ul balanıń kitabi.

Ikkala tilda gap qurilishi so‘z tartibi jihatidan o‘xshash bo‘lib, odatda ega + to‘ldiruvchi + kesim tartibi saqlanadi: o‘zbekcha: Men kitob o‘qidim. Qoraqalpoqcha: Men kitap oqidım.

Sodda gaplarda so‘z tartibi qat‘iy: ega boshida, kesim oxirida joylashadi. Bu turkiy tillarga xos xususiyat. Har ikkala tilda bog‘lovchisiz, bog‘lovchili va ergash gapli qo‘shma gaplar mavjud: o‘zbekcha: Men bordim va u keldi. Qoraqalpoqcha: Men bardım da olkeldi. Gapdagi urg‘u, ohang va so‘z tartibi orqali ma‘no farqlanadi. Bu holat ikki tilda deyarli bir xil, ohang gap turini aniqlaydi (so‘roq, buyruq, tasdiq, inkor).

O‘zbek tilida “ham, -da, -ku, -chi” yuklamalari faol ishlatilsa, qoraqalpoq tilida “da, g‘oy, g‘ana, -aq” kabi shakllar qo‘llaniladi. Masalan, U ham keldi → Ol da keldi. O‘zbek tilida izofali bog‘lanish ko‘p ishlatilsa (kitobning muqovasi), qoraqalpoq tilida egalik bilan birgalikda ifodalanadi (kitaptıń muqawası).

O‘zbek tilida ergash gaplar ko‘pincha -gan, -sa, -chi shakllari bilan ifodalanadi, qoraqalpoq tilida esa -gan, -se, -she qo‘shimchalari bilan: Men brogan joyni ko‘rdim → Men bargan jerdı kórdım.

O‘zbek va qoraqalpoq tillari turkiy tillar oilasining ikki yaqin tarmog‘iga mansub bo‘lib, ularning grammatik tuzilmasi ko‘plab o‘xshashliklarga ega. Bu o‘xshashliklar, avvalo, agglutinativ tuzilish – ya‘ni grammatik ma‘nolarning qo‘shimchalar orqali ifodalanishida yaqqol namoyon bo‘ladi. Har ikkala tilda ham so‘zlar ildizga qo‘shimchalar qo‘shish yo‘li bilan yasaladi, so‘z tartibi qat‘iy, gap qurilishi esa mantiqan uyg‘un shaklda ifodalanadi.

Morfologik jihatdan qaralganda, o‘zbek va qoraqalpoq tillarida so‘z turkumlari, egalik va ko‘plik qo‘shimchalari, fe‘l zamon va mayl shakllari deyarli bir xil. Bu hol ikki tilning tarixiy ildizini, ya‘ni umumiy turkiy grammatik modelga asoslanganligini ko‘rsatadi. Masalan, otlar, sifatlar va fe‘llarning yasaliş tizimi, egalik qo‘shimchalari (–im/–ım, –ing/–ıń, –i/–ı) kabi shakllarning saqlanib qolganligi shundan dalolat beradi.

Shuningdek, sintaktik tizimda ham katta o‘xshashlik kuzatiladi. Gap qurilishi jihatidan har ikkala til SOV (ega–to‘ldiruvchi–kesim) tartibiga amal qiladi. Bu turkiy tillarga xos qadimiy sintaktik modeldir. So‘z tartibining qat‘iyiligi, bog‘lovchilarning cheklangan miqdorda ishlatilishi, ohang orqali grammatik ma‘no ifodalanishi kabi xususiyatlar ikki tilda ham barqaror saqlanib qolgan.

Bundan tashqari, ayrim qo‘shimchalar va yordamchi so‘zlarning shakli ham farqlanadi: o‘zbek tilidagi “bo‘l-” yordamchi fe‘li qoraqalpoq tilida “bol-” shaklida, “-ning” qaratqich qo‘shimchasi esa “-niñ” ko‘rinishida uchraydi. Bu esa har ikki tilning o‘z mustaqil rivojlanish yo‘liga ega bo‘lganini, lekin umumiy ildizdan uzoqlashmaganini ko‘rsatadi.

Tilshunoslik nuqtayi nazaridan bu ikki tilning grammatik tizimini taqqoslab o‘rganish turkiy tillarning ichki aloqalarini, tarixiy differentsiallashtirish bosqichlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, o‘zbek va qoraqalpoq tillarining qiyosiy tahlili nafaqat grammatik qurilishi, balki madaniy, ijtimoiy vatarixiy yaqinlikni ham tasdiqlaydi. Amaliy jihatdan esa bu o‘xshashliklar o‘zbek va qoraqalpoq xalqlari o‘rtasidagi til o‘rganish, tarjima, ta‘lim va madaniy aloqalarni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. O‘zbek tilini bilgan kishi qoraqalpoq tilini o‘rganishda katta qiyinchilikka duch kelmaydi, aksincha, grammatik tizimning yaqinligi bu jarayonni osonlashtiradi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, o‘zbek va qoraqalpoq tillarining grammatikasida mavjud umumiylik ularning bir ildizdan kelib chiqqanligining guvohi bo‘lamiz. Har ikki tilning grammatik tizimini qiyosiy o‘rganish nafaqat ilmiy tilshunoslik uchun, balki amaliy til siyosati, ta‘lim tizimi va madaniy integratsiya uchun ham katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка. – Москва, 1960.
2. Abdurahmonov G‘. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent, 1996.
3. Yuldashev M. O‘zbek tili amaliy grammatikasi. 2018.

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA MEHNAT VA DEHQONCHILIK MA’NOLI XALQ MAQOLLARINING SEMANTIK- STRUKTURAL TAHLILI

**Matjanov Sherali Ataxanovich – Ajiniyoz nomidagi NDPI O‘zbek tili
kafedrasida assistent o‘qituvchisi**

**Shomurotova Zuhra Mahmudjon qizi – Ajiniyoz nomidagi NDPI Filologiya
fakulteti 2-bosqich talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi ba‘zi mehnat va dehqonchilik ma‘noli xalq maqollarining semantik-struktural tahlili beriladi. Bundan tashqari xalq maqollarida har bir xalqning etnik, milliy-madaniy

xususiyatlari, xalqning mintaliteti, mehnatsevarlik, topqirlik, donolik, bilan bog‘liq masalalar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, maqol, urf-odat, milliy-madaniy xususiyat, mintalitet, mehnat, dehqonchilik, semantik-struktural tahlil.

Xalq maqollari – xalq og‘zaki ijodining eng qadimiy, eng ibratli va hayotiy janrlaridan biridir. Ular asrlar davomida shakllangan, xalqning hayotiy tajribasini, dunyoqarashini, axloqiy qarashlarini, mehnat va turmushga bo‘lgan munosabatini ifoda etgan. Maqollar orqali xalq o‘z donoligini, kuzatuvchanligini va hayotiy haqiqatlarni qisqa, ammo chuqur mazmunda ifoda etadi. Shuning uchun ham maqollar har bir xalqning ma‘naviy boyligi, tili va tafakkur tarzining ifodasidir.

O‘zbek va qoraqalpoq xalqlari uzoq asrlar davomida bir-biriga yaqin hududlarda yashab kelgan, ularning tili, urf-odatlari, e‘tiqodi, turmush tarzi o‘xshash bo‘lgani sababli, ularning og‘zaki ijodi, ayniqsa maqollarida ko‘p o‘xshashliklar uchraydi. Ikkala xalq ham qadimdan mehnatsevar, yerni, suvni, hosilni muqaddas bilgan. Shuning uchun maqollarida mehnat va dehqonchilik mavzusi markaziy o‘rinni egallaydi.

Dehqonchilik bu xalqlarning hayot manbai, moddiy farovonlik asosi bo‘lgan. Odamlar asrlar davomida mehnat orqali yashab, halol mehnatni eng oliy qadriyat sifatida bilishgan. Mehnat va yerga hurmatni ifodalovchi maqollar avloddan avlodga o‘tib, xalq tafakkurining ajralmas qismiga aylangan. Shu bois bu mavzu nafaqat adabiyotshunoslikda, balki tilshunoslik va madaniyatshunoslikda ham o‘rganilishi zarur bo‘lgan sohalaridan biridir. Ushbu maqolada o‘zbek va qoraqalpoq xalq maqollarining semantik va struktural xususiyatlari tahlil qilindi. Maqsad – bu ikki xalqning maqollaridagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash, ularning umumiy g‘oyaviy mazmunini ochib berish hamda xalq tafakkuridagi mehnat va dehqonchilikka bo‘lgan munosabatni yoritishdir.

O‘zbek xalq maqollari xalq hayotining barcha sohalarini qamrab olgan. Ularda insoniy fazilatlar, mehnatsevarlik, halollik, sabr-toqat, yurtparvarlik, tabiatga mehr kabi qadriyatlar o‘z ifodasini topgan. Ayniqsa, o‘zbek xalqining dehqonchilik bilan bog‘liq hayot tarzi sababli mehnat va yer haqidagi maqollar juda ko‘p uchraydi. Masalan: “Mehnat qilgan to‘yadi.” “Yer haydasang, non topasan.” “Mehnatning tagi – rohat.” “Halol mehnatning mevasi shirin.” “Ko‘p ter to‘kkan kam och qoladi.” Bu maqollarda xalqning asosiy hayotiy qarashlari mujassam. Birinchi maqol “Mehnat qilgan to‘yadi” degan so‘z bilan insonning yashash manbai faqat mehnat ekanligini bildiradi. Bu yerda “to‘yadi” so‘zi nafaqat ovqatga to‘ymoq, balki “farovon yashaydi” degan keng ma‘noni anglatadi. Shunday qilib, maqolning semantik mohiyati “hayotning asosi – mehnat” degan g‘oyaga borib taqaladi. “Yer haydasang, non topasan” maqoli esa sabab-natija aloqasini ifodalaydi: agar inson harakat qilsa, mehnat qilsa, natijada non topadi, ya‘ni rizq-ro‘z ko‘radi. Bu maqol xalq tafakkuridagi eng muhim fikrni – “yerning barakasi mehnatda” degan g‘oyani ifodalaydi. Shu bilan birga, u

o‘zbek xalqining yerga, mehnatga bo‘lgan chuqur hurmatini ko‘rsatadi. Ko‘p maqollar dehqonchilik jarayonini bevosita tasvirlaydi: “Yerga mehr bersang, u senga hosil beradi.” “Dehqonning teri bilan nonning ta‘mi keladi.” Bu misollarda metaforik ma‘no mavjud. Yer “tirik jonzot” sifatida tasvirlanadi – unga mehr berilsa, u hosil beradi. Bu xalqning tabiat bilan uyg‘un yashashini, uni qadrlashini ko‘rsatadi. O‘zbek xalqida mehnat nafaqat moddiy, balki ma‘naviy qadriyat sifatida ham talqin qilinadi. “Mehnat qilgan – el ichida e‘zozli”, “Halol mehnat – halol non” kabi maqollar mehnatni insonning sha‘niga tenglashtiradi. Bunda semantik markaz “halollik” va “baraka” tushunchalariga bog‘lanadi.

Struktural jihatdan bu maqollar ikki qismli, qisqa, ohangdor va esda qoladigan shaklda tuzilgan. Ular qofiyali bo‘lishi tufayli og‘zaki nutqda oson yodda qoladi, bu esa ularning tarbiyaviy ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Qoraqalpoq xalq og‘zaki ijodi ham o‘zbek xalq og‘zaki ijodi namunalariga juda yaqin. Ularning hayoti Amudaryo bo‘yida, suv va yer bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan. Shuning uchun qoraqalpoq xalq maqollarida “e‘nbek” (mehnat), “jer” (yer), “suv” (suv), “bereket” (baraka), “bala” (farzand), “el” (xalq) kabi so‘zlar tez-tez uchraydi. Masalan: “E‘nbek etken er es boladi.” “Jerdi s‘uyse‘n, jer seni ba‘gadi.” “E‘nbeksiz nan tatli bolmas.” “Jer suwsiz bolsa – el ash boladi.” Bu maqollar ham o‘zbek maqollariga o‘xshash tarzda, mehnatni asosiy qadriyat sifatida ulug‘laydi. “E‘nbek etken er es boladi” degan maqolda insonning hurmati, obro‘si mehnat orqali ortishi ifodalanadi. “Er es boladi” – bu “inson hurmat topadi, el orasida e‘tiborli bo‘ladi” degan ma‘noni anglatadi. Bu xalqning ijtimoiy hayotdagi qadriyatini – mehnatsevar insonni ulug‘lashini ko‘rsatadi. “Jerdi s‘uyse‘n, jer seni ba‘gadi” maqoli esa semantik jihatdan “Yer haydasang, non topasan” maqoliga mos keladi. Ikkisining ham mohiyati bir: inson yerni sevsa, unga g‘amxo‘rlik qilsa, yer ham unga hosil, rizq beradi. Bunda xalqning tabiat bilan bog‘liqligi, yerga mehr, tabiatni hurmat qilish g‘oyasi ifodalangan. Qoraqalpoq xalq maqollarida mehnat nafaqat iqtisodiy, balki axloqiy tushuncha sifatida ham tasvirlanadi. “E‘nbeksiz nan tatli bolmas” maqoli mehnatsiz topilgan narsaning qadri yo‘qligini bildiradi. Bu o‘rinda xalqning halollik haqidagi tushunchasi yaqqol ko‘rinadi.

Shuningdek, “Jer suwsiz bolsa – el ash boladi” (“Yer suvsiz bo‘lsa, xalq och bo‘ladi”) maqoli tabiat va inson hayoti o‘rtasidagi bevosita bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Bu maqolda suv va hosil – hayotning asosi sifatida talqin qilinadi.

Maqollarning semantik tahlili. Semantik tahlil – bu maqollarning ichki ma‘nosini, g‘oyaviy mazmunini aniqlashdir. O‘zbek va qoraqalpoq maqollarida mehnat g‘oyasi bir necha asosiy semantik yo‘nalishda ifodalanadi:

1. Halol mehnat – baraka manbai. Maqollar: “Halol mehnatning mevasi shirin”, “E‘nbeksiz nan tatli bolmas”. Bu maqollar orqali xalq halol mehnatning eng muqaddas qadriyat ekanligini bildiradi.

2. Mehnat qilgan odam to‘q yashaydi. “Mehnat qilgan to‘yadi”, “E‘nbek etken er es boladi.” Bu maqollar jamiyatda faol, mehnatkash insonlar hurmatga sazovor bo‘lishini ifodalaydi.

3. Yer va tabiatni qadrlash. “Yer haydasang, non topasan”, “Jerdi s‘uyseñ, jer seni bağadi.” Bu maqollarda inson va tabiat o‘rtasidagi uyg‘unlik, yerni asrash g‘oyasi mavjud.

4. Dangasalikning oqibati yomon. “Mehnat qilgan to‘yadi, dangasa och qoladi.” Bu antitezali maqollar tilda qarama-qarshilik orqali tarbiyaviy ta‘sir beradi. Demak, semantik tahlil shuni ko‘rsatadiki, mehnat – bu ikki xalq tafakkurida eng muhim axloqiy va ijtimoiy qadriyatdir. Mehnat orqali inson jamiyatda hurmat topadi, rizq ko‘radi, elga foyda keltiradi.

Maqollarning struktural xususiyatlari. Struktura jihatdan o‘zbek va qoraqalpoq maqollarining ko‘pchiligi ikki qismli bo‘ladi. Ularning asosiy shakli sababi-natija yoki qarama-qarshi tuzilishga asoslanadi. Masalan:

“Yer haydasang (sabab) – non topasan (natija).”

“Mehnat qilgan to‘yadi (ijobiy), dangasa och qoladi (salbiy).”

Bu tuzilma xalq tafakkurining mantiqiylikidan dalolat beradi. Har bir maqol fikrning tugallangan shaklini beradi, o‘quvchiga hayotiy xulosa chiqarish imkonini yaratadi.

Maqollar odatda ritmik, ohangdor, qisqa shaklda tuzilgan bo‘ladi. Ularning fonetik jihatdan uyg‘unligi, qofiyadoshligi ularni eslab qolishni osonlashtiradi. Shu bois maqollar og‘zaki tildan yozma madaniyatga ham o‘tgan.

Maqollar, o‘zbek va qoraqalpoq xalqlarining umumiy madaniy ildizlarini, tarixiy yaqinligini ko‘rsatadi. Har ikkala xalq mehnatni hayotning asosi, yerni esa baraka manbai sifatida qadrlaydi. Shu bois, maqollar bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, yosh avlodni mehnatsevarlik, sabr va halollikka da‘vat etishda muhim vosita bo‘lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va qoraqalpoq xalq maqollarida mehnat va dehqonchilik mavzusi xalq tafakkurining markazida turadi. Bu maqollar avlodlarni halollikka, mehnatsevarlikka, tabiatga mehr bilan qarashga o‘rgatgan. Semantik jihatdan ular insonning mehnatga bo‘lgan munosabatini, hayotdagi o‘rnini, yerdan rizq topish falsafasini ifodalaydi. Struktural jihatdan esa ular sodda, ohangdor, mantiqiy va ikki qismli shaklda tuzilgan.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2005.
2. Qoraqalpoq xalq maqollari. – Nukus: Qoraqalpoqstan nashriyoti, 1990.
3. O‘zbek xalq maqollari. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti, 1989.
4. Qo‘chqorov R. Xalq og‘zaki ijodi asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2010.

5. To'raev J. O'zbek va qoraqalpoq maqollarining qiyosiy tahlili. – Nukus, 2015.
6. Jo'rayev A. Til va xalq tafakkuri uyg'unligi. – Toshkent: Fan, 2012.
7. Berdimurodov Q. Maqollar semantikasi va xalq donoligi. – Samarqand, 2018.
8. Qoraqalpoq xalq maqollarining ba'zi aksiologik xususiyatlari/ M.Sherali - Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 2023
9. "So'z ichida so'z", Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101.
10. Ulug'bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOYIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog 'iston gidronimlari misolida). Hamkor konferensiyalar, 1(5), 180-185.
11. Matjanov S., & Kurbanbaev O. (2022). So'z ichida so'z. Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

XX ASRNING 30-YILLARI O'ZBEK ADABIYOTIDA SOTSIALISTIK REALIZMNING HUKMRONLIGI. ("YORQIN TURMUSH" VA "YORQIN HAYOT" JURNALLARIDA CHOP ETILGAN BADIY ASARLAR MISOLIDA)

**Gulrux Doniyorova – Toshkent ijtimoiy innovatsiya universiteti
o'qituvchisi**

Adabiyot va matbuot yonma-yon tushuncha. O'zbek jurnalistikasi tarixiga nazar tashlasak, hech bir nashr yo'qki, unda adabiy asarlar chop etilmagan bo'lsa. Matbuotning asosiy vazifalaridan biri voqea-hodisalar haqida muhim axborotni yetkazish, uni tahlil qilish bilan birga badiiy adabiyot namunalari orqali kishilar ongiga ta'sir ko'rsata olishdir. Adabiyot inson his-tuyg'ularini va ongini tarbiyalashda katta rol o'ynaydi. O'quvchi badiiy asarlarning mualliflari bilan birgalikda hayotning turli tomonlari, xarakterlar va hodisalar mohiyatiga kirib boradi hamda o'zida ularga bo'lgan faol munosabatni shakllantiradi.

"Yorqin turmush" va "Yorqin hayot" (1934-1941-yillar) jurnallari ham xalqning ma'naviy yuzi va madaniyat darajasini belgilab beruvchi mezon bo'lmish adabiyot masalalarini keng yoritdi. Jurnal sahifalarida chop etilgan adabiy asarlar o'ziga xosligi, mavzular ko'lami, o'sha davr nafasining ufurub turishi bilan xarakterli. Sababi, 1930-yillar adabiyoti XX asr o'zbek adabiyoti taraqqiyotining muhim davrlaridan biri bo'lib, o'ziga xos ijobiy va salbiy tomonlariga ega bo'lgan. Bu davrda adabiyotda ham, matbuotda ham yangilanishlar, qat'iy nazorat

kuzatilgan. 1930-yillar o‘zbek adabiyotining asosiy xususiyatlari quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. Sotsialistik realizmning hukmronligi.
2. Milliy mavzularning cheklanishi.
3. Yangi adabiy janrlar.

Bu davrda adabiyotda sotsialistik realizm uslubi asosiy o‘rinni egalladi. Ijodkorlardan jamiyatdagi o‘zgarishlar, xususan, kollektivlashtirish, sanoatlashish va yangi turmush tarzini targ‘ib qilish talab qilindi. Jarayonda faol ishtirok etayotgan kishilarni davr qahramoni sifatida ko‘rsatuvchi badiiy asarlar yozish, ularning faoliyatini o‘rnak qilib ko‘rsatish talab qilindi. “Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” jurnallarida chop etilgan ana shunday ruhdagi badiiy asarlar ko‘p uchraydi. Ularning asosiy qismini xotin-qizlarning bu jarayonlardagi ishtirokiga bag‘ishlangan badiiy asarlar asarlar tashkil etadi. “Yorqin turmush” jurnalida chop etilgan 1936-yil 2-sonidagi Oydinning “Suyunchi”, 1937-yil 3-sonidagi Sobir Abdullaning “Onaning baxti” hikoyalarida ayollarni ko‘p farzandli bo‘lishga targ‘ib qilish, bu borada hukumat tomonidan ularga berilayotgan imtiyozlar haqida fikr yuritiladi. “Yorqin turmush” jurnalining 1937-yil 12-sonida chop etilgan Sayyoraning “Malika”, “Yorqin hayot” jurnalining 1938-yil 2-sonidagi “Gulchehraning nasihati” hikoyalarida eskilik sarqitlarini ortga uloqtirib, yangi zamon bilan birga qadam tashlayotgan xotin-qizlar hayoti yoritilgan. “Malika”dagi Malika, “Gulchehraning nasihati” hikoyasidagi Gulchehra obrazlarini o‘sha davrning oddiy ishchi oilasida o‘ziga ulg‘aygan, intiluvchan, oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan va tengdoshlarini ham shunga da’vat etayotgan davr yoshlarining prototipi deyish mumkin.

O‘zbekiston Milliy Arxiv hujjatlarida 1952-yil 25-dekabrda bo‘lib o‘tgan “Yosh yozuvchilarning 4- Respublika kengashi munosabati bilan poeziya seksiyasi majlisi” bayonnomasida:

“Sovet yozuvchilarining 1934-yilda Moskvada bo‘lib o‘tgan Butunittifoq 1-s‘ezdida adabiyotimizning birdan-bir ijodiy metodi bo‘lgan sotsialistik realizmning program qoidalari belgilab berildi”- deya ma’lumot berilgan. Demak, Birinchi o‘zbek adabiyoti dekadasi ana shu sanada bo‘lib o‘tgan. Bu dekada o‘zbek adabiyotidagi g‘oya va mafkura yo‘nalishlari, badiiy obrazlar qiyofasi, mavzular ko‘lamini belgilab bergan. Har bir dekadaga ijodkorlar yangi asarlari bilan tayyorgarlik ko‘rishgan. Jurnalda bu haqida hech qanday ma’lumotlar uchramaydi. Biroq, arxiv hujjatlariga ko‘ra bu dekada ijodkolar uchun ijodiy hisobot vazifasini o‘tagan. Ko‘pgina davr adiblari qatori G‘.G‘ulom ijodining o‘sha davrga mansub ko‘plab she’r va hikoyalarida sotsialistik realizm ruhi ustunlik qilgan. Oybek esa o‘z asarlari orqali yangi davr va odamlarning qiyofasini ko‘rsatishga uringan. „Dilbar – davr qizi“ (1932), „O‘ch“ (1933), „Baxtigul va Sog‘indi“ (1934), „Qahramon qiz“ (1936) singari dostonlarida muhim ijtimoiy-ma’naviy masalalarini ko‘tarish bilan birga davr qahramoni obrazini yaratdi. Uning „Chimyon daftari“ turkumiga kirgan lirik she’rlari ham

burjua she'riyati ruhida yozilgan. Davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bu harakatda boshqa shoirlar qatori, Oybek ham, "ko'ngil she'riyati"ga zid bo'lgan „grajdanlik she'riyati“ namunalarini yaratishga majbur bo'ldi. Abdulla Qahhorning ham hikoya va romanlarida yangi turmush tarzini aks ettirilganini guvohi bo'lamiz. Uning ijodidagi dastlabki "Qishloq hukm ostida" qissasi (1932) sho'ro mafkurasi asosida yozilgan. Uning mashhur "Sarob" romanida 20-yillarning 2-yarmidagi o'zbek xalqi hayotining maishiy, etnografik, iqtisodiy va ma'naviy manzaralari yaqqol aks ettirilgan.

XX asr tom ma'noda o'zbek adabiyoti uchun ham, jahon adabiyoti uchun ham nasr asri bo'ldi. Bu davrda dunyoning barcha- ijimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy, iqtisodiy sohalarida bo'lgan o'zgarishlar, yutuq va kamchiliklar nasriy asarlarda o'z ifodasini topdi. To'g'ri har bir ijodkorning individualligi, uslubi bir-birini takrorlamaydi. Biroq, gap bir mavzuni umumiy tushuncha doirasida tahlil qilish haqida ketar ekan, ijodkor asarlariga o'zi yashagan muhit, tevarak-atrofdagi voqea-hodisalar baribir o'z ta'sirini o'tkazadi. Shu bois, bir davrga mansub bo'lgan asarlarda mushtarak fikr va g'oyalar bor bo'lishi tabiiy hol.

Jurnallarda professional ijodkorlar qatorida havaskor qalamkashlarning ham sotsialistik realizm uslubi aks etgan she'rlarni ko'p uchratamiz. "Yorqin turmush" jurnalining 1936-yil 1-sonida chop etilgan "Kolxozchi qiz qo'shig'i", 3-sonida Oydinning "Adolatxonning brigadasi", "Paxta teruvchi udarnik xotin-qizlar ashulasi", 1937-yil 1-sonida Umida Muhammadjonovaning "Men davr qizi", 5-sonida "Kolxozimiz yashnaydi", "Fabrika" kabi she'rlari shular jumlasidan. "Yorqin hayot" jurnalining 1939-yil 9-sonida M.Otajonning "Komsomolkam! Menga dildorsan", 11-sonida Shoxjahon Mamatxonovning "Terimchi Ulfat", Manzura Yusupovaning "Umrim qayta boshlandi" kabi she'rlari ham ana shu ruhda yozilgan.

O'sha davrda yaratilgan ko'plab adabiy asarlar siyosiy targ'ibot vositasi sifatida xizmat qildi. Ijodkorlardan jamiyatning ijobiy o'zgarishlarini aks ettirish va sotsialistik g'oyalarni targ'ib qilish qat'iy talab qilindi. "Sho'ro zamonida kommunistik mafkuraga xizmat qilgan ijodkorlar va ular yaratgan asarlarning taqdiridan har kim o'zicha saboq chiqardi, ayrim kishilarda adabiyot va mafkura munosabati masalasida biryoqlama xulosalar paydo bo'lib ulgurdi. Hozirda "adabiyot mafkuradan holi bo'lishi kerak", "adabiyot mafkuraga xizmat qilmasligi kerak" qabilidagi sirtdan jozibali va shaksiz to'g'ridek ko'rinadigan, haqiqatda esa xato to'xtamga kelgan, shunday fikrlami olg'a suruvchilar yo'q emas. Bizningcha, bu xil fikrlarning paydo bo'lishiga sabab mafkura va adabiyot munosabatining "sovetcha" ko'rinishidan boshqacha munosabat, to'g'ri asosdagi munosabat ham mavjud bo'lishi mumkinligini tasavvur qilolmaslikdan boshqa narsa emas." To'g'ri, muallif asarlarida ijtimoiy-siyosiy tuzum ta'siri bilan bir qatorda o'zi yashayotgan jamiyat, muhitning ta'siri ham katta rol o'ynaydi. Biroq, bu o'sha mafkuraga xizmat qildi degani emas. Haqiqiy ijodkor qaysi mavzuda yozishidan qat'iy nazar, "umuminsoniy qadriyatlar, ezgulik, insoniylik nuqtayi

nazarlaridan yoritar va baholar ekan, bilingki, u milliy mafkuranizning shakllanishiga, mustahkamlanishiga, jamiyat a’zolari shuuriga singishiga xizmat qilayotgan bo‘ladi.”

Xulosa qilib aytganda, davr talabi qat’iyligiga qaramay “Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” jurnallari mushtariylarni imkon qadar mumtoz adabiyotimiz namunalaridan bahramand etishga, qimmatli ma’lumotlar bilan tanishtirib borishga harakat qildi.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Milliy Arxivi. Fond P-2356, Ro‘yxat-1, Yig‘ma jild-312, 9-bet.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent.: Noshir, 2019. – B. 47-48.
3. “Yorqin turmush” va “Yorqin hayot” va “” jurnallarining 1934-1941-yillardagi sonlari.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Saodat>
5. <https://press.natlib.uz/ru/publications/saodat>

TURK VA O‘ZBEK TILLARIDA TOVUSH TIZIMI O‘XSHASHLIGI VA FARQLARI

**Matjanov Sherali Ataxanovich – Nukus DPI O‘zbek tili kafedrasida assistent
o‘qituvchisi**

**Abutova Gulchexra Fayzullayevna – Nukus DPI, Filologiya fakulteti
talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada turk va o‘zbek tillarining fonetik tizimi qiyosiy jihatdan tahlil etilgan. Har ikkala tilning unli va undosh tovushlari, ularning talaffuzdagi o‘xshashlik va farqli jihatlari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, unli uyg‘unligi hodisasi, tovush o‘zgarishlari va fonetik jarayonlarning nutqdagi ta’siri tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, turk va o‘zbek tillarining fonetiko‘xshashliklari ularning umumturkiy ildizdan kelib chiqqanini tasdiqlaydi, farqlari esa har bir xalqning tarixiy va madaniy taraqqiyot jarayonini ifodalaydi. Maqola tilshunoslikning fonetika sohasida qiyosiy o‘rganishlarning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: fonetika, tovush tizimi, unli, undosh, singarmonizm, talaffuz, tovush o‘zgarishi, turk tili, o‘zbek tili, o‘xshashlik, farq.

Har bir tilning asosiy unsurlaridan biri – uning tovush tizimidir. Tilshunoslikda bu soha fonetika deb ataladi. Fonetika tildagi tovushlarning hosil bo‘lishi, talaffuzi, eshitilishi va ularning nutqdagi o‘zaro munosabatini o‘rganadi,

ya'ni fonetika – tilning ovozi tomonini tahlil qiluvchi fandır. Tovush tizimi esa muvayyan tilda mavjud bo'lgan barcha unli va undosh tovushlarning mahmumi, ularning tartibi hamda o'zaro aloqasini ifodalaydi. Har bir tilda tovushlar soni, ularning talaffuz ularning talaffuz o'rnini, kuchi, cho'ziqligi yoki qisqaligi, jaranglilik yoki jarangsizligi jihatidan o'ziga xoslik mavjud. Tovush tizimi tilning boshqa qatlamlari – leksika, morfologiya va sintaksisning shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Turk va o'zbek tillari bir ildizdan – turkiy tillar oilasidan kelib chiqqani uchun ularning fonetik tizimida ko'plab o'xshashliklar mavjud. Eng avvalo, har ikkala tilda ham unli va undosh tovushlar aniq talaffuz qilinadi, so'zda yozilish va aytilish ko'pincha bir-biriga mos keladi. Bu holat fonetik jihatdan soddalik va tabiiylikni ta'minlaydi. Har ikkala tilda ham unli tovushlar soni jihatidan o'xshash. Masalan, **o'zbek tilida 6 ta (a, o, e, i, u, o')**, **turk tilida esa 8 ta (a, e, ı, i, o, ö, u, ü) unli** mavjud. Ularning barchasi lab va til ishtirokiga ko'ra farqlanadi. Bu unli so'zning talaffuz jarayonida muvozanatni saqlaydi va nutqning ravonligini ta'minlaydi.

Shuningdek, turk va o'zbek tillarida undosh tovushlar tizimi ham bir-biriga yaqin. Masalan, **b, d, k, l, m, n, s, t** kabi undoshlar ikkala tilda ham mavjud va deyarli bir xil talaffuz qilinadi. Ikkala tilda ham tovushlar so'zdagi o'rniga ko'ra ozgina farqlanishi mumkin, ammo bu ma'noga sezilarli ta'sir qilmaydi. Turk va o'zbek tillarining fonetik tizimlarini birlashtirib turuvchi yana bir muhim jihat – singarmonizm, ya'ni unli uyg'unligi hodisasidir. Turk tilida bu hodisa faol saqlanib qolgan, ya'ni so'z tarkibidagi unli bir-biriga moslashadi. O'zbek tilida esa bu hodisa tarixiy jarayon davomida zaiflashgan, ammo ayrim so'zlarda izlari saqlanib qolgan (masalan, bola – bolalar). Umuman olganda, turk va o'zbek tillarining fonetik tizimi bir-biriga yaqin bo'lib, bu ularning umumturkiy ildizdan kelib chiqqanini ko'rsatadi. Farqlar esa asosan tarixiy, geografik va talaffuzdagi mahalliy xususiyatlar ta'sirida shakllangan.

Har bir tilda unli tovushlar nutqning asosiy ohangini belgilaydi, chunki ular so'z bo'g'inining markazini tashkil etadi. Turk va o'zbek tillaridagi unli tovushlar soni va talaffuzi jihatidan o'xshash bo'lsa-da, ayrim fonetik farqlar ham mavjud. O'zbek tilida 6 ta unli tovush mavjud: a, e, i, o, o', u. Ular hosil bo'lish o'rniga ko'ra old qator (e, i), orqa qator (a, o, o', u), lab ishtirokiga ko'ra esa lablangan (o, o', u) va lablanmagan (a, e, i) unliarga bo'linadi. O'zbek tili unli talaffuzda ancha barqaror, ularning ohangidagi farq ma'noni o'zgartiradi (masalan, kul – köl, qol – qıl). Turk tilida esa 8 ta unli mavjud: a, e, ı, i, o, ö, u, ü. Bu unli ham xuddi shunday lablangan-lablanmagan, old-orqa qatorga ajratiladi. Ammo turk tilidagi ı, ö, ü tovushlari o'zbek tilida mavjud emas yoki to'liq mos kelmaydi. Masalan, ı tovushi o'zbek tilidagi i bilan yaqin, lekin talaffuzi orqa qatorli bo'lib, birozpastroq chiqadi (kız, ışık). Shuningdek, ö va ü unli o'zbek tilida o' va u tovushlariga ma'lum darajada o'xshasa ham, ularning talaffuzida lab harakati kengroq qo'llaniladi. Shunday qilib, har ikkala tilda unli tizimi bir xil asosda –

lab ishtiroki va til holatiga ko‘ra tashkil topgan, ammo turk tilida unli tovushlar miqdoranko‘proq va talaffuzda nozik farqlarga ega.

O‘zbek va turk tillarida unliarning cho‘ziqlik yoki qisqaligi ma’noga sezilarli ta’sir qilmaydi, biroq ayrim tarixiy va dialektal shakllarda bu farq uchraydi. O‘zbek tilida asosan qisqa unli ishlatiladi. Qadimgi turkiy tilda cho‘ziqunli (ā, ō, ū) bo‘lgan, ammo o‘zbek tilining hozirgi shaklida ular talaffuzda qisqargan: **dağ** → **tog‘**, **sağ** → **sog‘**. Shuning uchun hozirgi o‘zbek tilida unli cho‘ziqlik semantik farqni keltirib chiqarmaydi.

Turk tilida esa unliarning cho‘ziqlik darajasi so‘z ma’nosini o‘zgartirmaydi, ammo nutq ohangida, urg‘u va ritmda farq seziladi. Masalan, she’r o‘qishda yoki emotsional so‘zlashuvda a tovushi birozcho‘ziq talaffuz qilinishi mumkin, lekin bu grammatik ma’no keltirib chiqarmaydi. Demak, har ikkala tilda unli tovushlarning cho‘ziqlik-qisqalik kategoriyasi faol emas, lekin tarixan turkiy tillarda mavjud bo‘lgan bu hodisaning izlari hozir ham ayrim so‘zlarda saqlanib qolgan.

Undosh tovushlar nutqda havo oqimi to‘siqqa uchrab hosil bo‘ladigan tovushlardir. Ular tovush tizimining asosiy qismini tashkil etib, so‘zlarning shakli va ohangini belgilaydi. Turk va o‘zbek tillarida undosh tovushlarning soni va talaffuzi jihatidan o‘xshashliklar ko‘p bo‘lsa-da, ayrim farqlar ham mavjud. O‘zbek tilida **24 ta undosh tovush mavjud: b, p, m, v, f, t, d, s, z, n, l, r, k, g, q, g‘, x, h, sh, ch, j, ng, y**. Bu tovushlar hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra lab, til, tanglay, bo‘g‘iz undoshlari kabi turlarga ajratiladi. Turk tilida esa **21 ta undosh tovush mavjud: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z**. Artikulyatsiya jihatidan ular ham o‘zbek tilidagi kabi hosil bo‘lish o‘rniga ko‘ra ajratiladi. Shunday qilib, har ikkala tilda undoshlar soni yaqin, faqat ayrim tovushlarning mavjudligi yoki yo‘qligi bilan farqlanadi (masalan, o‘zbekchadagi **q, g‘, x** tovushlari turk tilida alohida fonema sifatida yo‘q). Turk va o‘zbek tillaridagi ayrim undosh tovushlar o‘zaro fonetikmuqobillikka ega. Bu holat ularning umumiy ildizga egaligini va fonetik rivojlanishdagi tabiiy yo‘nalishni ko‘rsatadi. Masalan,

- Turk tilidagi ç tovushi o‘zbek tilidagi ch tovushiga mos keladi: çay – choy, çocuk – bolakay/chalok, açık – ochiq.

- Turk tilidagi ğ tovushi o‘zbek tilida to‘liq muqobil tovushga ega emas, u ko‘pincha o‘ yoki y tovushi orqali ifodalanadi: dağ – tog‘, soğuk – sovuq, ağa – aka.

- Turk tilidagi c tovushi o‘zbek tilidagi j tovushiga to‘g‘ri keladi: cam – jom, ceket – jeket, ceviz – javiz (yong‘oq).

- O‘zbek tilidagi q tovushi turk tilida odatda k tovushi bilan almashtiriladi: qiz – kiz, qari – kari, qovun – kavun.

Bu muqobilliklar tildagi tovushlarning o‘zgarish qonuniyatlarini, shuningdek, tarixiy rivojlanish jarayonini aks ettiradi. Turk va o‘zbek tillarida

undosh tovushlarning soʻz boshida, oʻrtasida yoki oxirida kelishi jihatidan ham ayrim farqlar mavjud.

- Turk tilida k/g tovushlari soʻz ichida yumshab yoki almashib talaffuz qilinadi: Kapı – gapı emas, lekin köpek – goʻpek (oʻzbekchadagi talaffuzga yaqin); Dağ – togʻ, yağ – yogʻ misollarida ğ tovushi unli bilan birikib, orqa tomonda yumshoq ohang beradi.

- Oʻzbek tilida esa k/g tovushlari qatʼiy talaffuz qilinadi: koʻl – goʻl emas, gul – kul emas.

- Xuddi shuningdek, t/d tovushlarida ham farq bor: Turk tilida gitdi → gitti tarzida assimilatsiya sodir boʻladi; Oʻzbek tilida esa ketdi shakli oʻzgarishsiz saqlanadi.

- Ç/ch tovushlari esa deyarli toʻliq muvofiq: çay – choy, çocuk – bola, açık – ochiq.

Shuningdek, oʻzbek tilida soʻz oxirida jarangliundoshlar saqlanadi (kitob, gul, togʻ), turk tilida esa koʻpincha jarangsizlashadi (kitap, renk, çok). Bu hodisa fonetik tizimdagi muhim farqlardan biridir.

Turk va oʻzbek tillaridagi undosh tovushlar tizimi oʻzaro yaqin boʻlib, koʻplab fonetik muvofiqliklarga ega. Ammo ayrim tovushlarning mavjudligi, talaffuzdagi yumshoqlik yoki jarangsizlik kabi xususiyatlar har bir tilning oʻziga xos fonetik rivojlanish yoʻlini koʻrsatadi. Turk va oʻzbek tillarida tovush tushishi (reduksiya) va qoʻshimcha tovush paydo boʻlishi (epenteza) hodisalari ham uchraydi. Tovush tushishi – soʻz tarkibidagi baʼzi tovushlarning talaffuzda yoʻqolishi natijasida yuz beradi. Masalan, oʻzbek tilida **yuragim** → **yurgim**, **kelayapman** → **kelyapman** shaklida tovush tushadi. Turk tilida esa **ağabey** → **ağbi**, **burası** → **bura** kabi misollar keltirish mumkin. Bu hodisa tilda qisqalik va qulay talaffuzni taʼminlaydi. Qoʻshimcha tovush qoʻshilishi esa soʻz talaffuzini yengillashtirish maqsadida sodir boʻladi. Masalan, oʻzbek tilida **su** → **suv**, **boʻ** → **boʻy**, **qoʻ** → **qoʻy** kabi shakllarda soʻz ohangini toʻldiruvchi v, y tovushlari qoʻshiladi. Turk tilida ham bu holat kuzatiladi: **su** → **suyu**, **o** → **onu** → **onu** → **onu(nu)** kabi misollar mavjud.

Fonetik oʻzgarishlar nafaqat tovush shaklini, balki soʻzning ohangini, urgʻusini va maʼno ifodasini ham taʼsir ostida qoldiradi. Oʻzbek tilida baʼzi soʻzlarda tovush almashishi natijasida maʼno nozik farq bilan ifodalanadi: ketdi – ketti, yurak – yurek. Turk tilida esa bu hodisa yanada aniqroq: ağır – ahır, etmek – ekmek, benziyor – benziyo(r). Soʻz talaffuzida fonetik oʻzgarishlar, asosan, ogʻzaki nutqda faol namoyon boʻladi. Yozma shaklda esa adabiy norma saqlanadi. Shu bois fonetik oʻzgarishlar tildagi adabiy talaffuz meʼyorlarini belgilashda muhim oʻrin tutadi. Turk va oʻzbek tillarida fonetik oʻzgarishlar tabiiy jarayon sifatida tildagi talaffuz madaniyatini shakllantiradi, nutqning estetik va ifodaviy jihatdan boy boʻlishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, turk va oʻzbek tillarining fonetik tizimi oʻzaro yaqinlik jihatidan alohida ahamiyatga ega. Har ikkala til bir ildizdan –

umumturkiy til negizidan kelib chiqqani bois, ularning tovush tizimida ko'plab o'xshashliklar mavjud. Unli va undosh tovushlarning umumiy tasnifi, so'zlarning talaffuzdagi soddaligi, tovush uyg'unligi hodisasi kabi xususiyatlar turk va o'zbek tillarining fonetik jihatdan bir oilaga mansubligini isbotlaydi. Shu bilan birga, ayrim farqlar ham mavjud bo'lib, ular asosan tarixiy taraqqiyot, boshqa tillar bilan aloqa va geografik muhit ta'sirida yuzaga kelgan. Masalan, turk tilida unli uyg'unligi to'liq saqlangan bo'lsa, o'zbek tilida bu hodisa asta-sekin zaiflashgan; ayrim tovushlarning talaffuzi va qo'llanishidagi farqlar ham shu jarayon natijasidir.

Adabiyotlar:

1. Axmedov A. O'zbek tili fonetikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – B. 25–67.
2. Bozorov M. O'zbek tilining fonetik tizimi. – Toshkent: Fan, 2015. – B. 14–58.
3. Ergin M. Türk Dil Bilgisi. – İstanbul: BayrakBasım, 2013. – S. 33–76.
4. Korkmaz Z. Türk Dili Üzerine Araştırmalar. – Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005. – S. 41–90.
5. Mamatov A. Turkiy tillar fonetikasi. – Toshkent: Universitet nashriyoti, 2018. – B. 52–105.
6. Toklu O. Uygulamalı Türkçe Ses Bilgisi. – Ankara: Gazi Kitabevi, 2014. – S. 21–64.
7. Shukurov, S. O'zbek va turk tillarining qiyosiy fonetikasi. – Toshkent: TDPU, 2020. – B. 37–92.
8. Türk Dil Kurumu. Güncel Türkçe Sözlük. – Ankara: TDK Yayınları, 2022. – S. 10–45.
9. Ulug'bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog'iston gidronimlari misolida). Hamkor konferensiyalar, 1(5), 180-185.
10. Матжанов С., & Курбанбаев О. (2022). So'z ichida so'z. Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху глобализации, 1(1), 100–101. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

THE IMPORTANCE, METHODS, AND ROLE OF LINGUOCULTUROLOGY IN TRANSLATION THEORIES

Erimbetova Shakhzada Abatbaevna – doctoral student of NSPI

Abstract. This article provides information about the role and importance of linguoculturology in translation theory, defining linguoculturology as a

communicative bridge between two cultures in translation. When translating any work, the translator identifies its cultural foundations and replaces them with rhyming connotative and functional equivalents. Furthermore, information is provided about its methods and their methodology in the translation process, and the opinions of several scholars on this matter are cited with examples.

Key words: national-cultural stereotypes, mental map, mediator, ethnicity, cognitive process, adaptation

Language is a means of understanding the world by members of society, a primary facilitator for expressing and reflecting values, and it is always formed within the framework of a specific culture. Therefore, translation is not just a linguistic phenomenon, but a process of cultural interpretation and adaptation. The close connection of language with cultural symbols shaped the field of linguoculturology in linguistics. This field is directly related to translation studies and redefines the meaning of translation as a communicative bridge between two cultures. Especially in the translation of literary works, linguoculturology plays the role of accurately conveying concepts within the framework of thought, national-cultural stereotypes, and mental representations. The translator identifies not only linguistic units but also their cultural roots, replacing them with rhyming connotative and functional equivalents.

The monograph "Cognitive Foundations of Translation Studies" (2019), written by Sh.S. Safarov, is analyzed based on the cognitive paradigm of the translation process. The author defines translation not as a simple code-changing technical process, but as a complex cognitive activity based on human thought, logical conclusion, and cultural conceptual understanding. The translation activity of a literary work is cognitively approached as the process of processing, interpreting, and intercultural adaptation of information. In the author's opinion, the translator should not only select the correct equivalents of linguistic units, but also correctly understand cultural conditions, connotations, and mental context. These ideas are directly related to the paradigm of linguoculturology [1:36].

There is a direct link between linguoculturology and the field of translation, and each translation process is viewed as a connection between two cultures. The translator must convey not only the words but also the cultural information hidden behind them. Especially in literary translation, recognizing national stereotypes, values, customs, and mental maps, and interpreting them in harmony with other cultures, is of paramount importance. As an intercultural mediator, the translator must perceive cultural differences, take into account the differences in semantic thinking, and reflect them in translation through coherent linguocultural strategies.

The main task of linguoculturology is to identify intercultural differences and to analyze national-cultural concepts, stereotypes, and ethnic characteristics through language. This is especially important in the translation process, as the translator

is required to possess linguocultural knowledge to accurately convey cultural information.

This field studies the mental map, national character, historical thinking, and sociocultural codes behind language units. For example, Yu.N. Karaulov defines the "mental map" as a model of the world shaped by language and defines it based on a system of concepts. According to this, each language represents a specific semantic space [5:264]. T. A. van Dijk considers thinking a complex of cognitive processes and connects it with cognitive activity, which is realized through language and discourse [3:312]. The sociocultural code, according to A.D. Shmelev, is "a semantic structure that conveys the historical experience, values, and social customs of a particular people through linguistic units [7:7-11]." V.N. Komissarov, on the other hand, considers language a cultural medium and defines the translation process as a "means of communication between two cultures [6:14]."

The methods of linguoculturology and their methodology in the translation process are based on the following main directions:

The cognitive-linguistic method is the determination of translation equivalents by analyzing the conceptual structure of language units in consciousness. This method guides the translation towards understanding at a deeper cognitive level than lexical correspondence. Concepts such as the concept of individual freedom in the context of the USA, the connection of honor with aristocratic values in British culture, or the concept of fate in Greek mythology, each culture has its own semantic and associative layers. The cognitive-linguistic method ensures the identification of these layers, the expression of their cultural manifestations, and the prevention of semantic errors in translation.

The theory of semantic fields is based on the analysis of the synonymous-variant network of cultural units. According to this theory, semantically similar or different groups of lexical units are used around language units, representing a cultural worldview and a system of values. For example, the English word "bread" means not only food, but also concepts such as "living," "means of life," and "daily necessities." In the Karakalpak language, the word "non" (bread) has a semantic shift not only as a symbol of life but also as a symbol of sanctity, respect for parents, and blessings.

The discursive-pragmatic method is based on determining the meaning and functions of language units in the context of a specific culture. By analyzing discourse in a pragmatic context, this method examines how language units interact with communicative intention, social memory, and cultural connotations. In literary, political, religious, or journalistic texts, the same linguistic units can appear with different connotative and functional meanings. For example, if the phrase "God bless America" is religious-emotional, in another culture the equivalent of this phrase is given in a completely different context. Therefore, in translation, this method allows for consideration of the discourse situation, the

communicator's intention, and the audience's reaction. This method is particularly important for ensuring pragmatic coherence in intercultural communication [2:352].

Theory of translation transformations – V.A.Kazakova emphasizes the necessity of applying various strategies to address grammatical, lexico-semantic, and cultural differences encountered in the translation process through this method. It identifies transformations such as "transposition" – changing the syntactic structure, "generalization" – generalization, "modification" – introducing semantic changes, and "adaptation" - cultural adaptation – as primary tools. According to V.A.Kazakova, especially in literary translation, these transformations are necessary not only for maintaining linguistic coherence but also for preserving cultural connotations. For example, the English phrase "tea time" requires semantic adaptation in the Karakalpak language as "tea drinking time," because the sociocultural meaning of this phrase is reflected differently in different contexts [4:304]. However, this also requires clarification; for example, while Americans don't understand "tea time," the English understand it well. This is because the English also have a tradition of drinking black tea.

The connection between linguoculturology and literary translation lies in consciousness. That is, literary translation is the most essential manifestation of linguocultural thinking. It not only reflects reality through language but also embodies the author's worldview, mentality, and national spirit. Therefore, in addition to linguistic coherence, cultural fidelity, stylistic sound harmony, and ethno-connotative evaluation also serve as the main criteria in the translation of the work.

Linguoculturology is an integral part of modern translation theory. This approach allows for the analysis of translation not only from grammatical and semantic perspectives but also from a cultural perspective. A translator, as an intercultural facilitator, is a creator responsible for conveying not linguistic units, but the spiritual world, mentality, and aesthetic views of the people. In particular, cultural mentality is a system of historical experience, social values, spiritual and aesthetic ideals, and stereotypes inherent in a nation. The translator must understand this mentality and fully comprehend the connotational layers of the translated text, adapting it to the recipient's language and culture. In this respect, the translator, as a cultural mediator, performs the function of connecting both cultures.

References:

1. Safarov Sh. S. Tarjimashunoslikning kognitiv asoslari. Monografiya. – Toshkent: "Navro'z" nashriyoti, 2019. – P. 36.
2. Алексеева И. С. *Введение в переводоведение*. – СПб.: Академия, 2004. – 352 с.

3. Дейк, Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: пер. с англ. / сост. В. В. Петрова. М., 1989. 312 с.
4. Казакова В. А. *Практикум по художественному переводу с английского языка*. – М.: Флинта, 2011. – 304 с.
5. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Издательство ЛКИ, 2010. 264 с.
6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение Текст.: учебное пособие / В.Н. Комиссаров. М.: ЭТС, 2002. – С. 14.
7. Шмелев А.Д. Могут ли слова языка быть ключом к пониманию культуры / Вступит. статья в кн. А.Вежбицкой "Понимание культур через посредство ключевых слов". – Москва, 2001. – С. 7-11.

O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI BOSH KIYIM NOMLARINING ETNOLINGVISTIK TAHLILI

Kenesbayeva Muyassar Oserbay qizi – Nukus DPI magistranti

Annotatsiya. Maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi bosh kiyim nomlarining fonetik, morfologik va semantik xususiyatlari, shuningdek, ularning tarixiy ildizlari va turli hududiy shakllari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, qoraqalpoq tili, bosh kiyim nomlari, chevarlik leksikasi, etnolingvistika, lingvomadaniy xususiyatlar, semantika, milliy madaniyat, sotsiolingvistik belgilar, fonetik variantlar.

Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ijtimoiy hodisalar bo‘lib, har bir xalqning milliy o‘ziga xosligi, dunyoqarashi va qadriyatlari, eng avvalo, uning tilida o‘z ifodasini topadi. Insoniyatning turmush tarzi, ishlab chiqarish faoliyati, ijtimoiy munosabatlari tilda leksik birliklar orqali saqlanib, avloddan avlodga o‘tadi. Shuning uchun ham har bir xalqning kiyinish madaniyati bilan bog‘liq terminologik qatlam – etnoleksika tildagi qadimiylik, an’anaviylik va madaniy izchillikni namoyon etadi.

Bosh kiyim nomlari ana shunday etnolingvistik belgi yuklangan leksik qatlam bo‘lib, ular orqali xalqning ijtimoiy mavqei, yoshi, jinsi, kasbi va hatto diniy e’tiqodi haqida ham ma’lumot olish mumkin. Ayniqsa, o‘zbek va qoraqalpoq tillaridagi bosh kiyim nomlari o‘xshash etnogenetik ildizlarga ega bo‘lish bilan birga, ayrim hududiy, fonetik va semantik farqlar bilan ajralib turadi.

O‘zbek tilshunosligida kiyim-kechak nomlarini o‘rgangan M.Asomiddinova o‘zbek adabiy tilida “bosh kiyim” atamasi rus tilidagi *головной убор* (*golovnoy ubor*) birikmasining kalkasi sifatida shakllanganligini ta’kidlagan bo‘lsa-da [1:11], mazkur tushuncha turkiy tillar leksikasida qadimdan mavjud. Qadimgi turkiy yodgorliklarda bosh kiyimni bildiruvchi *börk*, *qalpoq*, *taqiya*, *yog‘liq* kabi so‘zlar uchrab, ular hozirgi turkiy tillarda turli fonetik shakllarda saqlanib qolgan.

Bosh kiyim leksikasining asosiy semantik xususiyati shundaki, bu nomlar faqat maishiy buyum sifatida emas, balki ijtimoiy ramz sifatida ham ishlatilgan. Masalan, bosh kiyim turiga qarab kishining ijtimoiy maqomi (bek, savdogar, oddiy xalq), diniy mansubligi yoki jinsiy belgisi ajratilgan. Shu sababli bosh kiyim nomlari tilning sotsiolingvistik, etnolingvistik va semiotik qatlamlarini o‘zida birlashtiradi.

O‘zbek va qoraqalpoq tillarida bosh funksional jihatdan ikki asosiy guruhga bo‘linadi:

1. Boshga kiyiladigan kiyimlar: *do‘ppi*, *taqiya*, *kuloh*, *qalpoq*, *cho‘girma*, *malaqay*, *telpak* va b.
2. Boshga o‘raladigan kiyimlar: *ro‘mol*, *lachak*, *salla* kabi.

Do'ppi hozirgi o'zbek tili va turkiy tillarning ayrimlarida quyidagicha shakllarda uchraydi. Toshkent shevasida to'ppi, Buxoro tojiklari va ikki tilli so'zlashuvchi aholi tilida *kallapo'sh* yoki *kallapush*, Pasdarg'om, Shaxrisabz, Kitob, Samarqandda *qalpoq*, *qalpog'*. Ammo bu joylarda har xil rangli chit yoki satindan iroqi usulda cho'ziqroq shaklda tikilgan va salla tagidan kiyiladigan do'ppi turi ham *kallapush*, *kalapush* deb yuritiladi. Shuni ham eslatib o'tish lozimki, qadimiy va eski yozma manbalarda **do'ppi** so'zlari uchramaydi. Bizning qadimgi tariximizda esa arabcha *taxya*, *taqiya*, forscha *kallapush*, turkcha *qalpoq*, kabi fonetik variantlari bor. Tatar, no'g'aylarda *taqiya*, munchoq va marvaridlar qadab tikilgan turini *qalfak*, qozoqlarda – *taqiya*, qoraqalpoqlarda – *taqiya* [2: 42], turkmanlarda – *taxya*, tojiklarda – *taqi*, *kalapush* kabi shakllarda uchraydi.

O'zbek tilining izohli lug'atida taqya – arabcha bo'lib ehtiyotkorlik, yashirin bekitish ma'nolarini anglatadi. Taqya – sidirg'a matodan tayyorlangan gulsiz do'ppi[3: 40], deb berilgan.

"*Kuloh*" so'zi fors-tojik tilidan kirib kelgan bo'lib, tepa tomoni ingichkalashib cho'ziq, erkaklar bosh kiyimini bildirgan va asosan qalandar, darveshlar kiyadigan uchli qalpoq.

Qadimiy turkiy manbalarda "börk" so'zi keng qo'llangan, eski o'zbek tilida *bo'rk* oshlangan qorako'l teridan silindr shaklida tikilgan bosh kiyimi telpakni anglatgan. Qoraqalpoq tilida ham bōrik shaklida qo'llaniladi.

Qalpoq/qalpaq so'zi turkiy ildizli bo'lib, qadimgi *qoplamoq* so'zidan hosil bo'lgan, "boshni qoplaydigan narsa" ma'nosini bildiradi.

Qoraqalpoq tilida ham "*qalpaq*" shaklida yozda kiyiladigan bosh kiyim ma'nosida ishlatiladi. Qalpoq turkiy xalqlarda erkaklik, mardlik, izzat ramzi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Cho'girma / shōgirme Qoraqalpog'iston va Xorazm shevalariga xos bo'lib, qo'zi terisidan tikilgan katta qishki bosh kiyimni bildiradi. Bu kiyim turining shakli va materiali shimoliy iqlim sharoitiga moslashgan bo'lib, xalqning geografik hayot tarzini ifodalaydi.

"*Ro'mol*" forscha ro'y (yuz) va malidan (artmoq) so'zlaridan hosil bo'lib, dastlab yuzni artish uchun ishlatilgan buyumni bildirgan. Qoraqalpoq tilidagi ekvivalenti – *oramal*. Proteza hodisasi (so'z boshiga o' tovushi qo'shilishi) natijasida turkiy fonetik tizimga moslashgan.

Etnolingvistik jihatdan *ro'mol* ayollik, or-nomus, poklik va hurmat ramzi hisoblanadi. Qoraqalpoq ayollari marosimiy, diniy va kundalik maqsadlarda turlicha bog'lashgan: yosh qizlar – gulbargli, keksa ayollar – soddaroq, oq *ro'mol* bog'lashgan.

"*Lachak*" so'zi o'zbek tilida keksa ayollar boshiga o'raydigan oq doka ma'nosida, qoraqalpoq tilida esa *kiymishek* shaklida ishlatiladi. Qoraqalpoq madaniyatida *kiymishek* turmushga chiqqan ayolning maqomini bildiruvchi ramziy kiyim hisoblanadi.

Shu boisdan bu soʻz faqat lingvistik emas, balki sotsio-madaniy kategoriya sifatida ham qiziqish uygʻotadi.

"Salla" arabcha savat, toʻrxalta, tugun soʻzlaridan kelib chiqqan. Qoraqalpoq tilida bu "salle" shaklida uchraydi.

Salla uzunligi 1,5 metrdan 7 metrgacha boʻladigan doʻppi, kuloh, telpak ustidan oʻraladigan sidirgʻa mato, musulmon erkaklarning bosh kiyimini bildiradi.

Bu bosh kiyim asosan erkaklar tomonidan, ayniqsa, diniy yoki marosimiy hollarda kiyilgan. Oʻzbek madaniyatida salla olim, imom yoki oqsoqol maqomini anglatgan.

Oʻzbek va qoraqalpoq tillaridagi bosh kiyim nomlari umumturkiy va oʻzlashma leksik qatlamlarga mansub boʻlish bilan birga, ular har bir xalqning milliy-madaniy oʻziga xosligini, etnografik anʼanalarini va ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini ifoda etadi.

Bosh kiyimlar faqat maishiy zarurat emas, balki ijtimoiy maqom va milliy identifikatsiya vositasi sifatida ishlatilgan.

Qoraqalpoq tili oʻzbek tili bilan yaqin leksik-semantik tizimga ega boʻlib, bu ikki xalqning tarixiy-tiliy yaqinligini namoyon etadi.

Adabiyotlar:

1. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. – Тошкент: Фан, 1981. - 115 b.
2. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме созлиги. Жети томлык. Жетинши том С (сынан) - Я. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2023. – 504 б.
3. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. Besh jildlik. – Toshkent: Oʻzbekiston milliy entsiklopediyasi, 2006. Toʻrtinchi jild. – 606 b.

INGLIZ VA OʻZBEK TILLARIDA FEʼL ZAMONLARI HAMDA MODAL FEʼLLARNING QIYOSIY TAHLILI

Jumamuratova Ruxshona Saparbayevna – Nukus DPI 2-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va oʻzbek tillaridagi feʼl zamonlari hamda modal feʼllarning Grammatik tizimi qiyosiy tahlil qilinadi. Har ikki tilde zamon kategoriyasining ifodalanish vositalari, yordamchi feʼllarning oʻrni, aspectual maʼnolar va modallik shakllarining oʻxshash hamda farqli jihatlari yoritiladi. Shuningdek, qiyosiy tahlil natijalaridan til oʻqitish jarayonida foydalanishning samarali usullari koʻrsatib oʻtiladi. Mazkur tadqiqot ona tili va xorijiy tildagi Grammatik birliklarni integratsion tarzda oʻrganish orqali oʻquvchilarning til kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: qiyosiy tilshunoslik, feʼl zamon, modal feʼl, aspekt, modallik, grammatik tizim, integratsion oʻqitish, lingvodidaktika.

Hozirgi globalashuv davrida bir nechta tillarni chuqur oʻrganish ehtiyoji ortib bormoqda. Shu bois oʻquvchi uchun til tizimini, ayniqsa, grammatik jihatlarini tahlil qila olish muhim ahamiyat kasb etadi. Feʼl zamonlari va modal feʼllar har bir tilde alohida grammatik tizimni tashkil etadi. Ingliz va oʻzbek tillaridagi bu kategoriyalarni qiyosiy oʻrganish nafaqat lingvistik farqlarni ochadi, balki ularni oʻqitishda samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi.

Ona tili va xorijiy til oʻqituvchilari uchun grammatik kategoriyalarni integratsion yondashuv asosida oʻrgatish, yaʼni har ikki tildagi oʻxshashlik va farqlarni taqqoslash, oʻquvchilarning tahliliy fikrlash va nutqiy faolligini oshiradi.

Feʼl zamon shakllarining oʻxshash va farqli jihatlari. Feʼl zamon kategoriyasi har bir tilde harakatning vaqt bilan bogʻliqligini ifodalaydi. Ingliz tilida zamon kategoriyasi murakkab tizimga ega boʻlib, harakatning davomiyligi va natijasini ham koʻrsatadi. U 12 ta asosiy shakldan iborat: Present, Past, Future, ularning Simple, Continuous, Perfect va Perfect Continuous turlari mavjud.

Oʻzbek tilida esa feʼl zamonlari oʻtgan, hozirgi va kelasi zamon shakllariga ajraladi. Ingliz tilida zamonlar asosan yordamchi feʼllar orqali, oʻzbek tilida esa qoʻshimchalar yordamida ifodalanadi. Masalan,

I am studying English now – “Men hozir ingliz tilini oʻqiyapman.”

Men hozir ingliz tilini oʻqiyapman – oʻzbek tilida ham hozirgi zamon davomiyligini bildiradi, ammo yordamchi feʼl ishtirokisiz.

Ingliz tilidagi zamonlar aspectual xususiyatga ega, yaʼni harakatning davomiy yoki yakunlanganligini koʻrsatadi (have done, was doing kabi). Oʻzbek tilida esa zamon tushunchasi vaqtning bildiruvchi vazifani bajaradi (-di, -yapti, -ar edi).

Demak, ingliz tili zamon tizimi sintetik va analitik shakllar uygʻunligiga asoslangan boʻlsa, oʻzbek tili zamon tizimi asosan sintetik (morfologik) ifoda vositalariga tayanadi.

Modal feʼllarning tahlili va qiyosi. Modal feʼllar – harakatning ehtimollik, majburiyat, ruxsat yoki zarurat darajasini bildiruvchi vositalardir. Ingliz tilida can, may, must, shall, should, will, would kabi modal feʼllar mustaqil grammatik birlik sifatida mavjud. Oʻzbek tilida esa modal maʼno grammatik emas, balki leksik shakllar orqali beriladi: kerak, lozim, mumkin, istamoq, kabi soʻzlar bu maʼnoni ifodalaydi. Masalan:

You must study hard – “Siz jiddiy oʻqishingiz kerak.”

He may come tomorrow – “U ertaga kelishi mumkin.”

Oʻzbek tilidagi kerak va mumkin soʻzlari grammatik emas, balki semantik vositadir.

Bundan koʻrinadiki, ingliz tilida modallik feʼl tizimining bir qismi, oʻzbek tilida esa semantik qatlam sifatida mavjud. Shu bois oʻqitishda oʻquvchilarga bu

farqni ta'kidlab o'rgatish, harakatning majburiy yoki ixtiyoriyligini to'g'ri anglashga yordam beradi.

Til o'rganish jarayonida qiyosiy tahlilning ahamiyati beqiyosdir. Chunki har bir til o'zining fonetik, leksik, morfologik va sintaktik tizimiga ega bo'lsa-da, ular o'rtasidagi umumiylik va farqlarni tahlil qilish o'quvchiga yangi tilni chuqurroq va ongli ravishda o'zlashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, ingliz va o'zbek tillaridagi fe'l zamonlari va modal fe'llarni solishtirish o'quvchilarga har ikki tildagi Grammatik strukturalarni anglash, ularning ma'no nozikliklarini his etish hamda tarjima jarayonida to'g'ri ekvivalentni tanlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Qiyosiy yondashuv o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Masalan, ingliz tilidagi Perfect zamonlarini o'zbek tilidagi "bo'lib o'tgan", "amalga oshgan" kabi ma'nolar bilan taqqoslash orqali o'quvchi faqat Grammatik qoidani emas, balki uning semantic mazmunini ham chuqur anglaydi. Bu esa ta'limda mantiqiy tafakkur, analitik fikrlash va til hodisalarini solishtirish asosida tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil o'qituvchiga ham Katta imkoniyatlar yaratadi. O'qituvchi biror Grammatik mavzuni tushuntirar ekan, ona tilidagi mavjud qoidalar bilan qiyoslab o'tganda o'quvchilarda "til hodisalarining universalligi" haqida tushuncha shakllanadi. Bu esa ularni lingvistik tafakkurg olib kiradi, ya'ni tilni faqat so'z yodlash orqali emas, balki tizim sifatida anglashga o'rgatadi.

Bundan tashqari, qiyosiy yondashuv o'quvchilarning nutq madaniyatini ham rivojlantiradi. Ingliz tilidagi modal fe'llarning (can, may, must, should) ifodalagan imkoniyat, ruxsat yoki majburiyat ma'nolarini o'zbek tilidagi "mumkin", "kerak", "shart" kabi birliklar bilan qiyoslash orqali ularning nutqiy vaziyatda to'g'ri qo'llanishi o'rganiladi. Bunday yondashuv amaliy kommunikativ kompetensiyani kuchaytiradi.

Qiyosiy tahlilning yana bir muhim jihati – bu o'quvchining ikki til o'rtasidagi tafovutlar orqali xatolarning oldini olishi. Masalan, ingliz tilida zamonlar tizimi aniq Grammatik shakllar orqali ifodalansa, o'zbek tilida zamon ko'rsatkichlari ko'proq fe'l negiziga bog'liq holda o'zgaradi. Bu farqlarni anglagan o'quvchi yangi tilni o'zlashtirish jarayonida interferensiya xatolaridan saqlanadi, ya'ni ona tilining ta'siri bilan yuzaga keladigan Grammatik yoki semantic xatolarning kamayishiga erishiladi.

Umuman olganda, qiyosiy tahlilning o'quv jarayonidagi ahamiyati tilni o'rganishni osonlashtiruvchi, chuqurlashtiruvchi va mustahkamlovchi omil sifatida baholanadi. U o'quvchilarda mustaqil fikrlashni, mantiqiy tahlilni, o'z fikrini Grammatik jihatdan to'g'ri ifodalashni, shuningdek, tillararo o'xshashlik va farqlarni ongli ravishda anglashni shakllantiradi. Shu sababli zamonaviy ta'limda qiyosiy tahlil nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega bo'lib, o'quvchilarning ko'p tillilik kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ona tili va xorijiy til o'qituvchilari uchun quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Integratsion o‘qitish usulini joriy etish.

Har ikki tildagi grammatik tushunchalarni bir vaqtning o‘zida o‘rgatish – masalan, zamonlar yoki modal fe’llarni qiyoslab o‘rganish o‘quvchining mustahkam bilim hosil qilishiga yordam beradi.

2. Taqqosiy jadval va grafiklardan foydalanish.

Ingliz va o‘zbek tili zamonlarini bir-biriga moslab ko‘rsatish, ularni visual tarzda taqdim etish o‘quvchilarda tushunishni osonlashtiradi.

3. Kommunikativ mashqlar orqali modallikni mustahkamlash.

Can you...?, You must..., May I...? kabi jummalarni o‘zbek tilidagi mumkin, kerak, shart kabi so‘zlar bilan bog‘lab, muloqot tarzida mashq qilish tavsiya etiladi.

4. Til tizimini tahliliy o‘rgatish.

O‘quvchilar harakatning zamonini va modalligini kontekstda topish, ularni tarjima orqali solishtirishga o‘rganishlari zarur.

5. Axborot texnologiyalaridan foydalanish.

“Quizlet”, “Wordwall”, “Kahoot” kabi platformalarda ingliz va o‘zbek tili grammatik mashqlarini qiyosiy shaklda yaratish o‘quvchini faol ishtirok etishga undaydi.

Bu tavsiyalar o‘quv jarayonida ikki tildagi Grammatik tizimni yanada chuqurroq anglash va amaliy nutqqa tatbiq etishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillaridagi fe’l zamonlari hamda modal fe’llarning qiyosiy tahlili har ikki tildagi Grammatik tizimning o‘ziga xos jihatlarini ochib beradi. Ingliz tili analitik tuzilishga ega bo‘lib, zamon va modallik Grammatik vositalar bilan ifodalanadi.

Qiyosiy tahlil natijalarini o‘qitishj arayoniga tatbiq etish orqali til o‘rganuvchilarning Grammatik tafakkurini rivojlantirish, ularni tildan to‘g‘ri foydalanishga o‘rgatish mumkin. Shu bois bu yo‘nalish nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham dolzarbdir.

Adabiyotlar:

1. G‘apporov M., Qosimova R. Ingliz tili grammatikasi. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2010.
2. Jo‘rayev A. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
3. Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge: CUP, 2019.
4. Saidov S. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2021.
5. Ulug‘bekovich, A. K. (2024). TARIXIY VA IJTIMOIIY-SIYOSIY OMILLAR ASOSIDA VUJUDGA KELGAN SUV OBYEKTI NOMLARI:(Janubiy Qoraqalpog‘iston gidronimlari misolida). Hamkor konferensiyalar, 1(5), 180-185.
6. Матжанов S., & Курбанбаев О. (2022). So‘z ichida so‘z. Развитие лингвистики и литературоведения и образовательных технологий в эпоху

глобализации, 1(1), 100–101. извлечено от
<https://inlibrary.uz/index.php/dllseteg/article/view/5481>

MUNDARIJA

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY TADQIQOTLARI	
Kurbaniyazov G.A., Buranova Sh.M. O‘ZBEK TILI TARAQQIYOTINING HUQUQIY ASOSLARI	4
Xudayarova M.T., Oqmonova S.O. ATOQLI OTLAR VA ERGONIMIK TIZIMNING LINGVISTIK TALQINI (NUKUS SHAHRI MISOLIDA)	7
Sultanova O.M., Shojonova M.A. MORFOLOGIYA VA SINTAKSISNING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI	10
Madaminova R.M., Soatova S. HOFIZ XORAZMIY “DEVON”IDA TIBBIY ATAMALAR: ETIMOLOGIK VA LINGVISTIK TAHLIL	13
Yangibayeva A.F. URBANONIM VA GODONIMLARNING LINGVOMADANIY DANIY XUSUSIYATLARI	17
Ibodullayeva K. INTERTEKSTUALLIK TUSHUNCHASINING LINGVISTIK TALQINI VA UNING NAZARIY ASOSLARI	20
Kamolov A.U. IJTIMOIIY-SIYOSIIY, IQTISODIIY VA GEOMORFOLOGIK OMILLAR ASOSIDA NOMLANGAN SUV OBYEKTLAR NOMLARI	24
Alimbayeva G. TIL MILLAT BIRLIGI VA BORLIGINING RAMZI	27
Kutlimuratova Sh.A. O‘ZBEK TILIDAGI TANBEH MUNOSABATINI IFODALOVCHI FRAZELOGIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI	29
Turkbenboyeva D. TIL TIZIMINING RIVOJLANISHIDA O‘Z QATLAMNING O‘RNI	32
Olimboyeva B.R. PUBLITSISTIK STILNING NUTQIY STILISTIKA BILAN ALOQADORLIGI	36
Atajanova G.S. LEKSIK MA‘NONING SINTAGMATIK XUSUSIYATLARI	38
Xudaybergenova M.D. BADIY ASARLARDA MA‘NO KO‘CHISHINING USLUBIIY XUSUSIYATLARI	41
Ro‘ziboyeva D.B., Latifova G.A. IBORA BILAN IFODALANGAN KESIMLAR VA ULARNING TURLARI	44
Nurullayeva G.O., Jabborberganova M.J. LEKSIK BIRLIKLARNI SEMIK TAHLIL QILISH USULLARI	46
Palvonnazarova H.J. YASAMA SO‘ZLAR SO‘ZLAR:TUZILISHI VA SEMANTIK XUSUSIYATLARI	48
Narbayeva X.A. O‘ZBEK TILIDA MODAL SO‘ZLARNING GRAMMATIK VA PARADIGMATIK XUSUSIYATLARI	50
Polvonnazarova R.M. BADIY ASARLARIDA SINONIMLAR STILISTIKASI	51

Bozorboyeva G.O. TOG‘AY MURODNING OYDINDA YURGAN ODAMLAR ASARIDAGI GRADUONIMLAR	54
Hakimova Ch.O., Muradova Z. Sh. LEKSEMALARNI KOMPONENT TAHLIL QILISHNING ASOSIY PRINSIPLARI	56
INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA LINGVODIDAKTIK INTEGRATSIYA: NAZARIYA VA AMALIYOT TIL TARIXI, DIALEKTOLOGIYA VA ETNOLINGVISTIKA MUAMMOLARI	
Buranova Sh.M. IMKONIYATI CHEKLANGAN (KO‘ZI OJIZ) O‘QUVCHILARGA O‘ZBEK TILINI O‘QTISHNI TAKOMILLASHTIRISHGA EHTIYOJ VA E‘TIBORTALAB MASALALAR	59
Yusupova G.A., Sapayeva Z.J. OLIY TA‘LIMDA SUN‘IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN PEDAGOGIKANING GLOBAL TAJRIBASI: FINLYANDIYADAN ESTONIYAGACHA	64
Buranova Sh.M., Kurbanbayev O.X., O‘rinboyeva G. O‘ZBEK TILI TA‘LIMIDA ELEKTRON O‘QUV TOPSHIRIQLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	68
Buranova Sh.M., Ibragimova Sh. ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING MATN USTIDA ISHLASH KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH	72
Buranova Sh.M., Bekpo‘latova D. QORAQALPOG‘ISTON OROLBO‘YI HUDUDLARIDA O‘ZBEK TILINI O‘RGATISHNING AYRIM MUAMMOLARI	76
Xudayarova M.T., Normirzayeva S. O‘QUVCHILARGA SOHAGA OID TERMINLARNI O‘RGATISHNING METODIK ASOSLARI	79
Yusupova G.A., Mawlenkulova S. XORIJIY AUDITORIYADA O‘ZBEK TILI TA‘LIMI JARAYONIDA MADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	83
Xudayarova M.T., Musurmonqulov A.B. “EVFEMIZM VA DISFEMIZMLAR” MAVZUSINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY USULLARI (11-SINF MISOLIDA)	85
Исмагилова М.Ф. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УСВОЕНИЯ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКСКОЙ ШКОЛЕ	88
Jamalov L. OLIY TA‘LIMDA ARAB TILI FANINING O‘QITILISHI: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	94
Atiyazov S.J. MORFOLOGIYANI MODULINI O‘QITISHNING DIDAKTIK ASOSLARI	96
Nurimbetova S.K. FILOLOG TALABALARNING FRAZEOLOGIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRUVCHI METODIKALAR	99

Ibodullayeva I. PEDAGOGIK JARAYONDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING O'QITUVCHI-O'QUVCHI MULOQOTIDAGI AHAMIYATI	101
Kurbanbayev O. X., Ro'ziboyeva K. O'QITUVCHILARDA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKILLANTIRISHDA TA'LIM TARBIYANING O'RNI	104
Ergashova D.B. ONA TILI DARSLARINI INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISHNING O'RNI	106
Qodirberganova D.M. ONA TILI DARSLARIDA TOPISHMOQLARNING LUG'AVIY, GRAMMATIK VA USLUBIY IMKONIYATLARI	109
Zirovatova H.R. ONA TILI DARSIDA "PARONIM SO'ZLAR" MAVZUSINI O'RGATISHDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH (5-SINF MISOLIDA)	111
Maxmudova G.M. O'QUVCHILARGA KASB-HUNARGA OID TERMINLARNI O'RGATISHNING METODIK ASOSLARI	115
TIL TARIXI, DIALEKTOLOGIYA VA ETNOLINGVISTIKA MUAMMOLARI	
Sayipova D.R. "BOBURNOMA"DA TILSHUNOSLIKKA DOIR MASALALAR IFODASI	118
Xudayarova M.T., Muhiddinova D. BADIY ASARLARDA DIALEKTIZMLARNING SEMANTIK VA STILISTIK XUSUSIYATLARI	120
Erejepova A.A. ZARGARLIK LEKSIKASINING TARIXIY ILDIZLARIGA DOIR	122
Qudanova Z.S. AMUDARYO TUMANI TO'LQIN OFYDAGI KASB-HUNARGA DOIR BA'ZI LAQABLAR XUSUSIDA	125
Badaxshanova A.I. ETNOGRAFIKALARNING LINGVOPOETIKALIQ IMKANIYATLARI	128
QIYOSIY TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKNING DOLZARB MASALALARI: NAZARIYA, TARIX VA ZAMONAVIY TALQINLAR	
Kurboniyazov G.A. QARDOSH TILLAR TARJIMASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	131
Buranova Sh.M., Sattarov A. O'ZBEK VA TURKMAN TILLARIDA MA'NODOSHLIK XUSUSIYATLARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	135
Sultanova A.M., Jarilkasinova A. O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARINING GRAMMATIK QURILISHIDA MOS VA FARQLI XUSUSIYATLAR	137
Matjanov Sh.A., Shomurotova Z.M. O'ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDA MEHNAT VA DEHQONCHILIK MA'NOLI XALQ MAQOLLARINING SEMANTIK-STRUKTURAL TAHLILI	140

Doniyorova G. XX ASRNING 30-YILLARI O‘ZBEK ADABIYOTIDA SOTSIALISTIK REALIZMNING HUKMRONLIGI. (“YORQIN TURMUSH” VA “YORQIN HAYOT” JURNALLARIDA CHOP ETILGAN BADIY ASARLAR MISOLIDA)	143
Matjanov Sh.A., Abutova G.F. TURK VA O‘ZBEK TILLARIDA TOVUSH TIZIMI O‘XSHASHLIGI VA FARQLARI	146
Erimbetova Sh.A. THE IMPORTANCE, METHODS, AND ROLE OF LINGUOCULTUROLOGY IN TRANSLATION THEORIES	150
Kenesbayeva M.O. O‘ZBEK VA QORAQALPOQ TILLARIDAGI BOSH KIYIM NOMLARINING ETNOLINGVISTIK TAHLILI	154
Jumamuratova R.S. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA FE‘L ZAMONLARI HAMDA MODAL FE‘LLARNING QIYOSIY TAHLILI	156